

Colin Prudhomme

REPRESENTER LA VILLE

Développement d'un modèle de données
complexe pour l'étude de l'espace urbain

Mémoire de deuxième année du master

« Humanités Numériques »

2023

Résumé :

L'étude de l'espace urbain et des modalités de son évolution est une part intégrante d'un certain nombre de disciplines en Sciences Humaines et Sociales, car elle est riche en renseignements sur les sociétés qui l'ont produit et dont notre monde de plus en plus urbanisé hérite. L'objectif de la présente étude est de réfléchir à une modélisation diachronique de la ville intégrant le grand nombre de diverses sources renseignant sa fabrique matérielle et sociale, afin ensuite de les croiser et ainsi être en mesure d'apporter des éclairages nouveaux sur la fabrique de l'espace et le regard que lui portent les sociétés qui l'investissent. Le développement de ce modèle inclut la création de méthodes d'analyse quantitatives qualifiant et renseignant ces transformations, en intégrant les questions de pertinence et de réutilisabilité au travers de l'application à une étude de cas.

Mots-clés : humanités numériques, études urbaines, fabrique de l'espace, histoire, histoire de l'art, géohistoire, iconographie, cartographie, système d'information géographique, classification non supervisée, graphe géohistorique, résection, lasergrammétrie, photogrammétrie, modélisation 3D, base de données, approche quantitative

Informations bibliographiques : Colin Prudhomme, *Représenter la ville : Développement d'un modèle de données complexe pour l'étude de l'espace urbain*, mémoire de Master 2 « Humanités Numériques », dir. [Éric Mermet, Boris Bove], Université Paris, Sciences & Lettres, 2023.

Abstract :

The study of urban space and the ways in which it evolves overtime is a key part in several disciplines in the Humanities, as it can provide valuable insights into the societies that have produced it and that our increasingly urbanized world inherit from. The objective of this study is thus to develop a diachronic model of said urban space that incorporates a large number of sources that relate in different ways to its material and social fabric, in order to compare and cross the information they possess and shed a new light on the construction of space and the ways the societies that inhabit that space choose to represent it. In order to do so, the development of this model also consists in developing quantitative analysis methods through which we can detect and qualify these various elements while keeping in mind the all-important issues of relevance and reusability, which have been checked for through the application of the model on a case study.

Keywords: digital humanities, urban studies, fabric and construction of space, history, art history, geohistory, iconography, cartography, geographic information system, unsupervised classification, geohistorical graph, resection, lasergrammetry, photogrammetry, 3D modeling, database creation, quantitative approach.

Bibliographic Information: Colin Prudhomme, *Representing the City: Development of a Complex Model for the Study of Urban Space*, Master 2 thesis in « Digital Humanities », supervised by [Éric Mermet, Boris Bove], University of Paris, Sciences & Letters, 2023.

Remerciements :

Avant toute chose, je tiens à adresser de profonds remerciements à mon directeur de mémoire, Monsieur Éric Mermet, pour m'avoir initié au domaine des Humanités Numériques et m'avoir accompagné tout le long de mon cheminement au sein de ce domaine depuis lors. Je tiens également à remercier mon directeur de mémoire, Monsieur Boris Bove, pour l'intérêt qu'il a porté à mon projet, les conseils avisés qu'il m'a prodigué et les encouragements dont il m'a fait part concernant ma poursuite dans ce milieu. Tous deux ont été d'une grande aide, d'une grande bienveillance et d'une grande disponibilité au cours de mon travail et pour cela je les remercie.

Je remercie également les équipes pédagogiques de l'Ecole des Chartes et de l'EHESS pour m'avoir accueilli et accompagné tout au long de ce parcours riche en enseignements, en particulier Monsieur Vidal-Gorène pour son écoute et ses conseils durant la réalisation de ce mémoire, ainsi que toute l'équipe du projet Richelieu pour leur accueil chaleureux au cours de mon stage de Master, leurs conseils et relectures durant la réalisation de ce mémoire et surtout pour les très bons moments passés en leur compagnie.

J'ai pu disposer au cours de ces années en Humanités Numériques de l'aide de nombreux chercheurs qui m'ont partagé leurs analyses et recherches et m'ont conseillé avec bienveillance, en particulier toute l'équipe du consortium Projets Time Machine, auprès desquels j'ai réalisé mes débuts dans le domaine et qui m'ont chaleureusement accueilli, aidé et soutenu tout du long, ainsi que Mathieu Aubry, Mathieu Fernandez, Etienne Hamon, Philippe Plagnieux, Youri Carbonnier et Valentine Weiss, qui m'ont accordé de leur temps pour s'intéresser à mon projet, m'enseigner les méthodes de recherche et me conseiller. Je suis aussi très reconnaissant envers l'équipe du musée Carnavalet, en particulier José de Los-Llanos et David Simonneau, et Alexis Komenda pour m'avoir assisté et autorisé à réaliser la numérisation d'un certain nombre d'éléments des collections du musée.

Enfin, je remercie mes camarades, ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible et inconditionnel tout du long de cette année intense, et j'adresse à tous mes meilleurs vœux pour la suite.

Table des matières

Introduction :	4
Première partie :	9
Cadre historique et historiographique	9
1 Le développement des études urbaines	10
1.1 La tradition de l'approche monumentale	10
1.2 La ville comme objet d'étude.....	15
1.3 Interactions et multi-dimensionnalité.....	20
2 Mutations d'un espace urbain	28
2.1 Étendre et transformer Paris	28
2.2 La capitale comme terrain d'expérimentation architectural et urbanistique	37
2.2.1 Réglementations et contournements	37
2.2.2 Evolution et porosité des typologies	41
2.3 La rue Galande	47
Deuxième partie :	55
Les sources et leur modélisation	55
3 Les sources.....	56
3.1 Les sources textuelles	56
3.2 Les sources cartographiques.....	62
3.3 Les sources iconographiques	74
4 Modélisation	82
4.1 Des sources au Système d'Information Géographique	82
4.1.1 Le géoréférencement.....	83
4.1.2 La vectorisation.....	87
4.2 Modéliser des sources implicites	91
4.2.1 Les sources administratives	91
4.2.2 Les sources iconographiques	95
4.3 De l'iconographie optique à la 3D.....	102
4.3.1 Acquisition de sources 3D.....	103
4.3.2 Modélisation 3D à partir de sources historiques	108
Troisième partie :	120
Méthodes d'analyse	120
5 Analyses.....	121
5.1 Etude morphologique	121
5.1.1 Classification non supervisée du parcellaire	122

TABLE DES MATIÈRES

5.1.2	Méthodes d'analyse spatiale	126
5.2	Résultats morphologiques	129
5.2.1	Classification non supervisée	129
5.2.2	Etude du parcellaire par méthodes d'analyse spatiale	130
5.3	Etude diachronique.....	141
5.3.1	Les graphes géohistoriques.....	141
5.3.2	Typage et analyse des relations de filiation.....	144
Conclusion, limites et perspectives :		149

Introduction :

« À l'heure actuelle, le quartier Saint-Séverin, le seul, à Paris, qui conserve encore un peu de l'allure des anciens temps, s'effrite et se démolit chaque jour ; dans quelques années, il n'y aura plus trace des délicieuses mesures qui l'encombrent. [...] Une fois de plus, les moralistes s'imagineront qu'ils ont déblayé la misère et relégué le crime ; les hygiénistes clameront également les bienfaits des larges boulevards, des squares étriqués et des rues vastes ; l'on répétera sur tous les tons que Paris est assaini, et personne ne comprendra que ces changements ont rendu le séjour de la ville intolérable. »¹

C'est en ces mots qu'Huysmans évoque, dans *La Bièvre et Saint-Séverin*, les profondes transformations qui, s'amplifiant au cours de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle, ont bouleversé le visage de la capitale, atteignant tout particulièrement le tissu urbain ancien qui se fragmente et disparaît percement après percement. Ces opérations ont engendré alors ce qui pourrait presque être qualifié de traumatisme² auprès de ceux s'intéressant non seulement à l'Histoire de cet espace urbain mais aussi à une culture populaire et une pratique de l'espace qu'ils craignent, ou plutôt se réjouissent, de voir disparaître à mesure que change la structuration socio-économique de la ville :

« Nid de vices, où le microbe du crime se développait à souhait, comme en un bouillon de culture ad hoc, la rue Galande était fatalement vouée à une fin misérable : la pioche du démolisseur, comme la guillotine de M. Deibler, ne tardera pas à opérer ici. »³

Cette expérience de la modernité que connaîtront nombre de villes aura un impact durable sur la façon dont s'étudie la ville et le rapport entretenu à l'espace urbain. Dans la lignée du Romantisme du second quart du XIX^{ème} siècle, qui déjà prenait le contrepied en matière artistique des idées héritées des Lumières, se construit alors une vision romancée de la ville ancienne en train de disparaître, un « Vieux Paris » naissant en même temps que sa matérialité s'efface. On se prend alors à voir émerger des anciennes rues ou de leur souvenir une évocation de ce qu'aurait été la ville médiévale, folklorique, miséreuse, pittoresque, chaotique, vénérable, et les dernières façades tordues se couvrent de récits et légendes sur leurs origines, parfois délocalisées par la destruction de leur support initial.⁴

Cette évocation aura une prise relativement durable sur la façon dont la ville est racontée, exemplarisée entre autres par l'attraction à succès organisée par Albert Robida dans le cadre de l'exposition universelle de 1900, consistant en une reconstitution grandeur nature de monuments parisiens associés au Moyen-Age sur les bords de Seine, accompagnés d'une scénographie destinée à plonger le visiteur dans une ambiance

¹ Joris Karl Huysmans, « Le Quartier Saint-Séverin », *La Bièvre et Saint-Séverin*, Paris, 1898, chap. 1, p.50-51

² Pierre Pinon, « Les Grands Travaux de Paris jugés par l'Histoire », *Paris détruit*, Paris, 2011, p.142-149

³ « La fin de la rue Galande », *Le Gaulois*, 12 décembre 1898

⁴ Ruth Fiori, « Le mouvement romantique : Notre-Dame de Paris et le renversement des valeurs », *L'invention du Vieux Paris. Naissance d'une conscience patrimoniale dans la capitale*, Wavre, 2012, p.56-59

INTRODUCTION

moyenâgeuse. Aujourd'hui encore, on entend sur l'île de la Cité les guides narrer une énième fois l'histoire du barbier et du pâtissier de la rue des Marmousets, dont s'émuvaient déjà les auteurs au XIX^{ème} siècle, bien qu'elle ait aujourd'hui été déplacée rue Chanoinesse.⁵ Qu'il s'agisse de propager l'image hygiéniste d'une ville morbide en putréfaction dont la disparition était inéluctable, d'éveiller la nostalgie en invoquant une ville pittoresque et joyeuse portant sur ses épaules le poids des siècles ou simplement le souhait de documenter et faire perdurer le souvenir d'un monde qui disparaît, le « Vieux Paris » a fait l'objet d'une importante production écrite mais aussi picturale. Derrière les multiples représentations iconographiques du « Vieux Paris » s'aperçoit en filigrane la matérialité d'un espace urbain et des indices sur les formes de sociabilité qui l'habitent, suscitant des interrogations sur leur représentativité.

L'objectif du présent mémoire est de développer un modèle de données permettant la mise en regard de l'évolution sociale et architecturale de la ville avec les documents iconographiques que ces espaces ont produit afin de comprendre le regard porté par leurs auteurs sur l'habitat mineur ainsi que la façon dont s'est construite la notion de patrimoine urbain. Le cas d'étude choisi pour le développement de celui-ci se concentre sur une rue du centre de Paris, la rue Galande, entre le début du XVIII^{ème} siècle et l'achèvement des travaux de percement sur cette section de la Rive Gauche au début du XX^{ème} siècle, en s'appuyant sur les documents textuels et cartographiques renseignant ces évolutions ainsi que sur l'iconographie qui en résulte. Afin de pouvoir comparer la production iconographique dans plusieurs lieux et la relation que celle-ci entretient avec l'espace, on s'intéressera aussi à l'iconographie autour de la place de la Bourse.

Il s'agit donc d'étudier la fabrique du lieu, notion complexe issue de la géographie qui permet de délimiter un espace à partir des activités qui l'habitent : le lieu dépasse l'aire par sa dimension sensible, qui parfois floute ses contours et complexifie son appréhension, en tension entre identité physique et prédicat⁶. Cette étude s'inscrit donc dans le cadre historiographique du « spatial turn », terme utilisé à partir des années 1980 pour caractériser la multiplication de travaux en Sciences Humaines et Sociales exploitant les méthodes de la géographie et le vocabulaire de l'espace pour décrire des réalités présentes comme passées⁷. L'indexation de la dimension spatiale sur la dimension sociétale évite l'opposition entre ces deux aspects du lieu et permet de mieux comprendre comment on le produit et on le mobilise, qu'il s'agisse d'un territoire, d'un réseau, et de manière plus ciblée de la ville et ses quartiers : le cadre architectural dans sa globalité. L'enjeu du tournant spatial en Sciences Humaines et Sociales employé ici au

⁵ Laurent Gloaguen, « Rue des Marmousets, 1865 », *Vergue*, 15 juin 2015. URL : <https://vergue.com/post/155/Rue-des-Marmousets-Perpignan.html>

⁶ Sophie Lambilliotte, « LÉA, un lieu, des lieux ? Qu'est-ce qu'un "lieu" ? », *Blog collaboratif des Lieux d'éducation Associés à l'Institut Français de l'Éducation - ENS de Lyon*, 13 juin 2018. URL : <https://reseaulea.hypotheses.org/593>

⁷ Table ronde avec Jean-Marc Besse, Pascal Clerc, Marie-Claire Robic organisée par Wolf Feuerhahn et Olivier Orain, « Qu'est-ce que le « spatial turn » ? », *Revue d'histoire des sciences humaines*, 2017, 30, mis en ligne le 03 décembre 2018. URL : <http://journals.openedition.org/rhsh/674> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rhsh.674>

INTRODUCTION

prisme de l'Histoire de l'Architecture et de la Ville, ne réside donc pas seulement dans le fait de prendre l'espace comme objet d'étude, mais dans la manière de le prendre comme perspective sur les sociétés humaines qui le définissent.

Cette démarche s'appuie souvent sur l'emploi de méthodes numériques pour le croisement des sources et demande donc un important travail de modélisation, posant un nombre important de questions relatives au modèle des données à développer. Dans ce cadre, la création de référentiels géohistoriques respectant des standards d'interrogeabilité et d'interopérabilité apparaît donc comme un important enjeu de la recherche en Humanités Numériques, puisque ceux-ci permettent le développement de règles et méthodes propres à faciliter ce travail de modélisation et à s'assurer qu'il soit en accord avec certains standards adoptés par les communautés de recherche (ontologies par exemple) pour en assurer la réutilisation. On observe donc depuis quelques années l'apparition de projets ANR et de consortiums⁸, travaillant souvent à l'échelle de la ville, visant à développer les référentiels et méthodologies en question à partir d'études de cas, afin de produire des outils concrets et utilisés en contexte pour la recherche. C'est au sein d'un de ces consortiums, Paris Time Machine, que ce projet a vu le jour, et il porte donc aussi, à l'image des autres projets du consortium, un enjeu numérique : l'exploration une méthodologie de spatialisation de la donnée, à savoir la restitution 3D appliquée aux Sciences Humaines et Sociales. Nous commencerons par aborder le contexte historiographique et historique dans lequel se place le présent mémoire, puis les sources et méthodes employées pour le développement du modèle et enfin les analyses que permet d'envisager cette modélisation, pour conclure sur sa pertinence et son utilisabilité.

⁸ On citera par exemple les consortiums Projets Time Machine (anciennement Paris Time Machine) et 3D SHS, ainsi que de nombreux projets ANR tels que le projet SoDuCo travaillant à la numérisation des almanachs, bottins et annuaires, ou le projet ALEGORIA s'intéressant à la spatialisation collaborative de photographies aériennes dans un espace 3D

Première partie :
Cadre historique et historiographique

1 Le développement des études urbaines

L'Histoire de l'art et de l'architecture, et plus largement l'Histoire de la ville, est marquée par la tradition d'une approche monumentale dont elle s'est progressivement écartée, marquée entre autres par les transformations de l'espace urbain florissant au XIX^{ème} siècle. Les études plus récentes dans ces deux domaines se sont orientées vers la pluridisciplinarité et l'étude des interactions afin de ne plus considérer la ville comme seul cadre influençant l'évolution sociale mais aussi comme produit de celle-ci. Retracer brièvement l'histoire des mentalités liée à l'approche monumentale de la ville permettra ensuite d'aborder les perspectives prises par les études sur l'évolution de l'espace urbain jusque dans l'après-guerre, ainsi que le renouvellement historiographique lié à l'étude des interactions.

1.1 La tradition de l'approche monumentale

La vision de la ville est principalement caractérisée, jusqu'au XIX^{ème} siècle, par une approche monumentale qui se retrouve déjà dans les premiers ouvrages s'attachant à leur description. Ce type d'ouvrage, qui se popularise à partir de la fin du XIII^{ème} siècle⁹, se concentre principalement sur une approche énumérative des éléments se trouvant en ville avec éventuellement la description de quelques bâtiments remarquables, complétée de commentaires sur ce qui s'y passe ou ce qui s'y est passé¹⁰. Cette approche de l'espace urbain est destinée à donner une mesure de sa taille et de sa prospérité comme miroir du pouvoir qui l'habite, et le regard porté sur la ville suit celui de son ordonnancement selon une conception axée sur un modèle moral¹¹. La conservation des formes urbaines dans les zones déjà bâties se caractérise alors par le réemploi et la réutilisation, une distance n'étant à priori pas encore instaurée entre le monument et le présent.

⁹ Leur objet est alors principalement de livrer des éloges de certains acteurs investissant et transformant cet espace urbain, dont il devient alors le reflet, comme le souligne Boris Bove dans « Aux origines du complexe de supériorité des Parisiens : les éloges de Paris aux XII^e-XV^e siècles », in Gauvard, C., & Robert, J. (eds.), *Paris et Île-de-France. Mémoires. Être parisien*, Paris : Editions de la Sorbonne, 2004, 55, pp.423-444. URL : <https://shs.hal.science/halshs-00640421>

¹⁰ Jean-Marc Besse, « Vues de ville et géographie au XVI^e siècle : concepts, démarches cognitives, fonctions », in F. Pousin (ed.), *Figures de la ville et construction des savoirs : Architecture, urbanisme, géographie*, Paris : CNRS Editions, 2005, pp.19-30. URL : <https://shs.hal.science/halshs-00113267>

¹¹ Keith D. Lilley, « Mapping Cosmopolis: Moral Topographies of the Medieval City », *Environment and Planning D: Society and Space*, 2004, 22(5), pp.681–698. DOI : <https://doi.org/10.1068/d276t>

1 Le développement des études urbaines

Cette distance est d'autant moins marquée qu'elle symbolise alors encore le triomphe du christianisme sur le paganisme Antique, certaines œuvres de l'antiquité étant même réinterprétées comme des représentations chrétiennes¹². L'intérêt porté aux auteurs de l'Antiquité changera toutefois le rapport aux vestiges de cette période, en Italie notamment, avec ce que Françoise Choay a surnommé la phase « antiquisante » du Quattrocento¹³. En effet, le tournant du XIII^e et du XIV^e siècle aurait marqué un regain d'intérêt pour les monuments Antiques en Italie, à la fois comme preuves tangibles des récits de l'Antiquité et de la grandeur de Rome pour les humanistes, et comme modèle pour les artistes¹⁴. Ce changement d'attitude envers ces vestiges instaure alors une première distance avec ces éléments de l'espace urbain. Si le rapport au monument reste fortement influencé par les textes, l'intérêt pour les formes architecturales et artistiques en elles-mêmes se construit par le rapprochement entre artistes et humanistes. Cette syntaxe entre considération esthétique et pensée philosophique forge une conception de la ville s'exprimant au moyen de l'utopie : ce courant littéraire s'écarte de la description médiévale du pays de Cocagne en illustrant la construction d'un idéal social et politique plutôt que l'accomplissement des besoins présents de l'Homme¹⁵. L'architecture en tant que matérialisation de l'ordre moral se doit de refléter la grandeur et le prestige de la cité, structurant dans le même temps la vie sociale de façon à conduire au bonheur des habitants¹⁶.

Le regain d'intérêt pour les vestiges matériels de l'Antiquité pose alors la question de leur conservation. Si les sculptures et autres objets d'art sont particulièrement collectionnées au cours du Cinquecento, sorties de leur contexte archéologique, la conservation du bâti est plus complexe, mise à mal par son changement de destination, le emploi des matériaux pour la construction ou la transformation de certains éléments en chaux. Des voix s'élèvent contre ces destructions, jouant sur le topos d'une Antiquité oubliée par un âge d'obscurantisme et de déraison contre lequel s'élèveraient les voix des humanistes, détenteurs du savoir des anciens et perpétuateurs de la tradition Antique. Françoise Choay note que cette attitude entraînera une première tentative de conservation des vestiges Romains par les papes, avec l'émission de bulles sanctionnant leur dégradation et l'organisation de fouilles. Ces injonctions resteront lettre morte, transgressées avant tout par les papes eux-mêmes, qui n'hésiteront pas à se servir des ruines comme carrière¹⁷.

¹² Jean-Pierre Caillet, « L'Antique dans les arts du Moyen Âge occidental : survivances et réactualisations », *Perspective*, 2007, 1, mis en ligne le 31 mars 2018. URL : <http://journals.openedition.org/perspective/3748> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/perspective.3748>

¹³ Françoise Choay, « La phase antiquisante du Quattrocento », *L'Allégorie du patrimoine*, Paris : Seuil, 1999, pp.36-48

¹⁴ *Ibid.* pp.38-40

¹⁵ František Graus, « Social Utopias in the Middle Ages », *Past & Present*, 1967, 38, pp.3-19. URL : <http://www.jstor.org/stable/649746>

¹⁶ Idées mises en avant par exemple par Léon Battista Alberti dans son ouvrage « De re aedificatoria »

¹⁷ Choay, « La phase antiquisante du Quattrocento », *L'Allégorie du patrimoine*, *op. cit.*, pp.44-48

1 Le développement des études urbaines

Au cours des XVI^{ème} et XVII^{ème} siècles, la démarche des humanistes se prolonge dans les travaux des érudits désignés sous le nom d'antiquaires en Europe. L'intérêt porté aux monuments s'étend alors non plus aux seuls monuments de l'Antiquité mais aussi à des éléments plus anciens et parfois même médiévaux, bien que ces derniers soient considérés souvent plus pour leurs aspects historiques ou structurels qu'esthétiques¹⁸. L'Angleterre fait exception à ce désintérêt pour le gothique, autrement perçu comme certes ancien mais surtout familier, suite à la dégradation de nombre de monuments de ce style au cours de la réforme¹⁹. On ne s'écarte donc pas d'une tradition monumentale, puisque les monuments servent principalement comme support d'un récit fondateur et comme emblème de la ville, destinés à glorifier et illustrer cette dernière d'une façon rappelant l'approche chorographique employée en cartographie à cette période²⁰. Il est toutefois intéressant de noter que les descriptions urbaines vont progressivement s'intéresser aux espaces publics récemment aménagés par la monarchie tels que la place Dauphine ou l'actuelle place des Vosges, et qu'on voit ainsi naître une première distinction entre un « Vieux Paris » médiéval et un « Nouveau Paris » du XVI^{ème} siècle dans le guide de Charles le Maire par exemple²¹.

La diffusion des images et relevés de monuments au cours des XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles participe au développement de l'Histoire de l'Art, bien que celles-ci ne soient souvent pas réalisés de façon scientifique et présentent souvent une vision restituée du bâtiment²². Les images permettent tout de même de réaliser des comparaisons chronologiques et ainsi de dégager des premières analyses typologiques au biais des comparaisons des formes, avec toutefois de fréquentes erreurs d'attribution. L'intérêt pour les monuments, qui se développe avec une première forme de tourisme des ruines²³ influencé sans doute par leurs représentations iconographiques, dans des sites tels que Pompéi, n'empêchera pas non plus la destruction de certains d'entre eux dans le cadre d'aménagements urbains, à l'image du palais Tutelle à Bordeaux.

Durant la seconde moitié du XVII^{ème} siècle se distinguent à Paris entre autres certains auteurs dont l'étude de la ville dépasse l'énumération des monuments et s'intéressent aussi aux mœurs et pratiques des parisiens de leur temps, tels que Germain Brice et Henri Sauval²⁴. Leurs travaux, alimentés par une consultation des sources, fournissent

¹⁸ Choay, « Le temps des antiquaires. Monuments réels et monuments figurés », *L'Allégorie du patrimoine*, op. cit., pp.56-58

¹⁹ *Ibid.* p.59

²⁰ Besse, « Vues de ville et géographie au XVI^e siècle : concepts, démarches cognitives, fonctions », in F. Pousin (ed.), *Figures de la ville et construction des savoirs : Architecture, urbanisme, géographie*, op. cit., pp.19-30

²¹ Fiori, « Le XVII^e siècle : la distinction entre l'ancien et le moderne dans les guides », *L'invention du Vieux Paris*, op. cit., pp.51-53

²² Choay, « Le temps des antiquaires. Monuments réels et monuments figurés », *L'Allégorie du patrimoine*, op. cit., pp.60-64

²³ Jean Boutier, « Le grand tour : une pratique d'éducation des noblesses européennes (XVI^e - XVIII^e siècles) », *Le voyage à l'époque moderne. Cahiers de l'Association des Historiens modernistes des Universités*, Paris : Presses de l'Université de Paris Sorbonne, 2004, 27, pp.7-21

²⁴ Notamment *l'Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris* par Henri Sauval et *Nouvelle description de la ville de Paris, et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable* par Germain Brice

1 Le développement des études urbaines

une vision plus détaillée de la constitution de la ville qui s'approche plus d'une vision scientifique. Dans le même temps, un intérêt accru est porté à la théorisation de l'organisation de l'espace urbain et des activités qui s'y déroulent en dehors de la seule planification urbaine, comme en témoigne l'écriture de traités juridiques comme celui du *Traité de police* de Nicolas Delamare, compilant des règlements et recommandations concernant la voirie.

Au cours du XVIII^{ème} siècle s'opère un changement de regard sur l'architecture et l'urbanisme, avec la multiplication d'essais et autres ouvrages critiquant les formes urbaines héritées de la ville médiévale et reprenant la vision utopique de la ville idéale à la fois comme critique d'une réalité de la ville moderne et projection d'un projet politique et social²⁵. A Paris, nombre de ces auteurs, engagés dans le mouvement des Lumières, appellent de leurs vœux un remaniement profond de l'urbanisme et fustigent le manque d'hygiène et de commodité, critiquant ainsi l'autorité dont les règlements sont partiellement contournés. Il s'agit par exemple de Voltaire, Rétif de la Bretonne, Louis-Sébastien Mercier, Pierre Patte et de nombreux autres²⁶, qui fustigent une politique d'urbanisme perçue comme axée sur quelques monuments (voluptas) plutôt que sur la commodité et le bien-être des habitants (commoditas)²⁷. La ville se pense alors par le biais de l'espace public que constitue la rue, qui se doit d'offrir une belle apparence de cette première, assurer la visibilité et la communication entre les principaux bâtiments, et assurer la circulation des personnes et des marchandises²⁸.

La mise en œuvre de ce dernier aspect, qui témoigne de la volonté de rationaliser l'espace urbain selon des modalités en gestation déjà aux siècles précédents, puise ses arguments à la fois dans la critique acerbe de la ville héritée du Moyen- Âge, qui symbolise l'obscurantisme et l'ignorance des siècles passés en même temps qu'une forme dépassée de gouvernement, et dans des arguments tirées des développements scientifiques de leur temps, notamment les théories hygiénistes visant au développement d'un espace urbain sanitarisé²⁹. Cette nouvelle perception de l'espace aura un impact sur les projets contemporains, qui se multiplieront au cours du XVIII^{ème} siècle dans le cas parisien, et témoignent de la monumentalisation de l'espace public dont relève l'admiration vouée aux places royales sans qu'une distance chronologique ne marque nécessairement leur conservation.

²⁵ Youri Carbonnier, « La monarchie et l'urbanisme parisien au siècle des Lumières. Grands projets et faiblesse du pouvoir », *Histoire urbaine*, Marne la Vallée : Société française d'histoire urbaine, 2009, 24(1), pp.33-46. DOI : 10.3917/rhu.024.0033 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2009-1-page-33.htm>

²⁶ Par exemple dans *Le siècle de Louis XIV* par Voltaire, *Les nuits de Paris* par Rétif de la Bretonne ou encore *Le Tableau de Paris* par Louis-Sébastien Mercier

²⁷ Youri Carbonnier, « L'éclosion des projets de voirie et d'urbanisme au XVIII^e siècle », *Maisons parisiennes des Lumières*, Paris : PUPS, 2006, pp.120-121

²⁸ Pierre Patte notamment, dans son ouvrage *Monumens érigés en France à la gloire de Louis XV*, met en avant ces diverses fonctions de la rue

²⁹ Sabine Barles, « Les villes transformées par la santé, XVIII^e-XX^e siècles », *Les Tribunes de la santé*, 2011, 33(4), pp. 31-37. DOI : 10.3917/seve.033.0031 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2011-4-page-31.htm>

1 Le développement des études urbaines

Une nouvelle distance aux monuments est marquée, en France, par la Révolution Française, qui signe lors du transfert des biens du clergé, des émigrés et de la Couronne à l'Etat un important changement de destination. En effet, nombre de monuments se retrouvent soudainement sans destination précise : qu'ils datent de l'antiquité ou soient même récents, ils acquièrent instantanément une valeur historique qui transcende les considérations esthétiques et stylistiques³⁰. Se pose alors la question de la conservation et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à disposition de l'Assemblée. Si les biens meubles pourront rejoindre les dépôts au sein desquels se développe pour la première fois la mentalité muséale, il en est autrement pour les biens immeubles, pour lesquels on ne dispose pas de moyens d'entretien suffisant. Certains éléments seront alors prélevés in-situ pour rejoindre ensuite le dépôt du couvent des Petits Augustins, ouvert au public par Alexandre Lenoir en 1796, qui prend la forme d'une exposition de pièces de provenance et de nature diverses disposées selon la vision qu'avait Lenoir de l'Histoire de l'Art³¹. Pour ce qui est du restant des biens meubles, leur dégradation liée à la fois à la démolition de certains symboles de l'Ancien Régime après 1792 et leur changement de destination, aboutit à l'édiction de politiques de conservation systématique des monuments à valeur historique, quel que soit leur style artistique, bien que ceux-ci aient souvent déjà changé de mains³².

Le monument revêt alors une valeur patrimoniale en tant que bien de la nation, et se charge d'un aspect éducatif, économique et esthétique qui constitue en partie sa destination nouvelle. Françoise Choay souligne que ces considérations n'empêcheront toutefois pas l'aliénation des biens nationaux pour raisons économiques et les profondes altérations qui en résulteront, en partie dues à l'intérêt accru que l'Empire portera aux musées plutôt qu'au patrimoine architectural.

³⁰ Choay, « La Révolution française », *L'Allégorie du patrimoine*, op. cit., pp.73-80

³¹ *Ibid.* p.78

³² *Ibid.* pp.80-90

1.2 La ville comme objet d'étude

Le XIXe siècle marque la consécration du monument historique, entre autres comme objet du sentiment national naissant, qui d'une certaine façon constitue une première spatialisation de la connaissance historique et artistique destinée à y déceler un dénominateur commun sur l'ensemble du territoire³³. Le romantisme se prend de passion pour le pittoresque du monument, même (et surtout) lorsque celui-ci est familier, comme en témoigne la multiplication de livres d'estampes représentant le monument inscrit dans son paysage ou dans une vision imaginée de la ville, parfois empreinte de nostalgie royaliste³⁴. Le monument, médiéval en particulier, intrigue, à la fois parce qu'il évoque le passage irrémédiable du temps et son effet sur les réalisations humaines, et à la fois parce qu'une nouvelle distance s'instaure entre le monument et celui qui le contemple : l'industrialisation vient de nouveau marquer une nouvelle distance au monument, qui devient alors le témoignage d'une époque qui se clos, selon Balzac menacé à jamais de disparition par le culte de la « modernité » et les transformations urbaines qui s'annoncent³⁵.

Ce danger qui pèse sur les monuments incite alors à la défense de ces derniers, mise en avant par nombre d'auteurs tels que Hugo, Balzac, Montalembert et Mérimée³⁶, ainsi que par les Historiens de l'Art, discipline naissante qui s'intéresse au monument sous ses différentes facettes³⁷. Ces menaces sont constituées par la perception du monument comme obstacle et entrave au développement urbain de l'ère industrielle, mais aussi parfois par la démarche de restauration, lançant un débat sur les méthodes de conservation à adopter. Celles-ci oscillent, en France comme en Angleterre, entre une vision interprétative du monument que le restaurateur se permettrait de transformer et restituer selon une perspective historicisante, cherchant à rendre le monument conforme à sa vision de l'Histoire de l'Art et retirant ainsi au monument son historicité, et une vision souhaitant rester fidèle au monument tel qu'hérité du passé avec ses marques du temps³⁸. Ces deux approches ont leurs admirateurs et détracteurs des deux côtés de la Manche, bien que l'approche interprétative soit plus commune en France comme en témoigne le nombre de chantiers réalisés sous l'égide de Viollet-le-Duc et de ses disciples, tandis qu'en Angleterre les figures principales de la conservation, Ruskin et Morris, sont plutôt partisans d'une intervention minimale. Françoise Choay explique cette différence par la valeur muséale et historique que revêt le monument en France, Vitet considérant par exemple que le maintien du culte dans les monuments religieux est

³³ Jo Guldi, « The Spatial Turn in History », *What is the Spatial Turn*. URL : <https://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/the-spatial-turn-in-history/index.html>

³⁴ Tournant noté dans Ruth Fiori, *L'invention du Vieux Paris* ou Françoise Choay, *L'Allégorie du patrimoine*

³⁵ Choay, « La consécration du monument historique », *L'Allégorie du patrimoine, op. cit.*, pp.96-106

³⁶ *Guerre aux démolisseurs* par Victor Hugo étant sans doute le plus connu sur cette période

³⁷ Pinon, « Les démolitions ordinaires : "Guerre aux démolisseurs" », *Paris détruit, op. cit.*, pp.107-119

³⁸ Choay, « La consécration du monument historique », *L'Allégorie du patrimoine, op. cit.*, pp.107-129

1 Le développement des études urbaines

en soi une dégradation, tandis qu'en Angleterre ils continuent à être considérés comme part du quotidien et revêtent une valeur plus affective³⁹.

Cette tradition monumentale se traduit par une indifférence plus générale pour le tissu urbain ancien affecté par les transformations urbaines, qui n'est alors pas considéré comme un objet patrimonial en tant que tel, bien qu'on lui concède une valeur esthétique. Ce désintérêt infuse directement les premiers travaux dédiés à l'étude de l'espace urbain ancien en France, qui émergent en même temps que se développe l'archéologie scientifique⁴⁰. A Paris, c'est Théodore Vacquer qui s'impose comme figure majeure dans le milieu, notamment après sa nomination comme Conducteur des travaux de la ville en 1846⁴¹. De formation d'architecte et passionné par l'archéologie, il connaîtra une brillante carrière (entre 1842 et 1898) au cours de laquelle il aura l'occasion d'intervenir sur les nombreux chantiers que connaîtra Paris au cours de cette période. Nombre de ses travaux n'ayant pas été publiés, il nous reste un grand nombre de notes manuscrites accompagnées de relevés n'ayant pas été mis au propre, ainsi que quelques planches⁴². Son travail témoigne toutefois d'un intérêt possiblement plus prononcé pour la période gallo-romaine dans ses rapports de fouilles quotidiens, ainsi que pour les sépultures, et dans certains cas les relevés réalisés présentent un croisement entre vestiges et état restitué.

Une sensibilité pour le tissu urbain émerge en même temps que celui-ci disparaît, issue du constat que la ville ne se réduit pas à la somme des monuments qu'elle comporte, mais que l'habitat mineur et les espaces qu'il délimite sont eux-mêmes porteurs d'une mémoire⁴³. Les premiers à s'y intéresser sont alors les urbanistes qui observent la différence établie entre les villes du passé et celle du présent, par exemple Camillo Sitte, architecte et historien, qui s'interroge dans son ouvrage *L'art de bâtir les villes* sur les différences entre le modèle de la ville ancienne et celui de la ville moderne à partir de l'absence d'esthétique qu'il perçoit dans cette dernière. La dissatisfaction envers une ville qui revêt progressivement l'aspect d'une caserne conduit un certain nombre d'auteurs à s'intéresser à la morphologie ancienne de la ville afin d'en dégager un cadre rationnel transposable à la ville moderne, dans le but d'éviter la simple copie d'une organisation urbaine ayant de longue date perdu son sens⁴⁴. Françoise Choay note que cette démarche se rapproche de celle de Viollet-le-Duc, qui cherchait dans la seconde moitié de sa carrière une nouvelle architecture rejetant l'éclectisme et la copie du passé, puisant sa source dans une rationalisation de ce que l'architecture ancienne pouvait avoir

³⁹ Choay, « La consécration du monument historique », *L'Allégorie du patrimoine*, op. cit., p.120

⁴⁰ Léa Hermenault, *Circulations, échanges commerciaux et matérialité de la ville : pour une articulation systémique des facteurs d'évolution du tissu urbain parisien entre le XV^e et le XIX^e siècle*, Thèse de Doctorat en Archéologie et Préhistoire. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2017, pp.18-20

⁴¹ Julien Avinain, Emilie Cavanna, Millena Frouin, « Les Papiers Vacquer numérisés (1846-1899). Un fonds documentaire sur l'hydrographie de la Seine à réexaminer », *Archéologie francilienne. Actes des journées archéologiques*, 2017, pp.20-27. URL : <https://univ-paris-lumieres.hal.science/halshs-01693575/>

⁴² *Ibid.*

⁴³ Choay, « L'invention du patrimoine urbain », *L'Allégorie du patrimoine*, op. cit., pp.130-136

⁴⁴ *Ibid.* pp.136-145

1 Le développement des études urbaines

d'universel pour produire une architecture à la fois artistique et rationaliste. Cette perspective qui émerge de la dichotomie entre « passé périmé et présent en gestation »⁴⁵, créée par le changement d'échelle dans la façon de faire la ville instauré au cours du XIX^{ème} siècle, établit un lien entre la production architecturale et urbanistique et le cadre social, économique et politique dans lequel cette production se déroule, lien fondamental pour les études de l'espace et point de départ d'une pensée de la conservation.

Ce changement de statut du tissu urbain ancien conduit des historiens tels qu'Adolphe Berty à s'intéresser plus en détail à la topographie parisienne, comme en témoigne la réalisation de son « Plan archéologique de la ville de Paris ». La création en 1898 de la Commission du Vieux Paris, chargée de la surveillance des travaux par nombre d'archéologues tels que Charles Sellier et Albert Lenoir entre autres, témoigne de la poursuite des travaux archéologiques précédents mais aussi des premières tentatives de conservation du tissu urbain ancien, avec l'exécution de prises de vues à l'occasion des travaux de percement et le prélèvement d'éléments promis à la destruction.

L'attention portée sur l'espace public aura pour conséquence le passage du paradigme des formes, au travers de l'étude monumentale, à celui des flux, qui se concentre sur le rôle des axes viaires dans la morphologie urbaine, sans doute lié à l'importance croissante de ceux-ci dans l'expérience de la ville. C'est ainsi que se multiplient au tournant du XIX^{ème} et du XX^{ème} siècle les travaux sur le rôle des flux dans la fabrique et la structuration de l'espace urbain, comme en témoignent les travaux de Marcel Poète et Raoul Blanchard⁴⁶, qui s'intéressent tout particulièrement à l'importance des routes dans l'apparition des centres urbains sans toutefois s'intéresser particulièrement à la rue en tant qu'objet d'étude, bien que ce dernier appelle de ses vœux l'utilisation de la rue en tant que telle. La thèse de Charles-Anthelme Roux, publiée en 1913, s'intéresse à l'étude du cours Berriat à Grenoble et plus généralement à l'étude des rues, dont la circulation est l'élément différenciant dans la structure économique et sociale de la ville.

La période de l'entre-deux guerres marque une évolution dans l'historiographie en France, incarnée notamment par les publications de l'École des Annales, fondée par Marc Bloch et Lucien Lefebvre⁴⁷. Ce tournant opère un rapprochement entre l'Histoire et la Géographie dans le cadre d'une tentative de fédérer les sciences sociales et de rendre la discipline plus objective. L'après-guerre marque dans le domaine de la Géographie le développement d'une approche systémique, c'est-à-dire une approche visant à étudier des objets structurés et cohérents ainsi que les dynamiques internes et externes qui les traversent, permettant d'étudier avec plus de facilité les interactions entre éléments de

⁴⁵ Choay, « L'invention du patrimoine urbain », *L'Allégorie du patrimoine*, op. cit., p.139

⁴⁶ Notamment *Comment s'est formé Paris* par Marcel Poète ou *Une méthode de géographie urbaine* par Raoul Blanchard

⁴⁷ François Dosse, « À l'école des Annales, une règle : l'ouverture disciplinaire », *Hermès, La Revue*, CNRS Editions, 2013, 67(3), pp. 106-112. DOI : 10.4267/2042/51895 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2013-3-page-106.htm>

1 Le développement des études urbaines

ce système⁴⁸. Cette approche systémique ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude chronologique de l'interrelation entre l'espace et les sociétés qui le structurent. Un certain nombre de travaux poursuit alors dans la lignée des analyses des axes viaires gallo-romains avec un intérêt accru pour le développement du réseau de rues, à l'image de ceux de Michel Roblin et Paul Marie Duval⁴⁹. Une attention particulière reste portée dans le domaine de la morphologie aux aménagements monumentaux et à la recherche de la maille des villes romaines, comme en témoigne les nombreux travaux sur Paris de Bernard Rouleau, Pierre Pinon et Didier Buisson, témoignant d'un attachement à la tradition monumentale qui reste très présente aussi en Histoire de l'Art, par exemple dans les travaux de Michel le Moël et Jean-Pierre Babelon⁵⁰.

Un certain nombre de travaux, à commencer au début du XXème siècle par ceux de Maurice Halbwachs⁵¹, sociologue s'étant intéressé aux forces économiques et sociales en présence dans les expropriations qu'a connu Paris au cours du XIXème siècle, analysent les interrelations entre formes, flux et société. Ceux de M. R. G. Conzen, de l'école britannique de morphologie urbaine interrogent ainsi le lien entre parcellaire, bâti et activités sociales dans le contexte urbain, comme en atteste son étude sur Alnwick dans les années 1960⁵². Ce tournant aura aussi lieu dans le contexte français avec l'émergence d'une école de morphologie urbaine en France sous l'égide des architectes Philippe Panerai et Jean Castex et du sociologue Jean-Charles DePaule⁵³.

Les études en morphologie urbaine se portent à la fois sur l'étude de l'espace urbain pré-industriel, comme en témoignent les travaux d'Anne Lombard-Jourdan sur le développement de la rive droite à Paris au cours du Haut Moyen-Age ou la thèse de Jean-Claude Perrot sur Caen au cours du XVIIIème siècle⁵⁴, et sur l'espace urbain haussmannisé, comme en témoigne celle de Michel Darin sur le percement du Boulevard Saint-Germain⁵⁵. On peut alors distinguer des travaux s'intéressant à des espaces

⁴⁸ « Système, systémique », *Glossaire*, Géoconfluences, 2004. URL : <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-systemique>

⁴⁹ Multiples travaux de Roblin sur les peuplements antiques ou *Paris antique : des origines au troisième siècle* par Paul-Marie Duval

⁵⁰ Michel le Moël, *L'Architecture privée à Paris au Grand siècle*, Paris : Commission des Travaux historiques de la Ville de Paris, 1990 et Jean-Pierre Babelon, *Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII*, Paris : Le Temps, 1965

⁵¹ Maurice Halbwachs, *Les expropriations et le prix des terrains à Paris (1860-1900)*, 1909

⁵² Jeremy W.R. Whitehand, « British urban morphology: the Conzenian tradition », *Urban Morphology*, 2001, 5(2), pp.103-109

⁵³ Gabriella Trotta-Brambilla, Gilles Novarina, « La typo-morphologie en France et en Italie. Élaboration, appropriation et diffusion d'un modèle urbanistique », *Revue Internationale d'Urbanisme*, 2019, p.6. URL : <http://riurba.net/Revue/la-typo-morphologie-en-italie-et-en-france-elaboration-appropriation-et-diffusion-dun-modele-urbanistique>

⁵⁴ Anne Lombard-Jourdan, *Les Halles de Paris et leur quartier (1137-1969)*, Paris : Publications de l'École nationale des chartes, 2009. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.enc.209> et Jean-Claude Perrot, « Genèse d'une ville moderne : Caen au XVIIIe siècle », in : *Annales historiques de la Révolution française*, 1974, 215, pp.89-110. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahrf.1974.4309> ; URL : www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1976_num_23_3_2433_t1_0464_0000_1

⁵⁵ Michel Darin, *Formation du boulevard Saint-Germain*, Nantes : Ecole d'architecture de Nantes, 1989

1 Le développement des études urbaines

restreints sur le temps long en tenant compte des différentes échelles constituant cet espace, comme l'importante étude de Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy et Françoise Hamon sur le quartier des Halles à Paris ou celle d'Olivier Zunz sur le Quartier du Gros Caillou⁵⁶, identifiant des modes variés spatialement et chronologiquement de constitution du parcellaire et du bâti qui l'accompagne selon des facteurs sociaux, et des travaux s'intéressant plus spécifiquement aux transformations d'un espace urbain à l'œuvre à un instant donné, par exemple l'identification du « bourrage » des parcelles dans les travaux de François Loyer, l'étude de la constitution du parcellaire en lanière et de l'organisation du bâti sur celles-ci par Catherine Arlaud⁵⁷.

Ces travaux s'inscrivent alors dans une tendance plus large prenant en compte l'espace non plus comme seul cadre aux activités humaines mais comme résultante de phénomènes sociaux, dont la production renseigne tout autant sur la société qui l'habite que la façon dont celle-ci l'habite, ces deux phénomènes étant dans une boucle de rétroaction. Cette évolution historiographique sera désignée par le terme de « spatial turn » indiqué plus haut, caractérisant avant tout une familiarisation avec la notion d'espace vivant et vécu : l'espace devient un angle d'approche pour la compréhension des phénomènes sociaux au prisme de la microhistoire.

⁵⁶ Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy, Françoise Hamon, *Système de l'architecture urbaine : le quartier des Halles à Paris*, Paris : CNRS Editions, 1977, et Olivier Zunz, « Étude du processus d'urbanisation d'un secteur de Paris : le quartier du Gros-Caillou et son environnement », in : *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, 1970, 25(4), pp. 1024-1065. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahess.1970.422340> ; URL : www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1970_num_25_4_422340

⁵⁷ François Loyer, *Paris XIX^e siècle : l'immeuble et la rue*, Paris : Hazan, 1987 et Catherine Arlaud, « Lyon, archéologie du bâti civil sur les deux rives de la Saône », *Les Nouvelles de L'Archéologie*, 1993, 53/54

1.3 Interactions et multi-dimensionnalité

Un premier courant dérivé de cette approche de l'espace axée sur les interactions est celui de la typo-morphologie, courant né dans les années 1960 en Italie auprès d'urbanistes cherchant à améliorer l'intégration de leurs projets architecturaux en analysant la morphologie parcellaire et la typologie bâtie de l'espace dans lequel doit s'implanter le bâti⁵⁸. La typo-morphologie est une approche qui se développe en France d'abord au sein de l'école d'architecture de Versailles, sous l'égide des architectes Philippe Panerai et Jean Castex et du sociologue Jean-Charles DePaule, qui co-signent un essai sur le passage de l'îlot à la barre s'intéressant aux évolutions de l'îlot avec les transformations des XIX^{ème} et XX^{ème} siècles, qui conduisent à la disparition de la polyfonctionnalité qui pouvait avoir lieu au sein de l'îlot dû à la disparition des cours intérieures⁵⁹. La typo-morphologie en France adopte donc une posture sociale qui dépasse les seuls enjeux d'implantation des projets architecturaux, inspirée par la démarche d'Henri Lefebvre, avec un intérêt porté aux interactions à l'échelle micro entre le plan, le bâti et les flux.

Afin de fournir des outils pour l'analyse spatiale venant supporter ces études, des grilles de lecture et d'analyse sont développées. Ainsi au début des années 1980 se développe la syntaxe spatiale, qui permet d'approcher l'étude des configurations urbaines en relation avec les phénomènes sociaux qui les habitent de façon quantifiée, avec des protocoles spécifiques⁶⁰. Ces méthodes, initialement développées comme outils pour la planification urbaine, modélisent l'espace sous forme de réseau dans le but de mettre en relation les propriétés de celui-ci telles que l'accessibilité avec la fréquentation ou les activités qui s'y déroulent, non sans biais : ainsi le protocole tend à favoriser des voies linéaires à des voies sinueuses lors de l'évaluation de l'accessibilité⁶¹. Certaines corrélations ont toutefois été établies entre les pratiques spatiales et la grille de lecture proposée par la syntaxe spatiale, s'appliquant souvent à l'échelle de la ville, corrélations ensuite réexploitées afin de caractériser des espaces anciens, comme en témoignent les travaux d'Akkelies van Nes sur Pompéi⁶².

⁵⁸ Trotta-Brambilla, Novarina, « La typo-morphologie en France et en Italie. Élaboration, appropriation et diffusion d'un modèle urbanistique », *Revue Internationale d'Urbanisme*, *op. cit.*

⁵⁹ Philippe Panerai, Jean Castex, Jean-Charles Depaule, *Formes urbaines, de l'îlot à la barre*, Paris : Editions Parenthèses, 1997

⁶⁰ Bill Hillier, Julienne Hanson, *The Social Logic of Space*, Cambridge : Cambridge University Press, 1984. DOI : [10.1017/CBO9780511597237](https://doi.org/10.1017/CBO9780511597237)

⁶¹ Carlo Ratti, « Space Syntax: Some Inconsistencies », *Environment and Planning B: Planning and Design*, 2004, 31(4), pp.487-499. DOI : <https://doi.org/10.1068/b3019>

⁶² Akkelies van Nes, « Indicating street vitality in excavated towns. Spatial configurative analyses applied to Pompeii », in : Paliou, E. & Lieberwirth, U. & Polla, S. (eds.), *Spatial analysis and social spaces: Interdisciplinary approaches to the interpretation of prehistoric and historic built environments*, Berlin, Boston: De Gruyter, 2014, pp. 277-296. DOI : <https://doi.org/10.1515/9783110266436.277>

1 Le développement des études urbaines

L'approche typo-morphologique a suscité un fort intérêt en histoire urbaine et en histoire de l'art, comme en témoignent plusieurs ouvrages sortis au début du XXI^{ème} siècle portant sur l'habitat « mineur », à savoir celui de Jacques Fredet portant sur la distinction de typologies bâties caractéristiques sur le temps long en relation avec les formes sur lesquelles elles s'établissent, ainsi que l'ouvrage de Jean-François Cabestan portant sur l'émergence d'une nouvelle façon d'aménager le bâti, l'habitation de plain-pied, dans le contexte de développement de l'intime et d'une bourgeoisie aisée⁶³. Ce dernier ouvrage met en regard d'une façon particulièrement détaillée le produit de l'interaction entre histoire des mentalités, réglementation de l'espace urbain et transformations sociales sur la mise en œuvre architecturale dans le cadre parisien. A ces travaux feront suite des études sur l'habitat mineur plutôt axés sur sa mise en œuvre et ses usages tels que la thèse de Youri Carbonnier⁶⁴, ou l'exposition dirigée par Etienne Hamon et Valentine Weiss sur la maison médiévale à Paris. On note aussi dans les études sur le bâti parisien mineur certaines portant sur une mouvance artistique donnée, à l'image de l'ouvrage d'Etienne Hamon sur le gothique flamboyant à Paris⁶⁵, et d'autres s'intéressant à des éléments plus spécifiques de l'architecture telles que celle de Natacha Coquery sur les boutiques et leur lien avec les transformations économiques et sociales de Paris⁶⁶ ou la thèse d'Aurélié Perraut sur l'architecture des collèges Parisiens au Moyen-Age⁶⁷, qui aborde le processus de constitution des collèges et leur organisation mise en regard avec leurs usages.

Un second courant dérive des évolutions que connaît le domaine de l'archéologie, médiévale notamment, qui s'écarte de la tradition monumentale et de l'Histoire de l'Art pour s'intéresser à l'ensemble des composantes du quotidien, jusqu'aux éléments du paysage. Cette évolution dans l'archéologie est concomitante à l'adoption de procédés méthodologiques développés outre-manche telles que l'enregistrement par coupes stratigraphiques, dans le cadre d'un nombre accru d'interventions et de la naissance de l'archéologie préventive à la suite des transformations urbaines des années 1960-1970. Se dessine alors un changement de paradigme, le passage de l'archéologie dans la ville à l'archéologie de la ville, comme le prône Henri Galinié en 1979⁶⁸, avec un intérêt accru pour la vision d'ensemble et l'habitat modeste. La fabrique de la ville désigne alors le processus de construction d'un espace urbain par l'interaction entre ville et société,

⁶³ Jacques Fredet, *Types courants de l'architecture mineure parisienne, de la fin de l'époque médiévale à nos jours avec l'anatomie de leur construction*, Paris : Editions de la Villette (réédition), 2020 et Jean-François Cabestan, *La conquête du plain-pied : l'immeuble à Paris au XVIII^e siècle*, Paris : Picard, 2004

⁶⁴ Carbonnier, *Maisons parisiennes des lumières, op. cit.*, 2006

⁶⁵ Étienne Hamon, *Une capitale flamboyante : La création monumentale à Paris autour de 1500*, Paris : Picard, 2011

⁶⁶ Natacha Coquery, *La boutique à Paris au XVIII^e siècle*, Histoire. Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2006.
URL : <https://shs.hal.science/tel-01981174>

⁶⁷ Aurélié Perraut, *L'architecture des collèges parisiens au Moyen Âge*, Cultures et civilisations médiévales, Paris : Presses de l'université Paris-Sorbonne, 2009

⁶⁸ Henri Galinié, « Droit de cité pour l'archéologie urbaine », *Nouvelles de l'Archéologie*, 1979, 0-1, pp. 6-10. DOI : <https://doi.org/10.3406/nda.1979.1846> ; URL : www.persee.fr/doc/nda_0397-2062_1979_sup_0_1_1846

1 Le développement des études urbaines

entre « impensé » et planification⁶⁹, cette dernière laissant place à une évolution plus ou moins contrôlée selon la force des règles mise en place par les administrations. Cette approche de la ville imprègne aussi les domaines de l'Histoire et de la Géographie, comme en témoigne les travaux de Marcel Roncayolo, géographe intégrant dans son travail l'épaisseur chronologique de la ville et l'interaction entre espace, temps et formes sociales, avec par exemple l'idée qu'il puisse y avoir une désynchronisation entre fait social et fait urbain⁷⁰.

Cet intérêt pour la fabrique de la ville remet en question l'emploi de certains objets utilisés jusqu'alors pour décrire les réalités spatiales à une époque donnée, employés parfois de façon inadaptée ou anachronique, à l'image de la distinction rural/urbain parfois appliquée pour la période médiévale. Afin d'éviter ce transfert de notions actuelles sur l'étude du passé, certains chercheurs plaident pour une nouvelle approche : l'archéogéographie. Théorisée en France dans les années 1990 par Gérard Chouquer⁷¹, cette approche prône la compréhension des héritages, c'est-à-dire les modes de transmission et de transformation des formes spatiales, afin d'éclaircir la compréhension de celles-ci à un instant donné et surtout dans un contexte qui leur est particulier. L'objectif est donc de saisir par la diachronie les formes dans leur contexte et de comprendre comment l'interrelation entre société et formes peuvent en établir la résilience⁷². Cette approche de la transmission se fait au travers de concept-outils : résilience/transmission, éléments morphogènes, indicateurs au travers d'études diachroniques multiscalaires. L'archéogéographie pense à la fois la planification et l'impensé des formes urbaines en appliquant une démarche régressive, qui s'intéresse à l'auto-génération au sein de l'espace urbain, en s'appuyant fortement sur les documents planimétriques⁷³.

Cette approche s'appuie particulièrement sur l'emploi de Systèmes d'Information Géographique (SIG)⁷⁴, qui permettent de stocker et spatialiser des données géographiques ainsi que d'y rattacher d'autres types de données dans le but de superposer et croiser des éléments chronologiquement ou géométriquement distincts. La spatialisation et la vectorisation de documents planimétriques, qui est au cœur de l'utilisation des SIG, permet plus spécifiquement d'exploiter ceux-ci en tant que source et

⁶⁹ Sandrine Robert, « La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen Âge : entre "impensé" et stratégies des élites », *Archéologie médiévale*, 2011, 41, pp.123-167. DOI :

<https://doi.org/10.4000/archeomed.11381> ; URL : <http://journals.openedition.org/archeomed/11381>

⁷⁰ Marcel Roncayolo, Isabelle Chesneau, *L'abécédaire de Marcel Roncayolo : Entretiens*, Paris : Infolio, 2011

⁷¹ « Crise et recomposition des objets : les enjeux de l'archéogéographie », *Études rurales*, 2003, 167-168, pp.13-32. DOI : <https://doi.org/10.4000/etudesrurales.2930> ; URL :

<http://journals.openedition.org/etudesrurales/2930>

⁷² Joelle Burnouf, Laurence Gillot, « L'archéogéographie : pourquoi ? Comment ? », *EchoGéo*, 2016, 36. DOI :

<https://doi.org/10.4000/echogeo.14633> ; URL : <http://journals.openedition.org/echogeo/14633>

⁷³ Hélène Noizet, « De l'usage de l'archéogéographie », *Médiévales*, 2014, 66, pp.179-197. DOI :

<https://doi.org/10.4000/medievales.7285> ; URL : <http://journals.openedition.org/medievales/7285>

⁷⁴ Jean-Luc Pinol, « Les atouts des systèmes d'information géographique – (SIG) pour "faire de l'histoire" (urbaine) », *Histoire urbaine*, 2009, 3(26), p. 139-158. DOI : 10.3917/rhu.026.0139 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2009-3-page-139.htm>

1 Le développement des études urbaines

donc de développer de nouvelles analyses à plusieurs échelles, par exemple l'étude des orientations du parcellaire⁷⁵. Les premiers travaux à faire l'utilisation des potentialités offertes par le SIG s'intéressent à la morphologie urbaine comme rurale au travers du plan, posant au passage un nombre important de questions encore non résolues sur la précision des sources planimétriques anciennes et la documentation de l'incertitude, ainsi que sur la densité chronologique et typologique des sources à employer pour l'étude des paysages urbains anciens⁷⁶. Ainsi la restriction à des données planimétriques dans leur ensemble relativement récentes pour l'étude des espaces avant les mutations du XIX^e siècle contraint de supposer une fixité importante des formes documentées, et plaide pour une étude diachronique des formes à partir de sources foncières d'autre nature⁷⁷.

Plusieurs thèses s'intéressant aux méthodes de l'archéogéographie ont été réalisées dans les années 2000, notamment la thèse d'Hélène Noizet sur la fabrique de la ville de Tours s'intéressant particulièrement à la morphologie parcellaire et l'organisation socio-économique de la ville⁷⁸ et la thèse de Sandrine Robert sur l'analyse morphologique de formes urbaines et rurales dans le val d'Oise⁷⁹. Ces premières applications de l'archéogéographie ont été suivies du lancement du programme ANR ALPAGE visant à étudier l'espace urbain parisien à partir du plan Vasserot du début du XIX^e siècle en constituant un SIG, ainsi que par un certain nombre de travaux comme celui de Sandrine Robert sur la morphologie urbaine de Pontoise⁸⁰ et l'analyse qu'elle a menée conjointement avec Hélène Noizet sur les survivances du paléo-méandre de la Seine dans le parcellaire à partir du SIG réalisé dans le cadre du programme ALPAGE⁸¹. La constitution de ce SIG a notamment permis à Boris Bove de réaliser une cartographie des hôtels aristocratiques de Paris au cours de la période médiévale et leur mise en regard avec la centralité des voies, permettant de dégager les zones d'attraction et répulsion dans la ville⁸². Les travaux du Laboratoire de Démographie et d'Histoire Sociale à l'EHESS s'intéressent aussi à la dimension spatiale de l'expérience urbaine, en s'intéressant par

⁷⁵ Sandrine Robert, « L'utilisation des SIG en archéogéographie planimétrique », *Cahier des thèmes transversaux ArScAn*, 2008, VIII, pp.224-226. URL : <https://hal.science/hal-02236295>

⁷⁶ Jean-Loup Abbé, « Le paysage peut-il être lu à rebours ? Le paysage agraire médiéval et la méthode régressive », in : Benoît Cursente & Mireille Mousnier (eds.), *Les territoires du médiéviste*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2005. URL : <http://books.openedition.org/pur/8207>

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Hélène Noizet, *La fabrique de la ville : espaces et sociétés à Tours, IXe-XIIIe siècle*, Paris : Publications de la Sorbonne, 2007

⁷⁹ Sandrine Robert, *L'analyse morphologique des paysages entre archéologie, urbanisme et aménagement du territoire : exemples d'études de formes urbaines et rurales dans le Val-d'Oise*, Thèse de Doctorat en Archéologie, Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2003

⁸⁰ Robert, « La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen Âge : entre "impensé" et stratégies des élites », *Archéologie médiévale*, *op. cit.*

⁸¹ Hélène Noizet, Laurent Mirlou, et Sandrine Robert. « La résilience des formes. La ceinture urbaine de Paris sur la rive droite », *Études rurales*, 2013, 191(1), pp.191-219. DOI : 10.4000/etudesrurales.9851 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2013-1-page-191.htm>

⁸² Boris Bove, « Les hôtels aristocratiques sont-ils des monuments parisiens ? », *Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France*, 2020, 147, pp.29-57

1 Le développement des études urbaines

exemple à la morphogénèse à l'échelle de Paris, mais s'intéressent aussi à des études à l'échelle méso, comme en témoigne l'article de Maurizio Gribaudo sur l'îlot de la trinité à Paris entre les XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècles⁸³, qui s'appuie à la fois sur une étude morphologique puisant dans les documents cartographiques et sur une analyse documentaire qui permet une analyse fine et particulièrement intéressante des dynamiques sociales et de leur impact sur l'espace de l'îlot.

Cette approche numérique de la donnée historique et la tendance pluridisciplinaire amorcée se confirme en particulier dans les travaux s'intéressant à l'espace urbain. Nombre d'études s'intéressent au traitement ou l'analyse numérique des sources cartographiques et documentaires, comme en témoignent les nombreux projets de numérisation et de traitement des sources textuelles telles que les annuaires et almanachs avec le programme ANR SoDuCo, ou encore les corpus de presse. La collecte, numérisation, modélisation et mise à disposition de la donnée est devenue un enjeu important de la recherche et entraîne une réflexion sur le cadre de production des sources ainsi que leur traitement et analyse surnommé « tournant documentaire »⁸⁴. La multiplication des travaux en humanités numériques et l'émulation entre le développement d'outils d'analyse et le développement des besoins de la recherche a conduit à la création de programmes et d'unités de recherche regroupant les chercheurs autour de ces enjeux afin d'établir des feuilles de route méthodologiques et des outils en libre accès, par exemple le consortium Projets Time Machine dans le domaine de l'analyse urbaine et le consortium 3D SHS ainsi que l'UMR MAP pour le développement de la modélisation 3D en Sciences Humaines et Sociales. L'aspect pluridisciplinaire de ces structures et l'approche basée sur l'étude de cas permet d'aborder ce développement méthodologique de façon appliquée, en réfléchissant parallèlement à leur apport aux problématiques abordées, comme en témoignent l'article d'Anne Vitu, Mathieu Marraud et Eric Mermet sur le géocodage des adresses parisiennes et leur application à la localisation des métiers au sein de Paris⁸⁵ ou ceux de Julie Gravier et Marc Barthélémy sur l'exploitation des données numérisées dans le cadre du programme SoDuCo⁸⁶.

Ce développement du numérique en histoire urbaine s'illustre par des thèses telles que celle de Léa Hermenault sur les circulations et la matérialité à Paris entre les XV^{ème} et XIX^{ème} siècles⁸⁷, la thèse d'Elsa Jamet sur les réseaux d'Hausmann⁸⁸ et le

⁸³ Maurizio Gribaudo, « Ruptures et continuités dans l'évolution de l'espace parisien. L'îlot de la Trinité entre les XVIII^e et XIX^e siècles », *Histoire & mesure*, 2009, XXIV(2), pp.181-220. DOI :

<https://doi.org/10.4000/histoiremesure.3959> ; URL : <http://journals.openedition.org/histoiremesure/3959>

⁸⁴ Les Annales, « Après le tournant documentaire. Ce qui montre, ce qu'on montre », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 2020, 75(3-4), pp. 425-446. URL : <https://www.cairn.info/revue-annales-2020-3-page-425.htm>

⁸⁵ Anne Varet-Vitu, Mathieu Marraud, Éric Mermet, « Spatialités sociales à Paris à la veille de la Révolution. Les apports d'un système d'information géographique », *Histoire urbaine*, 2020, 58(2), pp.157-186. DOI : 10.3917/rhu.058.0159 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2020-2-page-157.htm>

⁸⁶ Julie Gravier, Marc Barthelemy, « Exploitation des données Soduco : premiers éléments de l'évolution des activités parisiennes au fil du siècle », *2e Journée d'étude SoDUCo/BnF*, BnF Bibliothèque nationale de France, Paris, 2022. URL : <https://hal.science/hal-03961814>

⁸⁷ Hermenault, *Circulations, échanges commerciaux et matérialité de la ville : pour une articulation systémique des facteurs d'évolution du tissu urbain parisien entre le XV e et le XIX e siècle*, op. cit.

1 Le développement des études urbaines

développement à l'international de projets reprenant les méthodes numériques dans l'étude de contextes urbains, mais doit être relativisé par le fait que ces méthodes et pratiques ne sont pas encore courantes dans les divers domaines de recherche auxquelles elles peuvent s'appliquer, et plus spécifiquement en histoire et en histoire de l'art, demandant une formation dédiée. L'intérêt pour les interactions dans les études de l'espace urbain reste toutefois au cœur de nombreux projets s'intéressant à la ville et les incite à étudier d'autres sources et étendre les horizons de la matérialité à d'autres éléments clés de l'expérience urbaine tels que les enjeux de durabilité, la représentation iconographique de l'espace et son expérience sensorielle. Le projet Richelieu, soutenu de façon conjointe par un nombre important d'institutions patrimoniales et qui s'intéresse aux transformations urbaines de l'espace dans lesquelles celles-ci se trouvent, marque l'intérêt porté à l'iconographie et aux archives de presse pour la compréhension de l'histoire urbaine et des mentalités⁸⁹. Cette approche se note par exemple dans la thèse de Charlotte Duvette sur les transformations de la maison urbaine entre 1780 et 1810 qui s'appuie pour un de ses cas d'étude sur l'iconographie d'un bâtiment pour en établir une restitution 3D⁹⁰, ou encore dans la thèse d'Olga Lemagnen sur les photographes du Vieux Paris entre 1898 et 1916⁹¹.

Si le bâti a souvent été abordé au travers de ses représentations écrites ou iconographiques, cette modélisation de la troisième dimension de l'espace urbain est en gestation depuis le développement des méthodes numériques de modélisation et de représentation de la 3D dans les années 1980. Initialement destinée aux applications archéologiques, comme en témoigne la création du laboratoire Archéovision en 1993, la modélisation 3D a été en particulier appliquée à des fins de valorisation dans des installations muséales et patrimoniales. Pour la majorité des cas, la 3D est employée à des fins de restitution d'un espace dont il reste au moins des vestiges, auquel cas elle pourra s'appuyer sur des relevés de ceux-ci, permis par le développement des technologies d'acquisition numériques, tandis qu'il faudra entreprendre des restitutions à partir de sources historiques si ce n'est pas le cas. La dimension supplémentaire offerte par la modélisation sert alors à tester des hypothèses ne pouvant être résolues autrement, comme en témoigne son emploi pour l'évaluation des distorsions de perspective appliquées à la « Résurrection du Christ » par le peintre Piero della

⁸⁸ Elsa Jamet, *Au cœur du système haussmannien : Henri Blondel (1821-1897), architecte, entrepreneur et financier*, Thèse de Doctorat en Histoire de l'art, Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2022

⁸⁹ Paul Kervegan, Charlotte Duvette, Loïc Jeanson, Colin Prudhomme, Justine Gain, Esther Dasilva, Louise Baranger, « "La marque du lieu" dans le "quartier Richelieu" », *Humanistica 2023*, Association francophone des humanités numériques, Genève, 2023. URL : <https://hal.science/hal-04108218/>

⁹⁰ Charlotte Duvette, *Les transformations de Paris étudiées à travers l'évolution de la maison urbaine de 1780 à 1810 : projets, publications et réalité bâtie*, Thèse de Doctorat en Histoire de l'art, Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2022

⁹¹ Olga Lemagnen, *Les photographes du vieux Paris. Eugène Atget et les autres (1898-1916)*, Thèse de Doctorat en Histoire de l'art, Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2023

1 Le développement des études urbaines

Francesca⁹², à comprendre le contexte de production ou d'accrochage d'un document iconographique, par exemple la restitution dirigée par Pascal Bertrand de tapisseries du XVIII^e siècle dans les églises au sein desquelles elles étaient suspendues⁹³, à préparer des travaux de réparation et de restauration, pour tester l'assemblage des éléments restants des voûtes sur le chantier de Notre Dame de Paris entre autres, ou encore à spatialiser et annoter de la donnée relative à un bâtiment et l'iconographie qui y est rattachée, comme il en est fait état dans la thèse de Chawee Busayarat⁹⁴.

L'application de la 3D au domaine de l'histoire de l'art et de l'étude de l'espace urbain fait elle aussi son chemin, comme en témoignent des modélisations de grande échelle tels que « Rome reborn » ou les projets de restitution tels que ceux mis en œuvre par les programmes 3D Amsterdam ou Venice Time Machine⁹⁵, ou des travaux plus localisés centrés sur des édifices spécifiques, par exemple et la très récente étude sur la restitution du pont Notre-Dame à Paris, qui explore à la fois la restitution 3D d'un espace entièrement disparu à travers de l'iconographie mais aussi la construction d'une expérience visuelle et sonore autour de ce modèle, développée à partir de données recueillies dans les sources iconographiques et textuelles, par exemple pour la restitution de l'éclairage réalisée par Sophie Reculin⁹⁶. L'étude sur le pont Notre-Dame ne se limite pas à la seule dimension visuelle et sensorielle de la restitution, celle-ci ayant servi à la résolution d'hypothèses sur l'emplacement du tableau « L'Enseigne », peinte par Antoine Watteau et apposé sur la boutique du marchand d'art Edme-François Gersaint, et une étude sur la place du pont Notre-Dame dans le monde du marché de l'art au XVIII^e siècle. Ce dernier ouvrage souligne le passage de la 3D à la 5D, c'est-à-dire à l'inclusion de la dimension chronologique et sonore à la restitution, marqué notamment pour ce second aspect par les travaux de Mylène Pardoën, archéologue du paysage sonore, qui cherche à restituer la sonorité d'espaces anciens à partir d'enregistrements sonores et de recherches textuelles, comme en témoigne son projet « Bretez » autour du quartier du Châtelet à Paris⁹⁷. Cette étude exploratoire abordant les différents aspects de la restitution de façon critique illustre la difficulté non seulement de la modélisation du bâti, mais aussi de sa mise en couleur et de son éclairage, conduisant la présente étude à se concentrer avant tout sur la modélisation volumétrique du bâti qui ne sera pas mis en couleur. Le croisement des sources mis en œuvre dans un modèle de données intégrant autant d'éléments de l'espace urbain permet d'approcher de façon plus large les

⁹² Marcello Carrozzino, Chiara Evangelista, Raffaello Brondi, Franco Tecchia, Massimo Bergamasco et al., « Virtual reconstruction of paintings as a tool for research and learning », *Journal of Cultural Heritage*, 2014, 15(3), pp.308–312. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.culher.2013.06.003>

⁹³ Réalisations présentées sur le site https://archeovision.cnrs.fr/Reims_FR/

⁹⁴ Chawee Busayarat, *La maquette numérique comme support pour la recherche visuelle d'informations patrimoniales : définition d'une approche pour la sémantisation de sources iconographiques par référencement spatial*, Thèse de Doctorat en Conception, Paris : ENSAM, 2010. URL : <https://pastel.hal.science/pastel-00557514>

⁹⁵ Par exemple <https://www.amsterdamtimemachine.nl/3d-model-of-a-painters-shop-in-warmoesstraat-138/>

⁹⁶ Youri Carbonnier, Sophie Raux, Christophe Renaud, François Rousselle, *Watteau, Gersaint et le pont Notre-Dame à Paris au temps des Lumières*, Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2021

⁹⁷ Réalisations présentées sur le site <https://archeoson.hypotheses.org/bretez>

1 Le développement des études urbaines

questions de lacunarité et de densité qui structurent nos représentations de la ville, et de réfléchir aux façons dont on peut envisager de compléter autant que possible cette lacunarité grâce aux éclairages croisés que peuvent offrir la multitude hétérogène de documents renseignant la ville.

2 Mutations d'un espace urbain

Afin à la fois de comprendre la matière physique et visuelle dont on a hérité des itérations antérieures de la ville et la façon dont elle s'est transmise ou perdue dans le temps avant de parvenir jusqu'à nous, il est nécessaire de disposer de grilles de lecture permettant d'abord d'établir les phases d'évolutions qu'a connu l'espace urbain à l'échelle macro, puis d'identifier la façon dont ces phases ont été engendrées en s'intéressant aux liens entre l'échelle macro et les échelles méso et micro⁹⁸. Ces modèles chronologiques de la ville peuvent ensuite être mis en regard avec les évolutions d'une portion congrue de celle-ci, afin d'identifier ce qui caractérise les transformations de ce secteur spécifique de la ville et dans le même temps de réajuster les modèles selon leur pertinence vis-à-vis de contextes particuliers⁹⁹.

Ce chapitre suivra donc une structure en entonnoir : on commencera par décrire les phases d'évolution caractéristiques de la capitale, puis on s'intéressera à la façon dont ces évolutions ont été produites, entre tentatives de réglementation de la part des administrations et « impensé » lié aux évolutions de la façon d'habiter en ville, avant de s'intéresser au cas spécifique de la rue Galande dans le but d'identifier en quoi celle-ci se conforme ou s'écarte de ces tendances.

2.1 Étendre et transformer Paris

La ville de Paris constitue un cas d'étude intéressant et complexe à traiter pour l'histoire urbaine. Longtemps une des villes les plus importantes d'Europe, son rôle de capitale presque interrompu en a fait un lieu d'expérimentation sur le temps long pour l'évolution de l'espace urbain, dont sont issues une quantité importante de sources dont la densité reste toutefois très lacunaire dû aux événements qui ont marqué son Histoire : incendie de l'Hôtel de Ville, de l'Archevêché, collecte et dispersion de certaines sources à la Révolution, jusqu'à l'amiantage actuel de certains documents.

La ville de Paris au début du XVIII^e siècle présente la morphologie d'un espace constitué progressivement par accréation autour du point de passage que constitue l'île de la Cité, où se situent les seuls ponts franchissant le fleuve au niveau de la ville jusqu'au

⁹⁸ Hermenault, « Problématique », *Circulations, échanges commerciaux et matérialité de la ville : pour une articulation systémique des facteurs d'évolution du tissu urbain parisien entre le XV^e et le XIX^e siècle*, op. cit., pp.105-108

⁹⁹ Gribaudi, « Ruptures et continuités dans l'évolution de l'espace parisien. L'îlot de la Trinité entre les XVIII^e et XIX^e siècles », *Histoire & mesure*, op. cit.

2 Mutations d'un espace urbain

second quart du XVII^e siècle¹⁰⁰. Cet espace urbain se structure et s'étend hors de l'île de la Cité selon différentes modalités, entre survivance des réseaux de la ville antique rive gauche, foyers d'urbanisation datant au moins du Haut Moyen- Âge en bord de Seine rive droite, bourgs constitués autour des abbayes de Saint-Germain-des-Prés et Sainte-Geneviève rive gauche, puis près de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Victor et Saint-Marcel¹⁰¹, et constructions le long des axes routiers. L'implantation sous Philippe Auguste des halles aux Champeaux rive droite confirmera la vocation commerciale de celle-ci¹⁰², et la construction d'une enceinte englobant la ville durant son règne marquera en profondeur l'urbanisme de la ville, avec l'assèchement des terrains en bord de Seine et leur lotissement consécutif, puis celui des terres comprises dans l'enceinte rive droite¹⁰³. La fondation de l'université de Paris et l'implantation des ordres mendiants caractérisent quant à elle la rive gauche, qui malgré la progression de l'urbanisation des faubourgs Saint-Germain et Saint-Marcel ne sera pas enclose d'une nouvelle enceinte comme le sera la rive droite sous Charles V. Cette enceinte englobe les anciens faubourgs Saint-Martin et du Temple, lotis au cours du XIII^e siècle, ainsi que d'importants espaces non urbanisés sur lesquels s'implanteront certains des hôtels particuliers qui maillent la ville.

Si la progression de la ville ralentit entre la fin du XIV^e siècle et le début du XV^e siècle, à la suite d'une période trouble marquée par la peste et l'occupation de la ville par les Anglais, elle reprend au cours de la seconde moitié du XV^e siècle avec une période de renouvellement urbain puis d'extension du faubourg Saint-Marcel. Celle-ci se poursuit ensuite vers l'Ouest du centre, structurée rive droite par l'enceinte des fossés jaunes qui prolonge celle de Charles V, et dans les espaces enclos par l'enceinte de Charles V avec le lotissement d'hôtels et de jardins conventuels¹⁰⁴. Cette tendance se poursuit durant la première moitié du XVII^e siècle, avec la progression du faubourg Saint-Germain et du bâti dans l'enceinte des fossés jaunes ainsi que le lotissement de l'île Saint-Louis, qui débute par la construction du premier pont franchissant le fleuve sans passer par la cité : le Pont Marie¹⁰⁵. Le début du XVII^e siècle est notamment marqué par l'aménagement de deux places royales, la place Dauphine et l'actuelle place des Vosges, ainsi que la création du Pont Neuf et de la rue Dauphine dans son alignement, suivies à la fin du XVII^e siècle de l'aménagement de la Place des Victoires et de la Place Vendôme¹⁰⁶. L'urbanisation des marais du temple et du faubourg Saint-Germain se poursuivra sous Louis XIV, comme en témoigne l'édification du Pont Royal reliant celui-ci et les Tuileries.

¹⁰⁰ Danielle Chadych, Dominique Leborgne, *Atlas de Paris : Évolution d'un paysage urbain*, Paris : Parigramme, 2018

¹⁰¹ Hélène Noizet, « Germain, Victor, Martin et les autres. Morphologie urbaine et pratiques socio-ecclésiastiques à Paris aux IX-XII^e siècles et au XIX^e siècle », *L'Espace géographique*, 2012, 41(4), pp.324-339. URL : <https://shs.hal.science/halshs-01096087>

¹⁰² Anne Lombard-Jourdan, *Les halles de Paris et leur quartier (1137-1969)*, op. cit.

¹⁰³ Denis Hayot, *Paris en 1200. Histoire et archéologie d'une capitale fortifiée par Philippe Auguste*, Paris : CNRS Editions, 2018

¹⁰⁴ Chadych, Leborgne, *Atlas de Paris : Évolution d'un paysage urbain*, op. cit. pp.56-57

¹⁰⁵ *Ibid.* pp.78-79

¹⁰⁶ *Ibid.* pp.70-71

2 Mutations d'un espace urbain

L'extension de ce faubourg se poursuivra pendant la première moitié du XVIII^e siècle, suivie ensuite de celle du faubourg Saint-Honoré¹⁰⁷.

L'ouverture de la ville sur la campagne, amorcée par la progression des faubourgs le long des voies menant en ville, notamment les faubourgs Saint-Honoré, Montmartre, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Antoine, Saint-Victor et Saint-Jacques, se confirme par la suppression des remparts rive droite puis rive gauche au cours du dernier quart du XVIII^e siècle et par l'implantation de couvents et d'hôpitaux autour de la ville¹⁰⁸. L'extension de celle-ci est donc principalement issue de la progression puis densification de ses faubourgs, contenue et structurée par l'établissement de remparts et de bornages, bien que leur impact soit moins marqué rive gauche¹⁰⁹. Cette densification, issue de lotissements d'anciens hôtels et d'espaces verts ou impulsée par le tracé de nouvelles voies entre les axes radiaux menant en ville, est souvent liée à l'implantation d'hôtels et d'immeubles de rapport profitant des importantes parcelles pour y établir cour et jardins¹¹⁰. Le percement d'une voie dans un espace déjà bâti reste rare et s'effectue souvent dans un bâti faiblement densifié, comme en témoignent les aménagements autour de la rue Dauphine et le percement de la rue du Roule¹¹¹. Les projets d'aménagement concernant la voirie voient donc le jour dans des conditions foncières particulières, issu du rachat progressif de propriétés ou de la possession d'un ensemble de dimension importante au préalable, nombre d'entre elles étant donc formulées longtemps avant d'être réalisées¹¹². Le premier tiers du XVIII^e siècle semble marquer une multiplication des aménagements de l'espace public qui reste circonscrite : les maisons du Petit Pont ne seront pas reconstruites après leur incendie en 1718, les maisons sur le quai du Marché Neuf sont démolies sous recommandations de Boffrand, qui planche aussi sur le réaménagement des Halles avec le lotissement de l'hôtel de Soissons, et une place sera aménagée devant le Palais Royal¹¹³.

Les critiques envers les formes héritées de la ville ancienne s'intensifient au cours de la seconde moitié du XVIII^e siècle, notamment auprès de nombreux penseurs affiliés au mouvement des Lumières. Voltaire lance ainsi des critiques cinglantes concernant l'aspect de Paris, s'émouvant particulièrement du sort de la colonnade du Louvre, alors en cours d'achèvement :

¹⁰⁷ Chadych, Leborgne, *Atlas de Paris : Évolution d'un paysage urbain, op. cit.* pp.88-89

¹⁰⁸ *Ibid.* pp.84-85

¹⁰⁹ Hélène Noizet, Anne-Sophie Cléménçon. « Chapitre 3. L'extension, la grille et le lotissement », in : Noizet, H. & Cléménçon, A.S. (eds.), *Faire ville. Entre planifié et impensé, la fabrique ordinaire des formes urbaines*, Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, 2021, pp. 71-146. URL : <https://www.cairn.info/faire-ville--9782379241345-page-71.htm>

¹¹⁰ Cabestan, « Introduction », *A la conquête du plain-pied, op. cit.*, pp.25-27

¹¹¹ Pinon, « Rares travaux de voirie », *Paris détruit, op. cit.*, pp.36-37

¹¹² *Ibid.* « Le démembrement des hôtels particuliers » et « Embellissements et dégagements », pp.30-35, 40-43

¹¹³ *Ibid.* pp.40-42

2 Mutations d'un espace urbain

« On passe devant le Louvre & on gémit de voir cette façade, monument de la grandeur de Louis XIV du zèle de Colbert, & du génie de Perrault, cachée par des bâtiments de Gots et de Vandales »¹¹⁴

Les opérations « d'embellissement » réalisées au cours de cette période témoignent toutefois de la difficulté de mener à bien pareils chantiers. Le projet de Boffrand pour le parvis de Notre-Dame ne sera réalisé qu'à moitié avec la construction de l'Hospice des Enfants Trouvés en 1745, la construction de la place devant l'église Saint-Sulpice, projetée en 1733 déjà par Servandoni, se limitera à l'édification d'un unique bâtiment, et le dégagement de la colonnade du Louvre prendra plus de 30 ans à être effectué¹¹⁵. La critique, allant croissant durant la seconde moitié du XVIII^{ème} siècle, se concentre fortement non plus sur la seule esthétique de la ville mais aussi sur sa salubrité, les arguments hygiénistes mentionnés au chapitre précédent se focalisant tout particulièrement sur la circulation de l'air dans les rues étroites et boueuses¹¹⁶. Deux visions s'opposent alors entre l'ancien labyrinthe de rues, décrite par Rétif de la Bretonne comme « un inextricable labyrinthe » où « deux personnes qui se rencontrent ne peuvent passer qu'en s'embrassant »¹¹⁷, et un espace dégagé laissant plus d'espace à la voie publique assurant les circulations non seulement des piétons et des voitures mais aussi de l'air, complété d'un réseau permettant l'arrivée d'eau propre et l'évacuation des égouts. L'élaboration du plan des embellissements de Paris réalisé en 1767 par Pierre Patte est un bon exemple des projets qui voient alors le jour, conservant l'esprit des places royales réalisées aux siècles précédents.

Les règnes de Louis XV et de Louis XVI verront le lancement d'un certain nombre de projets d'urbanisme dans la lignée des embellissements souhaités par certains penseurs des Lumières, ces aménagements concernant tout particulièrement les quais, formulés dans des lettres patentes de 1769 et 1786. Celles-ci seront mise à exécution durant la seconde moitié du XVIII^{ème} siècle, débutant en 1786 par la suppression des maisons du pont Notre-Dame suivie de celles des autres ponts de Paris (celles du pont Saint-Michel n'ayant été détruites qu'après 1807), la démolition des maisons du quai de Gesvres, de la rue de la Pelleterie et l'aménagement du quai de Breteuil ainsi que la suppression du Petit Châtelet¹¹⁸. Le déplacement de la Monnaie et la destruction de l'ancien édifice¹¹⁹, ainsi que le réaménagement de la rue de la Barillerie et celui de la place devant le Louvre sont les principaux aménagements réalisés par la royauté dans le tissu urbain ancien. Nombre des aménagements réalisés dans l'enceinte de la ville restent toutefois d'initiative privée, principalement issus des démantèlements d'hôtels particuliers sous forme de lotissement à des fins financières. Les plus notables de ces opérations incluront la construction de salles de théâtre en plus du développement du réseau viaire afin de

¹¹⁴ Voltaire, « Des embellissements de Paris », *Œuvres complètes de Voltaire*, Garnier, tome 23, p.298

¹¹⁵ Pinon, « Embellissements et dégagements », *Paris détruit, op. cit.*, pp.40-42

¹¹⁶ Barles, « Les villes transformées par la santé, XVIII^{ème}-XX^{ème} siècles », *Les Tribunes de la santé, op. cit.*, pp.31-37

¹¹⁷ Nicolas Edme Restif de La Bretonne, *Les nuits de Paris*, Édition de Jean Varlot et Michel Delon, Gallimard Folio, 1986, p.218

¹¹⁸ Pinon, « Rares travaux de voirie », *Paris détruit, op. cit.*, pp.36-39

¹¹⁹ Christiane Lorgues-Lapouge, « L'ancien hôtel de la monnaie de Paris et ses problèmes », *Revue numismatique*, 1968, 6(10), pp.138-174. DOI : <https://doi.org/10.3406/numi.1968.963>

2 Mutations d'un espace urbain

rentabiliser le terrain, comme en témoignent les lotissements de l'hôtel de Condé qui aboutit à la création de l'Odéon, celui de l'Hôtel de Choiseul qui aboutit à la création de l'Opéra-Comique ou celui de l'hôtel Louvois qui débouche sur la création du théâtre Montansier. L'hôtel de Soissons, démoli en 1748, est loti et sur son emplacement est implantée la nouvelle Halle au blé plus tard¹²⁰. Certains édifices religieux sont eux aussi concernés par les opérations de lotissement, par exemple lors la construction de la Halle aux veaux à l'emplacement du jardin des Bernardins, ou celle d'un marché à la place du prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers rue Saint-Antoine, démoli en 1777¹²¹.

La fin de l'ancien régime se caractérise par la multiplication des tentatives de résolution problèmes de l'espace urbain, notamment l'approvisionnement en eau qui voit l'émergence de plusieurs compagnies employant différentes méthodes, par la suite unifiée en une seule, accompagnée de la rénovation des fontaines approvisionnant le centre¹²². La Révolution, loin de freiner ce processus de transformation de l'espace urbain, va l'accélérer, comme en témoigne la destruction de la Bastille, prévue depuis 1784 par Louis Corbet pour l'aménagement d'une place royale¹²³. La Commission des Artistes, réunie vers 1794, échafaude durant cette période un plan des embellissements de Paris, qui s'appuie fortement sur la nationalisation des biens du clergé et de la couronne et qui aura un impact certain sur les projets urbains au cours du XIXème siècle¹²⁴. La confiscation des propriétés qui deviendront les Biens Nationaux met à disposition de la Nation de grands espaces dans Paris constitués des anciens couvents, collèges, hôpitaux, églises (sauf paroissiales), immeubles de rapport et hôtels. Trop nombreux et vastes pour être tous d'utilité à celle-ci, ces édifices connaîtront des trajectoires variées qui offriront de nombreuses opportunités de réaménagement.

Les gouvernements révolutionnaires ayant besoin de financements et de moyens de production importants pour les guerres survenues à partir de 1793, ils utiliseront certains de ces biens à des fins économiques¹²⁵. Les établissements religieux seront les plus affectés par les transformations urbaines qui en découleront entre la Révolution et l'Empire. Nombre d'églises seront vendues à des entrepreneurs et démolis pour récupérer leurs matériaux de construction, leur emplacement ensuite occupé par des logements, tandis que d'autres sont converties en théâtres, entrepôts, dépôts d'archives, magasins de fourrage, casernes, filatures ou encore salpêtrière¹²⁶. Le couvent des Petits Augustins sera ainsi transformé en 1795 en Musée des Monuments français, dirigé par Alexandre Lenoir. Sont aussi lancés des projets de lotissement tel que celui de la rue de

¹²⁰ Pinon, « Le démembrement des hôtels particuliers », *Paris détruit, op. cit.*, pp.33-35

¹²¹ *Ibid.* p.45-47

¹²² Carbonnier, « L'eau publique : la Seine, les fontaines et les concessions », *Maisons parisiennes des Lumières, op. cit.*, pp.434-446

¹²³ Pinon, « La destruction de la Bastille et du Grand-Châtelet », *Paris détruit, op. cit.*, p.86-87

¹²⁴ *Ibid.* p.67-68

¹²⁵ *Ibid.* « La Révolution et ses effets contrastés », pp.48-85

¹²⁶ Maurizio Gribaudi, « Morphogenèse urbaine et pratiques sociales - Formes urbaines et modèles de démocratie sociale dans le Paris de la première moitié du XIXe siècle », in : Franceschelli, S. & Gribaudi, M. & Le Bras, H. (eds.), *Morphogenèse et dynamiques urbaines*, 2015, pp.138-152

2 Mutations d'un espace urbain

Rivoli, permis par la destruction des couvents des Feuillants, de l'Assomption, des Capucins et l'Hôtel de Noailles, ou la destruction de la chartreuse de Vauvert, destinés à faire réaliser d'importants travaux de voirie. Certaines voies seront percées dans le vieux centre durant l'Empire, par exemple de la rue des Colonnes.

C'est toutefois sous le Premier Empire et la Restauration que ces transformations seront les plus nombreuses : un certain nombre d'édifices religieux seront démolis dans le cadre d'aménagements publics, notamment pour la construction de marchés¹²⁷. Ce sera le cas pour l'Abbaye de Saint-Victor, transformée en Halle aux vins, ou les couvents des Carmes de la place Maubert, des Grands Augustins ou encore le couvent des Jacobins, transformés en marchés. Certains ensembles seront dévolus à l'enseignement, notamment certains collèges et établissements religieux, avec la création sous l'Empire des lycées Sainte-Geneviève, Louis-le-Grand, Condorcet, Polytechnique et Henri IV entre autres¹²⁸, déplaçant une partie de l'enseignement rive droite bien que la rive gauche reste celle concentrant le plus d'établissements, ou encore à la finance avec l'édification du Palais de la Bourse sur le couvent des Filles Saint-Thomas. Cette période marque aussi la recrudescence des lotissements, qui se multiplient à l'Ouest de la ville par l'action de groupes d'investisseurs, souvent en conjonction avec l'Etat, ou celle de groupes de spéculateurs associés¹²⁹. L'investissement par achat puis lotissement de lots selon les plans fixés par l'administration se révèle très lucratif, et de nombreux banquiers, aristocrates, officiers et autres membres du gouvernement participent à ces opérations. Celles-ci aboutiront au développement de nouveaux quartiers au nord-ouest de Paris, les quartiers de la Madeleine, de l'Europe, Saint-Georges et Poissonnière¹³⁰, organisés selon des modalités rappelant celles de l'ancien régime : rues larges, carrefours en étoile et ménagement de perspectives vers les monuments de l'Empire et de la monarchie¹³¹.

Les transformations dans les arrondissements centraux durant cette période sont limitées à la fois par l'espace disponible et par l'usage qui doit en être fait, entre espace commercial, lieu d'habitation et implantation artisanale. On assiste au cours de la première moitié du XIX^e siècle à une multiplication des passages couverts, popularisés depuis la fin du XVIII^e siècle au moins avec le succès de la galerie de bois que le Duc d'Orléans a fait bâtir au Palais Royal puis avec le passage du Caire construit pendant le lotissement du couvent des Filles-Dieu en 1798, souvent installées à la faveur de la suppression d'un hôtel particulier que viennent remplacer des habitations¹³². Les espaces gagnés par la nationalisation puis le lotissement des terrains seront rapidement réadaptés aux activités artisanales puis industrielles, conduisant à leur densification

¹²⁷ Pinon, « La substitution pour des équipements publics », *Paris détruit, op. cit.*, p.63-66

¹²⁸ *Ibid.* p.74

¹²⁹ Gribaudi, « Morphogenèse urbaine et pratiques sociales - Formes urbaines et modèles de démocratie sociale dans le Paris de la première moitié du XIX^e siècle », *Morphogenèse et dynamiques urbaines, op. cit.*, pp.138-152

¹³⁰ Duvette, *Les transformations de Paris étudiées à travers l'évolution de la maison urbaine de 1780 à 1810 : projets, publications et réalité bâtie, op. cit.*, pp.90-96

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Gribaudi, « Morphogenèse urbaine et pratiques sociales - Formes urbaines et modèles de démocratie sociale dans le Paris de la première moitié du XIX^e siècle », *Morphogenèse et dynamiques urbaines, op. cit.*, pp.138-152

2 Mutations d'un espace urbain

exercée surtout sur l'espace des cours. Se dessine alors au sein de la ville un clivage qui fait de l'Ouest parisien un secteur essentiellement bourgeois, animé de cafés, théâtres, restaurants et magasins de luxe tandis qu'à l'est se développe un secteur ouvrier au sein duquel se constitue un véritable maillage d'usines, ateliers et magasins¹³³. Ce clivage ira grandissant à mesure que la ville industrielle s'étend vers la Villette, Belleville, Charonne et le long de la Bièvre, la bourgeoisie quittant alors les lieux de villégiature établis dans ces banlieues¹³⁴, bien que Maurizio Gribaudi souligne la continuité du projet démocratique partagé au sein de la ville qui se manifestera au cours du second quart du XIX^e siècle avec la multiplication des barricades dans la capitale, en 1827, 1830, 1832, 1834, 1839, 1848, 1849 et 1851. Si ce projet commun pourrait expliquer le fait que les barricades dressées lors de la révolution de Juillet 1830 soient déployées dans de nombreux quartiers de la capitale, ce clivage est visible dans la répartition des barricades lors de la révolution de 1848, présentes essentiellement dans les quartiers de l'est¹³⁵. Cette révolution, qui conduira à l'avènement de la Deuxième République, sera principalement portée par les classes ouvrières, comme le constate par exemple Victor Hugo ou Alexis de Tocqueville, qui aurait affirmé dans une lettre :

« Ce n'est pas une émeute, c'est la plus terrible de toutes les guerres civiles, la guerre de classe à classe, de ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont. »

La création de la Deuxième République sera alors suivie d'autres journées des barricades dans Paris entre autres, à nouveau portées par la classe ouvrière et les étudiants déçus de l'absence d'amélioration des conditions économiques et sociales des classes populaires malgré le changement de régime.¹³⁶ Ces soulèvements seront brutalement réprimés par le gouvernement, en Juin notamment, signalant sa distanciation avec les mouvements populaires et entérinant le clivage social et donc spatial dans la capitale.

A ces événements s'ajoutent sous la monarchie de Juillet et la Deuxième République deux épidémies de choléra, en 1832 et 1849, qui frappent fortement l'est de la ville¹³⁷ et entraînent un discours sur l'insalubrité et la pression démographique dans les quartiers populaires, qui vient appuyer le plaidoyer pour des transformations en profondeur du vieux centre de Paris dans la lignée de la pensée hygiéniste¹³⁸. Ces arguments s'ajoutent à

¹³³ Gribaudi, « Ruptures et continuités dans l'évolution de l'espace parisien. L'îlot de la Trinité entre les XVIII^e et XIX^e siècles », *Histoire & mesure, op. cit.*

¹³⁴ Alain Faure, « Spéculation et société : les grands travaux à Paris au XIX^e siècle », *Histoire, économie & société*, 2004, 23(4), pp.433-448. DOI : 10.3917/hes.043.0433 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2004-3-page-433.htm>

¹³⁵ Gribaudi, « Morphogenèse urbaine et pratiques sociales - Formes urbaines et modèles de démocratie sociale dans le Paris de la première moitié du XIX^e siècle », *Morphogenèse et dynamiques urbaines, op. cit.*, pp.138-152

¹³⁶ Nathalie Jakobowicz, « Conclusion », *1830, le peuple de Paris : Révolution et représentations sociales*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009, pp.323-327. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.pur.100182> ; URL : <http://books.openedition.org/pur/100182>

¹³⁷ René Le Mée, « Le choléra et la question des logements insalubres à Paris (1832-1849) », *Population*, 1998, 53(1-2), pp.379-397. DOI : 10.2307/1534250 ; URL : www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1998_num_53_1_6861

¹³⁸ Barles, « Les villes transformées par la santé, XVIII^e-XX^e siècles », *Les Tribunes de la santé, op. cit.*, pp.31-37

2 Mutations d'un espace urbain

ceux portant sur les aspects pratiques de la ville, la circulation par exemple¹³⁹, mais aussi principalement sur le visage social de la capitale, marqué par l'immigration et l'industrie ainsi que par l'argent et la proximité au pouvoir dans un contexte d'instabilité et d'inégalité¹⁴⁰. Cette période d'arrivée de la « modernité » en ville, marquée par l'arrivée du chemin de fer en ville, s'accompagne d'un changement de perspective et d'échelle dans la façon de planifier l'urbain¹⁴¹. Loin d'avoir été oublié durant la première moitié du XIX^e siècle, le Plan des Artistes sert de base à certains des aménagements de la capitale réalisés au cours de cette période tel que le percement de la rue de Rambuteau et celui de la rue de l'École Polytechnique, puis est repris par la Commission des embellissements constituée par Napoléon III en 1850 pour la refonte de l'espace urbain dans l'est parisien en particulier¹⁴². A l'arrivée d'Hausmann à la préfecture de la Seine, un consensus relativement étendu à la fois au niveau des élites politiques, à commencer par Napoléon III lui-même, mais aussi au niveau de la classe bourgeoise des commerçants et propriétaires semble atteint concernant l'éventualité d'une transformation profonde de la ville, doublé d'une évolution du cadre législatif facilitant les expropriations et les percements¹⁴³.

Les plans développés et mis à exécution par la Commission des embellissements puis par la préfecture de la Seine s'appuient sur une vision héritée des politiques d'embellissements et des aménagements de la monarchie¹⁴⁴, à laquelle s'ajoute une part belle laissée à l'aménagement public, entre aménagement des trottoirs et réseaux souterrains¹⁴⁵. Les propositions formulées par la Commission des embellissements se portent avant tout sur l'est de la rive gauche, quartier particulièrement défavorisé que l'on souhaite alors rapprocher des arrondissements centraux en y aménageant des bâtiments institutionnels. Le premier percement réalisé est celui de la rue des Ecoles, attentivement suivi par Napoléon III qui souhaite voir la réalisation d'un programme

¹³⁹ Sabine Barles, « La boue, la voiture et l'amuseur public. Les transformations de la voirie parisienne, fin XVIII^e - fin XIX^e siècles », *Ethnologie française*, 2015, 45(3), pp.421-430. DOI : 10.3917/ethn.153.0421 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2015-3-page-421.htm>

¹⁴⁰ Sandra Brée, « La population de la région parisienne au XIX^e siècle », *Paris, l'inféconde: La limitation des naissances en région parisienne au XIX^e siècle*, Paris : Ined Éditions, 2016, pp.59-93. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.ined.1496> ; URL : <https://books.openedition.org/ined/1496>

¹⁴¹ Sylvie Aprile, « Karen Bowie [dir.], La modernité avant Hausmann. Formes de l'espace urbain à Paris, 1801-1853 », *Revue d'histoire du XIX^e siècle*, 2001, 23, pp.258-263. DOI : <https://doi.org/10.4000/rh19.329p.258-263> ; URL : <http://journals.openedition.org/rh19/329>

¹⁴² Pierre Casselle, « Les travaux de la Commission des embellissements de Paris en 1853 : pouvait-on transformer la capitale sans Hausmann ? », *Bibliothèque de l'école des chartes*, 1997, 155, pp.645-689. DOI : <https://doi.org/10.3406/bec.1997.450887> ; URL : www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1997_num_155_2_450887

¹⁴³ Casselle, « Les travaux de la Commission des embellissements de Paris en 1853 : pouvait-on transformer la capitale sans Hausmann ? », *Bibliothèque de l'école des chartes*, *op. cit.*, pp.645-689

¹⁴⁴ Gribaudo, « Morphogenèse urbaine et pratiques sociales - Formes urbaines et modèles de démocratie sociale dans le Paris de la première moitié du XIX^e siècle », *Morphogenèse et dynamiques urbaines*, *op. cit.*, pp.138-152

¹⁴⁵ Sabine Barles, « La rue parisienne au XIX^e siècle : standardisation et contrôle ? », *Romantisme*, 2016, 171(1), pp.15-28. DOI : 10.3917/rom.171.0015 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-romantisme-2016-1-page-15.htm>

2 Mutations d'un espace urbain

prévu par voie démocratique durant la Deuxième République¹⁴⁶. Ce percement ne sera pas achevé lors de la reprise des travaux sous la direction d'Hausmann qui organisera ceux-ci en trois réseaux, le premier dédié à la percée d'axes dans le centre (notamment le boulevard de Sébastopol et le boulevard Saint-Germain), au prolongement de la rue de Rivoli et à la refonte de l'île de la Cité, tandis que les deuxièmes et troisièmes réseaux mettent en relation les quartiers centraux au travers de voies diagonales¹⁴⁷. Cette restructuration de l'espace urbain s'accompagne de l'agrandissement et la réorganisation du réseau d'égouts installé durant la première moitié du XIX^e siècle. Ces transformations susciteront des réactions très diverses dès leur commencement, dans la presse comme dans la littérature¹⁴⁸, qui témoignent des différentes facettes de la rénovation Haussmannienne et de sa poursuite ultérieure : les transformations Haussmanniennes font disparaître avec le tissu urbain les formes de sociabilité qui l'habitaient, et ont progressivement profondément transformé le paysage social et donc politique de la ville par un phénomène de gentrification qui accompagne chaque percement¹⁴⁹, enjeu inavouable bien que régulièrement explicité des rénovations que connaîtra la ville en continu, jusque dans les années 80 avec le déménagement des Halles à Rungis ou la démolition du quartier Beaubourg par exemple.

¹⁴⁶ Casselle, « Les travaux de la Commission des embellissements de Paris en 1853 : pouvait-on transformer la capitale sans Haussmann ? », *Bibliothèque de l'école des chartes, op. cit.*, pp.645-689

¹⁴⁷ Florence Bourillon, « Changer la ville : la question urbaine au milieu du 19^e siècle », *Vingtième Siècle, revue d'histoire*, 1999, 64, pp.11-23. DOI : <https://doi.org/10.3406/xs.1999.3888> ; URL : www.persee.fr/doc/xs_0294-1759_1999_num_64_1_3888

¹⁴⁸ Pinon, « Les Grands Travaux de Paris jugés par l'Histoire », *Paris détruit, op. cit.*, p.142-185

¹⁴⁹ Faure, « Spéculation et société : les grands travaux à Paris au XIX^e siècle », *Histoire, économie & société, op. cit.*, pp.433-448

2.2 La capitale comme terrain d'expérimentation architectural et urbanistique

2.2.1 Réglementations et contournements

La réglementation concernant la manière de bâtir et de s'aligner sur la rue est, jusqu'au développement des procédures d'expropriation au cours du XIX^e siècle et de celui de l'interventionnisme de l'administration dans la planification urbaine, le principal levier dont cette dernière dispose pour organiser l'espace urbain¹⁵⁰. Une différence de traitement subsistera toutefois longtemps entre la reconstruction d'un bâtiment dans le cadre d'une opération de substitution et son édification dans le cadre d'une opération de lotissement, au cours desquelles les rues sont généralement tracées au cordeau et les contraintes sur le bâti peuvent être plus fortes¹⁵¹. De même, les règles mises en place concernent essentiellement le front bâti sur la rue et les bornes de la parcelle, les cours et jardins ne faisant pas l'objet de règles en particulier.

Durant la période, il faut l'autorisation d'un voyer pour bâtir et ménager des saillies sur la voie publique, et s'il est difficile d'estimer la fréquence avec laquelle celles-ci sont autorisées, leur présence dans l'espace urbain est attestée par dans les sources. En 1607, au cours du règne d'Henri IV, est rédigé un édit cherchant à renforcer la réglementation en vigueur dans la construction, proscrivant l'emploi du pan de bois en façade et dans les mitoyens, prescrivant la rectification des rues coudées et le redressement des façades et confirmant l'obligation d'accord du voyer pour l'établissement des alignements à chaque reconstruction¹⁵². Cet édit interdit notamment au voyer d'autoriser le renforcement ou maintien de saillies octroyées par le passé et demande que tous les bâtiments soient construits d'aplomb, montrant la difficulté de faire respecter des règles aboutissant à une réduction de la surface utile du bâti et à un changement de pratique architecturale : celle du fruit en façade, pratiqué entre le rez-de-chaussée et les étages pour stabiliser la construction¹⁵³. Les places royales aménagées sous le règne d'Henri IV témoignent d'une autre forme de réglementation urbaine appliqué à des espaces à la mise en scène particulière, ayant peu évolué ultérieurement dans le cas de la place des Vosges notamment par le maintien des règlements d'urbanisme.

Le grand incendie de Londres en 1666 aboutit à la rédaction d'un édit réitérant et étendant celui de 1607. Aux interdictions précédentes s'ajoute celle des pignons sur rue, la prescription du recouvrement des façades en pan de bois avec du plâtre et une

¹⁵⁰ Carbonnier, « Embellir la ville : esthétique et commodité », *Maisons parisiennes des Lumières*, op. cit., pp.128-133

¹⁵¹ Cabestan, « Hauteur des constructions », *A la conquête du plain-pied*, op. cit., pp.94-128

¹⁵² *Ibid.* pp.96-108

¹⁵³ *Ibid.* p.137

2 Mutations d'un espace urbain

limitation de hauteur de l'entablement à 48 pieds au-dessus du sol¹⁵⁴. Cet édit puise dans les pratiques de construction sans doute déjà en place depuis un certain temps : l'iconographie parisienne médiévale témoigne de la pratique du plâtrage des façades à pan de bois¹⁵⁵, le pignon sur rue est déjà une forme de moins en moins pratiquée au cours du XVIII^e siècle et les limitations de hauteur de l'entablement répondent sans doute à des pratiques déjà en place dans la construction. Le volume des combles n'est en revanche pas spécifié, ce qui incite peut-être le développement des toitures dites « à la Mansart », qui connaîtra un vif succès entre le dernier quart du XVII^e et le premier quart du XVIII^e notamment¹⁵⁶, tout en restant relativement minoritaire par rapport aux autres méthodes de mise en œuvre de la charpente¹⁵⁷. La règle des 48 pieds, appliquée dès l'origine sur des programmes tels que les maisons bâties pour le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois rue de la Ferronnerie, sera maintenue apparemment avec succès jusqu'à la seconde moitié du XVIII^e siècle, instaurant une première forme d'uniformisation dans l'habitat parisien¹⁵⁸.

Les contournements aux règles de hauteur et d'alignement sont multiples. Les hôtels aristocratiques se caractérisent par la mise en œuvre d'entrées monumentales formant souvent des retraits sur la voie publique à la fois dans le but de créer le recul nécessaire à la mise en scène de l'architecture et dans le but de permettre la circulation devant l'hôtel¹⁵⁹, comme en témoigne le cas de l'Hôtel de Montmorency-Luxembourg, devant lequel est percé la rue Nouvelle-de-Montmorency (actuelle rue des Panoramas) dont les encoignures sur la rue Saint-Marc forment une placette hémicirculaire desservant la porte monumentale de l'hôtel. Dans le cas de l'habitat mineur, les écarts à l'alignement se font rarement en faveur de la voie publique, les boutiques et balcons ayant plutôt tendance à s'étendre sur la rue que de s'en retirer, malgré le paiement d'amendes et taxes pour ces dépassements¹⁶⁰. La politique des alignements et les contrôles plus pressants exercés sur la voirie s'opèrent principalement dans le cadre des lotissements par l'alignement du bâti à partir des bâtiments d'angle, conduisant au développement de rues régulières auxquelles s'opposent une introversion des façades se matérialisant par le développement de cours et passages dans lesquels se déploient boutiques et ateliers reformant la proximité antérieure des rues¹⁶¹. Les dépassements des hauteurs réglementaires surviennent quant à eux dans le cadre de la surélévation du bâti dans le centre, avec le développement de l'étage attique durant la seconde moitié du XVIII^e siècle, parfois caché de la rue par un entablement surdimensionné ou sa disposition en retrait.

¹⁵⁴ Cabestan, « Hauteur des constructions », *A la conquête du plain-pied, op. cit.*, pp.96-108

¹⁵⁵ Dans les représentations de Paris réalisées par Jean Fouquet au cours du XV^e siècle, par exemple

¹⁵⁶ Cabestan, « Hauteur des constructions », *A la conquête du plain-pied, op. cit.*, pp.96-105

¹⁵⁷ Carbonnier, « Mettre la maison hors d'eau : la toiture », *Maisons parisiennes des Lumières, op.cit.*, p.56-63

¹⁵⁸ Cabestan, « Hauteur des constructions », *A la conquête du plain-pied, op. cit.*, pp.96-105

¹⁵⁹ *Ibid.* « Architecture domestique et alignements », pp.133-137

¹⁶⁰ *Ibid.* p.137-143

¹⁶¹ *Ibid.* p.143-154

2 Mutations d'un espace urbain

Paris est alors confrontée aux problèmes de l'élançement de la ville vers le haut mais aussi à ceux posés par la voirie étroite, boueuse et encombrée par une circulation déjà croissante d'après les témoignages de l'époque :

« C'est un spectacle curieux, que de voir [...] le nombre et la diversité des voitures qui se croisent et s'arrêtent mutuellement ; les piétons qui, semblables à des oiseaux effrayés sous le fusil du chasseur, se glissent à travers les roues de tous ces chars prêts à les écraser ; l'un qui franchit le ruisseau de peur de s'éclabousser, & qui, perdant l'équilibre, se couvre de boue des pieds à la tête ; l'autre, qui pirouette en sens contraire, une face dépoutrée, & le parasol sous le bras. »¹⁶²

La déclaration royale de 1783 concernant la construction dans la capitale, qui signe la volonté de l'administration de renforcer les règles précédentes, se démarque alors par l'introduction du prospect, c'est-à-dire la mise en relation entre la largeur des voies (dont la plus faible est de 30 pieds, soit 9,75 mètres) et la hauteur du bâti. Cette réglementation signe à nouveau la volonté de vouloir contrôler la fuite vers le haut en imposant une mesure allant du niveau du sol à la panne faîtière¹⁶³. Cette mesure restrictive destinée à éviter les abus tels que l'extension au-dessus de l'entablement impose, en supposant les 48 pieds du sol maintenus, une diminution des charpentes qui la rend d'autant plus difficile à mettre en application qu'elle est invérifiable. Les lettres patentes de 1784 assouplissent cette réglementation tout en la rendant plus applicable, avec le maintien du rapport entre largeur des voies et hauteurs des entablements en autorisant toutefois le dépassement des 48 pieds qui devient un minimum, et en contrôlant la hauteur depuis l'entablement en limitant le volume des combles en rapport avec la profondeur des corps de logis, permettant d'introduire d'autres formes de combles tels que le comble en carène¹⁶⁴. Ces nouvelles réglementations imposent des restrictions fortes sur la construction le long des rues étroites, impulsant le retrait des alignements selon des plans établis qui suivent le profil des rues, ainsi que le développement des étages en retrait tolérés par l'administration sous le prétexte qu'ils laissent entrer la lumière dans la rue, préfigurant les dispositions qui prévaudront au cours du XIX^{ème} siècle.

Figure 1 : Réglementation des gabarits à Paris

¹⁶² Louis-Sébastien Mercier, « Chapitre CCCXXXVIII », *Tableau de Paris. Tome IV, 1781-1788*, p.208

¹⁶³ Cabestan, « Hauteur des constructions », *A la conquête du plain-pied, op. cit.*, pp.111-115

¹⁶⁴ *Ibid.* 115-128

2 Mutations d'un espace urbain

Les attentions se portent au cours de la première moitié du XIX^{ème} siècle sur la législation concernant la voie publique, entre travaux de pavage, aménagement d'égouts¹⁶⁵ et dégagement de la voie publique des échoppes qui s'y étaient établies au fil du temps et des usages¹⁶⁶. Dans le même temps se développe un appareil juridique, en 1810, 1833 et 1841, permettant l'expropriation pour cause « d'utilité publique », employées par exemple dans le cadre de l'implantation du chemin de fer dans Paris¹⁶⁷. A ces lois s'ajouteront en 1850 la loi sur les logements insalubres, facilitant avec l'aval d'un médecin et d'un architecte l'expropriation des logements jugés malsains, puis en 1852 une loi relative aux rues de Paris permettant l'expropriation intégrale d'une propriété du moment qu'une part de celle-ci est concernée par un projet de percement et qu'il n'est pas possible de construire un logement jugé salubre dessus¹⁶⁸. Cette dernière loi impose aussi la vérification des plans et élévations avant leur construction ainsi qu'une politique de ravalement régulière. Ces éléments constitueront les fondements juridiques des transformations Haussmanniennes. Ces travaux, mêlant percements et lotissements spéculatifs, sont encadrés par un dispositif législatif étendu en 1855 incluant des règlements de mitoyenneté entre bâtiments d'un même îlot : alignement des balcons dont le développement à déjà été limité en 1823, alignement des corniches et des entablements. Ces restrictions importantes contribueront à la critique de la ville Haussmannienne et seront ultérieurement assouplies avec l'autorisation des saillies en 1884 puis des façades ondulées en 1902 ainsi qu'un desserrement des limitations de hauteur, conduisant à la multiplication de bow-windows et autres saillies sur la voie publique au cours du XX^{ème} siècle. Ces législations sont suivies parallèlement par le développement de la conscience patrimoniale décrite précédemment, qui s'étend aux éléments « mineurs » de l'espace urbain¹⁶⁹. Charles Sellier défend ainsi en 1893 la défense des moulins comme porteurs de mémoire au même titre qu'un palais, et Georges Montorgueil défend au début du XX^{ème} siècle le maintien de la Bourse de Brongniart sans extension, non pas pour des raisons esthétiques, lui-même n'appréciant pas ce monument, mais symbolique¹⁷⁰. Le monument revêt ainsi trois dimensions : archéologique, historique et artistique.

¹⁶⁵ Barles, « La rue parisienne au XIX^e siècle : standardisation et contrôle ? », *Romantisme*, *op. cit.*, pp.15-28

¹⁶⁶ Manuel Charpy, « L'apprentissage du vide. Commerces populaires et espace public à Paris dans la première moitié du XIX^e siècle », *Espaces et sociétés*, 2011, 144-145(1-2), pp. 15-35. DOI : 10.3917/esp.144.0015 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2011-1-page-15.htm>

¹⁶⁷ Florence Bourillon, « La loi du 13 avril 1850 ou lorsque la Seconde République invente le logement insalubre », *Revue d'histoire du XIX^e siècle*, 2000, 20-21, pp.117-134. DOI : <https://doi.org/10.4000/rh19.212> ; URL : <http://journals.openedition.org/rh19/212>

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Fiori, « A l'encontre de la Commission des Monuments historiques », *L'invention du Vieux Paris*, *op. cit.*, pp.113-136

¹⁷⁰ *Ibid.*

2 Mutations d'un espace urbain

2.2.2 Evolution et porosité des typologies

L'identification des évolutions et transformations qu'a connu l'espace urbain au travers du bâti est rendu difficile par la polysémie des termes employés, entre la maison et l'hôtel, qui recouvrent des réalités différentes dans le temps¹⁷¹. Afin de mieux saisir ces transformations, plusieurs typologies ont été dégagées par la recherche à partir des sources sur le bâti et son occupation, dans le but de distinguer les tendances caractérisant l'évolution de l'espace urbain d'une façon plus nuancée. Ces types ne présentent à priori pas une réalité mais plutôt une modélisation de celle-ci destinée à regrouper sous une même appellation des éléments aux caractéristiques de distribution et de destination partagées. Ces catégories sont d'autant plus troubles qu'elles caractérisent avant tout une façon de pratiquer l'espace plutôt qu'une mise en œuvre particulière, impliquant que leur construction ne répond pas consciemment à des critères typologiques établis et donc qu'on observe de fréquentes transgressions typologiques, voire même plus de transgressions que de cas d'école. Les catégories typologiques explicitées par Jean-François Cabestan, qui mêlent la prise en compte du cadre urbain de la demeure, les usages pour laquelle elle est conçue puis ceux qui l'occupent ensuite, ainsi que sa mise en œuvre architecturale se fondent sur les ouvrages antérieurs de Michel le Moël, François Loyer et Jean-Pierre Babelon¹⁷² entre autres pour distinguer différents types répartis entre habitat privé et habitat collectif. Pour aborder la composition et l'évolution de l'espace urbain il paraît intéressant d'expliciter ces catégories typologiques pour tout de même brosser un portrait assez général du bâti parisien et de son évolution au cours du temps, qui s'articule selon Jean-François Cabestan¹⁷³ vers le développement du logement de plain-pied et du modèle de l'immeuble.

Les types de l'habitat privé tels que décrits par Jean-François Cabestan sont au nombre de quatre, regroupant les édifices établis pour un commanditaire particulier. On distingue :

- La maison à boutique : Maison typique du vieux centre de Paris, elle caractérise une façon d'habiter traditionnelle remontant au moins à la période médiévale. Ce type se développe essentiellement sur des parcelles à faible linéaire de façade, le propriétaire ou le locataire principal y occupant la boutique au rez-de-chaussée et les étages inférieurs. Le mode de vie qui s'y développe est vertical, la modularité de l'habitat étant assurée par la possession ou la location de logements à différents étages mis en communication par un escalier commun. Ce type d'habitat connaît ensuite une désaffectation, ne répondant plus aux critères

¹⁷¹ Natacha Coquery, *L'Espace du pouvoir. De la demeure privée à l'édifice public. Paris 1700-1790*, Paris : Éditions Seli Arslan, 2000

¹⁷² Le Moël, *L'Architecture privée à Paris au Grand siècle*, op. cit., et Babelon, *Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII*, op. cit.

¹⁷³ On reprendra donc ici les catégories décrites dans l'ouvrage *A la conquête du plain-pied* décrits pp.23-31

2 Mutations d'un espace urbain

d'intimité développés avec le logement de plain-pied et se transforme souvent par fusion parcellaire.

- La maison privée : Ce type d'habitat n'a jamais été spécifiquement identifié d'après Jean-François Cabestan. Composé d'une maison à un étage, la distribution qu'elle comporte est horizontale, associée à un long linéaire de façade dans laquelle se trouve une porte cochère, suivie d'une cour éventuellement avec écuries. Ce type présente des caractéristiques semblables aux dispositions nobiliaires mais reste résolument orientée vers la rue, avec les salles du rez-de-chaussée à vocation domestique. La maison privée est amenée à se rehausser et se densifier à mesure que progresse l'urbanisation pour ménager des locations et boutiques.
- La maison suburbaine : Ce type d'habitat est assez semblable à la maison privée, à la différence qu'elle peut s'affranchir de la contrainte parcellaire dans une certaine mesure grâce à son implantation hors de la ville, ce qui lui permet de développer un programme semblable à l'hôtel qu'il s'agisse d'une résidence nobiliaire ou roturière. Ce type de programme est amené à disparaître avec l'extension de la ville dû à la pression foncière.
- L'hôtel : Distingué de la maison, le sens du mot hôtel est peut-être celui qui regroupe les réalités les plus multiples dans le temps. Le type tel que conçu dans l'historiographie est peu dense, tourné vers l'intérieur de l'îlot avec un détachement des commodités habituelles du corps de logis principal situé entre cour et jardin. Son pourtour est souvent ceint de maisons de rapport. L'augmentation de la pression foncière conduit au cours du XVIIIème siècle à la multifonctionnalité, avec le logement de plusieurs trains dans un même hôtel qui se découpe alors à l'horizontal. Le parti de l'unité stylistique alors appliqué entre l'immeuble de rapport sur le devant et corps de logis principal sur le derrière brouille progressivement la distinction entre ces éléments, comme en témoigne la construction au cours du XVIIIème siècle de nombreux hôtels sur rue.

L'habitat collectif caractérise quant à lui les programmes prévus pour un grand nombre d'occupants sans que ceux-ci soient impliqués dans le processus de conception. On distingue :

- La maison à loyer : Ce type est issu de la mise en série de la maison à boutique dans le cadre de reconstructions d'ensembles unitaires. Ce type se distingue d'un ensemble de maisons à boutiques par le fait que les paliers des unités accolées sont communicant, conduisant à la mise en commun des espaces partagés qui ne deviennent plus la possession d'un occupant en particulier, distinction marquée aussi dans l'anonymité des logements de même plan à chaque étage, éliminant l'étage principal. La maison à loyer connaît au cours du XVIIIème siècle une extension de son module suivant celle de la maille parcellaire, gagnant en autonomie du reste du bâti pour former un premier exemple de barre sans cour, mais aussi des programmes développés autour de cours centrales

2 Mutations d'un espace urbain

- L'immeuble : Combinaison des différents types décrits, à savoir linéaire de façade important, gabarit de la maison à boutique, modénature de l'architecture nobiliaire, distribution horizontale, l'immeuble reprend le principe de la maison à loyer en empilant des modules d'habitation autonomes à la distribution élaborée selon des modèles aristocratiques, témoignant des aspirations de la bourgeoisie amenée à occuper ces espaces. Ce modèle est amené à connaître un grand succès au cours du XIX^{ème} siècle.

L'évolution de ces différentes typologies semble alors tendre vers une façon particulière d'habiter l'espace dans les quartiers bourgeois, à savoir le mode de vie horizontal qui permet l'appartement de plain-pied et la constitution du type de l'immeuble. Selon Jean-François Cabestan, cette évolution s'opère en commençant par le changement d'orientation des lignes de faîte et la disparition des pignons, qui marque la prédominance d'orientation des corps de logis parallèles à la rue¹⁷⁴. Ce processus de changement d'orientation s'accompagne d'une augmentation du linéaire de façade fréquente lors des reconstructions après une fusion parcellaire, qui aboutit parfois à la création de bâtiments jumeaux lorsqu'un programme semblable est appliqué à deux parcelles sans que celles-ci soient fusionnées¹⁷⁵. La dissolution de l'identité des bâtiments dans un ensemble bâti apparaît toutefois de façon attestée sous Henri IV, avec la construction de la place Dauphine et de la place Royale. Ce genre d'ensemble unitaire existe depuis la période médiévale au moins, avec la construction du pont Notre-Dame par exemple, bien que la présence du pignon conserve l'individualité des bâtiments dans l'ensemble contrairement aux ensembles du XVII^{ème} siècle.

Deux opérations réalisées au cours du XVII^{ème} siècle, la construction en 1640 d'un ensemble de maisons par les religieux des Blancs Manteaux et celle en 1669 d'un autre ensemble par le chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois, marque à Paris un premier effort de monumentalisation de l'habitat mineur, doublé d'un réalignement du réseau viaire. Ces ensembles bâtis, constitués d'une juxtaposition symétrique de maisons à loyer unies par une même composition de façade, seront émulées au cours du début du XVIII^{ème} siècle par les ensembles construits par les religieux de Saint-Martin-des-Champs rue Saint-Martin, de Saint-Germain-des-Prés rue Childebert et de la fabrique de Saint-Gervais¹⁷⁶. Ces premières itérations de la maison à loyer présentent des logements de petite dimension destinés à une population modeste, caractérisés par une horizontalité contrainte par la faible dimension des logements. D'autres ensembles unitaires constitués par les actuelles places Vendôme et des Victoires développent elles aussi un programme unitaire mais cette fois articulée autour d'hôtels particuliers rangés derrière des façades semblables. Le logement à l'horizontale s'étend donc entre les logements précaires constitués d'un nombre très faible de pièces dont l'horizontalité est contrainte

¹⁷⁴ Cabestan, « Mitoyennetés », *A la conquête du plain-pied*, op. cit., pp.204-211

¹⁷⁵ *Ibid.* pp.212-223

¹⁷⁶ *Ibid.* pp.218-237

2 Mutations d'un espace urbain

par l'espace disponible et des logements aristocratiques disposés en enfilade sur un même étage.

Ces ensembles reprennent les codes d'un paysage urbain initialement marqué par certains éléments distinctifs présents sur la modénature non seulement des hôtels mais aussi de certaines maisons dans la tradition médiévale, par exemple les maisons cibles, situées dans la perspective des voies et parfois traitées avec un certain faste¹⁷⁷. On observe ainsi entre le XVII^{ème} et le début du XIX^{ème} la permanence du fronton rappelant le pignon¹⁷⁸. Plusieurs ouvrages soulignent la tendance au simulacre affectant de plus en plus l'habitat ordinaire à la recherche de monumentalité et d'embourgeoisement : fausses portes cochères le long des grands axes, cours ouvertes sur rue autour desquelles s'articulent les bâtiments servant d'entrée monumentale, traitement de façade monumentaux sur les grands ensembles issus de lotissements importants, traitements d'angle spectaculaires liés à l'importance qu'occupe la maison d'angle dans l'îlot aligné au cordeau. En effet, le règne de Louis XV marque avec le style rocaille une exubérance de la décoration qui s'exprime particulièrement autour du traitement d'angle, qui passe d'abord par la décoration en trompe l'œil du mur pignon sur rue, puis l'aménagement de l'angle en lui-même avec des dispositifs tels que la rotonde, le balcon en saillie voire même l'aménagement de tourelles¹⁷⁹.

Ces dispositions monumentales sont d'autant plus favorisées qu'avec l'augmentation des dimensions des lotissements se produit une uniformisation du bâti à la fois par l'alignement et la modénature, mis en œuvre parfois selon le principe de la travée élémentaire qui fixe un même motif pour une façade voire même un lotissement dans son intégralité¹⁸⁰. Cette pratique de la construction, à laquelle se joint celle de l'autonomisation de certains ensembles de maisons à loyer projetés ou réalisés formant de véritables barres se détachant des îlots, suscite une réaction de rejet chez certains contemporains :

« Nous avons des villes dont les rues sont dans un alignement parfait : mais comme le dessein en a été fait par des gens de peu d'esprit, il y règne une fade exactitude, et une froide uniformité qui fait regretter le désordre de nos villes qui n'ont aucune espèce d'alignement : tout y est rapporté à une figure unique. »¹⁸¹

Ces réactions, partagées par certains maîtres d'œuvre, donnera naissance à la tentative d'apporter des formes indépendantes dans un espace imaginé et construit de façon unitaire, sans trop de succès, tandis que d'autres emploieront le parti de la monumentalisation de certaines travées de l'ensemble pour que celui-ci présente au moins quelques variations de son enveloppe extérieure¹⁸². L'augmentation de la maille du

¹⁷⁷ Cabestan, « Monumentalité bourgeoise », *A la conquête du plain-pied*, op. cit., pp.178-182

¹⁷⁸ *Ibid.* pp.184-186

¹⁷⁹ *Ibid.* « Architecture domestique et alignements », pp.143-154

¹⁸⁰ *Ibid.* « Mitoyennetés » pp.221-223

¹⁸¹ Marc-Antoine Laugier, *Essai sur l'architecture*, 1753

¹⁸² Cabestan, « Mitoyennetés », *A la conquête du plain-pied*, op. cit., pp.218-237

2 Mutations d'un espace urbain

parcellaire incite alors à la mise en œuvre de logements de plus en plus étendus à chaque palier, à l'image de ceux que permettent la mise en œuvre de surélévations des types tels que la maison privée, ménageant des logements supplémentaires et autonomes dans les étages¹⁸³.

Cette transition vers le logement de plain-pied se confirme et se poursuit dans les lotissements et percements entrepris au cours du XIX^{ème} siècle, qui marque dans les programmes une transition et transgression typologique. Les types de la maison privée, la maison suburbaine et de l'hôtel se maintiennent, le premier toujours destiné à la surélévation ou au redécoupage qui en fait un immeuble, le second s'écartant toujours plus du centre à mesure que celui-ci s'étend et que se développent autour de Paris des zones industrielles et le dernier se raréfiant en ville au profit de l'implantation des lieux de villégiature en zone suburbaine¹⁸⁴, bien que connaissant encore des exemples spectaculaires au cours du XIX^{ème} siècle tels que le Palais Rose ou l'hôtel des Camondo. Le début de ce siècle se caractérise notamment par le réaménagement d'ensembles bâtis suburbains notamment, qui se densifient avec la construction de bâtiments sur rue dans des modalités similaires à celles de l'hôtel. Ces transformations se réalisent fréquemment par un découpage tripartite des parcelles, aboutissant à la construction de deux corps de logis sur le devant sans hiérarchie particulière avec ceux de derrière¹⁸⁵. Ces édifices entre la maison et l'immeuble sont disposés sur de grandes parcelles comportent plusieurs corps de logis en enfilade, séparés par des cours dans lesquels s'aménagent de petits jardins¹⁸⁶. Si le XIX^{ème} siècle est souvent considéré comme le siècle de consécration de l'immeuble, son développement à grande échelle dans la ville ne s'opère que progressivement, à la suite de sa mise en œuvre massive dans d'importants travaux d'aménagement tels que celui de la rue de la Rivoli et de la place de la Bourse, mais aussi et surtout dans le cadre des travaux Haussmanniens. Les percements réalisés par le préfet s'alignent d'un bâti réparti en trois classes distinguées par leur décor, la présence d'un escalier de service et la taille des logements, la première comportant aussi une distinction des étages par hauteur de plafond¹⁸⁷.

Dans les quartiers plus anciens de la capitale, l'évolution de l'espace urbain se fait selon d'autres modalités. La maison à boutique du vieux centre, désaffectée, devient le lieu d'implantation de l'industrialisation dans la ville, sortant des caves pour envahir les cours et les étages¹⁸⁸, développant des espaces mêlant domesticité et ateliers¹⁸⁹. Le bâti

¹⁸³ Cabestan, « Introduction », *A la conquête du plain-pied*, op. cit., p.27

¹⁸⁴ Duvette, *Les transformations de Paris étudiées à travers l'évolution de la maison urbaine de 1780 à 1810 : projets, publications et réalité bâtie*, op. cit., pp.352-365

¹⁸⁵ *Ibid.* pp.145-153

¹⁸⁶ *Ibid.* pp.235-329

¹⁸⁷ François Loyer, *Paris XIX^e siècle. L'immeuble et la rue*, Hazan, 1987

¹⁸⁸ André Guillerme, Mathieu Fernandez, « Les caves de Paris : fondements de la première industrialisation (1740-1840) », in : Salamagne, A. & Alix, C. & Gaugain, L., *Caves et celliers : dans l'Europe médiévale et moderne*, Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2019, pp.355-372

¹⁸⁹ Gribaudi, « Ruptures et continuités dans l'évolution de l'espace parisien. L'îlot de la Trinité entre les XVIII^e et XIX^e siècles », *Histoire & mesure*, op. cit.

2 Mutations d'un espace urbain

développé dans les quartiers défavorisés est issu à la fois du morcellement et de la surélévation du bâti existant, ainsi que la création de logements neufs. Ces logements, répondant pour certains au modèle des cités ouvrières développé à partir de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle, rappellent le programme de la maison à loyer, avec une occupation horizontale de surface très réduite regroupée autour de cours. Le premier modèle surnommé « cité Napoléon », réalisé vers 1850, est critiqué à la fois pour son aspect de caserne à l'unique issue close la nuit, et focalise les craintes d'une mobilisation ouvrière contre l'état, donc d'un changement de régime, à la suite de l'influence négative des « mauvais ouvriers » sur les « bons ouvriers » au sein de la cité¹⁹⁰. Le modèle de la cité ouvrière se développe et s'affine au cours de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle avec des plans de lotissement rappelant les cités luxueuses développées au cours de la première moitié de celui-ci¹⁹¹, mais avec des réalisations de bien plus basse qualité¹⁹². Les entrepreneurs en quête de rentabilité compensent en effet les faibles loyers avec des constructions moins bien exécutées, et la recherche d'un habitat digne à loyer faible butera sur ce problème jusqu'au développement de l'Habitat Bon Marché vers 1890, qui ne résorbera toutefois pas la part de la population logée dans des conditions précaires dans les garnis du centre ou dans la zone, vaste bidonville établi dans les fossés des fortifications de Thiers depuis 1871¹⁹³.

¹⁹⁰ Florence Bourillon, « Les expérimentations parisiennes en matière de logement populaire collectif de 1850 à 1894 », *Revue du Nord*, 2008, 374(1), pp.77-93. DOI : 10.3917/rdn.374.0077 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-du-nord-2008-1-page-77.htm>

¹⁹¹ La cité Trévisse par exemple, construite durant la monarchie de Juillet pour une population aisée

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

2.3 La rue Galande

Le quartier étudié dans ce projet, situé dans l'actuel 5^{ème} arrondissement et centré sur la Place Maubert, a pour bornes géographiques la rue Saint-Jacques, la rue des Noyers (aujourd'hui Boulevard Saint-Germain), la rue de Bièvre et la rue de la Bûcherie. Il se situe dans un secteur particulièrement intéressant pour l'étude de ces transformations de la ville, à la fois par sa centralité au sein de celle-ci qui lui a valu d'être profondément réorganisé au XIX^{ème} siècle et par l'évolution sociale qu'il a connu. Au vu des découvertes réalisées par Théodore Vacquer au XIX^{ème} siècle montrant la présence de substructions antiques sur le parcours actuel de la rue Galande, il est probable que l'origine de cette rue remonte au plus à la période médiévale. En effet, elle se situe au sud d'un ancien marais formé au confluent de la Seine et de la Bièvre, qui se jetait autrefois en face de l'île de la Cité au niveau du pont de l'archevêché en suivant le tracé de l'ancienne rue Saint-Victor, et en épouse possiblement le tracé¹⁹⁴. Les fouilles menées par Théodore Vacquer puis Charles Magne semblent indiquer que ces espaces en marge de la ville Antique sont occupés par des sépultures puis des clos, à l'exception des abords de l'actuelle rue Saint-Jacques aux abords de l'actuelle église Saint-Julien-le-Pauvre¹⁹⁵.

Figure 2 : Ilots du quartier étudié, sur fond du plan de Paris levé par Verniquet

¹⁹⁴ Renaud Gagneux, Jean Anckaert, Gérard Conte, *Sur les traces de la Bièvre parisienne : Promenades au fil d'une rivière disparue*, Paris : Parigramme, 2022

¹⁹⁵ Chadych, Leborgne, *Atlas de Paris : Évolution d'un paysage urbain*, op. cit. pp.26-29

2 Mutations d'un espace urbain

Bordée au XII^{ème} siècle par les clos de la famille Garlande, la rue prend sa source Place Maubert et débouche rue Saint-Jacques. La famille Garlande se défait progressivement de ses possessions au cours du XII^{ème} siècle à la faveur du chapitre de Notre-Dame, des chanoines de Saint-Aignan et des moines de Sainte-Geneviève¹⁹⁶. L'inclusion de ces espaces dans l'enceinte de Philippe Auguste, bâtie au début du XIII^{ème} siècle, les destine au lotissement¹⁹⁷, dans un quartier qui voit l'implantation et la multiplication au cours du Moyen-Age des différentes écoles et collèges associés à l'Université de Paris¹⁹⁸. On trouve encore au début du XVIII^{ème} siècle dans le périmètre étudié deux collèges, le collège de Cornouailles et le collège Saint-Michel¹⁹⁹, ainsi que les bâtiments de l'école de Médecine²⁰⁰ et les écoles des nations de France, de Picardie²⁰¹ et de Normandie. A ces institutions universitaires s'ajoutent le couvent des Carmes de la Place Maubert au sud, la Chapelle Saint-Blaise-des-Maçons le long de la rue Galande²⁰² et les annexes de l'Hôtel-Dieu qui s'implantent progressivement le long de la rue de la Bûcherie.

Figure 3 : Situation de la place Maubert sur le plan dit « de Turgot ». On remarque bien la rue Saint-Victor et la rue de la montagne Sainte-Geneviève qui s'y dirigent

¹⁹⁶ Sauval, *Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Tome 2, op. cit.*, pp.358-360

¹⁹⁷ Hayot, *Paris en 1200. Histoire et archéologie d'une capitale fortifiée par Philippe Auguste, op. cit.*, p.23

¹⁹⁸ Perraut, « Les collèges, facteur essentiel du développement urbain sur la rive Gauche » *L'architecture des collèges parisiens au Moyen Âge, op. cit.*, p.78-91

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Christian Hottin, « Retour sur un patrimoine parisien méconnu : les espaces de transmission du savoir à l'époque moderne (I). De la maison à l'amphithéâtre », *In Situ*, 2009, 10. DOI : <https://doi.org/10.4000/insitu.3777> ; URL : <http://journals.openedition.org/insitu/3777>

²⁰¹ Etienne Hamon, « Une vitrine de l'art du Nord dans l'Université de Paris à la fin de l'époque gothique ? L'architecture et le décor des écoles de Picardie », *Rivista d'arte (V serie). Periodico Internazionale di Storia dell'Arte Medievale e Moderna*, 2017, 52(7), pp.59-76

²⁰² Philippe Plagnieux, « La chapelle Saint-Blaise et les débuts de l'architecture flamboyante à Paris », *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 2003, 2009. pp. 253-267. DOI : <https://doi.org/10.3406/bsnaf.2009.10701> ; URL : www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_2009_num_2003_1_10701

2 Mutations d'un espace urbain

La Place Maubert dans laquelle la rue Galande prend sa source a une situation importante dans la ville d'Ancien Régime. En pente douce orientée vers le fleuve, elle se situe à la convergence de deux rues entrant dans Paris depuis le sud-est : la rue Saint-Victor et la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, expliquant sans doute le pavage de cette place jusqu'au fleuve dès la période médiévale, un débarcadère clos d'une porte y étant aménagé depuis le XIV^{ème} siècle au moins²⁰³. Point de passage important, donc, la Place Maubert est un lieu majeur du commerce sur la Rive Gauche, abritant un marché de denrées alimentaires connu de par la ville et étant jusqu'au XVIII^{ème} siècle un des sites privilégiés pour les supplices et exécutions publiques²⁰⁴. A l'autre extrémité de la rue Galande, celle-ci croise au carrefour Saint-Séverin la rue Saint-Jacques, ancien *cardo* de Lutèce, est l'un des axes principaux de la Rive Gauche, permettant de traverser la ville en passant par le Petit Châtelet puis en franchissant la Seine par le Petit-Pont. Au niveau du carrefour à l'extrémité sud de la place Maubert, trois issues sont donc possibles en entrant dans Paris : rejoindre la rue Saint-Jacques par la rue des Noyers, qui suit l'orientation Est-Ouest de la ville romaine, rejoindre cette même rue en traversant la Place Maubert et en empruntant la rue Galande, ou enfin traverser la Place Maubert pour rejoindre la berge de la Seine et la rue de la Bûcherie qui la borde. Emprunter la rue Galande constitue parmi ces trois options le moyen le plus rapide pour rejoindre la Cité et la Rive Droite par la rue Saint-Jacques puis le Petit-Pont, et on peut alors supposer que celle-ci était un axe important du centre ancien²⁰⁵. La présence de fontaines à la place Maubert et au carrefour Saint-Séverin témoigne de la place importante de ces lieux dans la ville²⁰⁶, et la suppression du marché de la Place Maubert pour cause d'une trop grande circulation le long de la rue Galande témoigne de son importante fréquentation à la fin du XVIII^{ème} siècle²⁰⁷. Cette centralité se visualise bien dans les analyses de réseau réalisées dans le cadre du projet ALPAGE²⁰⁸, et la rue est citée dans la bibliographie comme une des plus fréquentées de la ville.

Cette place importante dans le réseau viaire est à l'origine du réalignement de la rue dans sa partie Occidentale en 1672²⁰⁹, dans le cadre d'une série de transformations affectant l'îlot abritant l'église Saint-Julien-le-Pauvre jusqu'au second quart du XVIII^{ème} siècle. L'aménagement des magasins à blé de l'Hôtel-Dieu engendrera en effet des

²⁰³ Sauval, *Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Tome 3, op. cit.*, p.325

²⁰⁴ Sauval, *Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Tome 2, op. cit.*, p.590. En 1754, François Masson, condamné pour vol, y est brûlé : « Arrêt de parlement qui condamne François Masson, à faire amende honorable et ensuite pendu et brûlé à la place Maubert, pour vols mentionnés au procès »

²⁰⁵ Coquery, *La boutique à Paris au XVIII^e siècle, op. cit.*, p.222, 233

²⁰⁶ Sauval, *Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. Tome 2, op. cit.*, p.212

²⁰⁷ Louis XVI, *Lettres patentes... qui ordonnent la translation du marché de la place Maubert sur le terrain formant le pourtour de la nouvelle Place aux veaux, 1779.* URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8619014n>

²⁰⁸ Bove, « Les hôtels aristocratiques sont-ils des monuments parisiens ? », *Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France, op. cit.*, p.18

²⁰⁹ Brice, *Nouvelle description de la ville de Paris, et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable. Tome 3, op. cit.*, p.26

2 Mutations d'un espace urbain

transformations du parcellaire de cet îlot ainsi que son réalignement sur la rue de la Bûcherie, mais il restera une des seules opérations d'envergure ayant engendré d'importantes transformations au sein du quadrilatère délimité, habité alors entre autres par des membres de la noblesse de robe²¹⁰. Durant le dernier quart du XVIIIème siècle le marché de la place Maubert est transféré à la place aux Veaux pour faciliter la circulation le long de la rue Galande, l'extension du faubourg Saint-Marcel et la fréquentation importante de la rue Mouffetard que prolonge la rue de la montagne Sainte-Geneviève, axe d'arrivée des matières premières pour la construction, ayant peut-être augmenté la circulation le long de cet axe durant cette période²¹¹. La nationalisation des biens du clergé et des émigrés durant la période révolutionnaire ne modifie pas fondamentalement la physionomie de l'espace urbain le long de la rue Galande, les écoles et collèges étant transformés en habitations comme cela a pu être le cas pour la chapelle Saint-Blaise au cours de la seconde moitié du XVIIIème siècle²¹². La destruction du couvent des Carmes au sud de la place Maubert, remplacé par un marché sous l'Empire, est une opération plus significative témoignant de l'aménagement d'équipements publics sur ces propriétés et de la permanence de l'attractivité de la place Maubert dans la ville.

L'évolution du quartier pendant la première moitié du XIXème siècle se fait encore par des opérations de substitution dans le bâti ancien qui modifient toutefois le parcellaire, puisque ces opérations doivent se conformer aux alignements édictés par la ville, aboutissant notamment à l'élargissement du carrefour Saint-Séverin²¹³. Plusieurs opérations d'urbanisme auront toutefois lieu durant cette période, à savoir l'aménagement du quai de Montebello prévu sous l'Empire entre la place Saint-Michel et le port Saint-Bernard. Le quai ne sera bâti entre le Petit-Pont et le port qu'après 1837, entraînant la reconstruction de l'annexe de l'Hôtel-Dieu en 1840, mais le bâti le long de la Bûcherie commencera à se transformer avant cela, notamment avec l'aménagement d'un jardin par l'Hôtel-Dieu dans l'îlot Saint-Julien-le-Pauvre²¹⁴. La rue Galande reste un axe fréquenté de la ville, comme le montre le passage de la procession du jubilé à laquelle assiste Louis XVIII en 1825²¹⁵, et fait l'objet de travaux d'aménagement concernant le réseau d'égouts²¹⁶. Ces aménagements paraissent toutefois insuffisants au regard de l'évolution de la situation urbaine qui se détériore au cours de cette période, comme en témoignent les descriptions du quartier dans la presse, qui envisage déjà sa transformation par le réalignement des rues et le réaménagement des flancs de la

²¹⁰ Huysmans, « Le Quartier Saint-Séverin », *La Bièvre et Saint-Séverin, op. cit.*, pp.139-140

²¹¹ Coquery, *La boutique à Paris au XVIIIe siècle, op. cit.*, p.233

²¹² Philippe Plagnieux, « La chapelle Saint-Blaise et les débuts de l'architecture flamboyante à Paris », *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, op. cit.*

²¹³ Perceptible en comparant le plan Vasserot et celui de Jacobet

²¹⁴ Laurent Gloaguen, « Quai de Montebello, c. 1866 », *Vergue*, 26 mars 2017. URL : <https://vergue.com/post/745/Quai-de-Montebello.html>

²¹⁵ *La Quotidienne*, 12 mars 1826, p.2

²¹⁶ *La Quotidienne*, 4 avril 1825, p.3

2 Mutations d'un espace urbain

montagne Sainte-Geneviève²¹⁷. Décrié comme sale et miséreux, l'est de la Rive Gauche est un des lieux d'implantation d'une population ouvrière en pleine expansion, notamment du fait de l'immigration²¹⁸, qui se loge de façon précaire dans les garnis du vieux centre²¹⁹ mais aussi en périphérie de la ville, près des barrières²²⁰. Cette situation de changement démographique et d'accroissement de la pauvreté inquiète notamment sous la monarchie de Juillet, à la fois par la précarité des conditions de vie de la classe ouvrière, l'accroissement de la circulation, l'insalubrité et le manque d'hygiène ainsi que la crainte de l'insurrection²²¹. A la place Maubert et dans la rue du Petit-Pont se dérouleront par ailleurs certains des événements majeurs de la révolution de 1848 avec l'installation de barricades conséquentes.

Si Louis-Sébastien Mercier considère à la fin du XVIII^e siècle que les Parisiens sont des « habitants polis du bord de Seine » tandis qu'il dresse un portrait au vitriol du faubourg Saint-Marcel, alors quartier pauvre dans lequel « les séditions et mutineries ont leur origine cachée »²²², sa description de ce faubourg sera détournée au cours du XIX^e siècle pour décrire les deux flancs de la montagne Sainte-Geneviève, rue Galande comprise²²³. La croissance et l'appauvrissement de la population ouvrière de Paris nourrit la peur et le rejet de celle-ci, notamment celui des immigrés provinciaux et internationaux dont les conditions sont parmi les plus précaires, dédaignés et marginalisés par les parisiens, et affublés de stéréotypes les caractérisant comme brutaux et dangereux²²⁴. Le centre ouvrier de la ville devient progressivement décrit comme étant le foyer du crime à Paris, habité par une population misérable, donc violente et criminelle d'après les conceptions de l'époque. Les espaces du crime dans la littérature s'étendent hors de l'île de la Cité pour investir les abords de la place de Grève et de Saint-Séverin, en même temps qu'ils se décentrent pour investir les barrières puis les fortifications avant même le début des travaux Haussmanniens²²⁵. Sale, pauvre, criminel, insalubre, tous ces qualificatifs sont employés par la presse à l'annonce du percement du boulevard Saint-Germain pour décrire les abords de la place Maubert,

²¹⁷ « Observations sur la montagne Sainte-Geneviève », *Journal des débats politiques et littéraires*, 28 octobre 1828, pp.1-3

²¹⁸ Brée, « La population de la région parisienne au XIX^e siècle », *Paris, l'inféconde: La limitation des naissances en région parisienne au XIX^e siècle*, op. cit., pp.59-93 et Jakobowicz, « Les figures du peuple dans Paris à la fin de la Restauration : peuple menaçant contre peuple vertueux », 1830, *le peuple de Paris*, op. cit., pp.25-70

²¹⁹ Alain Faure, Claire Lévy-Vroelant, *Une chambre en ville, Hôtels meublés et garnis parisiens 1860-1990*, Grâne : Éditions Créaphis, 2007

²²⁰ Dominique Kalifa, « Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIX^e siècle », *Sociétés & Représentations*, 2004, 17(1), pp. 131-150.

²²¹ Florence Bourillon, « Changer la ville : la question urbaine au milieu du 19^e siècle », *Vingtième Siècle, revue d'histoire*, op. cit., pp. 11-23 et Aprile, « Karen Bowie [dir.], La modernité avant Haussmann. Formes de l'espace urbain à Paris, 1801-1853 », *Revue d'histoire du XIX^e siècle*, op. cit.

²²² Mercier, « CH. LXXXV. Le Fauxbourg Saint-Marcel. », *Tableau de Paris. Tome 1*, pp.157-159

²²³ « La place Maubert », *La Patrie*, 4 septembre 1859, p.2

²²⁴ Jakobowicz, « Les figures du peuple dans Paris à la fin de la Restauration : peuple menaçant contre peuple vertueux », 1830, *le peuple de Paris : Révolution et représentations sociales*, op. cit., pp.25-70

²²⁵ Kalifa, « Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIX^e siècle », *Sociétés & Représentations*, op. cit., p.135

2 Mutations d'un espace urbain

appelant de leurs vœux une transformation perçue comme nécessaire dont la finalité est le réemboisement du centre²²⁶. Cette dernière aspiration s'exprime soit par l'idée d'un changement advenant par la mise en relation des classes au moyen des boulevards, soit carrément par l'éloignement des classes défavorisées en périphérie²²⁷.

Figure 4 : Les îlots du quartier avant (gris clair) et après (gris foncé) les percements réalisés durant la seconde moitié du XIX^{ème} siècle

Le percement du boulevard Saint-Germain transforme une première partie des abords de la rue Galande en affectant les îlots au sud de celle-ci. Cette opération réalisée en 1869 absorbe la rue des Noyers en l'élargissant considérablement vers le nord, détruisant au passage l'îlot au sud de la place Maubert, ouvrant celle-ci sur le marché des Carmes. Ce premier percement sera le seul réalisé dans le cadre des travaux Haussmanniens, et l'espace compris entre la Seine et le boulevard Saint-Germain conservera longtemps encore sa morphologie et sa pauvreté. La rue abrite tout au long de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle un certain nombre d'hôtels garnis²²⁸ abritant une population précaire d'ouvriers, de chiffonniers et de sans-abris, ainsi qu'un certain nombre de cabarets, celui du Château Rouge et celui du Père Lunette notamment, et de commerces de vin²²⁹. La réputation de repaire du crime et de la violence attribuée à cet espace ressurgit peu après les percements, comme en témoignent les nombreux faits divers rapportés dans la

²²⁶ Faure, « Spéculation et société : les grands travaux à Paris au XIX^e siècle », *Histoire, économie & société*, op. cit., pp.433-448

²²⁷ « La place Maubert », *La Patrie*, op. cit.

²²⁸ Identifiables dans nombre de documents iconographiques réalisés au cours du XIX^{ème} siècle

²²⁹ Huysmans, « Le Quartier Saint-Séverin », *La Bièvre et Saint-Séverin*, op. cit., pp.140-143

2 Mutations d'un espace urbain

presse durant la Troisième République²³⁰. Certains auteurs attribuent ce maintien du désordre au maintien de l'espace urbain qui en est le théâtre, des « débris du vieux Paris resté debout dans les démolitions et les transformations »²³¹, qui devient porteur de la mémoire. D'autres auteurs critiquent une vision anachronique appliquée au centre, indiquant que la plupart des criminels sont en périphérie et dans les communes limitrophes²³². La rue Galande semble toutefois faire figure de référence, Gustave Kahn la citant par exemple comme comparatif à la vallée de la misère sous Henri IV²³³. Le secteur est de nouveau affecté par une opération d'urbanisme en 1888 avec le prolongement de la rue Monge vers le Petit-Pont, à présent rue Lagrange. Cette opération transforme plus profondément le quartier, notamment le nord de la place Maubert et de la rue Galande, perçant à travers plusieurs îlots. Au moment où Joris Karl Huysmans dresse en 1898 le portrait du quartier dans son ouvrage « La Bièvre et Saint-Séverin », sa description oscille entre évocation du passé médiéval, constat de la dégradation du bâti et de la misère ambiante ainsi que critique de la politique des percements et embellissements de la ville à la fois pour l'espace qu'elle produit et pour son hypocrisie vis-à-vis des classes défavorisées qu'elle marginalise et relègue en dehors de la ville²³⁴. Cette dernière se porte notamment sur l'attractivité qu'exercent les anciens « lieux du crime », devenus une sorte d'attraction indiquée par les guides touristiques une fois la misère en ayant été chassée²³⁵, à la suite de la tournée des grands ducs notamment²³⁶. Le patron du Château Rouge aurait même converti le cabaret en attraction touristique animé de figurants déguisés en chiffonniers et bagnards, en accord avec une agence de voyage à la fin du XIX^e siècle, donnant raison à Huysmans lorsqu'il affirme que :

« Les hygiénistes et les marchands de morale qui se réjouissent de voir disparaître, un à un, les chenils séculaires de Saint-Séverin, verront de combien montera, dans cette paroisse, la cote des criminels et des aliénés, lorsqu'on aura complètement aboli les traces des tavernes d'antan, pour y substituer partout le luxe moderne des grands bars. »²³⁷

Avec le percement de la rue Dante au début du XX^e siècle disparaissent les derniers bouges des abords de la rue Galande, qui maintient toutefois la mémoire du lieu, transportée sur d'autres bâtiments tels que l'actuel Caveau des Oubliettes, rénové dans un style néogothique avec un revêtement figurant du pan de bois et décrit comme ayant été une prison sous Philippe Auguste. Ces éléments feront notamment l'objet en 1898

²³⁰ Kalifa, « Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIX^e siècle », *Sociétés & Représentations*, *op. cit.*, pp.131-150.

²³¹ Albert Wolff, *L'Écume de Paris : mémoires d'un Parisien*, Paris, 1885, p.38.

²³² Kalifa, « Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIX^e siècle », *Sociétés & Représentations*, *op. cit.*, pp.131-150.

²³³ Gustave Kahn, « Les Ponts : le Pont-Neuf. Les figurants de la rue », *L'esthétique de la rue*, 1901, p.75

²³⁴ « On nivellera d'amples routes, l'on abolira les tapis-francs, l'on refoulera le long des remparts les purotins et les escarpes ; une fois de plus, les moralistes s'imagineront qu'ils ont déblayé la misère et relégué le crime », Huysmans, « Le Quartier Saint-Séverin », *La Bièvre et Saint-Séverin*, *op.cit.*, p.50

²³⁵ Kalifa, « Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIX^e siècle », *Sociétés & Représentations*, *op.cit.*, pp.131-150.

²³⁶ « La fin de la rue Galande », *Le Gaulois*, 12 Décembre 1898

²³⁷ Huysmans, « Le Quartier Saint-Séverin », *La Bièvre et Saint-Séverin*, *op. cit.*, pp.55-56

2 Mutations d'un espace urbain

des attentions de la Commission du Vieux Paris, qui commande des prises de vues des bâtiments à disparaître, le Château Rouge notamment, dans un mouvement de prise en compte du patrimoine urbain au sens plus large. Le modèle de données développé dans cette étude, visant la restitution de cet espace urbain, doit donc permettre de tenir compte des différentes dimensions qu'il revêt et a revêtu en tant que lieu, à la fois lieu de vie, lieu de passage, lieu de misère, lieu de mémoire, lieu patrimonialisé, et les rapports spatio-temporels que ces dimensions entretiennent entre elles.

L'étude de l'espace urbain se caractérise donc par une interrelation espace - temps - société dont le modèle de données développé dans la partie suivante va devoir rendre compte. Cette interrelation concerne plus spécifiquement la façon dont l'espace est habité, occupé et transformé dans le temps, ce qui permet de renseigner divers aspects de l'organisation sociale, qu'il s'agisse des métiers dans un quartier, de l'évolution de la propriété, du regard porté sur un espace ou encore des évolutions des modes d'habitation. Différents types de sources permettent d'apporter un éclairage sur ces aspects du passé, qu'il s'agisse de l'évolution de la propriété et du bâti au travers des textes, de celle du parcellaire au travers des sources cartographiques ou de celle des façades et de la rue grâce aux sources iconographiques. Il s'agira alors d'identifier la façon dont les différentes sources se réfèrent aux divers éléments de l'espace urbain, puis de développer le modèle permettant de les mettre en relation afin de croiser les informations qu'elles portent.

L'étude de l'espace urbain se caractérise donc par une interrelation espace - temps - société dont le modèle de données développé dans la partie suivante va devoir rendre compte. Cette interaction concerne plus spécifiquement la façon dont l'espace est habité, occupé et transformé dans le temps, ce qui permet de renseigner divers aspects de l'organisation sociale, qu'il s'agisse des métiers dans un quartier, de l'évolution de la propriété, du regard porté sur un espace ou encore des évolutions des modes d'habitation. Différents types de sources permettent d'apporter un éclairage sur ces aspects du passé, qu'il s'agisse de l'évolution de la propriété et du bâti au travers des textes, de celle du parcellaire au travers des sources cartographiques ou de celle des façades et de la rue grâce aux sources iconographiques. Il s'agira alors dans la partie suivante d'identifier l'apport de ces différentes sources à la compréhension de l'espace urbain et de déterminer la façon dont on va pouvoir les intégrer dans un ou plusieurs modèles de données cohérents, qui représenteront au mieux l'information complexe que ces sources recèlent.

Deuxième partie :
Les sources et leur modélisation

3 Les sources

Afin de développer un modèle permettant le croisement de sources renseignant diverses composantes de la ville, qu'il s'agisse de la parcelle, du bâti, de ses occupants et des activités qui y prennent place dans une perspective diachronique, les sources ayant été sélectionnées pour le développement de la modélisation sont nombreuses et de nature différente. Le corpus qu'elles constituent, développé à la fois par choix et par contrainte, est ainsi divers et fortement lacunaire. On peut y distinguer des sources cartographiques, iconographiques et textuelles, mais aussi une maquette de la rue Galande réalisée pendant le percement de la rue Dante et un relevé laser de la rue, réalisé en juillet 2021.

Le traitement de chacune de ces sources permet d'éclairer la ville sous un certain angle, celui-ci s'effectuant par leur projection dans un modèle de données adapté à l'information qu'elles contiennent. Ce modèle de données ayant pour base l'espace, il a été développé à commencer par les sources cartographiques, qui permettent d'établir des points d'ancrage pour d'autres types de sources qui se réfèrent à cet espace : il s'agit des sources textuelles, constituées dans notre cas d'archives fiscales, et des sources iconographiques renseignant l'espace à un moment donné. Cette spatialisation de l'iconographie, qui fournit des informations sur les élévations, permet ensuite en s'appuyant sur les données 3D, la cartographie et les informations textuelles d'espérer mener la restitution du bâti, dont la méthodologie sera explicitée au chapitre suivant.

3.1 Les sources textuelles

Les principaux corpus de sources dont l'on dispose concernant la situation et l'occupation des terres sous l'ancien régime puis après la Révolution française sont constitués de sources textuelles, d'abord liées à la gestion féodale des terres puis à la gestion de la propriété privée, dont la densité permet de mieux reconstituer les évolutions de la propriété²³⁸, voire éventuellement déceler des indices sur celle du bâti. Afin de compléter l'information lacunaire qu'offrent les plans, supports de spatialisation de l'information, sur la structure et l'évolution du parcellaire dans le temps, il est donc nécessaire de s'appuyer sur les archives textuelles fiscales et foncières renseignant ces mêmes évolutions²³⁹, mise en regard au travers du processus de spatialisation. Les documents en question sont de plusieurs types, certains étant directement relatifs aux mutations de

²³⁸ Gérard Chouquer, « Ghislain Brunel, Olivier Guyotjeannin et Jean-Marc Moriceau eds., Terriers et plans-terriers du XIII^e au XVIII^e siècle », *Études rurales*, 2003, 167-168. DOI : <https://doi.org/10.4000/etudesrurales.2971> ; URL : <http://journals.openedition.org/etudesrurales/2971>

²³⁹ Noizet, « De l'usage de l'archéogéographie », *Médiévales*, *op. cit.*

3 Les sources

propriété ou leur occupation, par exemple les actes de vente et les baux commerciaux, et d'autres pouvant s'y référer, comme les inventaires après décès. Il existe aussi des sources produites par les administrations présentant des relevés de ces mutations, à l'échelle du fief mais parfois aussi à des échelles plus grandes, qui sont d'une grande utilité pour l'étude des évolutions de l'espace urbain. La constitution de ces sources s'inscrit dans le cadre du développement de la fiscalité et de sa rationalisation qui s'étend de la période médiévale jusqu'au XIX^{ème} siècle²⁴⁰, siècle au cours duquel est progressivement établi un système cadastral à l'échelle de la France entière qui tardera toutefois à être réalisé pour le cas parisien²⁴¹. Le système d'imposition vient en effet se superposer au système seigneurial de perception du cens²⁴² qu'il finira par remplacer après la révolution, et au cours de l'Ancien Régime on dispose donc de documents issus de la gestion des censives ainsi que de livres terriers.

Pour l'Ancien Régime, deux des sources principales de ce type dont l'on dispose sont les registres d'ensaisinement, dans lesquels les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques font consigner chaque mutation de propriété, ainsi que les livres terriers. Ces ouvrages peuvent être commandités par les possesseurs d'un fief sur lequel ils perçoivent le cens, afin d'en renseigner l'ensemble des propriétaires à un moment donné, mais aussi dans le cadre d'entreprises de relevé plus grandes à des fins de perception d'impôt²⁴³, et sont éventuellement tenus à jour pendant un certain temps à chaque nouvelle mutation. La production des livres terriers se fait par déclaration du bien devant notaire à tour de rôle. Ces déclarations, qui s'accompagnent parfois de la réalisation d'un plan renseignant la délimitation des parcelles, leur propriétaire et éventuellement leur surface ainsi que les dispositions du bâti qui y sont présentes, témoignent de la transformation de la seigneurie comme ensemble de droits à la seigneurie comme espace²⁴⁴. La Révolution met fin au système féodal de gestion des terres, mais conserve après une phase de destruction la majorité des livres et papiers terriers comme base pour la gestion de la propriété²⁴⁵.

²⁴⁰ Monique Bourin et al., « Table ronde », in : *De l'estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge*, Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique, 2006, pp.553-565. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.igpde.12142> ; URL : <http://books.openedition.org/igpde/12142>

²⁴¹ Florence Bourillon, « À propos de la représentativité du cadastre, les contributions directes et le cadastre parisien au XIX^e siècle », in : *De l'estime au cadastre en Europe. Les systèmes cadastraux aux XIX^e et XX^e siècles*, Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique, 2008, pp.369-391. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.igpde.11068> ; URL : <http://books.openedition.org/igpde/11068>

²⁴² Bourin, « Table ronde », in : *De l'estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge*, op. cit.

²⁴³ Louis Stouff « Les livres terriers d'Arles du XV^e siècle », in : *Arles au Moyen Âge finissant*, Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2014, pp.267-276. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.pup.18147> ; URL : <http://books.openedition.org/pup/18147>

²⁴⁴ Chouquer, « Ghislain Brunel, Olivier Guyotjeannin et Jean-Marc Moriceau eds., Terriers et plans-terriers du XIII^e au XVIII^e siècle », *Études rurales*, op. cit.

²⁴⁵ Albert Soboul, « De la pratique des terriers au brûlement des titres féodaux (1789-1793) », *Annales historiques de la Révolution française*, 1964, 176(1), pp.149-158. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahrf.1964.3668> ; URL : www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1964_num_176_1_3668

3 Les sources

Sous le Premier empire est lancée la création d'un cadastre à l'échelle de la France, qui se déroulera de façon inégale sur le territoire. Pour le XIX^{ème} siècle, on dispose ainsi de la matrice cadastrale jointe au cadastre Napoléonien relevé à partir de 1807 puis tenu à jour et révisé à plusieurs reprises dans le cas parisien, qui relève les propriétaires, les locataires ainsi que les façons dont se transmet la propriété. Ce document est doublé du sommier foncier réalisé à la seconde moitié du XIX^{ème} siècle, qui référence les actes notariaux liées à la transmission du bien jusqu'au cours de l'Empire²⁴⁶. Enfin, les transformations de la ville durant la seconde moitié du XIX^{ème} siècle ont entraîné la production d'une grande diversité de sources relatives à l'état du bâti, par exemple le casier sanitaire, ainsi que d'autres concernant les transformations qu'il a connu, comme en témoignent les diverses sources classées par arrondissement disponibles aux Archives de Paris²⁴⁷.

Figure 5 : A gauche, première page d'une déclaration au terrier, à droite, extrait d'un calepin du cadastre

Afin d'obtenir une vision d'ensemble sur les évolutions de l'espace urbain entre les XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècles, on se concentre d'abord sur les sources compilant un ensemble de données couvrant l'espace à grande échelle, c'est à dire pour le XVIII^{ème} siècle les ensaisnements et déclarations au terrier disponibles et pour le XIX^{ème} siècle les calepins du cadastre éventuellement complétés d'une recherche dans les actes notariés, dont les descriptions du bâti peuvent être plus étendues que celle des calepins. Un problème important se pose toutefois pour la période du XIX^{ème} siècle : les calepins du cadastre sont en grande partie amiantés pour le 5^{ème} arrondissement, rue Galande

²⁴⁶ « Orientation pour la recherche », Site des Archives Nationales. URL : <https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/topographie-orientations>

²⁴⁷ *Ibid.*

3 Les sources

incluse²⁴⁸. Ce problème d'ordre matériel restreint donc les recherches pour la période du XIX^{ème} siècle, car s'il est possible de remonter le sommier foncier cette recherche est bien plus longue que la consultation des calepins du cadastre, et d'autres sources documentant le bâti telles que le casier sanitaire sont trop tardives pour l'étude du bâti pré-Haussmannien. Par souci de faisabilité dans le temps imparti, la présente étude s'est donc intéressée spécifiquement aux sources du XVIII^{ème} siècle, période présentant la plus forte lacunarité en matière de sources cartographiques disponibles, en s'appuyant sur les registres de trois des censives bordant la rue Galande. Ont été aussi consultées les expertises des greffiers des bâtiments inventoriées sur cette période, mais leur inclusion complète au modèle de données n'a pas pu être réalisée faute de temps.

La description des biens dans les livres terriers du XVIII^{ème} siècle se fait, dans le cas parisien du moins, non pas par parcelle mais par maison, identifiée par des systèmes de numérotation propre au relevé ainsi éventuellement que leur enseigne. La maison est une unité foncière plus complexe que ne l'est la parcelle, car si la possession par un même propriétaire de deux parcelles adjacentes conduit à la formation d'une même unité foncière, la possession par un même propriétaire de deux maisons voisines n'aboutit pas forcément à celle-ci. Un certain nombre de sources indiquent donc qu'un propriétaire possède plusieurs maisons adjacentes ou encore une maison qui en formait autrefois plusieurs, sans que l'on puisse précisément savoir ce qui engendre ce changement de statut. De même, la division d'une parcelle entre plusieurs propriétaires engendre la formation de nouvelles unités foncières, tandis qu'à la suite de la division d'une maison, l'unité foncière formée est désignée par la portion de la maison possédée par le propriétaire ou encore l'énumération des maisons qui n'en formaient autrefois qu'une. A la complexité engendrée par la superposition des propriétés s'ajoute donc une complexité supplémentaire dans la description de celles-ci.

Une des entreprises les plus conséquentes de relevé réalisée à Paris pour la constitution d'un livre terrier a été réalisée au début du XVIII^{ème} siècle, en exécution de l'arrêt du conseil du 14 décembre 1700. Celle-ci aboutit à la création du terrier du roi, censé à l'origine couvrir l'ensemble de la ville et de ses faubourgs quel qu'en soit le seigneur foncier²⁴⁹. La réalisation de ces livres terriers et des plans qui devaient leur être associés a duré plusieurs années et n'a toutefois été que partielle : si à la fois les plans et les minutes ont été compilés pour la Cité et la rive droite à l'Ouest de la rue Saint-Martin, ce n'a pas été le cas à l'est de cette dernière sur la rive droite, où seule les minutes ont été relevées, et dans le quartier de l'Université rive gauche, où l'on dispose de minutes incomplètes²⁵⁰ qui couvrent toutefois bien la rue Galande²⁵¹. Celles-ci sont consignées dans des carnets réalisés pour chaque rue et listées dans un ordre fixé à la droite de l'arpenteur tandis qu'il parcourt la rue en « fer à cheval », consignait une rive après

²⁴⁸ « Recherches topographiques », *Site des Archives de Paris*. URL : <https://archives.paris.fr/r/252/recherches-topographiques/>

²⁴⁹ « Orientation pour la recherche », *Site des Archives Nationales*, *op. cit.*

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ AN, Q¹ 1099, 54, livret g

3 Les sources

l'autre dans une démarche reprise pour la réalisation du premier système de numérotation à l'échelle de Paris en 1779²⁵². Dans le cas de la rue Galande, les descriptions qui y sont contenues sont relativement sommaires : chaque bien est identifié par un numéro, suivi de son type puis de spécifications sur la présence de boutiques ou l'accès au bâtiment (passages en allée, portes cochères), après quoi il est détaillé le nom et la profession du propriétaire ainsi que ceux de l'occupant lorsqu'il est mentionné, et enfin l'enseigne, qui n'est elle aussi pas toujours spécifiée. Dans la marge est indiquée la censive auxquels les maisons appartiennent et les bornes les délimitant, mais aussi l'intersection avec d'autres rues. Le document, écrit à l'encre noire, présente un certain nombre d'annotations à l'encre rouge témoignant par exemple d'hésitations sur la situation de maisons adjacentes appartenant à un même propriétaire, initialement déclarées en une seule déclaration puis renumérotées pour en faire deux²⁵³. Ces annotations détaillent aussi parfois la largeur de la façade ou à défaut du passage en allée, ainsi que de petits croquis simplifiés des parcelles dans certains cas.

Pour ce qui est des trois censives étudiées, à savoir celle du chapitre de Notre-Dame, celle des chanoines de Saint-Aignan et celle de l'abbaye de Sainte-Geneviève, la constitution des livres terriers s'est effectuée de différentes façons selon les administrations concernées, bien que les déclarations suivent généralement la même structure : elles consignent dans l'ordre la nature du bien, sa description, sa situation, ses propriétaires actuels comme passés et ses. Les déclarations ne comportent pas le même niveau de précision en ce qui concerne la description des biens, certaines indiquant par exemple la surface concernée, et si certaines peuvent simplement reprendre les descriptions antérieures, d'autres vont livrer une description très détaillée du bâti sans que l'on puisse pour autant expliquer pourquoi. Ces déclarations sont doublées de registres d'ensaisinement consignant les opérations réalisées ou de cueillerets un peu plus descriptifs suivant un principe similaire, avec occasionnellement une brève description du bien concerné, ses tenants et aboutissants suivis des spécifications associées à chaque déclaration. Ont été consultés :

- Pour la censive du chapitre de Notre-Dame, trois cueillerets réalisés à partir de 1720 détaillant maison par maison les opérations réalisées depuis le dernier quart du XVIII^e siècle²⁵⁴, ainsi qu'un registre d'ensaisinement concernant quelques biens rue Galande²⁵⁵. A ces sources s'ajoutent les déclarations au terrier, organisées par dossier pour chaque maison²⁵⁶

²⁵² Varet-Vitu, Marraud, Mermet, « Spatialités sociales à Paris à la veille de la Révolution. Les apports d'un système d'information géographique », *Histoire urbaine, op. cit.*

²⁵³ Il s'agit des propriétés du sieur de la Crochinière dans AN, Q¹ 1099, 54, livret g fol. 54

²⁵⁴ AN, S* 505, S* 506 et S* 507 qui se recoupent sur une partie des déclarations

²⁵⁵ AN, S* 539, 1773-1788

²⁵⁶ AN, S* 52^B, S* 56

3 Les sources

- Pour la censive des chanoines de Saint-Aignan, deux registres d'ensaisinement eux aussi renseignant une période restreinte²⁵⁷, auxquels s'ajoutent les déclarations au terrier cette fois organisées en liasses²⁵⁸
- Pour la censive de l'abbaye de Sainte-Geneviève, un nombre assez important de sources sont consignées dans des livres reliés. Ont été ainsi consultés un registre d'ensaisinement renseignant la rue Galande²⁵⁹, ainsi que plusieurs livres terriers²⁶⁰.

Afin de s'assurer que les sources relevées couvrent bien les mutations de propriété sur un espace donné, on peut vérifier la part de celles référencées par des ensaisinements, des déclarations au terrier ou les deux à la fois. Les résultats obtenus diffèrent par censive et par période chronologique considérée, mais on constate généralement que la fin du XVIIIe siècle est généralement mieux couvert par des ensaisinements et cueillerets, signifiant que l'information concernant l'état du bâti sur cette période particulière sera peu dense (annexe 1).

Enfin, certaines sources ont été consultées sans avoir été particulièrement utilisées par la suite. Il s'agit des procès-verbaux dressés par les experts des bâtiments, inventoriées pour le XVIIIème siècle sur les années 1715-1723, 1726 et 1764-1791. Ces sources sont particulièrement précieuses pour la compréhension de l'habitat à Paris sous l'ancien régime, car elles compilent un grand nombre d'informations descriptives sur le bâti dans les situations où celui-ci a dû faire l'objet d'une expertise²⁶¹. Cette expertise survient dans un nombre important de cas litigieux, par exemple à l'occasion des partages des biens d'une succession, de l'estimation de ceux-ci en vue de leur vente ou de leur démolition, de conflits de voisinage liés à des problèmes de mitoyenneté, de surcoûts engendrés par des travaux ou encore de danger posé par une construction menaçant ruine²⁶². Ces expertises, qui décrivent en détail les éléments concernés, sont parfois accompagnées de plans, coupes ou élévations, voire même de dessins²⁶³, permettant de récupérer des informations structurelles sur le bâti ou bien sur les transformations projetées mais pas toujours réalisées sur celui-ci.

²⁵⁷ AN, S* 535, 1786-1790, S* 536, 1774-1790

²⁵⁸ AN, S* 83^A, S* 83^B

²⁵⁹ AN, S* 1639, entre 1730-1786

²⁶⁰ Plusieurs campagnes de constitution de livres terriers ont été réalisées, entre 1668-1719, 1720-1750, 1751-1770, 1771-1786, avec un grand nombre de copies en double

²⁶¹ Un colloque s'est notamment tenu dans le cadre du projet ANR Experts sur le cadre de production et de réception de ces sources le 25 mai 2023

²⁶² Carbonnier, « Introduction », *Maisons parisiennes des Lumières*, *op. cit.*, p.30-32

²⁶³ Le seul connu à ce jour est dans l'archive AN, Z¹¹ 977, et représente en perspective la cour derrière une maison de la rue du Dargon

3.2 Les sources cartographiques

Les premières représentations cartographiques de Paris dont l'on dispose remontent à la période médiévale, à partir du XIV^{ème} siècle plus spécifiquement, dû à leur multiplication dans le cadre juridique notamment²⁶⁴. Les cartes sont particulièrement utiles dans le cadre de procès ou de considérations foncières, par exemple concernant la perception du cens ou l'établissement de cadastres²⁶⁵. Les méthodes de cartographie sont alors assez diverses, les cartes pouvant parfois mêler différents référentiels, points de vue, perspectives et échelles, entre approche géographique et approche chorographique, l'une favorisant l'exactitude de la mesure, l'autre l'identifiabilité de certain des éléments spatialisés par la représentation de leur élévation²⁶⁶. Ces deux approches, perçues au XVI^{ème} siècle comme complémentaires²⁶⁷, peuvent aussi être réunies dans les représentations géométriques de l'espace présentant le bâti en élévation, souvent avec une importante licence artistique afin de privilégier la lisibilité de la carte²⁶⁸. Ces cartes généralement réalisées par des artistes sont particulièrement répandues dans les représentations de villes ou de domaines, tandis que les plans fiscaux tendent à privilégier une approche planimétrique.

²⁶⁴ Nadine Gastaldi, « La représentation de l'architecture dans les cartes, XVe-XVIII^e siècles », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, 2022, 43. DOI : <https://doi.org/10.4000/lha.4158> ; URL : <http://journals.openedition.org/lha/4158>

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ Besse, « Vues de ville et géographie au XVI^e siècle : concepts, démarches cognitives, fonctions », in : Pousin, F., *Figure de la ville et construction des savoirs*, *op. cit.*

²⁶⁷ Pour Antoine du Pinet, « la Geographie regarde plustost a la quantité & situation des parties de la Terre » tandis que « La chorographie sert à représenter au vif les lieux particuliers, sans s'amuser à mesures, proportions, longitudes, latitudes, ny autres distances cosmographiques », dans *Plantz, pourtraitz et descriptions de plusieurs villes et forteresses, tant de l'Europe, Asie, Afrique que des Indes et des Terres Neuves*, Lyon, 1564, p. XIV

²⁶⁸ Gastaldi, « La représentation de l'architecture dans les cartes, XVe-XVIII^e siècles », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, *op. cit.*

3 Les sources

Figure 6 : A gauche, approche chorographique (plan de Truschet et Hoyau), à droite, approche géographique (plan de Gomboust)

L'approche planimétrique s'étend aux vues de villes au cours du XVII^e siècle, ces représentations étant alors plutôt réalisées par des mathématiciens et cartographes. Celles-ci conservent toutefois un certain nombre de bâtiments représentés en élévation, les bâtiments religieux ou étatiques notamment, comme en témoignent les plans de Bullet et Blondel ainsi que celui de Gomboust²⁶⁹. Une dernière grande entreprise de représentation de Paris en perspective cavalière est entreprise au XVIII^e siècle par Louis Bretez sous la commande de Michel Etienne Turgot, prévôt des marchands. Le plan qui portera le nom de « plan de Turgot » aurait été réalisé à partir d'un relevé géométral de la ville au niveau de la parcelle, à partir duquel aurait été établie une représentation des façades visibles de l'Ouest, avec toutefois quelques arrangements et suppressions²⁷⁰. Le XVIII^e siècle marque aussi dans le cas parisien la multiplication de plans à l'échelle de la ville ne représentant plus les élévations et figurant ou non les propriétés et leurs emprises bâties. Ces plans levés de façon géométrale privilégient la précision, comme en témoignent pour les plus connus les relevés de Delagrive, qui réalisera des plans à l'échelle de la ville mais aussi des plans plus détaillés par quartier allant jusqu'à détailler les emprises bâties, ceux de Jaillot et surtout ceux de Verniquet, dont le plan daté de 1790 qui ne figure pas le parcellaire a servi de référence durant la première moitié du XIX^e siècle²⁷¹. Au cours de cette période seront notamment réalisés l'atlas de Jacoubet, qui figure la numérotation des parcelles sans toutefois que leur matérialisation par des lignes en bordure d'îlot soit facilement compréhensible, ainsi que des plans géométraux levés par Xavier Girard.

²⁶⁹ Gastaldi, « La représentation de l'architecture dans les cartes, XVe-XVIIIe siècles », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, op. cit.

²⁷⁰ Comme indiqué par Bretez lui-même dans le cartouche de titre du plan

²⁷¹ Mathieu Fernandez, Maurizio Gribaudo, « Les pièges du plan parcellaire Vasserot. Pour la reconstitution du bâti parisien de la première moitié du XIX^e siècle », *Histoire urbaine*, 2021, 2(61), pp.119-153. DOI : 10.3917/rhu.061.0121 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2021-2-page-119.htm>

3 Les sources

La réalisation de plans pour des raisons foncières et fiscales s'est quant à elle particulièrement développée en France durant le XVIII^e siècle²⁷², bien que la pratique soit déjà répandue du moins dans certaines institutions lorsqu'il s'agit de mener des acquisitions ou nouvelles constructions, comme en témoigne le vaste fond conservé dans les archives de l'Hôtel-Dieu. Les réalisations les plus importantes en matière de plans fiscaux datent du XIX^e siècle, bien que des plans à grande échelle aient été entrepris dès le XVIII^e siècle. La réalisation du terrier du roi à partir de 1700 s'accompagne notamment d'une première vaste campagne de relevé pour la réalisation d'un plan à l'échelle de la ville, qui ne couvrira au final qu'une portion de celle-ci. Celui-ci figure les mitoyens de chaque propriété, ainsi qu'un numéro permettant de se référer aux livres terriers pour en connaître le propriétaire. Il ne dispose toutefois pas de la géométralité de plans plus tardifs tels que ceux réalisés par Delagrive pour certains quartiers de Paris²⁷³, restés toutefois inachevés et n'étant pas initialement destinés à servir d'archive fiscale. Les premiers relevés complets réalisés à grande échelle remontent donc au début du XIX^e siècle et proviennent de la réalisation du cadastre pour la ville de Paris. La réalisation des documents du cadastre prend initialement sa source dans le plan de Verniquet, réduit et révisé pour la réalisation du « Plan des 48 quartiers » qui présente le contour des îlots ainsi que l'amorce des parcelles numérotées²⁷⁴, puis ont été levés un très grand nombre de plans à l'échelle de la parcelle ainsi que des plans à l'échelle de l'îlot, réalisés par Philibert Vasserot entre 1810 et 1836²⁷⁵. Les plans à la parcelle seront tenus à jour jusqu'au milieu du XIX^e siècle, date à laquelle seront levés de nouveaux plans dans le cadre des transformations de l'espace urbain prévues sur cette période.

En effet, la restructuration du service des plans amènera à la réalisation d'un ou plusieurs nouveaux plans parcellaires pour Paris²⁷⁶, selon un formalisme précis qui fera date et qui est encore employé jusqu'aujourd'hui. Les conditions de réalisation du relevé de ce plan sur lequel ont été calqués les plans d'expropriation sont toutefois mal connues : le plan d'origine au 1/500^e a a priori disparu, et si l'on sait qu'une campagne de relevé a été réalisée sous Haussmann entre 1853 et 1854, des plans d'expropriation utilisant le même formalisme et la même échelle remontant à 1847 sont conservés²⁷⁷. Ce plan a donc sans doute été débuté avant les réformes Haussmanniennes, qui amèneront à la multiplication de plans géométraux de la ville utilisés pour la planification de ses aménagements. Une nouvelle version du plan parcellaire au 1/500^e à l'échelle de la ville est réalisée à la fin du XIX^e siècle, vers 1900²⁷⁸. Ces plans de grande dimension seront

²⁷² Chouquer, « Ghislain Brunel, Olivier Guyotjeannin et Jean-Marc Moriceau eds., Terriers et plans-terriers du XIII^e au XVIII^e siècle », *Études rurales*, op. cit.

²⁷³ Le plus connu étant son plan détaillé de la Cité, disponible en ligne. URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53062297c.r=delagrive%20cit%C3%A9?rk=107296;4>

²⁷⁴ Fernandez, Gribaudo, « Les pièges du plan parcellaire Vasserot. Pour la reconstitution du bâti parisien de la première moitié du XIX^e siècle », *Histoire urbaine*, op. cit.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ Christine Bal, Wuter Solis, « Plan parcellaire de la ville de Paris 1900-1994 », *Site des Archives de Paris*, 2000. URL : https://archives.paris.fr/depot_ad75/depot_arko/ead/NUM1500.pdf

3 Les sources

utilisés pour la réalisation des plans d'expropriation réalisés en amont des percements, qui figurent de façon plus détaillée l'emprise du bâti sur les parcelles expropriées, notamment les enchâssements d'éléments qui ne sont sinon pas identifiables autrement que par les sources textuelles.

Figure 7 : Principaux plans utilisés : i. plan terrier de Sainte-Geneviève ; ii. plan d'aménagement de l'Hôtel-Dieu ; iii. plan attribué à Delagrive ; iv. atlas de Verniquet ; v. atlas de Vasserot ; vi. atlas de Jacoubet ; vii. plan d'expropriation de 1855

Les sources cartographiques sont particulièrement intéressantes parce qu'elles fournissent des informations sur l'espace urbain sur une période donnée, mais une complexité supplémentaire est ajoutée par le fait que leur réalisation s'étend dans leur temps, avec une « mise au propre » pouvant s'écarter du relevé, et qu'il est souvent difficile de connaître la date précise d'un relevé bien qu'on puisse disposer d'une date

3 Les sources

pour le document qui en est issu²⁷⁹. En l'absence de plan associé au terrier du roi, les premières sources cartographiques dont l'on dispose pour le XVIIIème siècle renseignant les dispositions du bâti et du foncier le long de la rue Galande sont les plans réalisés par les seigneurs et propriétaires des terrains lorsque ceux-ci ne font pas partie d'une censive. Plusieurs plans ont ainsi pu être consultés et utilisés pour la constitution du SIG :

- Pour la censive du chapitre de Notre-Dame et celle des chanoines de Saint-Aignan, on dispose d'un plan terrier réalisé à la demande de ces derniers dont l'aspect rappelle celui des plans associés au terrier du roi²⁸⁰. Ce plan daté de 1704, qui couvre deux îlots, représente les biens de l'ensemble des censives qui ont des possessions en leur sein. Seuls les mitoyens y sont figurés, ainsi qu'une numérotation des parcelles propre à chaque rue et correspondant à celles indiquées en rouge dans le terrier du roi. Pour la censive du chapitre de Saint-Aignan, le nom de leurs propriétaires est aussi indiqué. Ce plan est difficilement spatialisable dû à son imprécision à la fois sur les contours de l'îlot et la disposition interne des parcelles, avec une Erreur Quadratique Moyenne de 75.118 au géoréférencement avec la méthode Helmert, ce qui est très élevé
- Pour la censive de l'abbaye de Sainte-Geneviève, on dispose d'un plan de la censive daté de 1739, figurant les emprises bâties et les cours ou jardins ainsi que des éléments de l'espace public tels que le marché de la place Maubert²⁸¹. L'appartenance à une même unité foncière est indiquée par une numérotation propre à chaque rue mais n'incluant pas celle des autres censives, et a cette numérotation correspond pour chaque feuille une table indiquant la surface de la propriété concernée. On note à nouveau une imprécision importante au niveau du contour des îlots et des dispositions internes de ceux-ci bien qu'on puisse toutefois identifier les propriétés sur les plans contemporains et postérieurs
- Pour les propriétés de l'Hôtel-Dieu entre la rue Galande et la rue de la Bûcherie, progressivement regroupées par des achats au cours du XVIIème siècle en vue de l'extension de celui-ci sur la rive gauche, on dispose d'un nombre important de plans documentant les achats et transformations ayant eu lieu pour la construction des annexes²⁸². L'édification des magasins à blé de l'Hôtel-Dieu dans l'îlot Saint-Julien-le-Pauvre a notamment été l'occasion d'opérer des remaniements des mitoyens ainsi que le réaligement de l'îlot sur la rue de la Bûcherie. Ces travaux ont engendré le relevé d'un plan géométral daté de 1739

²⁷⁹ Fernandez, Gribaudi, « Les pièges du plan parcellaire Vasserot. Pour la reconstitution du bâti parisien de la première moitié du XIXe siècle », *Histoire urbaine, op. cit.*

²⁸⁰ Conservé sous la cote AN, S* 83^A

²⁸¹ AN, Cartes et plans, N IV Seine 4, levé par Pierre Jubert de Basseville, qui était ingénieur, donc aurait sans doute fait un relevé précis. Ce plan reste toutefois difficilement géoréférençable dû aux décalages de jointure qu'il présente

²⁸² Disponibles pour certains dans les archives en ligne de l'APHP

3 Les sources

particulièrement intéressant²⁸³ car il est d'une grande précision, et on y distingue les états avant et après transformation

Dans le cas de la rue Galande, les sources disponibles pour le XVIII^e siècle ne sont pas exclusivement liées aux censives. Un relevé géométral très précis du quartier, conservé dans les collections d'Hippolyte Destailleurs au XIX^e siècle, a aussi été réalisé au cours de cette période²⁸⁴. Ce plan est difficile à dater et interpréter, la légende n'y étant pas spécifiée. On y distingue les masses bâties par leur couleur rouge ainsi que les cours et jardins dans lesquels apparaissent parfois des puits, murets et escaliers²⁸⁵. La distinction des propriétés est plus difficile à identifier : les lignes grises pleines semblent indiquer les mitoyens, les lignes tiretées grises une allée de passage propriété de la maison sur le derrière et les lignes tiretées rouges une allée de passage intégrée à la propriété de la maison sur le devant, mais la signification des lignes pleines rouges dans le bâti est plus difficile à élucider. On retrouve aussi des tracés de mitoyens n'ayant pas été mis au propre à l'achèvement du plan sans que l'on puisse savoir si cela était intentionnel ou non. Le plan présente aussi des noms de famille de propriétaires qui pourraient être utilisés pour le dater en supposant que celles-ci soient contemporaines de sa réalisation, mais malheureusement les sources textuelles consultées ne permettent que d'affirmer qu'une telle datation se situerait vers le milieu du XVIII^e siècle. Il est possible que ce plan ait été réalisé par Delagrive ou à partir de ses mesures²⁸⁶, celles-ci étant figurées sur le plan et correspondant à celles identifiables par exemple sur son plan de la montagne Sainte-Geneviève²⁸⁷.

Figure 8 : Elements de légende du plan de la collection Destailleurs attribué à Delagrive. En i., présence d'un nom de propriétaire, en ii., présence d'une ligne rouge à la signification inconnue, en iii., présence d'un tracé effacé

²⁸³ Conservé sous la cote CND/329 aux archives de l'APHP, et disponible en ligne. URL : <https://aphp-diffusion-prod.ligeo-archives.com/ark:/23259/a011638450092pcWJJA/daogrp/0/1>

²⁸⁴ Ce plan est aussi disponible en ligne sur Gallica. URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53082956j.r=place%20maubert?rk=343349;2#>

²⁸⁵ Hermenault, « Des interactions uniquement contextuelles ? Le cas de la place Maubert au XVIII^e siècle », *Circulations, échanges commerciaux et matérialité de la ville : pour une articulation systémique des facteurs d'évolution du tissu urbain parisien entre le XV^e et le XIX^e siècle*, op. cit., p.283

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ Disponible lui aussi en ligne, on prêtera notamment attention aux tracés de relevé rue des Noyers, semblables à ceux identifiables sur le plan de la place Maubert. URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530621864?rk=21459;2>

3 Les sources

Concernant les plans créés à partir de la Révolution, une grande partie d'entre eux sont levés à l'échelle de la ville et représentent donc le quartier dans son intégralité. Un certain nombre de plans géométraux employés dans cette étude, dits « îlotiers », représentent les îlots et parfois certains monuments sans détailler la structure du parcellaire. C'est notamment le cas du plan de Verniquet, dressé à la fin de l'Ancien Régime de façon géométrale avec une précision importante²⁸⁸. Ce plan commencé à l'origine pour la détermination des alignements²⁸⁹ a été réalisé à partir d'un nombre important de mesures, comme en témoignent les plans par rue issus de cette campagne de relevé comprenant les cotations d'origine²⁹⁰. Il figure le contour des îlots par un tracé à l'encre, et représente suite à une demande de la Convention en 1793, l'emprise des biens nationaux de façon détaillée. Cet atlas sera employé par la municipalité pour la planification et la réalisation de travaux, et servira de base à la constitution de plans postérieurs. Un de ceux-ci est l'atlas de Jacoubet, dont la réalisation a été complexe et difficile à suivre, s'étendant de 1825 à 1836. Ce plan réalisé lui aussi en planches réemploie les relevés de Verniquet et reprend le choix de ne figurer que les contours des îlots, qui seront toutefois complétés de la numérotation d'une partie des maisons ainsi que de l'indication des jambes étrières²⁹¹. Jacoubet réalise avec Madeleine Verniquet, fille d'Edme Verniquet, un premier plan à partir du plan de Verniquet entre 1825 et 1826²⁹². Celui-ci ne pouvant être publié pour des raisons juridiques, il entreprend la réalisation du plan précédemment mentionné en 1825. En plus d'avoir quelques écarts géométriques dus au relevé, celui-ci a le principal défaut d'être inhomogène dans ses conventions et dans sa chronologie : les planches ont été réalisées sur plusieurs années et en conséquent un certain nombre d'entre elles sont mutuellement incohérentes²⁹³. L'écart le plus important entre feuilles utilisées dans ce projet est d'une dizaine d'années²⁹⁴.

²⁸⁸ Jeanne Pronteau, *Edme Verniquet (1727-1804) : architecte et auteur du grand plan de Paris (1785-1791)*, Thèse de doctorat, Paris : École des Chartes, 1986

²⁸⁹ Fernandez, Gribaudo, « Les pièges du plan parcellaire Vasserot. Pour la reconstitution du bâti parisien de la première moitié du XIXe siècle », *Histoire urbaine, op. cit.*

²⁹⁰ Conservés à la BHVP et numérisés. Pour la rue Galande par exemple : <https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0001935847?posInSet=2&queryId=f6fecfab-0097-423b-b3c9-72f9a3a1abae>

²⁹¹ Bertrand Dumenieu, « L'atlas de Jacoubet : des architectes voyers à l'administration de la Seine », *Un système d'information géographique pour le suivi d'objets historiques urbains à travers l'espace et le temps*, Thèse de doctorat en Histoire, Paris : EHESS, 2015, p.85

²⁹² *Ibid.* p.84-87

²⁹³ *Ibid.* p.88-94

²⁹⁴ *Ibid.* p.93

3 Les sources

Légende

- Bornes temporelles inférieures et supérieures 1830 Date de la borne
- Bornes temporelles inférieures et supérieures 50 Numéro de la planche

Figure 9 : Bornes chronologiques des feuilles de l'atlas Jacoubet, dressées par Bertrand Dumenieu

3 Les sources

Figure 10 : Incohérence dans l'assemblage des feuilles de l'atlas Jacoubet

A ces deux atlas s'ajoutent deux plans représentant des aménagements projetés, présentant souvent un certain nombre d'écarts par rapport à ce qui a été réalisé :

- Un plan dressé en 1811 pour étudier l'emplacement du marché de la place Maubert et figurer les alignements prévus à ses abords²⁹⁵. Ce plan masse figure le contour des îlots au moment de sa réalisation ainsi que les alignements prévus et les potentiels emplacements des marchés à bâtir, le tout levé de façon géométrale avec une précision a priori plus élevée que celle du plan Verniquet
- Un plan lui aussi dressé de façon géométrale en 1859²⁹⁶ et représentant le contour des îlots au moment de sa réalisation ainsi que ceux projetés dans le programme Haussmannien. Les aménagements projetés vont toutefois bien au-delà en ampleur de ceux prévus pour les trois réseaux, témoignant de la volonté affichée de transformer l'intégralité de l'espace urbain au-delà du seul percement d'axes

²⁹⁵ Il s'agit du document AN, AF IV 520, 29-31 janvier 1811, pièce 24, disponible en version numérisée sur le site des Archives Nationales

²⁹⁶ Il s'agit d'un plan réalisé par Avril Frères et disponible en ligne. URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53022739f>

3 Les sources

En ce qui concerne les plans parcellaires, le plus ancien dont l'on dispose couvrant l'ensemble de la ville est l'atlas Vasserot, réalisé au début du XIX^{ème} siècle à l'échelle de l'îlot²⁹⁷. Deux versions sont conservées, une aux Archives de Paris, l'autre aux Archives Nationales, et, contrairement à l'usage, celui utilisé dans cette étude pour la réalisation du SIG est la version des Archives Nationales, dont la numérisation présente des plis moins prononcés. La réalisation de cette vaste entreprise de relevé, qui représente non seulement les propriétés, matérialisées par un lavis coloré, mais aussi l'intégralité des éléments et structures aux rez-de-chaussée, s'est déroulée entre 1810 et 1836 arrondissements par arrondissements, l'ancien 12^{ème} arrondissement dans lequel se trouve la rue Galande ayant été a priori cartographié entre 1813 et 1814²⁹⁸.

Figure 11 : Dates de levé des plans d'îlot Vasserot, dressée par Mathieu Fernandez

L'atlas Vasserot présente toutefois un nombre important de défauts : il est en effet très probable qu'il n'ait pas été réalisé à partir de relevés de terrain mais par assemblage des parcelles à la feuille mentionnées précédemment, dont le relevé a commencé quelques années avant 1810 et qui auraient été reportées suivant le tracé des îlots par Verniquet²⁹⁹. On note en effet d'importants écarts au niveau du contour des îlots par rapport aux autres plans, de nombreuses erreurs de jointure au niveau des mitoyens ainsi que des omissions de certains bâtiments, ou même des possibles erreurs de coloris rendant difficile la distinction entre bâti et non bâti. Ce plan, qui est avant tout un document fiscal pour lequel une grande précision n'était pas requise, reste toutefois

²⁹⁷ Cécile Souchon, « Philibert Vasserot (1773-1840), auteur des atlas des quartiers de Paris », in : *De l'estime au cadastre en Europe. Les systèmes cadastraux aux XIX^e et XX^e siècles*. Institut de la gestion publique et du développement économique, 2008. URL : <http://books.openedition.org/igpde/11013>

²⁹⁸ Fernandez, Gribaudo, « Les pièges du plan parcellaire Vasserot. Pour la reconstitution du bâti parisien de la première moitié du XIX^e siècle », *Histoire urbaine, op. cit.*

²⁹⁹ *Ibid.*

3 Les sources

extrêmement intéressant par son abondance de détails, qui n'est pas sans rappeler certains plans de censives d'Ancien Régime, et peut permettre une étude assez fine du bâti et de ses usages³⁰⁰. Afin de pallier aux problèmes de jointure au moins, les parcelles ont été redécoupées dans cette étude pour pouvoir ensuite être positionnées individuellement, ce qui a permis de constater les endroits où il manquait de l'information et d'exploiter le fait que les proportions des éléments dans les parcelles semblent assez bien respectées.

Figure 12 : Ecart entre un plan d'îlot Vasseroth et le linéaire de façade basé sur le Verniquet

Enfin, les derniers plans parcellaires ayant été employés dans cette étude sont les plans d'expropriation et autres copies du plan municipal réalisé entre autres pour le percement de rues durant la seconde moitié du XIX^{ème} siècle³⁰¹. Ces plans sont généralement très précis³⁰², décalage peut être lié à une déformation du document à la numérisation. Afin de renforcer la précision de leur spatialisation, les plans d'alignement disponibles pour

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ A savoir un plan parcellaire daté de 1853, deux plans d'expropriation datés de 1855 pour le percement du boulevard Saint-Germain, un troisième daté de 1887 pour le même percement, un plan daté de 1888 pour le prolongement de la rue Monge (actuelle rue Lagrange) et un plan daté de 1898 pour le percement de la rue Dante, tous conservés et numérisés sur le site de la BHVP sous la rubrique EXPROPRIATION

³⁰² *Ibid.*

3 Les sources

les rues concernées, qui présentent un relevé coté de chacune de celles-ci, ont été aussi employés³⁰³. Le formalisme des plans d'expropriation est le même pour l'ensemble des planches et figure aussi les alignements projetés avec toutefois des écarts par rapport aux réalisations. La représentation des parcelles diffère selon si celles-ci seront concernées par une procédure d'expropriation ou non. Le cas échéant, elles sont représentées en couleur et on peut facilement y distinguer le bâti, les structures légères, les cours ou jardins et les servitudes de passage ou les imbrications entre bâtiments voisins. Inversement, les maisons non expropriées sont seulement représentées par des tracés noirs, desquels il est facile d'identifier les mitoyens et le bâti mais plus difficile de distinguer les structures légères et des cours. Le plan parcellaire préliminaire à la réalisation du plan 1900 représente toutefois le bâti en couleur pour le quartier de la rue Galande, ce qui permet de lever des incertitudes sur la distinction entre ces éléments.

³⁰³ Aussi conservés à la BHVP sous la rubrique ALIGNEMENT

3.3 Les sources iconographiques

Les sources iconographiques, définies comme étant des représentations plastiques (appartenant au domaine des arts visuels) d'un sujet donné (personne, époque, thème, symbole, lieu, civilisation, religion)³⁰⁴, sont le dernier type source considéré dans cette étude pour la compréhension de la relation entre l'espace urbain et les sociétés qui l'investissent, le produisent et y portent leur regard. Le corpus en question a été constitué à partir des documents numérisés par et auprès de diverses institutions, puisant notamment dans les collections du musée Carnavalet, de la Bibliothèque de l'Hôtel de ville, de la fondation Albert Kahn et d'autres bibliothèques et musées (BNF ?), développant un corpus comprenant environ 200 sources de divers types, pour la grande majorité déjà numérisées. Ces sources utilisées ont été choisies pour leur représentation de l'architecture, et certaines représentant par exemple des intérieurs ont été laissées de côté. Ce corpus se distingue par une forte disparité spatio-temporelle liée à l'évolution de l'intérêt porté à l'espace urbain ainsi que l'importance de la tradition monumentale.

Les premières représentations de l'espace de la ville la figurent souvent comme cadre scénographique situé à l'arrière-plan de la scène³⁰⁵. Cela n'empêche pas une description relativement fidèle de l'espace urbain, qui s'attache toutefois à représenter préférentiellement les éléments monumentaux reconnaissables suivant une approche rappelant la chorographie³⁰⁶, comme en témoignent par exemple le retable du Parlement de Paris qui figure distinctement le Louvre et la Galerie des merciers du Palais de la Cité, ou les œuvres de Jean Fouquet qui représente souvent avec un grand sens du détail des vues d'architecture dans ses miniatures. L'apparition d'une iconographie des ruines de l'Antiquité marque un intérêt plus spécifiquement orienté vers l'architecture en tant qu'objet d'étude pouvant être représenté de façon autonome. Aux représentations figurant une architecture-décor fréquemment figurée de façon abstraite s'ajoutent donc celles des manuels d'architecture et d'antiquités, destinées à se substituer non sans mal à l'expérience de l'architecture *in-situ* et à se diffuser d'autant plus facilement que l'imprimerie le permet³⁰⁷. Les représentations architecturales se concentrent donc souvent sur un bâtiment en particulier en accord avec une conception monumentale de l'architecture, représenté de façon à le mettre en avant, dans certains cas même hors de

³⁰⁴ « Iconographie », *Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales*, 2012. URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/iconographie>

³⁰⁵ Nicolas Reveyron, « La distorsion. Un mode de représentation médiévale de l'architecture et ses épigones modernes », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, 2016, 32, pp.9-20. DOI : <https://doi.org/10.4000/lha.630> ; URL : <http://journals.openedition.org/lha/630>

³⁰⁶ Gastaldi, « La représentation de l'architecture dans les cartes, XVe-XVIIIe siècles », *Livraisons de l'histoire de l'architecture op. cit.*

³⁰⁷ Choay, « Avènement de l'image », *L'Allégorie du patrimoine, op. cit.*, pp.60-64

3 Les sources

son cadre urbain³⁰⁸. Certaines œuvres témoignent aussi d'un intérêt porté à certains espaces publics ou ensembles bâtis particuliers tels que la place de Grève ou le Pont-Neuf. Ces représentations d'une ville-paysage se popularisent particulièrement à partir du XVIII^e siècle sans doute en lien avec les travaux d'aménagement réalisés sous Henri IV. Nombre de tableaux représentant Paris se concentrent en effet sur des vues de la Seine, lieu préférentiel des aménagements urbains sous l'Ancien Régime, comme en témoignent par exemple les œuvres de Raguenet qui se concentrent essentiellement sur des vues du fleuve.

Le courant romantique au XVIII^e siècle amorce un regain d'intérêt pour les monuments gothiques ainsi que l'habitat mineur du vieux centre de la ville, dans une inversion des valeurs esthétiques réhabilitant notamment l'art gothique et nourrissant un intérêt particulier pour le pittoresque³⁰⁹. Ce renversement de valeurs est lié à la nationalisation de nombreux biens à la Révolution, dont la vente puis la destruction dans les siècles suivants conduira aussi à leur réhabilitation artistique. Cette évolution se note dans les choix de représentation en cette première moitié du XIX^e siècle. Si l'on assiste durant cette période à une diffusion importante des modèles d'architecture « du moment » par l'image, avec le développement de recueils entiers dédiés spécifiquement à ce thème³¹⁰, on voit aussi se développer une iconographie de la ville promue en particulier par les guides de voyage. Dans la lignée des descriptions romantiques de Paris émergent alors dans les années 1830 des recueils de vues de rues ou de bâtiments axées sur le pittoresque du tissu urbain ancien, avec par exemple des représentations de ruines ou de bâtiments envahis par la végétation³¹¹. Nombre de ces vues se réapproprient et transforment l'espace du vieux centre pour évoquer le Moyen-Age, entourant les monuments gothiques conservés de représentations d'un cadre urbain réaliste ou fantasmé d'autant plus fréquentes que le tissu ancien est menacé de disparition³¹².

Au-delà des recueils de vues se multiplient les représentations de perspectives qui s'écartent de la Seine pour représenter l'espace de la rue, dans une démarche se rapprochant du réalisme et de la peinture paysagère, ainsi que les événements qui s'y déroulent qui souvent sont l'occasion de représenter le paysage urbain³¹³. Le développement de l'architecture comme support d'une mémoire historique et élément d'intérêt archéologique, en lien avec sa réhabilitation par le courant romantique et à la

³⁰⁸ Duvette, « Les maisons privées et hôtels du règne de Louis XVI : un sujet en vogue (1787-1790) », *Les transformations de Paris étudiées à travers l'évolution de la maison urbaine de 1780 à 1810 : projets, publications et réalité bâtie*, op. cit., pp.191-196

³⁰⁹ Fiori, « De l'Ancien Régime à 1830, l'opposition de deux Paris », *L'invention du vieux Paris*, op. cit. pp.51-59

³¹⁰ Duvette, « Les maisons privées et hôtels du règne de Louis XVI : un sujet en vogue (1787-1790) », *Les transformations de Paris étudiées à travers l'évolution de la maison urbaine de 1780 à 1810 : projets, publications et réalité bâtie*, op. cit., pp.236-256

³¹¹ Fiori, « Autonomisation du thème : le vieux Paris, nouvel objet d'étude », *L'invention du vieux Paris*, op. cit. pp.59-64

³¹² *Ibid.*

³¹³ Notamment, dans le cas parisien, les représentations des émeutes qui secouent la ville durant le premier quart du siècle

3 Les sources

prise de conscience de son aspect éphémère, conduit aussi à la création de recueils architecturaux représentant cette fois le bâti ancien, notamment la *Statistique monumentale de Paris* d'Albert Lenoir, qui contient des relevés de monuments de la ville rendus dans un « état d'origine » supposé³¹⁴. Certains artistes s'intéressent déjà à l'habitat mineur, par exemple François Alexandre Pernot, qui en plus d'avoir reproduit un certain nombre de documents anciens a aussi dessiné la ville en transformation. Le début des travaux Haussmanniens survient donc alors que se multiplient ces représentations d'espaces destinés à disparaître, qui restent toutefois le fait d'un nombre restreint d'artistes tels que Léon Leymonnerye, qui s'applique entre autres à dessiner nombre de maisons pittoresques à la démolition annoncée, ou Adolphe Martial Potémont, qui réalisera nombre d'eaux-fortes représentant les rues de Paris. Cet intérêt pour le Vieux Paris, qui en a fait un véritable thème pictural, conduit à une extension des représentations vers des espaces jusqu'alors rarement dépeints, grâce en particulier à la photographie qui fait son apparition vers le milieu du XIX^{ème} siècle.

Figure 13 : A gauche, dessin d'un pignon de la rue Galande par Léon Leymonnerye, 1850, à droite, daguerréotype représentant le boulevard du Temple en 1838

Cette nouvelle technique, qui permet en effet de saisir de façon relativement rapide un espace à un instant donné, est très rapidement mise au service des représentations de la ville. Les premiers daguerréotypes réalisés à Paris représentent en effet souvent des panoramas de la Seine, des quais et de marchés, thèmes qui avec le développement du procédé photographique s'étendront eux aussi aux rues du vieux centre et aux chantiers de démolition³¹⁵. Une des campagnes photographiques les plus importantes du Vieux Paris est celle réalisée par Charles Marville sur commande de la Ville de Paris en 1864 dans le but de documenter les rues tombant sous le coup des percements Haussmanniens. Des relevés systématiques des élévations du bâti concerné par les expropriations avaient déjà été entrepris par Gabriel Davioud à la commande de la

³¹⁴ Fiori, « Autonomisation du thème : le vieux Paris, nouvel objet d'étude », *L'invention du vieux Paris*, op. cit. pp.64-67

³¹⁵ Thierry Bouzon, « L'historien, la ville, la photographie », *Histoire urbaine*, 2016, 2(46), pp.5-8. DOI : 10.3917/rhu.046.0005 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2016-2-page-5.htm>

3 Les sources

municipalité dans le cadre du percement de la rue de Rivoli³¹⁶, mais c'est le procédé photographique qui sera par la suite employé pour cet usage. Ladite campagne comprend un peu moins de 500 photographies dont le cadrage a la particularité de se focaliser plus sur l'espace de la rue que sur le bâti, rendant la lecture de celui-ci difficile³¹⁷. Le travail de Marville a été critiqué pour sa froideur souvent mise en relation avec le projet politique ayant motivé et commandité ces prises de vues, qui se faisant visait sans doute à rendre une image peu reluisante du vieux centre en lui niant une valeur esthétique³¹⁸. A contrario, un certain nombre de photographes, peintres et dessinateurs arpenteront par la suite la ville pour en représenter les lieux emblématiques ou atypiques, un des plus connus étant Eugène Atget³¹⁹, représentations d'autant plus spatialement denses que le « Vieux Paris » se réduit comme une peau de chagrin. Eugène Atget débute ses séries sur Paris vers 1897, en même temps qu'est créée la Commission du Vieux Paris, cherchant à documenter à la fois l'architecture et les usages de la rue avec un regard intéressé³²⁰. Avec l'Union Photographique Française, qui travaille pour la Commission du Vieux Paris, il sera un des principaux acteurs à documenter les évolutions de la ville entre la fin du XIX^{ème} siècle et le début du XX^{ème} siècle, période durant laquelle seront de nouveau publiés un certain nombre de guides s'attachant au pittoresque de la ville pré-Haussmannienne dans la continuation des mouvements de préservation qui émergent³²¹.

Cet engouement pour le « Vieux Paris » s'affiche notamment à l'exposition universelle de 1900 avec l'attraction créée par Albert Robida, consistant en une reconstruction de morceaux de la ville disposés le long de la Seine et évoquant la période médiévale³²². Si cette installation à l'échelle 1 n'a bien sûr pas été conservée autrement que par ses plans et photographies, on dispose aussi d'un certain nombre de maquettes et plans reliefs cherchant à reproduire de façon plus ou moins fidèle la ville ou certains bâtiments. Parmi elles se distinguent particulièrement celles réalisées par Gaston Renault durant la première moitié du XX^{ème} siècle. Cartographe pour l'armée entre 1900 et 1944, il devient membre de la Commission du Vieux Paris en 1925 ainsi que conservateur au musée des plans reliefs en 1944, et il réalise un certain nombre de maquettes des îlots insalubres de Paris qui sont aujourd'hui une source précieuse pour l'étude du bâti³²³.

³¹⁶ Les originaux ont brûlé mais les croquis réalisés pour leur fabrication sont conservés à la BHVP

³¹⁷ Laurent Gloaguen, « Marville, catalogue "Vieux Paris" », *Vergue*, 16 février 2019. URL : <https://vergue.com/pages/Catalogue-Marville-Vieux-Paris.html#H>

³¹⁸ Raisa Rexer, « Charles Marville and the politics of the urban sublime », *Nineteenth-Century Contexts*, 2023, 45(3), pp.233-252. DOI: 10.1080/08905495.2023.2217816 ; URL : <https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/08905495.2023.2217816?scroll=top&role=tab>

³¹⁹ La thèse d'Olga Lemagnen, soutenue en 2023, porte notamment sur le sujet

³²⁰ Fiori, « Eugène Atget, ou le premier inventaire photographique de Paris », *L'invention du vieux Paris, op. cit.*, p.88-93

³²¹ « Une vision pittoresque à la mode », *Ibid.*, pp.97-99

³²² « Une vision pittoresque à la mode », *Ibid.*, pp.99-107

³²³ Laurence Bassières, Ruth Fiori, Christiane Demeulenaere-Douyère, « RENAULT Gaston Gustave », *Comité des travaux historiques et scientifiques*, 17 août 2021. URL : <http://www.cths.fr/an/savant.php?id=108562>

3 Les sources

Figure 14 : Première photo dont l'on dispose de la place Maubert, vers 1850, c'est aussi la seule qui représente des maisons de l'îlot sud, à gauche dans l'image

En ce qui concerne la rue Galande, rares sont les sources antérieures à 1850, malgré la place importante que la rue et la place Maubert ont occupé dans la ville. On dispose pour l'Ancien Régime de deux représentations de scènes du quotidien sur la place Maubert, qui sont difficiles à situer dû aux libertés prises dans la figuration de l'espace. Les premières sources iconographiques représentant la place sont des lithographies représentant l'incendie du poste de garde de la place Maubert durant les journées de juin 1848, suivies d'une photographie de la place Maubert prise depuis son débouché sur la rue Saint-Victor, vers 1850. A partir de cette date on dispose d'un plus grand nombre de sources, certains artistes produisant des corpus assez consistants, dont ont été extraits celles jugées d'intérêt pour ce projet, totalisant ainsi pour les sources perspectives (inventaire en annexe) :

3 Les sources

- 37 dessins. 28 de ceux-ci sont en noir et blanc, les corpus les plus conséquents étant celui de Léon Leymonnerye, qui dessine aux alentours de 1850 plusieurs maisons et rues aux alentours de la rue Galande et réalisera au total une dizaine de représentations du quartier jusqu'en 1880 environ, et celui de Henri Chapelle qui en réalise 8 entre 1893 et 1914. On dispose aussi de 9 dessins colorisés, dont 5 ont été réalisés à l'aquarelle par Herminie Waternau entre 1890 et 1898, ainsi qu'une peinture.
- 25 estampes, dont seules deux sont colorisées. Parmi les estampes en noir et blanc, le corpus le plus conséquent est celui d'Auguste Lepère, qui a réalisé 5 estampes et autant de dessins représentant les alentours de la rue Galande entre la fin du XIX^{ème} siècle et le début du XX^{ème} siècle, notamment les destructions affectant le quartier.
- 10 peintures, dont quatre par Maurice Emmanuel Lansyer, un en 1886 représentant la rue Saint-Julien-le-Pauvre avec au fond la rue Galande et trois en 1888 des alentours de la rue Galande.
- 118 photographies. 110 de celles-ci sont en noir et blanc et proviennent notamment de plusieurs corpus conséquents. Les campagnes photographiques réalisées par Charles Marville entre 1865 et 1868 totalisent une dizaine de documents en noir et blanc sur lesquels peuvent être identifiés des bâtiments de la rue Galande. A celle-ci s'ajoute un vaste ensemble de photographies prises au moment du prolongement de la rue Monge à travers le quartier, dont 22 réalisées par Henri Emile Cimarosa Godefroy entre 1880 et 1900, et 4 par Pierre Emonts. Le percement de la rue Dante conduira ensuite à la réalisation de 7 clichés par l'UPF à la demande de la Commission du Vieux Paris vers 1898, et Eugène Atget réalisera 32 clichés représentant directement comme indirectement la rue Galande. Enfin, 8 autochromes réalisés entre 1914 et 1928 sont conservés aux Archives de la Planète, réalisés pour quatre d'entre eux par Auguste Léon. Ces documents, s'ils sont réalisés alors que les percements ont déjà été effectués et s'intéressent plutôt à la rue Saint-Julien-le-Pauvre, permettent d'apporter des informations colorimétriques sur le quartier.

A ce corpus assez vaste s'ajoutent des relevés d'élévation en couleur, réalisés par Jules Gaildrau en 1888 au moment du prolongement de la rue Monge, qui représentent les bâtiments allant être détruits et sont une source intéressante pour la restitution du bâti et de ses couleurs. Leur principal problème est qu'il ne s'agit pas de relevés d'architecte mais plutôt d'une représentation à l'œil, comme en atteste l'intrusion de la perspective dans le dessin des fenêtres, rendant difficile leur utilisation comme on le verra par la suite. Enfin, il existe aussi une source tridimensionnelle documentant la rue Galande : une maquette de Gaston Renault, qui représente les abords de l'église Saint-Julien-le-Pauvre dont une partie de la rue Galande. Celle-ci présente un grand intérêt pour la constitution d'un modèle 3D de la rue mais présente l'inconvénient de ne pas avoir été

3 Les sources

numérisée et a donc nécessité une procédure d'acquisition particulière, qui sera détaillée dans la partie suivante.

Figure 15 : Répartition chronologique des sources iconographiques

La répartition chronologique des sources regroupées dans ce projet montre une faible densité durant le troisième quart du XIXe siècle, avec un pic en particulier pour la campagne photographique de Charles Marville. La diffusion du médium photographique entraîne une forte hausse de la densité chronologique des sources à partir de 1875, marquée par des séries liées aux démolitions pour le prolongement de la rue Monge et le percement de la rue Dante. Cette densité de sources pourrait aussi s'expliquer par un intérêt accru pour le "Vieux Paris", dont la rue Galande serait alors devenue le support.

3 Les sources

Figure 16 : 1 à 13 rue Galande, aquarelle réalisée par Jules Gaildrau en 1888 peu de temps avant la démolition de ces bâtiments

Le vaste ensemble de sources qu'on vient de décrire est surtout caractérisé par une grande inhomogénéité dans le rapport que chaque source entretient à l'espace. Le principal enjeu de la construction d'un modèle de données tirant parti de ces différents modes de représentation va donc être de réaliser des représentations numériques quantifiables et interrogeables ces sources de façon à conserver au mieux leurs détails tout en faisant en sorte que les informations qui en sont extraites puissent être croisées avec celles des autres sources. Cette étape de modélisation, qui marque le passage de la source à la donnée, doit donc se faire en évitant de déformer excessivement le contenu de la source mais en gardant aussi à l'esprit qu'il faut pouvoir définir un terrain commun sur lequel celles-ci pourront être croisées : il faut arbitrer entre la fidélité à la source et le développement d'éléments de comparaison, ce qui sera facilité par le fait qu'elles partagent toutes une relation à l'espace, qu'elle qu'en soit la ténuité.

4 Modélisation

Le développement du modèle de données envisagé pour croiser les différents types de sources précédemment décrites nécessite des approches adaptées à chacune d'entre elles. La piste choisie pour cette étude est le développement de ce modèle par couches successives, à commencer par la constitution d'un Système d'Information Géographique permettant de spatialiser les sources cartographiques, auquel se greffent ensuite les sources iconographiques et textuelles décrivant l'espace, dont la spatialisation permet d'ajouter de la profondeur temporelle à la représentation cartographique et une dimension supplémentaire à l'information spatiale. Enfin, l'apport des sources 3D combinées à l'iconographie spatialisée, permet d'envisager une extrusion et modélisation du bâti, ajustée dans l'espace et géoréférencée grâce à son rapport au plan.

Si les SIG et les bases de données se sont fait une place³²⁴ en Histoire et dans une moindre mesure en Histoire de l'Art, l'intégration numérique de la dimension chronologique à la dimension spatiale du SIG dans le but de qualifier et quantifier les évolutions du parcellaire reste un problème en suspens, de même que l'emploi de l'iconographie perspective non pas comme illustration mais comme source. Le développement de ce modèle de données est donc exploratoire et s'accompagne du développement d'outils destinés à améliorer son interrogeabilité et rendre compte des hypothèses faites en chemin.

4.1 Des sources au Système d'Information Géographique

La constitution du référentiel géohistorique a débuté dans cette étude par la spatialisation des plans collectés au moyen d'opérations de géoréférencement. Ces opérations permettent la projection des cartes anciennes dans un référentiel cartographique actuel³²⁵, au moyen de la saisie de points de contrôle coïncidents sur la carte et dans le référentiel permettant ensuite de calculer et réaliser les opérations nécessaires à la projection de la carte selon les modalités spécifiées par l'utilisateur. Dans le cadre de ce projet, le système de coordonnées de référence Lambert 93 a été employé, étant le plus adapté au territoire français, et les données vectorielles figurant le

³²⁴ Comme en atteste les divers ouvrages renseignés dans la bibliographie suivante :

<https://peer.hypotheses.org/549>

³²⁵ « Géoréférencement », *Géokonfluences*. URL : <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/georeferencement>

4 Modélisation

parcellaire et le bâti contenues dans la base de données spatiale BD TOPO de l'IGN, de précision métrique³²⁶, ont été employées comme point de départ pour le géoréférencement des plans. Cette phase de géoréférencement peut être ensuite suivie d'une phase de saisie appelée vectorisation, qui consiste en la modélisation des informations présentées sur la carte sous forme d'entités polygonales, linéaires ou ponctuelles dotées d'un identifiant unique et associées à une table attributaire. Cette étape, qui nécessite de choisir l'information à représenter depuis le document, permet de rendre celle-ci interrogeable et d'exploiter toutes les potentialités qu'offrent les SIG en matière d'analyse de l'information spatialisée³²⁷. Le système ainsi constitué peut être par la suite enrichi par l'ajout d'autres entités, par exemple au moyen du géocodage, qui consiste en la représentation d'une donnée spatiale implicite par une coordonnée, comme les adresses par exemple³²⁸.

4.1.1 Le géoréférencement

Selon la méthode choisie pour le géoréférencement du plan, les opérations réalisées pour sa spatialisation diffèrent et aboutissent à des résultats parfois très différents. On peut en effet se contenter d'une transformation de type Helmert consistant en des rotations, translations et mises à l'échelle, où d'opérations déformant le plan telles que les transformations de type Thin plate spline, permettant de rectifier certains décalages au niveau local au risque toutefois de s'éloigner fortement de la source avec des points de contrôle erronés³²⁹. Le choix de la méthode de géoréférencement d'un plan est donc lié à sa méthode de relevé et aux origines des déformations qu'il présente. En ce qui concerne les problèmes intrinsèques au plan, on distingue les problèmes d'incertitude sur les informations qu'il représente, les problèmes d'imprécision liés à la méthode de relevé et les problèmes d'incomplétude, lorsque certaines informations sont absentes ou partielles³³⁰. Dans la mesure où les plans utilisés pour la constitution d'un SIG sont souvent issus de la numérisation d'un objet matériel, ce double numérique présente aussi des déformations liées à la fois à la matérialité du document, sa position au moment de la numérisation et à l'appareil d'acquisition employé.

³²⁶ « BD TOPO® : La modélisation 2D et 3D du territoire et de ses infrastructures sur l'ensemble du territoire français », *Géoservices*. URL : <https://geoservices.ign.fr/bdtopo>

³²⁷ Jean-Luc Pinol, « Les atouts des systèmes d'information géographique – (SIG) pour « faire de l'histoire » (urbaine) », *Histoire urbaine*, *op. cit.*

³²⁸ Daniel W. Goldberg, John P. Wilson, Craig A. Knoblock, « From Text to Geographic Coordinates: The Current State of Geocoding », *Urisa Journal*, 2007, 19(33). URL : <https://johnwilson.usc.edu/wp-content/uploads/2016/05/2007-Goldberg-Knoblock-Wilson-JURISA.pdf>

³²⁹ Dumenieu, « Géoréférencement : principe de la méthode usuelle », *Un système d'information géographique pour le suivi d'objets historiques urbains à travers l'espace et le temps*, *op. cit.*, pp.127-129

³³⁰ « Positionnement du sujet », *Ibid.*, pp.44-45

4 Modélisation

Figure 17 : Ecarts entre le plan de Verniquet géoréférencé par la méthode TPS, qui s'aligne bien avec le parcellaire de l'IGN, et celui géoréférencé par la méthode Helmert, qui est décalé

Il est souvent difficile d'estimer et de corriger ces déformations avant l'intégration du plan au SIG, ce qui signifie que le choix de la méthode de géoréférencement est décisif dans la réalisation de ce dernier. Le choix d'une transformation de type Helmert permettra d'identifier ces déformations en conservant les proportions du plan³³¹, mais leur maintien au cours de la vectorisation risque de brouiller la lisibilité des couches et la détermination des évolutions du parcellaire, tandis que les transformations induisant des déformations permettent de rectifier ces écarts, d'obtenir des informations fines sur des zones dont les écarts n'auraient pas permis l'analyse et de construire des couches mutuellement cohérentes, mais risquent de déformer excessivement des endroits du plan pour lesquels on a pas de référence³³². La constitution d'un référentiel géohistorique est toutefois une tâche rendue encore plus complexe dû à la dimension temporelle³³³, qui rajoute à ces considérations deux problèmes :

- A mesure que l'on remonte le temps, le nombre de points communs susceptibles de servir de points de contrôle entre le référentiel actuel et le plan ancien à spatialiser diminue
- A mesure que l'on remonte le temps, la précision et la fiabilité des plans tendent à être plus variable, et selon le problème énoncé précédemment, il devient plus difficile d'estimer ces déformations

³³¹ « Géoréférencement : principe de la méthode usuelle », *Ibid.* pp.127-129

³³² *Ibid.*

³³³ « Positionnement du sujet », *Ibid.* p.45

4 Modélisation

La méthode de géoréférencement développée pour pallier à ces problèmes est issue de la méthode de géoréférencement régressif, qui consiste à géoréférencer les plans dans l'ordre de chronologique, en s'appuyant sur ceux déjà spatialisés pour recalibrer les suivants³³⁴. Le géoréférencement régressif revient donc à supposer que les n-1 plans géoréférencés au moment du géoréférencement du plan n constituent dans leur ensemble un nouveau référentiel fiable sur lequel on va pouvoir placer des points de contrôle, ce qui engendre toutefois, selon le second problème énoncé, le risque d'une accumulation des incertitudes selon les points de contrôle employés³³⁵.

Figure 18 : Exemple de géoréférencement régressif, avec des points de contrôle (i.) placés non pas sur le parcellaire de l'IGN mais sur un autre plan géoréférencé, visible en transparence. On note aussi un cas d'écart entre le projet et le bâti réalisé

Afin d'éviter ces écueils, la démarche de géoréférencement régressif réalisée dans cette étude s'est prioritairement appuyée pour le géoréférencement des premiers plans sur des points de contrôle identifiables sur le parcellaire de l'IGN. Les plans en question, à savoir les plans d'expropriation réalisés au cours de la seconde moitié du XIX^{ème} siècle, présentent suffisamment de recouvrement entre eux et avec la référence pour que l'on puisse observer les écarts entre eux tout en s'appuyant majoritairement sur un géoréférencement réalisé à partir des points de contrôle fixés sur la référence. Ce recouvrement est notamment dû à la présence des alignements projetés sur les plans, qui sont toutefois à double tranchant : certains n'ont jamais été réalisés ou du moins avec

³³⁴ Méthode par exemple employée dans Julien Cavello, « Paléogéographie des étangs narbonnais d'après les sources cartographiques anciennes », *Géocarrefour. Des archives aux paysages : milieux, dynamiques, territoires*, 2010, 85(1), pp.29-40. DOI : <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.7659> ; URL : <https://journals.openedition.org/geocarrefour/7659?lang=en>

³³⁵ Pierre Alexis Herrault, David Sheeren, Mathieu Fauvel, Claude Monteil, Martin Paegelow, « A comparative study of geometric transformation models for the historical "map of France" registration », *Geographia Technica*, 2013, 1, pp.34-46. URL : https://hal.science/hal-01416127v1/file/herrault_16318.pdf

4 Modélisation

des modifications par rapport au plan d'expropriation, dans le cas des encoignures notamment. Une première spatialisation est donc réalisée avec la transformation Helmert pour évaluer les écarts entre le plan, les alignements projetés et le référentiel, puis les points de contrôle sont ajustés et une transformation en Thin plate spline rectifie les déformations. A partir du moment où il existe des écarts importants et qu'il devient nécessaire d'utiliser d'autres plans anciens comme référence faute de recouvrement avec le parcellaire actuel, on géoréfère les plans d'alignement avec une transformation Helmert, leur précision permettant de disposer d'une référence fiable pour le placement des points de contrôle. Enfin, le plan des embellissements dressé par Avril Frères vers 1859 ainsi que le plan dressé pour la réalisation du marché des Carmes vers 1811 ont permis grâce à leur précision de vérifier le contour des îlots.

Une fois la série de plans d'expropriation géoréférencée avec la méthode Thin plate spline, respectant donc la référence, les plans d'alignement et les îlotiers géoréférencés par la méthode Helmert, il a été possible de se servir de cette base solide pour géoréférer les atlas de Jacoubet et de Verniquet. Il a toutefois été nécessaire de s'appuyer pour ce dernier sur un plan géométral conservé aux archives de l'Hôtel-Dieu conjointement avec le plan de 1811 pour essayer de fixer les positions des maisons en bord de Seine sur la base d'artéfacts du parcellaire observables sur les plans d'expropriation. Le géoréférencement du plan géométral de l'îlot Saint-Julien-le-Pauvre, daté de 1739, a ensuite été réalisé sur la base de vestiges présents eux aussi sur les plans d'expropriation et a permis de fixer la rive sud de la rue de la Bûcherie au moment du géoréférencement du plan attribué à Delagrive, qui bien que précis affichait aussi quelques erreurs. Enfin, le plan Vasserot, dû à sa grande erreur quadratique moyenne, a été géoréférencé après redécoupage en parcelles.

Les erreurs quadratiques moyennes obtenues au cours du géoréférencement et la répartition des points de contrôle sur les plans pris comme référence témoignent d'écarts importants dans le géoréférencement des sources cartographiques. Les plans d'alignement du XIXe siècle, utilisés comme base pour le recalage de documents plus anciens, sont généralement précis au quart de mètre, les plans d'expropriation ont plutôt une précision allant du demi mètre aux trois quarts de mètre, tandis que les plans plus anciens ont des valeurs plus fluctuantes, entre trois quarts de mètre pour le plan des constructions de l'Hôtel-Dieu, un mètre pour le plan attribué à Delagrive à 3 mètres environ pour les plans de censive et l'Atlas Vasserot.

4 Modélisation

	Géoréférencement			Pourcentage des oints par couche vectorielle							
	MSE	Nombre de points	BD TOPO	Alignements	Expropriations	Jacoubet	Carmes	Verniquet	"Delagrive"	Bords de Seine	Constructions Hôtel-Dieu
Fief Galande	2,356	25	21,7%	12,0%	52,0%	4,0%			16,0%		
Constructions Hôtel-Dieu	0,781	13	30,8%	23,1%	38,4%			7,7%			
Sainte-Geneviève îlot 25	2,729	18	77,8%		22,2%						
"Delagrive"	1,034	103	56,3%	19,4%	18,5%		1,0%			2,9%	1,9%
Verniquet	1,520	63	50,8%	12,7%	25,4%		6,3%		4,8%		
Marché des Carmes	0,894	28	60,7%	17,9%	14,2%	3,6%		3,6%			
Vasserot îlot 21	3,220	41	53,7%	12,2%	14,1%				22,0%		
Jacoubet	1,999	61	78,7%	3,3%	18,0%						
1853 Place Maubert	0,603	48	79,2%	16,7%	4,1%						
1855 Carmes	0,548	10	72,7%	27,3%							
1855 Saint Germain	0,876	56	76,8%	12,5%	10,7%						
1859 Avril frères	1,282	67	70,1%	7,5%	22,4%						
1887 Saint Germain	0,773	26	48,1%	29,6%							
1888 Monge	0,723	71		100%							
1898 Dante	0,415	55		100%							
AL Carmes	0,310	14		100%							
AL Fouarre	0,213	10		100%							
AL Galande	0,189	22		100%							
AL Hôtel Colbert	0,186	8		100%							
AL Maubert	0,257	16		100%							
AL Noyers	0,093	7		100%							

Figure 19 : Données du géoréférencement des sources cartographiques

4.1.2 La vectorisation

Id	Nom	Alias	Type	Type identifié	Longueur	Précision	Commentaire	WMS	WFS
abc 0	modif		QString	String	100	0		✓	✓
abc 1	id		QString	String	50	0		✓	✓
123 2	id_ilot		qlonglong	Integer64	10	0		✓	✓
1.2 3	aire		double	Real	10	3		✓	✓

Figure 20 : Table attributaire de la couche de parcellaire, où « modif » est le nom du champ qualifiant l'incertitude

Du géoréférencement on passe ensuite à la vectorisation pour rendre la donnée quantifiable et interrogeable. C'est là que débute le travail de modélisation au cours duquel il faut, à défaut de pouvoir tous les modéliser, lever les ambiguïtés des plans en proposant une interprétation de la légende, en choisissant quels éléments on modélise et en interprétant les écarts observables entre les plans. Le choix des éléments à vectoriser depuis les plans s'est porté dans cette étude sur une couche de parcellaire et une couche de bâti, cours et jardins lorsque cette information était disponible, les autres éléments de l'espace urbain parfois représentés sur les plans ayant été laissés de côté. La méthode de géoréférencement suivant la procédure détaillée plus haut permet d'obtenir des plans superposés dont l'interprétation et la comparaison est facilitée par leur déformation réduisant les écarts présentés par les contours des îlots. Si ceci permet de lever les ambiguïtés entre documents de la seconde moitié du XIXème siècle notamment, la correspondance des contours d'îlot impliquant à peu d'exceptions près dans leur cas la correspondance des limites parcellaires, les choses se compliquent à nouveau pour les périodes antérieures.

4 Modélisation

Figure 21 : Exemple d'une couche de bâti vectorisé

En effet, à partir du plan parcellaire Vasserot les délimitations des mitoyens dans l'îlot deviennent moins précises et les cas litigieux avec les sources parcellaires du XIXème siècle se multiplient. Ces incertitudes sont difficiles à lever, puisqu'il peut a priori s'agir d'erreurs de relevé comme il pourrait s'agir d'une évolution bien réelle des mitoyens. Les situations pouvant poser problème sont multiples :

- Un des problèmes les plus fréquents est celui des erreurs de jointure entre parcelles à l'intérieur de l'îlot, qui malgré l'identifiabilité des différentes propriétés induisent des décalages dans leur agencement. Ces erreurs pèsent lourdement sur la vectorisation car le décalage des parcelles par rapport aux autres plans empêche la comparaison et donc la possibilité de lever le doute dans les cas suivants (exemple)
- Dans certains cas, les plans présentent des frontières mitoyennes impossibles à identifier sur les plans antérieurs comme postérieurs et dans la structure du bâti visible sur le plan Vasserot. Ces erreurs sont parfois liées à des représentations faisant fi de la superficie réelle de la parcelle (exemple)
- Un autre problème est lié aux cas de simplifications localisées de limites mitoyennes parfois particulièrement complexes, qui posent alors la question d'une modification des mitoyens ou d'une simple omission. Ces problèmes de géométrie se retrouvent aussi dans la délimitation des façades qui présentent parfois des décrochages ou lissages inattendus
- Enfin, on rencontre aussi des difficultés liées à la compréhension des légendes employées

4 Modélisation

Ces erreurs fluctuent selon les plans et affectent fortement l'intérêt que l'on a à les spatialiser, notamment lorsque les problèmes identifiés sont liés à des problèmes de jointure du parcellaire. Les seuls plans parcellaires antérieurs à 1850 siècle ayant donc été spatialisés tels quels puis vectorisés sont le plan attribué à Delagrive, qui malgré le fait qu'il soit le seul à présenter des soucis de lecture et quelques problèmes de mitoyenneté représente un parcellaire et un bâti aux mensurations très proches de celles observables au XIX^{ème} siècle, et le plan réalisé dans le cadre des travaux effectués par l'Hôtel-Dieu rue de la Bûcherie, qui ne comporte quasiment aucune ambiguïté ou erreur. L'atlas Vasserot a été quant à lui redécoupé en parcelles individuelles spatialisées sur les parcellaires antérieurs et postérieurs, puis vectorisées. Afin d'exploiter les autres documents n'ayant pas été spatialisés pour cause de problèmes de jointure notamment, on doit se résoudre à employer un procédé d'identification aux parcellaires antérieurs et postérieurs, ce qui a donc permis d'avoir des couches vectorielles pour les divers plans terriers disponibles.

De même que nombre de référentiels géohistoriques emploient préférentiellement la méthode Helmert pour la spatialisation des plans anciens afin d'éviter de déformer la source, la vectorisation de ceux-ci se fait généralement au plus près de la source. Afin toutefois de réduire la complexité du SIG produit dans le cadre de cette étude pour faciliter l'étude des évolutions chronologiques du parcellaire, il a été décidé de rectifier à la vectorisation les contradictions et ambiguïtés des sources tout en documentant les choix réalisés. Ces choix de modélisation reposent bien sûr sur une comparaison avec les plans antérieurs et postérieurs lorsque c'est possible, ainsi qu'un certain nombre d'hypothèses permettant de donner une cohérence à ces choix³³⁶ :

- L'hypothèse principale ici formulée suppose que la position des murs mitoyens entre deux propriétés est très stable, puisque leur modification nécessiterait une modification des éléments de part et d'autre de ce même mur et les complexités juridiques associées. Lorsque rien ne paraît indiquer une transformation des propriétés, la vectorisation suppose donc le maintien du mitoyen tel qu'observé dans le plus grand nombre de plans
- Un corollaire de cette hypothèse est donc que d'anciens mitoyens et découpages parcellaires peuvent être identifiés dans la structure même du bâti, permettant l'utilisation des parcelles Vasserot et des parcellaires du XIX^{ème} siècle comme preuve confirmant l'existence d'un découpage ancien du parcellaire. Lorsqu'aucun de ces éléments n'est identifiable, à la suite d'une reconstruction par exemple, le découpage est noté comme étant incertain
- Le reste des suppositions faites concernent principalement la légende du plan attribué à Delagrive, en réponse aux problèmes soulevés précédemment. On a ainsi supposé que les tracés pleins de couleur rouge soient des délimitations de

³³⁶ Lorsque le doute plane sur une observation et que celle-ci est présente sur deux plans encadrant chronologiquement celui qui nous intéresse par exemple, la priorité revient dans la vectorisation à cette comparaison

4 Modélisation

propriété³³⁷, que les tracés n'ayant pas été mis au propre sont un oubli de la part du cartographe car ils correspondent bien pour certains à des délimitations de propriétés n'ayant jamais appartenu à une même personne au cours du XVIIIème siècle, et que dans les quelques cas d'ambiguïté sur la représentation de l'accès d'une parcelle à la rue, celle-ci serait levée à partir des autres plans de censive

Afin de documenter ces choix, les parcelles concernées ont été annotées avec un qualificatif permettant de déterminer la modification réalisée au moment de leur vectorisation, et une couche notant par un tracé linéaire les sections de mitoyens ayant fait l'objet d'une modification a été ajoutée. Enfin, dans les cas d'incertitude trop importante, par exemple dans la lecture des délinéations des propriétés dans l'îlot Saint-Julien-le-Pauvre sur le plan attribué à Delagrive, la zone n'est pas traitée et l'ensemble des parcelles est fusionnée en une seule.

Figure 22 : Qualification des interprétations faites du parcellaire, les lignes rouges désignant les éléments modélisés posant problème

³³⁷ Une hypothèse concernant leur origine est qu'il s'agirait d'anciennes délimitations de propriétés autrefois distinctes et possédées par une seule personne au moment du relevé du plan, mais cette hypothèse n'explique pas un certain nombre de ces tracés et ne peut donc être vérifiée

4.2 Modéliser des sources implicites

La création de ce SIG permet, grâce à l'accès aux strates chronologiques de la ville dont l'on dispose, d'y situer d'autres types de sources, notamment des sources spatiales implicites, c'est-à-dire des sources portant une information spatiale ne pouvant être localisée directement³³⁸. On dispose a priori dans ce projet de trois catégories différentes de sources implicites, à savoir celles contenues dans les plans spatialisés, ainsi que les sources textuelles et les sources iconographiques. Le statut implicite de ces dernières est toutefois à nuancer : si ces sources ne peuvent pas être a priori directement localisables dans un espace bidimensionnel, il en va autrement dans un espace tridimensionnel pour les sources photographiques, comme on le verra par la suite. La première spatialisation du corpus sera toutefois réalisée dans l'espace 2D du SIG, et leur traitement sera donc semblable à celui du reste des sources implicites. Ce processus de spatialisation des sources implicites demande de réfléchir à plusieurs questions conditionnant le modèle de données à adopter : il faut en effet choisir la géométrie la plus adaptée à la vectorisation des entités, ainsi qu'un emplacement et des attributs pertinents³³⁹. Dans l'idéal, la modélisation devrait aussi inclure une qualification de l'incertitude spatio-temporelle des objets ainsi produits³⁴⁰, ce qui n'a pu être observé que de façon partielle dans cette étude dû à l'absence de références sur lesquelles se baser pour estimer l'incertitude spatiale en particulier.

4.2.1 Les sources administratives

Les premières sources implicites à avoir été spatialisées durant la réalisation de ce SIG sont certaines des informations contenues dans les plans, à savoir les adresses pour les plans postérieurs à l'implémentation de la numérotation à l'échelle de la ville durant le Premier Empire, et le filaire des voies. La géométrie la plus employée pour la description des adresses, qui ont été placées dans le SIG suivant les conventions employées dans les plans d'expropriation réalisés au cours du XIX^{ème} siècle, est l'entité ponctuelle, tandis que la description des différentes itérations du réseau viaire a été réalisée avec des géométries linéaires occupant le centre de la voirie à équidistance des façades sauf dans le cas de la place Maubert, où le filaire des voies suit le pourtour du bâti pour faciliter les opérations d'analyse spatiale.

La spatialisation des sources textuelles d'Ancien Régime relatives à l'espace urbain, décrites au chapitre précédent, est quant à elle un processus complexe dues aux limites

³³⁸ Dumenieu, « Positionnement du sujet », *Un système d'information géographique pour le suivi d'objets historiques urbains à travers l'espace et le temps*, op. cit., pp.44

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ « État de l'art des SIG utilisés en histoire », *Ibid.* pp.51-53

4 Modélisation

de ces sources³⁴¹. En effet, les liens que l'on peut établir entre ces sources et l'espace sont parfois très ténus³⁴², et dans cette étude deux déclarations n'ont pas pu être identifiées à des parcelles pour cette raison. Dans le cas des sources textuelles considérées dans cette étude, chacune des déclarations au terrier qu'elles contiennent se réfère dans la description du bien à une ou plusieurs unités foncières identifiées par leurs confronts, leurs propriétaires et leurs enseignes lorsqu'elles sont spécifiées.

La géométrie des unités ainsi caractérisées étant a priori inconnue, les informations contenues dans les déclarations nous permettent seulement d'établir une modélisation abstraite de l'espace sous forme de graphe, dans lequel les nœuds représentent lesdites unités foncières et leurs voisines tandis que les liens représentent les relations d'adjacence entre celles-ci³⁴³. La projection de ce graphe dans le SIG, c'est-à-dire l'attribution de coordonnées géographiques à ses nœuds, ne peut ensuite être réalisée que si l'on est en mesure d'établir une correspondance entre les unités foncières que les nœuds représentent et celles représentées sur un plan spatialisé grâce aux données spatiales implicites que la source et le plan peuvent avoir en commun, à savoir des informations concernant les propriétaires des biens, leurs enseignes et, pour les sources postérieures à la Révolution, leurs adresses³⁴⁴. La spatialisation d'un nœud du graphe représentant une unité foncière permet ensuite à la fois de spatialiser les sources antérieures comme postérieures se référant aux mutations de cette même unité dans le temps et d'identifier l'emplacement de ses voisines, permettant ainsi d'y relier d'autres documents.

La spatialisation des sources textuelles s'opère donc grâce au lien établi entre la source, les biens qu'elle décrit et les informations implicites des plans géoréférencés dans le SIG. Ce lien rappelle celui qu'on peut établir entre les sources textuelles que sont les calepins du cadastre et les géométries que sont les parcelles, qui passe par la donnée spatiale implicite qu'est l'adresse. La représentation spatiale ayant alors initialement été employée pour une première intégration de ces sources au SIG, qui semble être la plus intuitive suivant l'analogie avec l'adresse, est l'emploi de géométries ponctuelles représentant chacune une source textuelle, décrite grâce à ses attributs. Celles-ci ont été mises en série pour former des chaînes de sources relatives à un même bien ordonnées chronologiquement à partir du point le plus ancien situé au plus près de la rue Galande. Le choix de l'emplacement du premier point de la chaîne s'est porté sur l'emplacement réservé à l'adresse sur les plans d'expropriation pour les parcelles sur le devant et au centroïde pour celles situées à l'arrière. La réunion de deux parcelles adjacentes dans une

³⁴¹ Noizet, « De l'usage de l'archéogéographie », *Médiévales*, *op. cit.*

³⁴² Cécile Rivals, « Une utilisation des sources fiscales médiévales et modernes pour étudier le tissu urbain sur le temps long », in: *Archéologie du Midi médiéval*, 2018, 36(Numéro spécial), pp. 69-79. DOI : <https://doi.org/10.3406/amime.2018.2176> ; URL : www.persee.fr/doc/amime_0758-7708_2018_num_36_1_2176

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ *Ibid.*

4 Modélisation

même déclaration a été représentée par le déplacement de la nouvelle chaîne ainsi formée entre les deux antérieures :

Figure 23 : Exemple de spatialisation pour deux propriétés initialement distinctes réunies plus tard sous un unique propriétaire

La modélisation du contenu de chaque source a été réalisée avec le développement d'une table attributive adaptée permettant le renseignement d'un certain nombre de données pertinentes. La structure de données de la table attributive développée pour cette première modélisation est la suivante :

- Les quatre premiers champs indiquent la censive du seigneur foncier pour lequel la source a été produite, ainsi que la cote de la source, son type et sa date
- Les trois champs suivants sont dédiés à la description de la mutation foncière, c'est-à-dire aux propriétaires et ex-propriétaires des biens, ainsi qu'aux occupants lorsqu'ils sont précisés. Ces données ont été saisies avec une structure particulière sous la forme Nom, Prénom (métier) {part et moyen d'obtention du bien} séparées par des points-virgules. Lorsque le bien était ou entre en la possession d'un couple, ils sont saisis séparés non pas du point-virgule mais d'un « et »
- Le reste des champs est dédié à la description du bien, à commencer par sa désignation dans la source, son enseigne et son accès, suivis des éléments de description ayant pu être rencontrés dans les sources

Cette représentation des sources, dont l'organisation spatiale a l'avantage d'être assez simple et visuelle et dont la structure facilite la saisie à la volée, a toutefois été remise en question au cours de l'étude. Au-delà de sa trop grande dépendance sur la saisie manuelle des données, qui fait risquer la multiplication des erreurs et donc une mauvaise interrogeabilité, cette description induit une simplification excessive des documents qui fait perdre en finesse d'analyse. En effet, l'objet principal décrit par les déclarations au

4 Modélisation

terrier n'est pas tant l'unité foncière que le lien existant entre celle-ci, ses propriétaires et les propriétaires précédents, établi par des actes juridiques³⁴⁵. C'est ces deux dernières données en particulier qui permettent d'établir les mutations et transformations de la propriété et de remonter aux actes antérieurs, parfois référencés directement par le document, pour retracer son histoire³⁴⁶. Or, la modélisation des sources par un unique point dont les attributs ont été expliqués précédemment ne permet pas de rendre compte de cette complexité qu'elles figurent, notamment en ce qui concerne la filiation des actes et des personnes. Pour résoudre à la fois le problème de la saisie des données et celui de la modélisation de la complexité des documents, la solution retenue mais dont l'implémentation a seulement été commencée a été de modéliser les sources textuelles dans une base de données puis ensuite seulement d'établir le lien entre ce modèle et le SIG.

Le choix du système de gestion de base de données s'est porté sur Heurist, développé par Ian Johnson, de l'université de Sidney, qui permet de développer des bases relationnelles et/ou graphiques complexes de façon intuitive et compatible avec les exigences de la science ouverte³⁴⁷. Ce système de gestion puissant permet en effet de définir diverses entités auxquelles on peut attribuer des champs de différents types, avec notamment la possibilité d'employer des vocabulaires pour faciliter la saisie et l'interrogation des données, et de lier ces entités dans des relations qualifiées de type 1-n ou même n-m sans table intermédiaire. La modélisation qui a été développée sur Heurist pour les sources textuelles part de la source, qui référence un ou plusieurs actes juridiques de différents types. Les attributs de ces actes permettent d'indiquer le notaire devant qui il a été passé, les biens concernés par l'acte ainsi que les propriétaires et expropriétaires de ces biens. Ces derniers sont chacun considérés dans le modèle comme étant une instanciation d'une personne physique³⁴⁸ possédant une part du bien en question, ayant pour attributs un statut juridique éventuellement lié à une autre personne physique, des titres, une activité professionnelle etc., tandis que le bien est considéré comme l'instanciation d'un lieu, entité dont les attributs permettent de décrire ce qui s'y trouve. Si le développement de cette base sera amené à évoluer à mesure de la saisie, les choix de modélisation réalisés permettent déjà de mieux représenter les informations apportées par les sources textuelles et permettront des analyses plus complexes en amont et en aval de leur géocodage.

³⁴⁵ *Ibid.*

³⁴⁶ « Orientation pour la recherche », *Site des Archives Nationales, op. cit.*

³⁴⁷ Vincent Paillusson, « Introduction à Heurist », *Programming Historian*, 1^{er} avril 2022. DOI :

<https://doi.org/10.46430/phfr0021> ; URL : <https://programminghistorian.org/fr/lecons/introduction-a-heurist>

³⁴⁸ Pouvant aussi éventuellement représenter une personne morale au moment de la signature de l'acte

4 Modélisation

Figure 24 : Visualisation du modèle de données Heurist

4.2.2 Les sources iconographiques

La spatialisation des sources iconographiques est une étape importante dans le développement d'un modèle de représentation de l'espace car elle permet une première mise en relation entre les documents et ce qu'ils représentent, qui amène à considérer ceux-ci non plus comme une simple illustration mais comme une source porteuse d'informations³⁴⁹ tant sur cet espace que sur les choix de représentation appliqués par l'auteur, et plus généralement la façon dont les artistes de son temps ont choisi de dépeindre leur environnement³⁵⁰. Les sources pouvant être intégrées au SIG développé dans cette étude doivent être bidimensionnelles : il s'agit donc des sources appartenant au domaine des arts graphiques, qui seront donc traitées au cours de leur spatialisation en tant que sources implicites.

Comme expliqué précédemment, les questions qui se posent lorsque l'on souhaite spatialiser des sources implicites sont liées à la manière dont on va représenter celles-ci dans l'espace géographique. La réponse à ces questions est plus complexe dans le cas des sources iconographiques car elles sont d'une grande diversité et peuvent se référer à l'espace de différentes manières³⁵¹ : pour commencer, on note que les sources 2D

³⁴⁹ Thierry Bouzon, « L'historien, la ville, la photographie », *Histoire urbaine, op. cit.*

³⁵⁰ Paul Kervegan, Charlotte Duvette, Loïc Jeanson, Colin Prudhomme, Justine Gain, Esther Dasilva, Louise Baranger, « "La marque du lieu" dans le "quartier Richelieu" », *Humanistica 2023, op. cit.*

³⁵¹ Didier Mendibil, « Dispositif, format, posture : une méthode d'analyse de l'iconographie géographique », *Cybergeog : European Journal of Geography, Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, document*

4 Modélisation

utilisées dans cette étude le représentent pour certaines en perspective, tandis que d'autres adoptent plutôt une représentation se rapprochant de l'élévation. D'autres modes de représentation de l'espace sont bien sûr envisageables³⁵², mais seuls les deux mentionnés sont présents dans le corpus, ce qui restreint déjà les géométries envisageables pour la spatialisation des sources iconographiques 2D. A cette première distinction s'ajoutent des considérations relatives à la partialité de la source, celles-ci représentant en grande majorité des espaces extérieurs constitués de façades, de rues et de cours en adoptant des points de vue proches ou médians³⁵³. Le cadrage va aussi avoir un rôle à jouer dans le choix de la géométrie, avec un traitement différent à envisager pour les représentations en élévations qui sont plutôt objectivantes et les représentations en perspective dont les choix de cadrage sont très divers³⁵⁴.

Figure 25 : Les différentes possibilités de formatage en photographie, extrait de Daniel Faucher, *La France. Géographie. Tourisme*

415, 2008. DOI : <https://doi.org/10.4000/cybergeog.16823> ; URL : <http://journals.openedition.org/cybergeog/16823>

³⁵² Reveyron, « La distorsion. Un mode de représentation médiévale de l'architecture et ses épigones modernes », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, *op. cit.*

³⁵³ Mendibil, « Dispositif, format, posture : une méthode d'analyse de l'iconographie géographique », *Cybergeog : European Journal of Geography*, *op. cit.*

³⁵⁴ *Ibid.*

4 Modélisation

Au-delà de ces problèmes de composition, on peut distinguer un certain nombre de facteurs de partialité dus aux stratégies de représentation mises en place³⁵⁵. On distingue en particulier l'absence ou la présence de couleur, le traitement plus ou moins détaillé des surfaces, le traitement de la lumière, le choix des éléments représentés, qui dans le cas de la photographie est notamment lié à la durée d'exposition, et la fidélité de la représentation, certains artistes n'hésitant pas par exemple à représenter des éléments imaginés à côté d'autres représentés de façon réaliste. Enfin, le dernier facteur dont l'on doit tenir compte dans la modélisation des sources iconographiques est la dimension chronologique : à l'inverse d'un plan, les sources iconographiques relatives à un espace peuvent être réalisées dans un intervalle de temps assez faible et ainsi représenter un environnement de façon quasi-instantanée. Il est toutefois tout autant possible qu'elles soient produites sur le temps long, avec par exemple des reprises postérieures ou des éléments réalisés en atelier. La bibliographie offre plusieurs méthodes de modélisation tenant compte de ces contraintes, dont les avantages et inconvénients dépendent bien sûr de l'usage que l'on souhaite en faire :

- L'annotation est sans aucun doute la méthode la plus flexible pour établir un lien entre une source iconographique et des données spatiales, mais en contrepartie ne conduit pas à l'intégration de la source au sein du SIG³⁵⁶. Celle-ci consiste à associer à des régions de l'image de la donnée attributaire suivant un certain modèle, permettant dans le cas de sources très partielles et/ou partiales d'identifier tout de même les éléments reconnaissables. La création du lien avec l'espace peut notamment se faire en annotant les images avec des données spatiales implicites communes à celle-ci et au plan, l'adresse ou le toponyme par exemple. Il est aussi envisageable d'associer par l'annotation une région de l'image à une géométrie du SIG grâce à son identifiant, mais cela suppose que cette géométrie maintienne son identité dans le temps
- Une seconde méthode utilisée est la représentation de la source sous forme d'un point placé dans l'espace, qui représente dans la plupart des cas le point de vue pris par l'artiste³⁵⁷. Le choix de cette forme de spatialisation permet de fournir un emplacement aux sources autrement qu'en référant les objets qu'ils représentent et permet ainsi d'effectuer des analyses spatiales. Cette modélisation impose toutefois une restriction sur les documents pouvant être

³⁵⁵ Explicitées par exemple par Karine Salomé, « Les représentations iconographiques de l'attentat politique au XIX^e siècle », *La Révolution française*, 2012(1). DOI : <https://doi.org/10.4000/lrf.402> ; URL : <http://journals.openedition.org/lrf/402>

³⁵⁶ Cette méthode est employée par exemple pour le traitement de l'iconographie dans le projet Richelieu : Histoire du quartier, et à l'avantage de pouvoir être automatisée par des méthodes de reconnaissance automatique

³⁵⁷ Ce parti pris semble être le plus communément utilisé, ayant été employé par exemple pour la carte des photographies de la Commission du Vieux Paris et pour celles des Archives de la Planète, à la fondation Albert Kahn

4 Modélisation

intégrés au modèle, étant donné que les sources non perspectives ne peuvent être représentées par un point de vue

- Afin de représenter l'angle de vue en plus de la position, les sources sont parfois aussi symbolisées par un cône de vision plutôt que par un point, situé lui aussi à l'emplacement supposé du point de vue³⁵⁸. Ce cône de vision peut être le même pour tous les documents ou peut être de taille selon l'estimation que l'on peut établir de la source. Cette méthode, qui étend la précédente, pose les mêmes contraintes en rajoutant une restriction sur la possibilité d'identifier l'angle de vue, ce qui est par exemple moins évident dans le cas des panoramas. Il est toutefois toujours possible de ne pas attribuer une orientation dans ces cas-là, auquel cas on retourne à la représentation ponctuelle
- Enfin, une autre option qui serait envisageable mais a priori absente de la bibliographie serait de modéliser le linéaire des façades et des cours représenté dans les sources sous la forme d'une entité linéaire, mais cette méthode ne facilite toutefois pas la lisibilité du SIG et restreint beaucoup des analyses spatiales réalisables

Figure 26 : Trois méthodes de spatialisation de l'iconographie, de gauche à droite : annotation, entité ponctuelle, cône de vision

Le modèle ayant été choisi pour la spatialisation des sources iconographiques en tenant compte de ces réalisations antérieures est celui des cônes de vision à ouverture standardisée, étant donné qu'ils permettent d'appréhender de façon visuelle le corpus et, en attribuant une direction aux sources, de réaliser des analyses sur sa composition relatives à la densité ou aux orientations de celles-ci. Afin de pouvoir bénéficier des analyses permises par l'annotation, un champ de la table attributaire permet de surcroît de renseigner les différents bâtiments identifiables sur le document sous forme de liste, dans laquelle est indiquée pour chaque bâtiment la couverture qu'en offre la source³⁵⁹ ainsi que l'identifiant de la parcelle la plus récente sur lequel le bâtiment a pu être identifié en élévation pour la dernière fois (ainsi, un bâtiment conservé en élévation sera

³⁵⁸ Ce parti pris est celui employé par exemple sur le site Vergue

³⁵⁹ Les différents qualificatifs employés sont : FT pour façade et toit, FA pour façade, PF pour profil, PT pour partie et CR pour cour

4 Modélisation

identifié par l'identifiant de sa parcelle sur la couche du parcellaire actuel)³⁶⁰. Ces annotations se focalisant exclusivement sur le bâti permettent de noter les éléments difficiles à reconnaître, par exemple un bâtiment partiellement détruit, distingués par un « ? » à la place de l'identifiant.

Figure 27 : Corpus iconographique de la rue Galande spatialisé sur le plan attribué à Delagrive

³⁶⁰ Ce dernier choix n'est pas le plus déontologiquement recommandable dû au fait qu'on produit alors des liens chronologiquement incohérents, mais a été opéré afin de faciliter les jointures entre la couche des points iconographiques et les couches parcellaires

4 Modélisation

Id ▲	Nom	Alias	Type	Type identifié	Longueur	Précision	Commentaire	WMS	WFS
123 0	id		qlonglong	Integer64	10	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
abc 1	ref		QString	String	50	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
123 2	date_min		qlonglong	Integer64	10	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
123 3	date_max		qlonglong	Integer64	10	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
abc 4	auteur		QString	String	80	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
abc 5	url		QString	String	200	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
abc 6	type		QString	String	50	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2 7	direction		double	Real	10	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
abc 8	fiabilite		QString	String	50	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
abc 9	lisibilite		QString	String	50	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
abc 10	adresse		QString	String	254	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figure 28 : Table attributaire des sources iconographiques spatialisées

Dans le but de tenir compte des questions de partialité de la source décrits plus haut dans les analyses ultérieures, deux critères qualitatifs décrivant la fiabilité et la lisibilité du document par les termes « Elevée », « Moyenne » et « Basse » ont été ajoutés à la table attributaire. La fiabilité décrit à la fois la proximité perçue des éléments représentés aux sources photographiques, dont la fiabilité est systématiquement déclarée comme étant « Elevée », et le niveau de détail inclus dans cette représentation, tandis que la lisibilité évalue la netteté perçue du document. Outre ces considérations liées au lien établi entre la source et l'espace, la possibilité de renseigner une date maximale et minimale pour la réalisation du document permet aussi de tenir compte de l'incertitude chronologique lorsqu'une datation n'est pas spécifiée par la source ou l'institution conservant le document, aussi spécifiée dans la table attributaire avec les informations relatives à l'auteur ou la technique employée par exemple. Le dernier élément manquant à la description complète de cette couche vectorielle est l'incertitude sur l'emplacement et la direction. Lorsque cette dernière était trop difficile à estimer, comme cela a été le cas pour une source constituée d'un assemblage de trois photos différentes formant un panorama, elle n'a pas été spécifiée, transformant donc le cône en point.

4 Modélisation

Figure 29 : Exemple de document difficile à orienter car constitué d'un assemblage de photos

4.3 De l'iconographie optique à la 3D

L'emploi des méthodes d'acquisition et d'analyse 3D est très développé dans les domaines de l'archéologie et de la préservation du patrimoine. Ces domaines ont été les premiers, à partir des années 90, à exploiter ces méthodes à la fois pour étayer des hypothèses et partager leurs découvertes avec le public³⁶¹. La 3D offre en effet un grand nombre de possibilités grâce au fait que la donnée (modèle 3D ou nuage de points) puisse être exploitée à la fois en tant que source et en tant que support de restitution³⁶². Ces potentialités ont fait notamment l'objet de plusieurs articles et thèses étudiant les utilisations envisageables de la 3D³⁶³, notamment dans le domaine de la préservation du patrimoine bâti ou iconographique, avec par exemple la numérisation de panneaux d'un retable à Florence³⁶⁴.

Un nouveau chapitre s'ouvre pour la 3D dans un certain nombre de domaines grâce à l'amélioration des moteurs de rendu graphiques d'une part et le développement des modes d'acquisition d'autre part, avec la diffusion de l'emploi des deux principales méthodes d'acquisition de données : la photogrammétrie (par drone notamment) et la lasergrammétrie (LIDAR)³⁶⁵. La spatialisation des deux ensembles de données que sont les sources iconographiques et les sources cartographiques permet d'établir un premier constat concernant la couverture iconographique du bâti. Dans l'hypothèse où celle-ci serait suffisamment complète, sa combinaison avec des sources iconographiques 3D numérisées et des acquisitions réalisées sur le terrain permet d'envisager le développement d'une méthodologie de restitution aboutissant à la restitution de l'espace urbain ancien en 3D, qui ouvre la voie à un certain nombre d'utilisations possibles.

³⁶¹ Pascal Mora, « Retour d'expérience sur des cas d'acquisition 3D et leurs usages en archéologie », *Les nouvelles de l'archéologie*, 2016, 146. DOI : <https://doi.org/10.4000/nda.3821> ; URL : <http://journals.openedition.org/nda/3821>

³⁶² Un bon exemple de ces utilisations est leur emploi sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame, les acquisitions 3D réalisées par le passé servant aujourd'hui de référentiel pour le chantier de restauration, et les acquisitions 3D réalisées sur le chantier permettent de rapiécer virtuellement les parties effondrées en prévision de leur reconstruction

³⁶³ Par exemple la thèse d'Adeline Manuel, *Annotation sémantique 2D/3D d'images spatialisées pour la documentation et l'analyse d'objets patrimoniaux*, Thèse de Doctorat en Conception, Paris : ENSAM, 2016. URL : <https://pastel.hal.science/tel-01304776/document>

³⁶⁴ George R. Bent, David Pfaff, Mackenzie Brooks, Roxanne Radpour, John Delaney, « A practical workflow for the 3D reconstruction of complex historic sites and their decorative interiors: *Florence As It Was* and the church of Orsanmichele », *Heritage Science*, 2022, 10(118). DOI : <https://doi.org/10.1186/s40494-022-00750-1> ; URL : <https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-022-00750-1#citeas>

³⁶⁵ Manuel, « Les différents capteurs pour l'acquisition », *Annotation sémantique 2D/3D d'images spatialisées pour la documentation et l'analyse d'objets patrimoniaux*, op. cit., pp.21-27

4.3.1 Acquisition de sources 3D

Afin de pouvoir réaliser une numérisation de sources 3D, il est d'abord nécessaire de choisir une méthode d'acquisition adaptée aux conditions dans lesquelles celle-ci va se dérouler³⁶⁶. Les différentes méthodes se différencient essentiellement par le type de capteur employé pour obtenir les informations sur les surfaces et les volumes, sachant que tous se basent sur la lumière pour réaliser l'acquisition³⁶⁷. On distingue alors les capteurs passifs, qui ne font que recevoir la lumière pour obtenir des informations sur l'espace, et les capteurs actifs, qui se basent sur un principe d'émission/réception pour le calcul de distances. La méthode employant des capteurs passifs est la photogrammétrie, qui consiste à prendre différentes photographies d'un objet sous différents angles pour obtenir des informations volumétriques et colorimétriques, tandis que les capteurs passifs sont implémentés dans plusieurs types de scanners³⁶⁸. On distingue les scanners à temps de vol, qui mesurent la durée que met un faisceau laser à faire l'aller-retour entre le capteur et la surface, les scanners à décalage de phase qui mesurent la distance par le décalage de la phase de l'onde harmonique émise entre l'émission et la réception, les scanners par triangulation qui mesurent les dimensions du triangle formé par l'émetteur laser, le point d'impact sur l'objet et le point d'impact sur un récepteur de type caméra, et enfin les scanners à lumière structurée, qui émettent une image infrarouge et mesurent la distance aux objets à partir de l'atténuation du reflet reçu sur un capteur en retour, mais cette dernière méthode n'est pas très précise et nécessite des conditions particulières³⁶⁹.

Concernant les conditions d'acquisition idéales, elles sont généralement les mêmes pour les différents types de capteurs lorsque ceux-ci incluent la prise d'images pour réaliser un rendu des couleurs : il faut alors un éclairage le plus diffus possible. Si ces conditions d'éclairage sont particulièrement importantes pour la photogrammétrie, des zones d'ombre trop importantes risquant d'empêcher l'appariement des images entre elles³⁷⁰, elles sont beaucoup moins limitantes pour les capteurs actifs, dont les mesures sont relativement indépendantes des conditions environnantes et ce sur des portées assez conséquentes³⁷¹. Un second facteur motivant le choix d'une méthode plutôt que d'une autre est lié aux questions d'accessibilité : en plus d'être peu onéreuse et de ne pas nécessiter de matériel spécialisé, la photogrammétrie peut être réalisée quelles que soient les dimensions de l'élément étudié, avec une prédisposition à l'acquisition

³⁶⁶ Manuel, « Les différents capteurs pour l'acquisition », *Annotation sémantique 2D/3D d'images spatialisées pour la documentation et l'analyse d'objets patrimoniaux*, op. cit., pp.21-27

³⁶⁷ *Ibid.*

³⁶⁸ *Ibid.*

³⁶⁹ *Ibid.*

³⁷⁰ Caroline Delevoie, Bruno Dutailly, Pascal Mora, Robert Vergnien, « Un point sur la photogrammétrie », *Archéopages*, 2012, 34, pp.86-89. URL : <http://journals.openedition.org/archeopages/410>

³⁷¹ Tania Landes, Pierre Grussenmeyer, Hakim Boulaassal, « Les principes fondamentaux de la lasergrammétrie terrestre : acquisition, traitement des données et applications », *Revue XYZ*, 2011, 129, pp.25-37. URL : https://www.researchgate.net/publication/285288252_Les_principes_fondamentaux_de_la_lasergrammetrie_terrestre_sytemes_et_caracteristiques

4 Modélisation

multimodale permise par la possibilité d'employer plusieurs caméras différentes sur un même chantier³⁷². A l'inverse, si les capteurs lasers sont aussi vendus sur une grande diversité de supports, pouvant être tenus à la main ou posés sur un trépied, il n'est généralement pas possible de les transférer d'un support à l'autre et ils sont donc dépendants des dimensions de l'objet d'étude³⁷³. De surcroît, la multimodalité lors de l'acquisition est moins évidente et l'entretien plus complexe. Enfin, en matière de précision, le laser reste la méthode la plus précise lorsque la densité des points sur la surface est suffisante³⁷⁴.

	Photogrammétrie	Lasergrammétrie
Coût	attractif : entre 3 000 € et 7 000 €	onéreux : de 35 000 € à 100 000 €
Transport	peu encombrant	de peu encombrant à encombrant
	de léger à lourd	de léger à lourd
Polyvalence	S'adapte à tout type d'acquisition possible	
Acquisition	temps d'acquisition moyen	temps d'acquisition rapide
	nécessite un éclairage adéquat	
	nécessite une base (écart entre deux prises de vues)	ne nécessite pas de base
	peut être adapté sur un mobile (drone, cerf-volant, bateau...)	point fixe (sauf si centrale inertielle)
Espace de stockage	faible : quelques Go	important : plusieurs dizaines de Go
Consommation d'énergie	grande autonomie	autonomie moyenne
Résultat de l'acquisition	photos	nuages de points
Temps de post-traitement	long	court
Mise à l'échelle	indirectement (post-traitement)	directement à l'acquisition
Précision	relative à l'orientation absolue	millimétrique et infra-millimétrique
Couleur du nuage de points	directement	en fonction du scanner

Figure 30 : Tableau comparatif des deux méthodes d'acquisition, Roland Billen, université de Liège

Ces différentes méthodes ont pu être employées pour l'acquisition de sources en 3D dans le cadre de ce projet. La première de ces acquisitions a été le relevé par lasergrammétrie de la rue Galande, réalisée avec le scanner Leica BLK360 dont le fonctionnement repose sur la mesure du temps de vol³⁷⁵. Grâce à la rotation de l'émetteur posé sur un trépied, le scanner effectue un balayage sphérique de l'espace permettant de récupérer les volumes atteignables par le faisceau d'une portée d'environ 60 mètres³⁷⁶, à l'exception de celles situées dans l'angle mort de l'appareil (situé à sa base), sous forme d'un nuage de points. Le nuage de points est complété d'une prise de vue sphérique effectuée avant la phase

³⁷² Comme en témoigne l'exemple de la grotte détaillé dans Mora, « Retour d'expérience sur des cas d'acquisition 3D et leurs usages en archéologie », *Les nouvelles de l'archéologie*, op. cit.

³⁷³ *Ibid.*

³⁷⁴ *Ibid.*

³⁷⁵ « Leica BLK360 : Scanner avec imagerie », Flyer détaillant les caractéristiques techniques du système, 2017.

URL : https://www.subtop.fr/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-Leica-BLK360_FR.pdf

³⁷⁶ *Ibid.*

4 Modélisation

de scan permettant d'obtenir des points colorisés. Ces données, stockées dans la mémoire interne de l'appareil, sont ensuite transmises via wifi à une application sur tablette permettant de les visualiser et d'assembler spatialement les différentes stations en choisissant de façon automatique des lignes ou surfaces coïncidentes. Cette application permet aussi de régler les paramètres de l'acquisition, c'est-à-dire la résolution spatiale du nuage de points (points/cm²) ainsi que la qualité des photographies prises. Cette méthode permet d'obtenir un relevé très précis avec tout de même certains points faibles : la densité des points des nuages relevés est très forte près du sol et très faible au niveau des toitures en particulier, ce qui rendra leur modélisation plus difficile, et l'assemblage des stations présentait des erreurs de décalage entre certains nuages, au niveau des carrefours en particulier, ayant nécessité une rectification manuelle. Enfin, l'ensemble de la chaîne de traitement est réalisée au sein de logiciels propriétaires, ce qui ne facilite pas l'interopérabilité.

Figure 31 : Visualisation du nuage de points issu de l'acquisition réalisée rue Galande avec le scanner Leica BLK360

La seconde acquisition 3D réalisée pour ce projet est celle de la maquette de Gaston Renault mentionnée dans le Chapitre 3, numérisée dans le cadre d'un partenariat avec le musée Carnavalet qui en est le propriétaire. Cette maquette, qui mesure 27 cm de hauteur, 69 cm de largeur et 89 cm de longueur³⁷⁷, est conservée sous verre sur une table, entourée de plusieurs autres maquettes, ce qui la rend particulièrement difficile d'accès pour un scanner laser. La méthode choisie pour sa numérisation a donc été la photogrammétrie, réalisée avec un appareil Canon EOS 5D Mark III. Les conditions de prises de vue dans cette situation sont particulièrement difficiles : les dimensions de la maquette étant relativement petites et les rues étroites, on dispose de peu de visibilité sur les façades et on risque des contrastes importants d'éclairage si celui-ci n'est pas adapté, tandis que le verre cause des reflets qui risquent de former des artéfacts lors de la création du nuage de points. Afin de résoudre ces deux problèmes, la prise de vues a été réalisée dans la pénombre offerte par l'extinction des plafonniers, permettant

³⁷⁷ Voir la notice de la maquette, disponible sur le site Paris Musées. URL : <https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/l-eglise-saint-julien-le-pauvre-et-ses-alentours#infos-secondaires-indexation>

4 Modélisation

d'obtenir l'éclairage presque uniforme diminuant de surcroît les reflets, et les photographies ont été prises avec l'appareil plaqué à la vitre pour éliminer ces derniers complètement. Si pour compenser la perte de luminosité induite par ces conditions il a suffi d'augmenter la durée d'exposition, les problèmes induits par la proximité de l'appareil à la maquette lorsque celui-ci a été appliqué au verre ont été plus complexes à résoudre. En effet, le processus de création du nuage de points en photogrammétrie, qui sera détaillé dans la section suivante, est optimal pour des images ayant un recouvrement d'au moins 70%³⁷⁸ et des orientations différentes, au risque sinon d'avoir une mauvaise estimation de la profondeur qui peut tout particulièrement survenir lorsque les images sont toutes prises dans un même plan³⁷⁹. Pour augmenter le recouvrement, on a alors opté pour un objectif avec une focale de 16mm, qui permet d'élargir l'angle de vision de l'objectif en obtenant ainsi une plus grande profondeur de champ, et pour éviter les problèmes de profondeur liés à la coplanarité des prises de vues quelques vues obliques ont été réalisées malgré le problème des reflets sur la vitre³⁸⁰. Les opérations de traitement des images peuvent ensuite être réalisés dans des logiciels propriétaires tels que Metashape, développé par Agisoft, ou dans des logiciels open-source tels que Meshroom, développé par Alice Vision.

Figure 32 : Mesh texturé issu du nuage de points obtenu par la photogrammétrie de la maquette de Gaston Renault, réalisée à travers le verre

Les données résultant de ces deux processus sont des nuages de points, dans lesquels chaque point est représenté par un jeu de coordonnées et des valeurs indiquant sa

³⁷⁸ Jonathan Cohrs, Mint Boonyapanachoti, Sukanya Aneja, Willa Köerner, Minkyong Kim, « Spatial Journalism. Capturing Images for Photogrammetry », *R&D*, 2021. URL : <https://rd.nytimes.com/projects/capturing-images-for-photogrammetry>

³⁷⁹ Konrad Schindler, « Mathematical Foundations of Photogrammetry », *Handbook of geomathematics*, 2015. URL : <https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/igp/photogrammetry-remote-sensing-dam/documents/pdf/math-of-photogrammetry.pdf>

³⁸⁰ Les tentatives d'appariement ne fonctionnent pas sans ces vues obliques

4 Modélisation

couleur³⁸¹, présentant parfois une grande densité d'information à des endroits où celle-ci n'est pas particulièrement nécessaire, pour la description de zones planaires par exemple, et une information très lacunaire là où on aurait voulu en obtenir plus, au niveau des toitures dans le cas du relevé laser surtout. Le traitement de ces nuages de points, qui se réalise dans des logiciels spécialisés dont le plus connu est disponible en open-source, à savoir CloudCompare, se réalise en plusieurs étapes³⁸² :

- On commence par des étapes de nettoyage destinées à éliminer les parties du nuage qui ne nous intéressent pas, tels que les points générés par des passants, des véhicules et d'autres éléments de l'espace numérisés par accident
- On opère ensuite une décimation du nuage afin de réduire la densité là où elle est a priori superflue et d'éliminer les points en dehors des surfaces, par des méthodes exploitant des informations de voisinage afin d'identifier les zones de forte densité ne correspondant pas à des arêtes
- Le calcul de la normale associées à chaque point, qui consiste à déterminer des vecteurs orthogonaux à la surface dans laquelle celui-ci se situe, permet de distinguer les points par leur appartenance aux plans contenus dans le nuage
- Les normales sont ensuite utilisées par les algorithmes de calcul des surfaces permettant de transformer le nuage en mesh, c'est-à-dire en un ensemble de surfaces 3D constituées de faces triangulaires jointes entre elles par leurs sommets communs. Là encore il existe une grande diversité d'algorithmes permettant de transformer un nuage en mesh, et celui employé dans notre cas est l'algorithme de Poisson³⁸³
- On peut ensuite effectuer d'autres traitements du mesh tels que des lissages ou au contraire des étapes de détourage améliorant la distinction des arêtes entre plans. Il peut aussi être nécessaire de nettoyer dans le mesh des faces excédentaires résultant d'erreurs dans le nettoyage ou la création du mesh, liées par exemple au bouchage de trous dans la surface
- Enfin, on peut envisager de texturer le mesh, c'est-à-dire de le projeter dans un espace 2D au sein duquel il sera possible de le coloriser, à partir des couleurs du nuage de points ou des images prises au moment du relevé

Si les modèles ainsi obtenus sont considérablement moins denses en nombre de sommets, et donc plus léger à stocker, que les nuages de points ayant servi à les produire, ils restent loin d'un modèle que l'on pourrait qualifier de low poly, c'est-à-dire ayant un faible nombre de polygones, présentent encore un grand nombre de faces erronées et des textures difficilement compréhensibles et donc modifiables. Afin de

³⁸¹ Le format employé dans notre cas est le e57. URL : <https://www.cadinterop.com/en/formats/cloud-point/e57.html>

³⁸² Simon Giraudot, « Surface Reconstruction from Point Clouds », *CGAL 5.6 – Manual*. URL : https://doc.cgal.org/latest/Manual/tuto_reconstruction.html

³⁸³ Michael Kazhdan, Matthew Bolitho, Hugues Hoppe, « Poisson Surface Reconstruction », in : Polthier, K. & Sheffer, A. (eds.), *Eurographics Symposium on Geometry Processing*, 2006. DOI : <http://dx.doi.org/10.2312/SGP/SGP06/061-070> ; URL : <https://hhoppe.com/poissonrecon.pdf>

4 Modélisation

parvenir à un modèle propre présentant le moins d'ambiguïté possible à la fois dans sa représentation 3D et dans sa projection 2D pour application des textures³⁸⁴, il va donc être nécessaire de réaliser une remodelisation en utilisant le mesh issu du nuage de points comme référence. Cette étape, qui permet de passer d'un mesh surfacique à des objets volumiques respectant des contraintes topologiques destinées à faciliter leur utilisation postérieure³⁸⁵, nécessite de faire des choix concernant les éléments du bâti allant être « mis au propre ». Ces choix ont été dans le cas de cette étude conditionnés par deux règles :

- Tout élément modélisé doit être facilement identifiable et lisible sur le mesh. Des éléments tels que les vantaux des fenêtres ou des moulures peu densément scannées ne pourront donc pas être modélisés car ils sont souvent représentés de façon partielle par le nuage de points
- Tout élément non modélisé doit pouvoir être facilement représentable par les textures associées au modèle. Celles-ci incluent en effet la possibilité d'employer des images en niveaux de gris permettant de simuler des détails de relief sur une surface sans nécessiter de la représenter par une géométrie complexe, en ajustant les calculs de réflexion de la lumière réalisés par le moteur de rendu pour créer des illusions de relief³⁸⁶

Cette étape de remodelisation, qui a seulement été mise en application pour certains bâtiments, a été réalisée à la main dans le logiciel open-source Blender, dû à la difficulté de l'implémentation d'un procédé permettant une simplification tout en conservant des reliefs tels que certaines moulurations et en obtenant des géométries propres. La proximité de ces objets au mesh issu du nuage de points provient de l'emploi d'options d'accrochage qui permettent d'aligner leurs sommets, arêtes ou surfaces sur ceux d'une autre géométrie, en l'occurrence le mesh issu du nuage de points³⁸⁷, offrant une précision du même ordre que celle du mesh avec dans notre cas une quinzaine de centimètres d'incertitude dans les régions denses de celui-ci.

4.3.2 Modélisation 3D à partir de sources historiques

Les tentatives de restituer des espaces urbains remontent jusqu'aux premières années du développement des projets de modélisation 3D en Sciences Humaines, avec par exemple

³⁸⁴ En prévision notamment de son utilisation pour le recalage de sources iconographiques et pour les analyses du bâti, ou encore en prévision de son intégration dans une expérience visuelle destinée au public

³⁸⁵ Johnson Martin, « Modeling with animation in mind », *Topology Guides*, 27 décembre 2021. URL : <https://topologyguides.com/>

³⁸⁶ « Normal map (Bump mapping) », *Unity documentation*, 1^{er} Septembre 2023. URL : <https://docs.unity3d.com/Manual/StandardShaderMaterialParameterNormalMap.html>

³⁸⁷ « Snapping (Accrochage) », *Blender 4.0 manual*, 9 septembre 2023. URL : <https://docs.blender.org/manual/fr/dev/editors/3dview/controls/snapping.html>

4 Modélisation

le projet Rome Reborn³⁸⁸, mentionné dans la partie 3 du premier Chapitre. Dès lors se sont multipliés les projets de restitution marqués initialement par des phases de modélisation manuelles, dont l'automatisation est rapidement devenue un objectif pour une partie de la recherche³⁸⁹. Plusieurs tendances peuvent alors être distinguées dans les méthodes de restitution d'éléments patrimoniaux envisagées selon les sources employées et les objectifs visés :

- Une première tendance est la génération de modèles procéduraux à partir de certaines sources et informations fournies a priori³⁹⁰. Il s'agit souvent de modèles simplifiés réalisés à partir de cartes historiques combinées à des données de hauteur ou de typologies bâties, utilisés ensuite pour étudier des données à grande échelle, par exemple la densité de population ou les flux en ville³⁹¹. Les modèles ainsi générés par ce processus souvent semi-automatique ne représentent donc pas des bâtiments connus mais plutôt imaginés permettant toutefois d'effectuer quelques analyses quantitatives sur cette base
- Il existe aussi des modèles historiques figurant le bâti de façon simplifiée réalisés cette fois à partir de données d'élévation telles que des plans figurant la ville en perspective cavalière ou des plans reliefs³⁹². Cette démarche permet de produire à moindre coût, moyennant quelques hypothèses concernant par exemple les hauteurs du bâti ou la fidélité de la source employée, des modélisations 3D représentant un état plus sourcé d'un espace urbain
- Certaines modélisations plus détaillées ont été aussi développées, réalisées principalement à partir de relevés architecturaux en puisant des éléments dans d'autres sources iconographiques³⁹³. Ces modèles plus complexes peuvent avoir des utilisations plus diverses, en Histoire de l'Art par exemple avec la possibilité de tester des hypothèses de restitution³⁹⁴, et sont aussi utilisés dans la création d'expériences visuelles destinées au public, par exemple de jeux-vidéos³⁹⁵

³⁸⁸ Camille Morlighem, Anna Labetski, Hugo Ledoux, « Reconstructing historical 3D city models », *Urban Inform*, 2022, 1(1). DOI : 10.1007/s44212-022-00011-3 ; URL :

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9587120/>

³⁸⁹ *Ibid.*

³⁹⁰ Des réalisations de ce type incluent entre autres le projet de restitution 3D de Venise par le Venice Time Machine

³⁹¹ *Ibid.*

³⁹² Le plan dit « de Turgot » a motivé la réalisation de plusieurs restitutions de ce type sur l'espace parisien, notamment le modèle 3D du projet Bretez et la réalisation d'un SIG 3D de Paris par Davide Gherdevich :

<http://mappemonde-archive.mgm.fr/num43/fig14/fig14303.html>

³⁹³ Par exemple le modèle du pont Notre-Dame présenté en bibliographie, ou la restitution de Rotterdam en 1940

³⁹⁴ Gabriele Guidi, Michele Russo, *Diachronic 3D reconstruction for lost Cultural Heritage*, 2011. DOI : <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XXXVIII-5-W16-371-2011> ; URL : <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XXXVIII-5-W16/371/2011/>

³⁹⁵ Antonios Kargas, Georgios Loumos, Dimitrios Varoutas, « Using Different Ways of 3D Reconstruction of Historical Cities for Gaming Purposes: The Case Study of Nafplio », *Heritage*, 2019, 2(3), pp.1799-1811. DOI : <https://doi.org/10.3390/heritage2030110> ; URL : <https://www.mdpi.com/2571-9408/2/3/110>

4 Modélisation

- Enfin, on note aussi des premières tentatives de restitution d'éléments architecturaux à partir de photographies historiques, en se servant directement des documents iconographiques comme source³⁹⁶

Le développement de cette dernière méthode de restitution fait suite au développement de la spatialisation manuelle ou automatique de sources iconographiques dans des systèmes d'information non seulement en 2D mais aussi 3D³⁹⁷. Les études dans ce domaine commencent dans les années 2000³⁹⁸ et se sont concentrées sur le recalage de sources iconographiques de tous types par rapport à un espace qu'elles représentent conservé en élévation, l'objectif étant alors avant tout de spatialiser ces sources dans leur contexte afin d'établir des méthodes automatiques de spatialisation de vastes corpus, comprendre les façons dont des objets patrimoniaux ont été représenté dans le temps, effectuer des transferts d'annotation entre les documents et le modèle 3D, utiliser la donnée pour générer des modèles 3D procéduraux, faire de la rephotographie et en dernier lieu identifier des variations architecturales de l'objet patrimonial sur des sources réalisées à différentes dates³⁹⁹. C'est ce dernier aspect de la spatialisation de sources iconographiques dans un espace 3D que nous souhaitons exploiter dans cette étude afin d'établir une modélisation précise du bâti pré-Haussmannien de la rue Galande, dans un premier temps à partir des sources les plus exactes dont l'on dispose, c'est-à-dire les sources photographiques.

Considérations théoriques sur l'extraction de données 3D depuis des photos :

En effet, si on est en mesure de spatialiser précisément deux sources photographiques représentant un même élément dans un même espace, il devient possible sous certaines conditions d'en proposer une restitution. Ce principe constitue le fondement derrière le calcul du nuage de points dans la méthode photogrammétrique et découle directement des propriétés optiques des caméras. En effet, le système optique qu'est la caméra fonctionne en projetant la lumière reçue d'un espace tridimensionnel sur une surface bidimensionnelle, le capteur, lorsque celle-ci passe à travers le dispositif d'entrée de l'appareil⁴⁰⁰. Selon les principes de l'optique géométrique, en utilisant une lentille convergente supposée mince comme dispositif d'entrée de l'appareil, on peut alors

³⁹⁶ Irem Yakar, Mahmut Oguz Selbesoglu, Serdar Bilgi, « Usability of 3D Models Generated Using Optic Historical Images in Cultural Heritage Documentation Studies », in : Mazzali, C. & Poon, T.-C. & Averitt, R. & Kaindl, R. (eds.), *Frontiers in Optics + Laser Science 2021*, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2021). DOI : <https://doi.org/10.1364/FIO.2021.JTu1A.138> ; URL : <https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=FiO-2021-JTu1A.138>

³⁹⁷ Deux thèses mentionnées précédemment se distinguent en particulier, celle de Chawee Busayarat, *La maquette numérique comme support pour la recherche visuelle d'informations patrimoniales : définition d'une approche pour la sémantisation de sources iconographiques par référencement spatial*, op. cit., et celle de Adeline Manuel, *Annotation sémantique 2D/3D d'images spatialisées pour la documentation et l'analyse d'objets patrimoniaux*, op.cit.

³⁹⁸ Mathieu Aubry, Bryan Russell, Josef Sivic, *Painting-to-3D Model Alignment Via Discriminative Visual Elements*, 2013. URL : https://www.di.ens.fr/willow/research/painting_to_3d/

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ Kenji Hata, Silvio Savarese, *CS231A Course Notes 1: Camera Models*. URL : https://web.stanford.edu/class/cs231a/course_notes/01-camera-models.pdf

4 Modélisation

déterminer que l'ensemble des rayons lumineux issus d'un point objet passant par cette lentille vont converger vers un unique point image, dont la distance au capteur sur l'axe optique, c'est-à-dire l'axe de symétrie de la lentille, déterminera la netteté : si le point image est à la même distance que le capteur le long de l'axe optique, il sera net, et sinon, il sera flou⁴⁰¹. Ceci définit la profondeur de champ, qui est définie dans le cas d'un appareil photo réel comme étant l'intervalle de distance sur laquelle les objets projetés sont acceptablement nets. Pour des objets dans cet intervalle de distance, on dispose alors d'une relation liant chaque point image à un unique point objet par une équation dépendant des paramètres de la caméra, qui se divisent en paramètres extrinsèques et intrinsèques. Pour le modèle de la lentille mince, les paramètres sont⁴⁰² :

Paramètres intrinsèques :

- f_x et f_y les distances focales de l'appareil selon les deux axes du capteur, a priori égaux mais pouvant être distincts pour une lentille asymétrique
- c_x et c_y la position du point principal de l'image, c'est-à-dire le point d'intersection entre l'axe optique et le capteur
- k_1 , k_2 et k_3 les paramètres de distorsion induite par la lentille, celle-ci étant calculée sous forme polynomiale

Paramètres extrinsèques :

- La matrice de rotation R contenant 9 coefficients renseignant l'orientation externe de la caméra dans le référentiel global
- La matrice de translation T contenant 3 coefficients renseignant l'emplacement de la caméra dans le référentiel global

Les paramètres extrinsèques sont regroupés dans une matrice 4x4 qui permet de passer du système de coordonnées de référence au système de coordonnées de l'image. L'équation qu'on peut alors établir entre un point de l'image exprimées en pixels dans le système de coordonnées de l'image et celles d'un point objet exprimé dans le système de coordonnées de référence est la suivante⁴⁰³ :

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

2D Image
Coordinates

Intrinsic properties
(Optical Centre, scaling)

Extrinsic properties
(Camera Rotation
and translation)

3D World
Coordinates

Figure 33 : Equation liant une observation à un point réel dans le modèle de la caméra perspective, donc sans lentille. L'ajout d'une lentille complexifie la matrice intrinsèque

⁴⁰¹ Kenji Hata, Silvio Savarese, *CS231A Course Notes 1: Camera Models*, op. cit.

⁴⁰² « cameraParameters », *MathWorks Help Center*. URL :

<https://www.mathworks.com/help/vision/ref/cameraparameters.html>

⁴⁰³ Aditi Majumder, *Camera Calibration*. URL : <https://www.ics.uci.edu/~majumder/docs/cameracalib.pdf>

4 Modélisation

Cette équation établit d'abord que la connaissance de l'emplacement d'au moins 11 points objets et des coordonnées de leurs points images correspondants permet, en fixant préalablement les paramètres régissant la transformation des pixels de l'image en millimètres sur le capteur contenus dans (nom de la matrice), de disposer d'un système d'équations à 11 inconnues dont l'unique solution fournit les valeurs des paramètres intrinsèques et extrinsèques du modèle de la caméra⁴⁰⁴. Ce procédé appelé calibration est souvent réalisé à partir de plusieurs images d'un même objet standardisé (échiquier par exemple) avec la caméra aux paramètres inconnus afin d'obtenir une estimation moyenne des différents paramètres, qui est donc plus robuste⁴⁰⁵. Une fois cette estimation des paramètres de la caméra réalisée, on peut ensuite les utiliser dans un autre contexte où l'on dispose des coordonnées de points images et de points objet en nombre inférieur, trois au minimum, pour tout de même réussir à déterminer l'emplacement de la caméra, surnommé pose⁴⁰⁶.

Figure 34 : Représentation de la relation décrite ci-dessus, issue de la documentation d'OpenCV

Une seconde conséquence de cette équation est qu'en partant uniquement d'un point image et des paramètres intrinsèques et extrinsèques de la caméra, il demeure impossible d'obtenir intégralement la position d'un point objet dû au fait qu'il nous manque les informations sur sa profondeur. Lorsqu'on essaie de trouver les paramètres du point objet exprimés en coordonnées homogènes à partir d'une seule pose, on obtient en effet un système de deux équations pour quatre inconnues, et il est alors

⁴⁰⁴ *Ibid.*

⁴⁰⁵ « Camera Calibration », *Documentation d'OpenCV*. URL : https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html

⁴⁰⁶ « Perspective-n-Point (PnP) pose computation », *Documentation d'OpenCV*. URL : https://docs.opencv.org/4.x/d5/d1f/calib3d_solvePnP.html

4 Modélisation

nécessaire d'employer une seconde pose différente de la première mais référencant le même objet pour déterminer la solution du système⁴⁰⁷.

Enfin, c'est une combinaison de ces deux procédés qui est employé pour la photogrammétrie. Les seules informations nécessaires au calcul du nuage de points sont un ensemble d'images suffisamment différentes en orientation représentant un même objet et dont on connaît la calibration interne⁴⁰⁸. Des points coïncidents sur les différentes images sont identifiés par des algorithmes recherchant des descripteurs remarquables que celles-ci ont en commun, SIFT par exemple, puis, en utilisant les paramètres internes des caméras préalablement calibrées, à la fois les poses des caméras et les emplacements des points dans l'espace sont calculés de façon relative⁴⁰⁹. Cette méthode de calcul demande moins de données fournies a priori que les deux méthodes précédentes, à savoir aucune donnée sur la position de points objets contrairement à la première et aucune donnée sur la pose des caméras par rapport à la seconde, mais nécessite en contrepartie un plus grand ensemble de documents iconographiques.

Mise en application pour les sources historiques rue Galande :

La méthodologie proposée dans cette étude pour la restitution 3D de bâtiments disparus d'après sources iconographiques optiques fonctionne selon un principe similaire au géoréférencement régressif utilisé pour la constitution du SIG et mentionné dans le chapitre X. Le processus mis en place débute par une spatialisation des sources au moyen des méthodes de résection spatiale présentées plus haut. En utilisant les points coïncidents entre les photographies et le relevé laser, on peut appliquer la méthode de calibration et d'estimation de pose lorsque le nombre de points est suffisant, permettant en particulier de récupérer les paramètres internes associés au modèle de la caméra. Une fois plusieurs sources spatialisées de cette manière, on peut ensuite envisager la modélisation des éléments du bâti disparu qu'elles ont en commun, toujours à partir des différents procédés mentionnés précédemment. En effet, pour mener cette restitution on peut soit s'appuyer sur la possibilité de déterminer un point objet à partir de deux sources différentes déjà positionnées dans l'espace, soit essayer d'appliquer des méthodes photogrammétriques pour obtenir un nuage de points. La restitution de certains éléments du bâti grâce à cette méthode permettrait enfin de spatialiser d'autres documents du corpus en utilisant ceux-ci comme référence à leur tour.

Il n'est toutefois pas certain que ces traitements soient tous applicables sans trop de difficulté aux sources iconographiques historiques. En effet, les particularités de ces dernières sont d'avoir été réalisées à des périodes différentes avec des caméras et des conditions de tirage en majorité dissemblables, ce qui rend difficile les procédures de

⁴⁰⁷ Aditi Majumder, *Camera Calibration*, *op. cit.*

⁴⁰⁸ Schindler, « Mathematical Foundations of Photogrammetry », *Handbook of geomatics*, *op. cit.*

⁴⁰⁹ *Ibid.*

4 Modélisation

traitement automatique⁴¹⁰ dû notamment à l'augmentation du risque de confusion lors de procédures telles que l'identification de descripteurs sur les images. Ces risques sont d'autant plus accentués qu'à ces problèmes liés à la production de la source s'ajoutent des considérations liées autant aux transformations de l'espace représenté dans le temps qu'à la façon dont l'artiste a choisi de le montrer, entre une vue rapprochée pour certains et vue d'ensemble pour d'autres⁴¹¹. Les premiers essais d'application de la méthode photogrammétrique à ces sources ont semblé confirmer ces soupçons : l'identification de descripteurs avec les algorithmes de Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)⁴¹² de Meshroom et d'OpenCV, appliqués à un groupe d'une dizaine de documents représentant un même bâtiment à plusieurs dates, n'ont pas abouti à des résultats probants. Au vu du fait que les caméras du projet ne disposent pas non plus de calibration interne pour l'emploi du procédé photogrammétrique, il a été décidé de s'orienter plutôt vers une méthode de restitution semi-manuelle puisque l'extraction des paramètres internes allait de toutes façons être nécessaire.

Plusieurs implémentations différentes de la méthode de calibration et de positionnement de documents photographiques à partir de points de contrôle 3D ont pu être identifiées. La plus employée se présente sous la forme de fonctions de la librairie OpenCV, utilisée en particulier pour la calibration de caméras à partir de motifs géométriques⁴¹³. Le logiciel de photogrammétrie MicMac intègre aussi dans sa documentation une fonction appelée Init11Param réalisant en principe une calibration à partir de points de contrôle sur un modèle⁴¹⁴, mais dont l'implémentation s'est révélée être incomplète et inutilisable. Une solution intégralement implémentée était aussi disponible sur le logiciel Photosynth de Microsoft⁴¹⁵, mais elle offrait moins de possibilités en matière de choix de paramètres et de surcroît le logiciel a été discontinué, écartant donc cette option. Des implémentations ont été aussi développées par le monde de la recherche⁴¹⁶, mais elles demandent un effort important lié à la compréhension des codes associés aux papiers et ont donc été laissées de côté faute de temps. Enfin, la résection des caméras étant très utile dans le milieu de la modélisation 3D, il existe un certain nombre d'outils issus de ce milieu permettant la mise en pratique de ce processus : un des plus connues parmi les solutions open-source est fSpy, un petit utilitaire permettant de définir et calibrer une

⁴¹⁰ Busayarat, « Référencement spatial et sémantisation de sources iconographiques », *La maquette numérique comme support pour la recherche visuelle d'informations patrimoniales : définition d'une approche pour la sémantisation de sources iconographiques par référencement spatial*, op. cit.. p.79

⁴¹¹ Mendibil, « Dispositif, format, posture : une méthode d'analyse de l'iconographie géographique », *Cybergeo : European Journal of Geography*, op. cit.

⁴¹² « Introduction to SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) », *Documentation d'OpenCV*.

URL : https://docs.opencv.org/4.x/da/df5/tutorial_py_sift_intro.html

⁴¹³ « Camera Calibration », *Documentation d'OpenCV*, op. cit.

⁴¹⁴ *MicMac, Aperç, Pastis and Other Beverages in a Nutshell!*, 2022, pp.308-309. URL : <https://raw.githubusercontent.com/micmacIGN/Documentation/master/DocMicMac.pdf>

⁴¹⁵ Busayarat, « Référencement spatial et sémantisation de sources iconographiques », *La maquette numérique comme support pour la recherche visuelle d'informations patrimoniales : définition d'une approche pour la sémantisation de sources iconographiques par référencement spatial*, op. cit.. p.77-78

⁴¹⁶ Par exemple dans Aubry, Russell, Sivic, *Painting-to-3D Model Alignment Via Discriminative Visual Elements*, op. cit.

4 Modélisation

caméra de façon très approximative à partir de données géométriques⁴¹⁷, et un plugin Blender moins connu implémentant les algorithmes d'OpenCV dans l'interface du logiciel⁴¹⁸, permettant en particulier d'effectuer la saisie des points de contrôle et de référence avant de passer au calcul. C'est cette dernière solution qui a été retenue dans le cadre de ce projet car elle est open-source, intégrée au logiciel dans lequel sera réalisé la modélisation, facilement modifiable à partir du script d'origine et elle emploie des algorithmes relativement robustes et précis.

Figure 35 : i. Les marqueurs sont placés sur l'image ; ii. Leurs points objets correspondants sont placés sur le modèle ; iii. On détermine la caméra la plus adaptée pour émuler la source

Ce plugin fonctionne très simplement : à partir d'une série de marqueurs saisis sur l'image dans l'interface du « Movie Clip Editor » auxquels doivent correspondre une collection d'objets correspondant aux points de contrôle sur le modèle, les fonctions d'OpenCV calculent les paramètres internes et externes de la caméra, qui est ensuite émulée dans Blender⁴¹⁹. L'étape suivante du processus de restitution est de se placer au point de vue de l'émulateur de la caméra dans le logiciel de modélisation, qui effectue une forme d'orthorectification de l'image à partir des divers paramètres de distorsion de la lentille calculés par le plugin pour que l'on puisse se ramener à un modèle de caméra perspective⁴²⁰, permettant de faire de la modélisation au plus près de la source historique. Blender permet en effet de lier deux objets, dans notre cas la caméra et le point image que l'on souhaite situer dans l'espace, par des relations facilitant la modélisation en permettant de simuler les faisceaux établis entre une caméra perspective et les objets qu'elle observe⁴²¹. Ce lien restreint l'ensemble des mouvements du point à

⁴¹⁷ « The basics », Site de fSpy. URL : <https://fspy.io/basics/>

⁴¹⁸ « Quick Start Guide », Github du plugin Perspective-n-Point pour Blender. URL : <https://github.com/RT-studios/camera-pnpoint/>

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ « La Vue Caméra », Blender 3.6 Manual. URL : https://docs.blender.org/manual/fr/latest/editors/3dview/navigate/camera_view.html

⁴²¹ « La contrainte Track To », Blender 3.6 Manual. URL : https://docs.blender.org/manual/fr/latest/animation/constraints/tracking/track_to.html

4 Modélisation

recaler à l'axe qui le lie à la caméra et on peut alors régler sa profondeur, permettant lorsqu'on dispose d'au moins deux vues d'un même point d'identifier l'intersection des faisceaux qui en sont issus et ainsi retrouver sa position dans l'espace 3D⁴²².

Figure 36 : En restreignant les mouvements d'un objet à une caméra, on peut ajuster la profondeur si on dispose d'une seconde caméra, ce qui permet de déterminer les positions

Figure 37 : La maison restituée

⁴²² Aditi Majumder, *Camera Calibration*, op. cit.

4 Modélisation

Cette implémentation de la modélisation théorique présentée plus haut est-elle pour autant applicable pour les sources historiques ? La question du modèle et des paramètres de la caméra qui en découlent est d'autant plus importante dans ce cas particulier que les caméras utilisées au cours des XIX^{ème} et XX^{ème} siècles ont des caractéristiques originales, s'agissant de chambres photographiques dont les deux lentilles formant l'objectif peuvent effectuer plus de mouvements qu'un appareil classique⁴²³, et qui ne sont en fait pas tout à fait assimilables à une lentille mince, étant épaisses⁴²⁴. Il reste toutefois possible d'assimiler les chambres à des caméras à lentille mince moyennant la prise en compte des mouvements de bascule et de décentrement dont elles sont capables, les transformations induites par l'emploi d'un modèle à lentille épaisse n'étant pas fondamentalement très différente de celui des lentilles minces, ce qui permet de conserver ce modèle⁴²⁵. Les fonctions de calibration d'OpenCV permettent par ailleurs de tenir compte non seulement des mouvements de décentrement, qui consistent principalement à décaler le point principal de l'image, mais aussi des mouvements de bascule moyennant deux paramètres supplémentaires⁴²⁶. Malheureusement la modélisation de ces deux derniers paramètres n'est pas implémentée dans les émulateurs de caméras de Blender, et il a donc été choisi de réaliser les calculs de résection avec un modèle de caméra à lentille mince sans bascule afin d'obtenir une modélisation la mieux adaptée possible aux paramètres de l'émulateur, en espérant que les erreurs qui en résultent ne soient pas trop importantes.

En matière de précision de la calibration et de l'estimation de la pose, les résultats ont été meilleurs qu'initialement espéré au vu des problèmes de modélisation posés précédemment, avec des incertitudes inférieures à 1m (50cm si on est optimiste). Des écarts importants ont toutefois pu être constatés selon la répartition des points coïncidents employés pour le calcul sur l'image et sur le modèle. Dans l'ensemble, pour les images ayant pu être spatialisées par rapport au relevé laser de la rue Galande et à un relevé laser de la place de la Bourse utilisé pour mettre à l'épreuve la reproductibilité de la méthode, on constate deux principales contraintes :

- Pour les points placés sur le modèle, s'ils sont majoritairement coplanaires, l'estimation des paramètres de calibration et de la pose tend à être faussée, avec une estimation trop faible de la profondeur

⁴²³ Henri Peyre, « Prises de vue à la chambre », *Galerie-photo*, 2001. URL : https://www.galerie-photo.com/prise_de_vue_a_la_chambre.html

⁴²⁴ Emmanuel Bigler, Yves Colombe, « Un objectif photographique n'est pas une lentille mince ! Première partie, introduction aux systèmes optiques centrés épais », *Galerie-photo*, 17 février 2021. URL : <https://www.galerie-photo.com/un-objectif-photo.html>

⁴²⁵ Carsten Steger, « A Comprehensive and Versatile Camera Model for Cameras with Tilt Lenses », *International Journal of Computer Vision*, 2017, 123, pp.121-159. DOI : <https://doi.org/10.1007/s11263-016-0964-8> ; URL : <https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-016-0964-8#citeas>

⁴²⁶ Comme c'est indiqué dans les paramètres de la fonction calibrate, dans « Camera Calibration and 3D Reconstruction », *Documentation d'OpenCV*. URL : https://docs.opencv.org/3.4/d9/d0c/group_calib3d.html#gga357634492a94efe8858d0ce1509da869ae25763f5155defc67ef0f68b74d6c074

4 Modélisation

- Pour les points placés sur l'image, leur concentration en une zone particulière induit des biais dans le calcul des paramètres de la caméra, biais qui seront d'autant plus important que le nombre de paramètres à estimer sera important

Ces contraintes pèsent d'autant plus lourdement sur la modélisation de l'espace urbain que l'espace de la rue tend à développer des formes planes et qu'il va falloir s'appuyer sur les reliefs des façades et des boutiques alors qu'ils sont les éléments plus susceptibles d'avoir évolué dans le temps et d'avoir eu des difficultés de numérisation, et pèse d'autant plus sur les modélisations par sources historiques qu'on cherche à les spatialiser précisément parce qu'elles représentent des éléments disparus du paysage urbain, sur lesquels on ne pourra donc pas placer de points de contrôle. Si elles n'empêchent pas la spatialisation, elles contraignent, notamment pour la seconde, à effectuer des choix sur le nombre de paramètres à choisir pour émuler la caméra. Ces choix concernent principalement les paramètres de distorsion de la lentille. En effet, plus on complexifie le modèle de distorsion en déterminant un plus grand nombre de paramètres parmi k_1 , k_2 et k_3 , plus on diminue l'erreur de reprojection lors du processus de calibration et d'estimation de la pose, développant ainsi un modèle plus adapté aux points de contrôle utilisés. Dans les cas où ceux-ci sont bien répartis sur l'image et dans l'espace, on peut se permettre d'employer un grand nombre de paramètres de distorsion pour obtenir un modèle de caméra approprié, et dans les cas où les points de contrôle se concentrent en un seul endroit de l'image on fera le choix de moins paramétrer le modèle, voire même de ne pas modéliser la distorsion.

Le modèle de données ainsi constitué comporte plusieurs blocs, permettant d'envisager la mise en relation entre ces différentes sources dans un modèle rendant compte de certains aspects (dans la limite des informations contenues dans celles-ci) du trio espace-temps-société.

Figure 38 : Imbrication des éléments du modèle de données, en lien avec le trio espace-temps-société

A partir de cette modélisation, il devient éventuellement possible de mettre en relation par les informations apportées par les diverses sources afin éventuellement d'éclairer notre compréhension de l'espace urbain et de son évolution. Le lien entre le parcellaire, le bâti et ses propriétaires permet d'identifier dans une certaine mesure l'attractivité de

4 Modélisation

certaines espaces du quartier et l'évolution de la pression foncière. Le cycle de reconstruction du bâti mis en regard avec les mutations foncières peut fournir des indicateurs sur les pratiques immobilières durant certaines périodes, et la modélisation 3D de l'espace permet d'identifier des choix architecturaux liés à l'emplacement. Les éléments du modèle de données sont pour l'instant plus ou moins complets et sont encore loin de pouvoir être entièrement mis en interaction. Si la constitution du SIG au travers du géoréférencement et de la vectorisation des plans a pu être complétée, la modélisation et spatialisation des sources textuelles reste à réaliser, et le processus de modélisation 3D à partir de sources historiques reste long, manuel et insuffisamment précis, demandant donc un développement supplémentaire pour être pertinent. Si les analyses réalisables seront ainsi limitées, les différents éléments modélisés offrent toutefois déjà un certain nombre de lectures et d'analyses, qui feront l'objet de la partie suivante et porteront, au vu des éléments mentionnés précédemment, essentiellement sur l'étude du parcellaire.

Troisième partie : Méthodes d'analyse

5 Analyses

Les modélisations des différentes sources présentes dans le corpus, présentées au chapitre précédent, nous fournissent un ensemble relativement important de données quantifiables et interrogeables sur lesquelles on peut envisager différentes analyses à partir de grilles de lectures existantes ou à développer. L'objectif méthodologique sous-tendant cette étude sur la rue Galande étant le développement d'un modèle d'analyse diachronique des dynamiques socio-spatiales investissant et produisant l'espace urbain, il s'agira dans ce chapitre d'identifier dans un premier temps les informations que l'on peut extraire des données saisies afin de qualifier l'état de la ville à partir des différentes couches du SIG, puis d'identifier la façon dont on va pouvoir représenter les interactions entre ces différents états dans leur rapport au temps et à l'espace.

Les résultats de ces différentes méthodes d'analyse quantitative n'ont pas encore été complètement traités, notamment en ce qui concerne les questions de diachronie, mais les résultats d'analyse morphologique à une strate fixée permettra d'aborder certains résultats.

5.1 Etude morphologique

Le SIG que l'on a construit jusqu'ici présente une grande diversité de couches vectorielles qui peut être divisée en quatre parties : les couches relatives au parcellaire, les couches relatives au bâti, la couche relative aux données foncières et la couche relative à l'iconographie. L'analyse du parcellaire, éventuellement dans sa relation avec le bâti est une composante principale des approches archéogéographiques⁴²⁷ et typomorphologiques⁴²⁸, car leur évolution reflète à bien des égards les processus de fabrication de l'espace engendrés par les sociétés qui l'investissent. La compréhension de ces processus nous renseigne par exemple sur les procédés de transmission ou au contraire de disparition des formes et pratiques du passé, ou encore sur l'adoption ou le rejet des tentatives des administrations à transformer et adapter cette pratique spatiale selon les situations auxquelles elles sont confrontées⁴²⁹.

⁴²⁷ Gérard Chouquer, « La contribution archéogéographique à l'analyse de morphologie urbaine », *Histoire urbaine*, 2012, 2(34), pp.133-151. DOI : 10.3917/rhu.034.0133 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2012-2-page-133.htm>

⁴²⁸ Carbonnier, « La parcelle et le bâti », *Maisons parisiennes des Lumières*, op. cit., pp.187-278

⁴²⁹ Noizet, « De l'usage de l'archéogéographie », *Médiévales*, op. cit.

5 Analyses

5.1.1 Classification non supervisée du parcellaire

Une première approche développée pour l'étude du parcellaire durant la seconde moitié du XX^{ème} siècle est l'approche typo-morphologique. En effet, la délimitation de diverses formes du parcellaire a permis d'effectuer un certain nombre d'analyses sur l'organisation spatiale des parcelles au sein des îlots, sur le contexte d'apparition de nouvelles formes parcellaires dans le temps, sur les caractéristiques typologiques des parcelles ayant fait l'objet de fusions et de divisions selon différentes périodes, sur l'émergence de nouvelles façons d'organiser l'espace urbain dans sa planification, et enfin sur les diverses méthodes de distribution du bâti sur la parcelle, en lien avec l'apparition de nouvelles formes d'habiter et de pratiquer l'espace⁴³⁰. Si de nombreuses études, en Histoire de l'Art plus particulièrement, se focalisent beaucoup sur les évolutions de la façade avec son extension longitudinale de plus en plus marquée à partir du XVII^{ème} siècle⁴³¹, d'autres vont jusqu'à proposer des catégories de formes parcellaires qui seront par la suite réemployées pour la caractérisation morphologique de la ville. C'est notamment le cas de l'étude sur le quartier des Halles réalisée par Françoise Boudon, André Chastel, Hélène Couzy et Françoise Hamon⁴³², qui dressent une classification morphologique assez générale qui sera réutilisée par la suite pour les études du rapport entre la parcelle et le bâti, éclairant sur les façons d'habiter l'espace en identifiant des éléments communs dans les formes de distribution. On distingue notamment⁴³³ :

- Les parcelles quadrangulaires, qui constituent 80% des parcelles et dont la taille est très variable
- Les dérivés de parcelles régulières, qui constituent 15% des parcelles et sont probablement issues d'après les auteurs de la division des parcelles régulières. Leurs formes, qui peuvent être assez diverses, sont catégorisées en « hache », « gril », « drapeau » et « escalier »
- Les parcelles aux formes complexes, soit parce qu'elles ont été déterminées morphologiquement par des contraintes topographiques (encoignure, rempart...), soit parce qu'elles sont issues de la fusion de nombreuses parcelles

Figure 39 : Catégories parcellaires dressées par l'étude sur les Halles : i. Parcelle quadrangulaire ; ii. Parcelle en hache ; iii. Parcelle en drapeau ; iv. Parcelle en gril, v. Parcelle en escalier

⁴³⁰ « Approfondissement théorique : l'analyse typo-morphologique », *L'analyse des espaces publics. Les places*. URL : <https://unt.univ-cotedazur.fr/uoh/espaces-publics-places/approfondissement-theorique-lanalyse-typo-morphologique/>

⁴³¹ C'est notamment le cas dans l'ouvrage de Cabestan, qui ne mentionne pas d'étude typologique du parcellaire

⁴³² Boudon, Chastel, Couzy, Hamon, *Système de l'architecture urbaine : le quartier des Halles à Paris*, op. cit.

⁴³³ Carbonnier, « Une typologie pour le centre de Paris », *Maisons parisiennes des Lumières*, op. cit., pp.204-210

5 Analyses

Au vu de cette classification et de sa postérité, il a semblé intéressant comme point de départ pour l'analyse des couches de parcelles d'essayer d'identifier des catégories morphologiques présentes dans le parcellaire du secteur étudié grâce à des méthodes de classification non supervisée, implémentées grâce au langage de programmation python et ses bibliothèques, puis de comparer les catégories ainsi formées avec celles décrites précédemment pour identifier des éléments de convergence ou de divergence entre les deux approches. L'identification de caractéristiques morphologiques dans des couches de parcellaire par des méthodes automatiques a déjà fait l'objet de plusieurs études⁴³⁴, qui portent principalement sur des parcellaires actuels et se placent dans le prolongement des études sur la classification automatique de formes géométriques simples⁴³⁵.

Ces tâches de classification automatique peuvent être réalisées soit grâce à la connaissance d'une mesure de distance entre les formes, ce qui permet de les comparer puis de les regrouper par proximité dans différentes catégories lors de l'étape de clustering, soit grâce à l'emploi d'algorithmes d'apprentissage machine plus ou moins complexes, qui vont permettre d'extraire des critères de comparaison (surnommés « feature vectors ») à partir des objets pour ensuite réaliser le clustering⁴³⁶. Or, il est rare dans le cas de formes géométriques de disposer d'un unique critère de comparaison décrivant suffisamment l'objet dans son ensemble pour pouvoir établir une mesure de distance⁴³⁷. La première étape nécessaire au développement d'une méthode de classification automatique de formes est donc d'identifier des critères morphologiques pertinents décrivant au mieux les caractéristiques des objets selon la manière dont on souhaite les classer⁴³⁸. Dans la bibliographie, les classifications de formes géographiques sont dans certains cas directement réalisées à partir de la géométrie⁴³⁹, et dans d'autres à la suite d'un pré-traitement consistant en l'extraction de leur axe médian, qui permettrait de mettre l'accent sur la structure interne de l'objet au moment de la classification⁴⁴⁰. Nous avons donc testé ces deux méthodes à des fins de comparaison.

⁴³⁴ Rein van 't Veer, Peter Bloem, Erwin J. A. Folmer, *Deep Learning for Classification Tasks on Geospatial Vector Polygons*, 2018. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1806.03857> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1806.03857>

⁴³⁵ Wei Shen, Yan Wang, Xiang Bai, Hongyuan Wang, Longin Jan Latecki, « Shape clustering: Common structure discovery », *Pattern Recognition*, 2013, 46(2), pp.539-550. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2012.07.023> ; <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031320312003408>

⁴³⁶ Kavish Sanghvi, « Image Classification Techniques », *Medium*, 8 mai 2020. URL : <https://medium.com/analytics-vidhya/image-classification-techniques-83fd87011cac>

⁴³⁷ Shen, Wang, Bai, Wang, Latecki, « Shape clustering: Common structure discovery », *Pattern Recognition*, *op. cit.*

⁴³⁸ *Ibid.*

⁴³⁹ van 't Veer, Bloem, Folmer, *Deep Learning for Classification Tasks on Geospatial Vector Polygons*, *op. cit.*

⁴⁴⁰ Yiyang Li, Xiaomin Lu, Haowen Yan, Wenning Wang, Pengbo Li, « A Skeleton-Line-Based Graph Convolutional Neural Network for Areal Settlements' Shape Classification », *Applied Sciences*, 2022, 12(19). DOI : <https://doi.org/10.3390/app121910001> ; URL : <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/19/10001>

5 Analyses

Figure 40 : Superposition d'une parcelle et de son squelette. On note d'ores et déjà que ce dernier n'est pas parfaitement calculé, ce qui va poser problème

La méthode la plus courante pour réaliser la classification automatique de formes géométriques lorsqu'on ne dispose pas d'une mesure de distance est d'employer des réseaux neuronaux préalablement entraînés de manière supervisée ou non supervisée⁴⁴¹. L'apprentissage supervisé consiste à fournir des données labellisées au modèle pour qu'il apprenne à les reconnaître, supposant donc l'existence de catégories prédéfinies⁴⁴², tandis que l'apprentissage non supervisé consiste à fournir des données sans information a priori puis laisser le modèle essayer d'en dégager des éléments différenciants formant des catégories distinctes⁴⁴³. L'entraînement d'un modèle étant une tâche conséquente nécessitant beaucoup de données, il a été décidé dans le cadre de ce projet de se baser sur deux méthodes : une par distance et une par apprentissage par transfert, qui consiste à employer un réseau pré-entraîné pour réaliser la tâche de classification mais en supprimant la phase d'attribution des labels, permettant de ne conserver que la phase d'extraction des feature vectors⁴⁴⁴. Le réseau en question est le réseau neuronal convolutif VGG16, ayant été entraîné sur la très vaste base de données ImageNet, qui a

⁴⁴¹ Sanghvi, « Image Classification Techniques », *Medium*, *op. cit.*

⁴⁴² Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, « Deep learning » *Nature*, 2015, 521, pp.436–444. DOI : <https://doi.org/10.1038/nature14539> ; URL : <https://www.nature.com/articles/nature14539>

⁴⁴³ *Ibid.*

⁴⁴⁴ Asmaul Hosna, Ethel Merry, Jigme Gyalmo, Zulfikar Alom, Zeyar Aung, Mohammad Abdul Azim. « Transfer learning : a friendly introduction », *Journal of Big Data*, 2022, 9(102). DOI : <https://doi.org/10.1186/s40537-022-00652-w> ; URL : <https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-022-00652-w#citeas>

5 Analyses

été utilisé avec et sans les poids liés à cet entraînement, qui permettent de configurer le réseau⁴⁴⁵.

Dans ce dernier cas, il est d'abord nécessaire de projeter le vecteur multidimensionnel dans un espace 2D selon différentes méthodes de projection avant de procéder à l'étape de clustering. Les deux méthodes principales utilisées pour ces opérations de projection sont la méthode d'analyse en composantes principales, ou ACP, qui consiste à projeter le vecteur multidimensionnel dans l'espace selon ses deux dimensions les plus importantes⁴⁴⁶, et la méthode UMAP, qui calcule selon les vecteurs la projection préservant le mieux les structures locales et globales selon les paramètres qui lui sont passés. Le paramètre fixant le nombre de voisins de chaque élément à la projection tend en diminuant à favoriser les structures locales sur la vision globale, celui fixant la distance minimale entre éléments tend à favoriser l'agglomération en diminuant, et le nombre de composantes établit la dimension de l'espace dans lequel projeter le vecteur⁴⁴⁷. Une fois le feature vector projeté ou la matrice des distances calculée, on peut passer à l'étape de clustering.

Il existe plusieurs méthodes de clustering différentes, certaines d'entre elles nécessitant une estimation préalable du nombre de clusters à générer en sortie, d'autres pouvant fonctionner sans estimation initiale. Dans cette étude nous avons employé deux méthodes de clustering en particulier, à savoir l'agglomerative clustering, qui nécessite le passage en paramètre du nombre de clusters en sortie, et la méthode HDBSCAN, qui fonctionne sans nécessiter d'information a priori sur ce paramètre. Le principe de l'agglomération clustering est de regrouper de façon hiérarchique les éléments proches dans un même cluster selon une mesure de distance spécifiée⁴⁴⁸. Ainsi, tous les éléments commencent initialement dans leur propre cluster, puis s'agglomèrent au fur et à mesure par proximité pour former des plus grands ensembles jusqu'à ce que le nombre de clusters voulu soit atteint. À l'inverse, HDBSCAN est une méthode qui opère des regroupements d'entités par densité en tenant aussi compte du bruit, c'est-à-dire des éléments dispersés qu'il n'arrive pas à attribuer à un cluster en particulier et qui n'appartiendront alors à aucune classe⁴⁴⁹. La méthode la plus fréquemment utilisée dans les études portant sur la classification de formes géométriques est l'agglomerative clustering, car il s'agit souvent de classer l'intégralité des formes introduites en entrée du

⁴⁴⁵ Karen Simonyan, Andrew Zisserman, *Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition*, 2015. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1409.1556> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1409.1556>

⁴⁴⁶ Ian T. Jolliffe, Jorge Cadima, « Principal component analysis : a review and recent developments », *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 2016. DOI : <https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202> ; URL : <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2015.0202>

⁴⁴⁷ Leland McInnes, John Healy, James Melville, *UMAP : Uniform Manifold Approximation and Projection*, 2018. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.03426> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1802.03426>

⁴⁴⁸ Vincent Cohen-Addad, Varun Kanade, Frederik Mallmann-Trenn, Claire Mathieu, *Hierarchical Clustering: Objective Functions and Algorithms*, 2017. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1704.02147> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1704.02147>

⁴⁴⁹ Claudia Malzer, Marcus Baum, *A Hybrid Approach To Hierarchical Density-based Cluster Selection*, 2019. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1911.02282> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1911.02282>

5 Analyses

système⁴⁵⁰. Dans notre cas l'éventualité d'avoir des formes inclassables reste intéressante, pouvant éventuellement représenter les parcelles au contour particulièrement complexe, qui n'ont donc pas de points communs avec les groupes formés.

5.1.2 Méthodes d'analyse spatiale

Au-delà des considérations typologiques, l'étude de la place des parcelles au sein de leurs îlots et dans leur rapport à la voirie fournit des premières indications sur l'activité socio-économique d'un espace urbain et permet d'évaluer quantitativement et qualitativement l'impact des transformations que celui-ci a connu dans le temps⁴⁵¹. En effet, plusieurs aspects morphologiques du parcellaire ont été liés dans nombre d'ouvrages entre autres à l'importance des voies le long desquelles ces parcelles se situent⁴⁵², et leurs transformations ont été corrélées par exemple à l'évolution de l'activité économique des quartiers et rues qu'elles bordent. Des boîtes à outils de traitement pour certains logiciels de SIG open-source, tels que QGIS par exemple, ont été développés par la communauté des utilisateurs afin de réaliser certaines analyses de façon automatisée et ainsi de disposer de critères qualifiant des couches vectorielles à grande échelle de façon rapide et systématique. C'est notamment le cas de la boîte à outils MorphAL (abréviation de Morphological Analysis) développée par des membres du consortium Projets Time Machine, anciennement Paris Time Machine⁴⁵³. Cette boîte à outils permet de réaliser un certain nombre d'analyses sur le parcellaire, telles que la détermination de l'orientation des mitoyens, permettant de repérer des facteurs de morphologie communs, ou les mesures de rectangularité des parcelles, permettant de qualifier autrement sa géométrie.

La préparation aux analyses à réaliser sur chaque couche du parcellaire dans le cadre de cette étude a été l'occasion de développer plus de traitements permettant de récupérer automatiquement des données quantitatives sur l'espace urbain relatives à la parcelle. Les premiers traitements développés ont d'abord eu pour objectif de fournir des informations statistiques sur la morphologie des parcelles : les éléments dont on a tenu compte pour caractériser cette morphologie sont ceux concernant la rectangularité de la parcelle, entendue comme étant le rapport entre la surface de celle-ci et celle de sa boîte

⁴⁵⁰ Par exemple dans « Shape clustering: Common structure discovery », *Pattern Recognition*, *op. cit.*

⁴⁵¹ Hermenault, « Existe-t-il un rythme spatial dans l'occurrence des transactions ? » *Circulations, échanges commerciaux et matérialité de la ville : pour une articulation systémique des facteurs d'évolution du tissu urbain parisien entre le XV^e et le XIX^e siècle*, *op. cit.*, pp.274-282

⁴⁵² Coquery, « Les couvents et séminaires des quartiers Saint-Sulpice et Saint-Marcel », *La boutique à Paris au XVIII^e siècle*, *op. cit.*, pp.221-223

⁴⁵³ Sandrine Robert, Eric Grosso, Pascal Chareille, Hélène Noizet, « MorphAL (*Morphological Analysis*) : un outil d'analyse de morphologie urbaine », in : Lorans, E., & Rodier, X. (eds.), *Archéologie de l'espace urbain*. Presses universitaires François-Rabelais, 2013, pp.451-463. DOI : 10.4000/books.pufr.7717 ; URL : <https://books.openedition.org/pufr/7717>

5 Analyses

de délimitation minimale orientée, ainsi que ceux concernant son élongation, entendue comme étant le rapport de la longueur du plus petit côté de la boîte de délimitation minimale orientée sur celle du plus grand côté. Ainsi une élongation de 1 caractérisera une parcelle d'aspect carré et une élongation se rapprochant de zéro caractérisera une parcelle très allongée. Ensuite, afin d'obtenir des informations sur le rapport entre la parcelle et la rue, chaque boîte de délimitation minimale orientée a été transformée en segments constituant les axes de symétrie de celle-ci. Ceci permet, par des méthodes de jointure spatiale, de distinguer la longueur et la largeur de la parcelle de sa largeur sur rue et de sa profondeur dans l'îlot, permettant donc de déterminer si les parcelles sont orientées parallèlement ou perpendiculairement à la rue, ce qui fournit des informations caractérisant la pression foncière⁴⁵⁴.

A ces éléments s'ajoutent les données relatives aux façades que l'on récupère initialement sous forme de segments. Ceux-ci sont ensuite regroupés par parcelle et par rue afin de pouvoir déterminer le linéaire de façade de chaque bâtiment le long de des rues qu'il borde. Cette donnée permet notamment de déterminer la présence d'allées de passage, ainsi que la présence de valeurs particulières pour la largeur des façades. À cette donnée s'ajoute, dans une autre couche, la détermination pour chaque façade de la distance à la façade d'en face, permettant d'extraire des informations sur la largeur des voies et sur la présence de maisons-cibles⁴⁵⁵. Il avait été prévu d'étendre cette donnée avec une autre mesure de distance permettant d'estimer la visibilité du bâtiment dans l'espace urbain, donnée qui pourrait s'avérer très intéressante lorsque l'on dispose de surcroît d'informations sur les élévations, puisqu'elle permettrait d'établir un lien entre le soin éventuellement apporté au traitement de façade et sa place dans l'espace public par exemple.

Enfin, un dernier jeu d'outils de traitement permet de caractériser la parcelle dans son rapport au bâti qui s'y trouve. Cette caractérisation s'effectue au travers de la détermination du taux d'occupation de la parcelle, c'est-à-dire le rapport de la surface du bâti sur la surface de la parcelle obtenu par jointure spatiale, ainsi qu'en comptant les différents éléments occupants l'espace, à savoir le nombre de bâtiments, le nombre de cours, et la présence éventuelle d'un jardin. Cette caractérisation du bâti pourrait ensuite être étendue pour des plans tels que le plan Vasserot, à partir duquel il est possible d'extraire des informations sur l'emplacement des escaliers et passages, dont on aurait alors les moyens par exemple de définir la distance à la rue ainsi que la fréquence d'apparition d'éléments tels que les escaliers à vis.

L'ensemble de ces éléments a été calculé à partir des outils de traitement déjà implémentés dans QGIS, en utilisant le modeleur graphique pour développer les différentes fonctions à partir de celles implémentées dans le logiciel. Leur

⁴⁵⁴ Hemenault, « Le parcellaire à l'échelle micro », *Circulations, échanges commerciaux et matérialité de la ville : pour une articulation systémique des facteurs d'évolution du tissu urbain parisien entre le XV e et le XIX e siècle*, op. cit., pp.339-342

⁴⁵⁵ Cabestan, « Monumentalité bourgeoise », *A la conquête du plain-pied*, op. cit., pp.178-182

5 Analyses

implémentation est toutefois loin d'être idéale car elle dépend très fortement du modèle de données employé pour la constitution du SIG dû au nombre important de jointures ayant lieu entre les différentes couches de données en entrée. Ces conventions permettent en effet lors des calculs de ne pas tenir compte des parcelles pour lesquelles on dispose d'informations manquantes, permettant de les éliminer des résultats obtenus, et d'identifier des éléments communs par l'identifiant des parcelles qui leurs sont associées. La structure des données exigée est celle décrite dans les tables attributaires à la section vectorisation. Ces données peuvent être ensuite intégrés dans des chaînes de traitement Python grâce au module geopandas, qui permet de visualiser des données cartographiques tout en ayant accès à leur table attributaire.

5.2 Résultats morphologiques

5.2.1 Classification non supervisée

Les résultats obtenus grâce au processus de classification non supervisée se sont avérés être pour le moins ambigus, et ce lié au grand ensemble de paramètres rentrant en jeu, qui comprennent notamment la configuration des poids du réseau VGG16, les paramètres dont on tient compte dans la projection, ceux-ci influençant notablement les systèmes de clustering par la suite, HDBSCAN ayant par exemple du mal à gérer la dispersion des données. Tout ceci est sans parler en plus de la configuration des données en entrée, avec une diversité d'opérations possibles. En effet, il a été constaté que le modèle est très sensible à l'orientation des objets en général, presque comme s'il effectuait des comparaisons entre boîtes orientées minimales plutôt qu'entre formes. Les tentatives de le recentrer sur la structure en essayant d'extraire le squelette des géométries se sont aussi révélés moins décisifs que prévu.

Lors de la comparaison des formes entre elles sans pré-traitement autre qu'une réorientation, on remarque que les modèles de clustering réussissent à identifier un nombre important de différents groupes de géométries quasiment quadrangulaires, qui semblent avoir été réunies pour avoir eu des contours similaires. Plus on s'écarte ensuite de ces géométries, plus on dispose de clusters hétérogènes, selon bien sûr les paramètres de clustering initiaux, ou du moins avec certains éléments ne paraissant pas à leur place. Cela ne signifie pas pour autant que cette méthode n'est pas pertinente : elle parvient par exemple à isoler des géométries non polygonales issues d'erreurs de saisie telles que des lignes par exemple, et d'isole certaines géométries aux contours particulièrement tordus, mais on n'arrive pas vraiment à distinguer d'autres classes bien définies que parcelles quadrangulaires ou non quadrangulaires.

Figure 41 : Cluster de parcelles presque quadrangulaires intégrant quelques éléments qui font tâche

5 Analyses

La méthode de travail à partir des squelettes associés aux objets à elle aussi fini par poser plus de problèmes que d'en résoudre. Le calcul des squelettes a été en effet réalisé avec la librairie d'imagerie scikit image, qui dispose bien d'algorithmes permettant d'extraire ce genre de formes, mais non sans erreurs. Ces erreurs ont alors posé beaucoup de problèmes car elles induisaient des proximités entre géométries très différentes, créant des ensembles de parcelles avec peu de relations entre elles. Le passage par l'extraction du squelette sous forme de graphe depuis l'image de l'axe médian fournie par scikit image n'a pas fourni plus de résultats. Les tentatives se sont donc arrêtées là.

Figure 42 : Cluster de parcelles obtenu par comparaison des squelettes/axes médians, avec moins de cohérence que l'emploi de la méthode par forme

5.2.2 Etude du parcellaire par méthodes d'analyse spatiale

Les études par strate de parcellaire ont été réalisées sur le parcellaire extrait du plan attribué à Delagrive. Nous allons d'abord chercher à caractériser la morphologie des parcelles, à commencer par leur surface. Celles-ci se répartissent de façon très inégale, selon ce qui ressemble quelque peu à une loi exponentielle (figure 7), de laquelle on peut extraire une catégorisation sur QGIS (Jenks) en quatre classes : on retrouve 236 petites parcelles (entre 18 et 147 m²), 91 parcelles moyennes (entre 147 et 298 m²), 31 grandes parcelles (entre 298 et 668 m²), et 2 très grandes parcelles (entre 668 et 1104 m²). Spatialement, on semble observer un lien (assez cohérent) entre la surface des parcelles et la mesure de profondeur, les plus grandes se situant visiblement en fond de parcelle. Ceci se vérifie par la corrélation forte entre surface et profondeur, dont le coefficient est $r = 0,76$.

5 Analyses

Figure 43 : Répartition spatiale des parcelles classées par surface

Figure 44 : i. répartition des surfaces de parcelles ; ii. profondeur des parcelles en fonction de leur surface

En étudiant de plus près les corrélations entre variables descriptives des parcelles, on observe que la profondeur semble être une variable plus intéressante que la surface pour décrire le parcellaire, étant corrélée plus fortement aux autres descripteurs du jeu de données. Profondeur et surface sont toutes deux négativement corrélées à la densité avec un coefficient respectif de $r = -0.48$ et $r = -0.49$: à mesure que la surface des parcelles augmente, la densité (à savoir le rapport entre surface du bâti et surface de la parcelle) diminue. En matière de distribution, la profondeur des parcelles est plus fortement liée au nombre de cours et de bâtiments présentes sur celles-ci que la surface, bien qu'on observe un lien étonnamment faible entre surface des parcelles et surface de

5 Analyses

jardin, les rares jardins étant répartis entre des parcelles de grande taille et des parcelles plus petites (voir figure 5). Ces liens s'expliquent par le fait que la profondeur est corrélée plus fortement que la surface à la régularité des parcelles (coefficients respectifs de $r = -0.47$ et $r = -0.34$), entendue ici comme le rapport entre la surface de la parcelle et celle de son emprise orientée minimale, et le lien entre profondeur et élongation des parcelles ($r = -0.49$). On en déduit donc d'après ces corrélations faibles que le parcellaire se répartit entre parcelles de petit module, que ce soit en surface ou en profondeur, généralement assez denses et régulières, et parcelles de plus grand module, souvent plus allongées sur l'arrière des îlots, moins denses et irrégulières.

Figure 45 : i. répartition de la profondeur des parcelles ; ii. densité des parcelles en fonction de leur surface ; iii. régularité des parcelles en fonction de leur profondeur ; iv. élongation des parcelles en fonction de leur profondeur

L'îlot et le bâti :

Pour mieux étudier la répartition spatiale de ces caractéristiques morphologiques, on se propose de les étudier à l'échelle de l'îlot afin d'essayer de distinguer des tendances générales. Les îlots ont été numérotés selon un ordre arbitraire qui leur sert d'identifiant (figure 1). L'étude des îlots est rendue plus complexe par le fait que la répartition des parcelles au sein de l'îlot n°2, contenant l'enclos Saint-Julien-le-Pauvre, est en partie indéterminée : un certain nombre a été regroupé en une seule entité de grande

5 Analyses

dimension qui ne peut donc pas être prise en compte dans le calcul et la comparaison des variables extensives. En matière de répartition des surfaces d'îlot, on a presque un des paliers, qui font émerger quatre classes différentes (classification de type Jenks). De ces premières données on peut commencer par étudier la densité parcellaire des îlots (rapport du nombre de parcelles en fonction de la surface de l'îlot), qui fait apparaître deux relation linéaires différentes entre ces variables.

Figure 46 : i. répartition des surfaces d'îlot ; ii. nombre de parcelles dans l'îlot en fonction de sa surface, on observe bien deux tendances linéaires différentes

Les îlots les plus petits se concentrent près des berges de la Seine et près de la place Maubert, témoignant donc d'une fragmentation du bâti près de la place dans laquelle se jette un certain nombre de voies, tandis que le long de la rue Galande les voies perpendiculaires se contentent de mettre cet axe en communication avec la rue de la Bûcherie. Au niveau de la densité parcellaire ramenée à la surface de l'îlot, on remarque une disparité marquée le long de la rue Galande et de la place Maubert notamment, semblant à nouveau indiquer l'attractivité exercée par ces espaces.

Figure 47 : i. répartition spatiale des surfaces d'îlot ; ii. répartition spatiale des densités parcellaires, montrant les îlots au parcellaire plus tendu

La répartition des parcelles de différentes classes surfaciques au sein de chaque îlot permet d'affiner ce critère de densité parcellaire en identifiant les profils de chaque îlot.

5 Analyses

On remarque que dans le cas général le nombre de parcelles de très grande surface est faible, et que les îlots plus isolés des grands axes viaires présentent d'importantes proportions de parcelles de taille moyenne et grande (25% ou plus) par rapport au total des parcelles, d'où la répartition inégale des densités parcellaires. En traçant la surface moyenne des parcelles en fonction de la surface de l'îlot, on trouve ainsi une distinction nette entre trois groupes d'îlots : les petits îlots aux parcelles de faible surface en moyenne, les îlots moyens et grands aux parcelles de surface moyenne en moyenne, puis les îlots petits et moyens aux parcelles de grande surface en moyenne. On remarque tout de même que derrière ces catégories se trouvent des écarts-types très différents, qui augmentent avec la surface de l'îlot.

Figure 48 : i. surface moyenne des parcelles en fonction de la surface de l'îlot ; ii. écart-type des surfaces en fonction de la surface de l'îlot

Au vu de la relation existante entre surface et profondeur des parcelles, on pouvait se demander si la tendance observée précédemment se traduit de façon similaire avec la profondeur. Ce n'est vraisemblablement pas le cas : certains îlots de surface moyenne très différente présentent des profondeurs de parcelle similaires en moyenne, et la profondeur moyenne paraît donc plutôt liée à la géométrie de l'îlot. Les écarts Nord-Sud se remarquent toutefois dans les différences de rectangularité entre les parcelles, les parcelles d'îlots situés au Sud de la rue Galande affichant des parcelles plus irrégulières en lien éventuellement avec leur densité parcellaire plus importante liée à la pression foncière exercée sur ces îlots.

5 Analyses

Figure 49 : i. répartition spatiale de la surface moyenne par îlot ; ii. répartition spatiale de la régularité moyenne des parcelles par îlot

Au niveau de la répartition de la densité moyenne au sein des îlots enfin, on constate que celle-ci est fortement liée à la surface de l'îlot, avec un groupe de petits îlots denses (l'îlot 4 fait exception) et l'ensemble des autres îlots de densité plus faible, décroissant lentement avec l'augmentation de la surface. Les cas particuliers de faible densité s'identifient par leur important écart type : ainsi l'îlot 2 est marqué par la présence de l'enclos Saint-Julien-le-Pauvre, tandis que l'îlot 11 a un fort écart entre son front sur la place Maubert et le collège Saint-Michel au Nord de l'îlot.

5 Analyses

Figure 50 : Densité moyenne des parcelles par îlot

La parcelle et la rue :

Pour terminer cette étude morphologique du quartier de la place Maubert, nous allons nous intéresser à la relation entre les parcelles et la rue à partir de plusieurs facteurs : le nombre de parcelles le long de chaque rue, l'orientation des parcelles en rapport avec le réseau viaire et la longueur des façades le long de celui-ci. Cette étude présentera un certain biais dû à la modélisation seulement partielle du parcellaire aux bornes du quartier : un seul côté des rues ayant été vectorisé, on a des données incomplètes pour les rues Saint-Jacques, des Noyers et de Bièvre. L'étude du nombre de parcelles par axe permet déjà de se faire une idée de l'importance de la rue dans le réseau, avec la rue Galande occupant la première position suivie de la place Maubert et la rue de la Bûcherie.

5 Analyses

Figure 51 : Nombre de parcelles par rue

Une grandeur plus pertinente pour étudier la répartition des parcelles le long des axes est une grandeur intensive : la proportion de parcelles perpendiculaires à la rue. Dans cette modélisation on considère qu'une parcelle est perpendiculaire à la rue lorsque son axe le plus long est aligné orthogonalement au réseau viaire, témoignant d'une pression foncière et d'une attractivité de l'axe importante. On retrouve ainsi en première position la rue du Petit Pont, la place Maubert, la rue Saint-Jacques et la rue Galande, confirmant leur importance dans le réseau viaire du quartier et la forte pression foncière régnant le long de ces axes. La rue de Bièvre et la rue de la Bûcherie se retrouvent quand à elles dans une seconde catégorie avec une proportion de parcelles moins importante, tandis que la rue des Noyers bordée d'établissements religieux et de parcelles de grande surface est plus loin dans le classement.

Figure 52 : Proportion de parcelles orthogonales par rue

5 Analyses

Figure 53 : Classement des axes par proportion de parcelles orthogonales

La pression foncière se traduit aussi généralement par un linéaire de façade plus ou moins important le long de chaque axe. La distribution des longueurs de façades des parcelles suit une distribution semblable à celles des profondeurs, avec toutefois une catégorie particulière : les passages en allée. Ceux-ci sont principalement concentrés au Sud de la rue Galande de nouveau, dans les îlots de grande surface, majoritairement l'îlot 14. Le linéaire de façade suit lui aussi l'évolution attendue : il est le plus faible rue Saint-Jacques, rue Galande, place Maubert et rue du Petit-Pont, témoignant à nouveau de la tendance du parcellaire à se resserrer le long des axes principaux, suivi des axes mettant ceux-ci en communication, c'est-à-dire la rue de Bièvre, la rue des Lavandières, la rue des Trois Portes entre autres. On note toutefois que la répartition le long de la rue Galande n'est pas équivalente des deux côtés de l'axe, le côté Sud regroupant des parcelles de faible linéaire avec des passages en allée tandis que le côté Nord regroupe un parcellaire plus dilaté marqué par la présence de chapelles et collèges.

5 Analyses

Figure 54 : Classement des axes par linéaire de façade moyen

Figure 55 : Visualisation des longueurs de façade par axe (classification de Jenks)

Cette étude morphologique témoigne d'un fort pôle d'attractivité dans le quadrilatère d'intérêt, à savoir la place Maubert, qui est bordée d'un parcellaire morcelé et plutôt dense au sein de chacun des îlots. Ce rôle de la place découle sans doute de son intense activité commerciale au cours de l'Ancien Régime dû à l'implantation du marché. Ce constat conduit à s'interroger sur l'occupation des différentes parcelles dans le quartier, qui n'est pour l'instant pas réalisable de façon complète. Les indications sur les

5 Analyses

propriétaires recensées dans les sources textuelles permettent toutefois d'observer que parmi les propriétaires occupant la maison qu'ils possèdent rue Galande, les professions commerciales sont surreprésentées aux abords de la place Maubert. A la lumière de ce constat, il peut alors être intéressant d'étudier l'extension du marché de la place Maubert dans les rues avoisinantes en renseignant les activités commerciales présentes, ce qui pourrait permettre d'établir un lien avec la morphologie du parcellaire, l'organisation du réseau viaire et les propriétés du bâti.

5.3 Etude diachronique

La création de cet ensemble de données qualifiant chaque couche vectorielle du parcellaire permet ensuite d'envisager l'étude de la transmission et de l'évolution de ces grandeurs dans le temps. Pour ce faire, on peut envisager la création d'un graphe spatio-temporel représentant les liens de filiation liant les différentes couches entre elles, permettant de représenter et éventuellement de quantifier le transfert d'informations géométriques et attributaires d'une couche à l'autre. Les études théorisant les méthodes de représentation de la filiation d'informations spatio-temporelles par des graphes remontent aux années 2010, avec un premier modèle établi par Géraldine del Mondo en 2011⁴⁵⁶. Ces graphes, établis de façon théorique et disposant d'un ensemble d'axiomes et de relations ensemblistes permettant de les parcourir, reposent pour modéliser la filiation sur des structures en arbre hiérarchique descendant permettant de représenter trois types de relations⁴⁵⁷ :

- Des relations spatiales entre entités d'une même période, modélisant les relations de voisinage
- Des relations spatio-temporelles entre entités d'époques différentes, modélisant leur relation spatiale dans le temps
- Des relations de filiation entre entités d'époques différentes, modélisant leurs transferts d'identités dans le temps

Bertrand Dumenieu a proposé dans sa thèse une adaptation de ce modèle de graphe dans le but de l'appliquer à des objets géohistoriques, plus complexes car incluant des incertitudes à la fois spatiales et temporelles⁴⁵⁸. C'est ce modèle qui a été employé et adapté pour développer des graphes représentant les relations spatio-temporelles dans cette étude.

5.3.1 Les graphes géohistoriques

Les graphes spatio-temporels présentent quelques spécificités et contraintes liées à la nature des objets qu'ils représentent. En effet, comme cela a été détaillé précédemment, les sources cartographiques dont on dispose pour décrire l'espace urbain dans le temps n'ont pas été levées à une date précise mais plutôt sur un ou même plusieurs intervalles

⁴⁵⁶ Géraldine del Mondo, *Un modèle de graphe spatio-temporel pour représenter l'évolution d'entités géographiques*, Thèse de Doctorat en Informatique, Brest : Université de Brest, 2011. URL : <https://theses.hal.science/tel-00651682>

⁴⁵⁷ *Ibid.*

⁴⁵⁸ Dumenieu, « Un graphe pour modéliser les transformations de l'espace », *Un système d'information géographique pour le suivi d'objets historiques urbains à travers l'espace et le temps*, op. cit., pp.220-236

5 Analyses

de temps, ce qui impose de tenir compte de l'incertitude chronologique lorsqu'on cherche à étudier la transmission géohistorique à partir de ces sources⁴⁵⁹. Ces questions d'ordre chronologique soulèvent alors d'autres interrogations relatives aux relations pouvant être établies entre des sources dont les plages chronologiques s'intersectent voire même se superposent⁴⁶⁰. A ces problèmes s'ajoutent aussi des questions de détail des sources, avec dans certains cas des relations de scission d'identité dues au fait que la représentation ancienne peu détaillée et suivie par une représentation plus détaillée du même objet qui fait apparaître des divisions⁴⁶¹.

Ces problèmes ont été adressés dans le modèle de données des graphes géohistoriques de Bertrand Dumenieu par l'ajout de trois contraintes étendant celles des graphes spatio-temporels⁴⁶² :

- Les graphes doivent être acycliques, c'est-à-dire qu'une entité ne peut pas être parent son ancêtre, sans quoi l'aspect descendant du graphe serait remis en question. Ceci impose une relation descendante stricte entre les entités
- Les transmissions à plusieurs sources sont proscrites, donc une entité d'une couche ne peut pas descendre d'entités issues de couches différentes. Ceci impose la succession des représentations des entités dans le temps
- Le problème de précision de la source suit le principe d'unicité de l'identité de l'entité dans le temps. S'il s'avère que les dispositions d'une entité dans la source détaillée comportent plus d'éléments que ceux ayant été représentés dans la source plus ancienne moins détaillée, ces détails seront tout de même amalgamés en un seul pour correspondre à la description initiale

Une fois le risque de création de graphes géohistoriques invalides écarté, il est possible de définir les différents processus spatio-temporels pouvant intervenir entre les différentes entités des graphes. Les processus distingués par Dumenieu dans sa thèse, qui sont établis à partir de recherches antérieures, sont de deux principaux types⁴⁶³. On y distingue les évolutions, qui consistent en des transformations impliquant à chaque état au plus une entité, et les restructurations, qui impliquent des transformations entre plusieurs entités⁴⁶⁴ :

- Les processus de type évolutif sont la stabilité, qui implique une continuité de l'observation, la transformation, qui implique un ajout ou une perte de la géométrie, et l'apparition ou la disparition d'une entité.
- Les processus constituant une restructuration sont la fusion et la scission, qui de plusieurs unités n'en font qu'une et inversement, l'annexion et la séparation, qui consistent en l'appropriation ou la séparation de parties d'une observation sans

⁴⁵⁹ *Ibid.* « Représentation floue du temps », pp.189-198

⁴⁶⁰ *Ibid.* « Adaptation du graphe spatio-temporel aux observations géohistoriques » pp.221-228

⁴⁶¹ *Ibid.*

⁴⁶² *Ibid.* « Un graphe pour modéliser les transformations de l'espace » pp.228-230

⁴⁶³ *Ibid.* pp.230-235

⁴⁶⁴ *Ibid.*

5 Analyses

que cela remette en question l'identité de l'élément d'origine, et la réallocation, qui décrit la transformation d'un ensemble d'éléments en un autre ensemble

Le modèle de graphe géohistorique adopté dans le cadre de ce projet est basé sur une adaptation simplifiée du modèle précédemment décrit, qui correspond mieux à la vectorisation des sources ayant été réalisée et à la façon dont les liens entre entités ont été établis. En effet, la construction du graphe représentant les transformations spatio-temporelles du parcellaire a été réalisée grâce aux outils de géotraitement disponibles sur QGIS, en particulier l'opérateur d'union. En effet, en calculant l'union entre deux couches vectorielles par cette méthode, on obtient des informations sur la façon dont les couches se superposent, donc sur les relations spatio-temporelles qui les lient⁴⁶⁵. La couche ainsi constituée, qui est composée des différents morceaux issus de la superposition, conserve pour chacun de ces morceaux l'identifiant de l'entité de la couche mère et celui de la couche fille, permettant d'établir le lien de transmission entre ces deux entités, que l'on peut ensuite pondérer par le rapport entre la surface du morceau et la surface de l'entité mère. Ce lien pondéré, qui permet de quantifier la part de l'entité mère transmise à l'entité fille, constitue la première adaptation du modèle de données géohistorique réalisée dans cette étude : au lieu des trois relations entre entités définies dans le modèle initial on ne conserve que la relation spatio-temporelle, la relation de filiation étant établie par l'association de cette part et des identifiants des deux entités dans le SIG.

Figure 56 : Résultat d'une union entre deux couches très différentes entre elles

⁴⁶⁵ « Superposition de vecteur – Union », *Documentation QGIS*. URL : https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoroverlay.html#union

5 Analyses

Cette implémentation du graphe nous amène à envisager d'autres aménagements des contraintes utilisées dans le modèle des graphes géohistoriques. Si l'on considère toujours que les entités liées aux différentes sources doivent se succéder dans le temps au sein d'un même graphe afin d'éviter les transmissions à plusieurs sources⁴⁶⁶, ce qui a nécessité à chaque union entre de couches de restreindre l'espace couvert à la source la plus localisée, on a fait le choix d'autoriser à contrario les liens entre des entités issues de sources réalisées sur des intervalles de temps qui se recouvrent. Le but de ce choix est de rendre compte de l'incertitude causée par la situation au sein même du graphe de filiation pour pouvoir essayer de la lever ultérieurement avec l'apport d'autres sources si les états représentés sont incohérents. De même, la gestion du niveau de détail des sources ayant été gérée en amont de la création des graphes par l'ajout d'une qualification de l'incertitude dans les tables attributaires des couches, il n'est plus nécessaire de respecter la règle d'amalgamation lorsqu'une entité décrite par une source détaillée hérite d'une description moins détaillée de la source précédente, le choix d'amalgamer les entités filles pouvant être décidé au moment de réaliser l'analyse des graphes à partir des attributs des entités.

On conserve la caractérisation en deux catégories des différentes transitions possibles entre entités avec toutefois quelques différences établies à la fois afin d'avoir une nomenclature des transitions plus intuitivement compréhensible, et parce qu'on cherche en particulier à identifier parmi les différentes transitions les opérations de destruction et reconstruction réalisées au cours du XIX^{ème} siècle pour étudier comment elles affectent les différents paramètres d'analyse détaillés plus haut :

- Les processus de type évolutif restent semblables, avec la transmission qui est l'équivalent de la stabilité, la modification de façade qui implique une extension sur la voie publique ou un réalignement, et les opérations de type destruction et création qui sont les mêmes que l'apparition et la disparition
- Les processus constituant une restructuration sont la fusion et la division, qui de plusieurs unités n'en font qu'une et inversement, la réorganisation, qui consiste en la redéfinition des mitoyens dans un groupe de parcelles, et le remaniement, qui consiste en une modification à la fois des mitoyens et des alignements

5.3.2 Typage et analyse des relations de filiation

La construction des graphes représentant les transitions entre les couches du parcellaire a été réalisé sous python, en utilisant les modules networkX et geopandas. Pour ce faire, chaque ligne des tables attributaires associées aux couches d'union, qui représentent chacune un unique lien entre deux parcelles de deux couches différentes, pondéré par la part de la première parcelle se transmettant à la seconde, est décryptée : les identifiants

⁴⁶⁶ Dumenieu « Un graphe pour modéliser les transformations de l'espace », *Un système d'information géographique pour le suivi d'objets historiques urbains à travers l'espace et le temps*, op. cit., p.230

5 Analyses

de chaque parcelle vont permettre d'ajouter à ce graphe un unique nœud qui les représentera s'il n'existe pas déjà, et les données du lien seront utilisées pour établir une arête du graphe entre ces deux nœuds. Dans les situations où la ligne en question décrit une extension du parcellaire sur la rue, caractérisée par un identifiant NULL pour la première parcelle, ou qu'elle décrit un réalignement, caractérisé par un identifiant NULL pour la seconde parcelle, un nouveau nœud à l'identifiant unique labélisé « Rue » sera ajouté au graphe et lié à celui représentant la parcelle concernée par l'extension ou le réalignement, afin que ces transitions soient facilement identifiables dans les visualisations des graphes.

Figure 57 : Exemple de graphe de filiation, avec l'identifiant des parcelles qualifiant les nœuds. On note remarque en particulier les phases de perte ou d'extension à la rue sur la période de remaniement

Ce processus aboutit à la création d'un grand graphe composé d'une myriade de sous graphes qui ne sont pas connectés entre eux, permettant alors grâce aux fonctions offertes par le module networkX de les séparer en des graphes distincts. Chacun de ces graphes forme en quelque sorte l'arbre généalogique des entités qu'il contient, permettant d'ores et déjà d'identifier certaines tendances sur l'évolution du parcellaire. Cette opération est suivie d'une phase d'annotation des différents nœuds de chaque graphe, doublée de la collecte d'informations sur les transformations qu'ils contiennent. Ces étapes permettent en effet de déterminer les transformations subies par une entité lors du passage à ses successeurs, en analysant ses successeurs et les antécédents de ces derniers. Les différentes transitions identifiées, qui ont dans le cadre de ce projet été déterminées indépendamment de celles présentes de la bibliographie, sont renseignées dans le tableau ci-dessous.

5 Analyses

	Transformation	Etat initial	Etat final
Evolutions	Création	Rue	Noeud
	Destruction	Noeud	Rue
	Transmission	Noeud	Noeud
	Modification de façade	Noeud/Rue	Noeud/Rue
Restructurations	Division	Noeud	n Noeuds/Rue
	Fusion	n Noeuds/Rue	Noeud/Rue
	Réorganisation	n Noeuds	m Noeuds
	Remaniement	n Noeuds/Rue	m Noeuds/Rue

Cette information est ensuite utilisée pour qualifier le nœud et consigner la transformation identifiée dans une table renseignant notamment son type, les deux couches entre lesquelles elle s'est déroulée, les identifiants des participants et leur nombre et enfin l'éventuelle présence d'une géométrie dont le découpage en parcelles n'a pas été traité au moment de sa vectorisation, ce qui rend la transformation peu intéressante à étudier. Identifier les transformations associées à une parcelle permet notamment de reprojeter cette donnée dans le SIG grâce à son identifiant, et ainsi disposer d'une répartition spatiale des différentes transformations.

Enfin, en anticipation des analyses que l'on souhaitera effectuer sur les graphes, une dernière opération réalisée à partir des annotations contenues dans les nœuds de chacun d'entre eux permet de séparer les sections relevant d'opérations de remaniement, qui impliquent une modification simultanée des contours parcellaires et des mitoyens, des autres transformations. Ceci nous permet de distinguer les sections des graphes correspondant aux évolutions « naturelles » du parcellaire des sections correspondant très probablement à une reconstruction, dont on va pouvoir étudier l'ampleur en nombre de parcelles impliquées et l'impact en matière d'altération des paramètres précédemment choisis pour qualifier le parcellaire. Les différents graphes ainsi obtenus, identifiés par un numéro unique stocké dans une table renseignant leurs paramètres, ont ensuite été exportés au format html pour des visualisations interactives en utilisant la librairie pyvis. Ce n'a pas été une chose facile : cette librairie ayant des difficultés avec la représentation des arbres hiérarchiques descendants, il a été nécessaire de calculer la position des nœuds dans la visualisation avec une autre librairie, puis d'employer ces positions pour obtenir une visualisation propre et interactive avec pyvis.

Ce redécoupage des graphes d'évolution du parcellaire permet d'identifier les différents types de mécanismes à l'œuvre entre les transitions d'une couche à l'autre du parcellaire, donc sur un intervalle de temps en particulier. Les résultats préliminaires obtenus permettent d'identifier que si pour la période pré-Haussmannienne les modes de transition entre les couches impliquent proportionnellement plus de transmissions, fusions ou divisions n'impliquant pas de réaligement des façades, il y a une hausse de la

5 Analyses

proportion des parcelles impliquées par des réorganisations dans la suite, en ligne avec les travaux réalisés au cours du XIX^{ème} siècle, qui impliquent un nombre différent de destructions des parcelles.

Figure 58 : Transformations regroupées par tranches chronologiques

On peut alors noter que cette évolution tend à une diminution du nombre de parcelles dans le quartier, qui évolue différemment selon les tranches spatio-temporelles d'intérêt et selon le type de transition : un nombre important de fusions a pour effet de faire diminuer une première fois le nombre de parcelles, et les réorganisations du parcellaire sont responsables pour le reste. Ces données témoignent du changement de nature du parcellaire et du mode d'habitat dont témoignent les transformations développées au XIX^{ème} siècle. Un phénomène de nature intéressante en particulier est l'évolution du parcellaire entre le plan attribué à Delagrive et l'Atlas Vasserot, qui indique une diminution du nombre de parcelles par fusion dans une dynamique qui pourrait être intéressante d'interroger.

5 Analyses

Figure 59 : Nombre de parcelles issu de chaque type de transformations dans une tranche chronologique

Il est aussi possible d'envisager une densification du graphe à partir des données issues de la modélisation des sources textuelles, lorsqu'on réussit à déterminer une correspondance entre un bien décrit dans les textes et sa géométrie décrite dans les plans. En effet, si l'on parvient à déterminer à quelle parcelle se rattache la description textuelle d'un bien décrit dans les textes, on obtient alors l'existence d'un nœud en commun entre le graphe de filiation du parcellaire et le graphe de transmission de la propriété lié à ce bien. Il devient ensuite envisageable d'effectuer une jointure entre les deux graphes au niveau d'un nœud commun, ce qui permettrait alors de comparer les branches entrantes et sortantes de ce nœud. Cette opération serait intéressante car elle mettrait en regard les évolutions représentées par les plans, très lacunaires chronologiquement mais relativement bien définies spatialement, et les évolutions représentées par les sources, comportant peu d'informations quantifiables sur l'évolution matérielle des biens décrits mais disposant en revanche d'une densité importante d'information chronologique sur les transmissions. Cette étape, qui n'a pas pu être implémentée dû au fait que la base de données des sources textuelles n'a pas pu être remplie, serait un premier pas vers une intégration de sources textuelles dans le modèle formé par les sources cartographiques et iconographiques, dont les relations sont moins difficiles à modéliser.

Conclusion, limites et perspectives :

L'objectif de la présente étude était d'explorer le développement d'un modèle de données pertinent et utilisable ayant pour objectif de fournir des outils de description et d'analyse de l'espace urbain en cherchant à rendre compte d'une diversité importante d'aspects dans une perspective diachronique, qu'il s'agisse de sa matérialité, avec par exemple la restitution des façades et la modélisation de l'emprise du bâti, de ses réalités socio-économiques, avec l'étude de l'évolution foncière en lien avec le statut des propriétaires, ou de l'évolution des représentations qui en ont été réalisées, avec la spatialisation des corpus iconographiques, au croisement des diverses sources qui le documentent.

La complexité de cette tâche a été à la hauteur de la complexité de l'objet d'étude que constitue la ville, en rapport avec la grande diversité de sources qui la représente chacune à sa façon, nécessitant la création d'un modèle comprenant un grand nombre de briques élémentaires devant toutefois être en mesure de partager des informations. La collecte du vaste ensemble de sources permettant l'élaboration d'un tel modèle ainsi que le développement des modélisations associées à un type de source, marqué de plusieurs repentirs, a été particulièrement chronophage. Le bilan d'avancement dans le développement des briques du modèle de données est le suivant :

- On dispose d'un SIG comprenant des données vectorielles couvrant l'ensemble du périmètre délimité avec un niveau de détail satisfaisant grâce à une modélisation appropriée des différentes sources cartographiques qui y ont été intégrées. On dispose de surcroît de méthodes d'analyse permettant de qualifier le parcellaire des différentes couches avec un certain nombre de critères issus de la bibliographie
- Les liens entre les différentes strates du parcellaire ont pu être modélisés grâce à une implémentation fonctionnelle des graphes géohistoriques accompagnés du développement de critères quantifiables et pertinents à analyser, par exemple pour l'étude des phases de remaniement parcellaires, moyennant quelques hypothèses simplificatrices qui n'ont pas été gênantes pour les premières analyses réalisées. Il reste à voir si les écarts au modèle des graphes géohistoriques amèneront à des difficultés d'utilisation par la suite
- Une autre brique dérivée de la représentation cartographique ayant été bien implémentée est la représentation 2D des sources iconographiques perspectives : leur représentation permet une appréhension rapide du corpus des sources, qui permet d'identifier des caractéristiques intéressantes en Histoire de l'Art, telles que l'existence d'orientations dominantes dans le corpus partagées entre les sources selon leur répartition spatiale. Des méthodes d'analyse renseignant le lien entre les sources et le bâti, non détaillées dans ce mémoire, ont été établies, permettant d'identifier leur ordre de traitement pour la restitution 3D

CONCLUSION, LIMITES ET PERSPECTIVES

- L'exploration des méthodes de restitution 3D ont abouti à la restitution manuelle d'un bâtiment disparu à partir d'une dizaine de photographies, établissant donc la possibilité de modéliser des éléments disparus à partir de documents iconographiques optiques au moins. Cette restitution relativement précise à toutefois mis en exergue le risque de biais dans la détermination des paramètres des caméras permettant de travailler avec ces sources, qui pourrait être particulièrement problématique lorsque l'on s'appuie sur un élément restitué pour recalibrer d'autres photos
- Enfin, la modélisation des sources textuelles a nécessité un changement de modèle dû à la trop grande simplicité du premier. Un autre modèle de données a alors été conçu dans un système de gestion de bases de données intuitif, mais sans avoir eu l'occasion d'être implémenté à grande échelle : il est donc difficile d'évaluer la pertinence.

En somme, le développement de chaque brique du modèle a été trop long pour que l'on puisse mettre les différentes sources en relation, chose qui n'a été réalisée qu'entre les données iconographiques, les données cartographiques 2D et les acquisitions 3D. Il manque donc à ce modèle dans son état de développement actuel la capacité à combiner les différentes échelles et informations apportées par chaque type de source permettant de rendre compte d'une vision complexe de l'espace. Les perspectives de cette étude sont donc multiples : au niveau des différentes briques développées pour chaque source, il reste la nécessité d'effectuer un passage à l'échelle en matière d'analyses pour affiner leur pertinence, bien que celle-ci semble plutôt bien établie pour les trois premières, suivie de l'intégration de ces briques dans un modèle commun à l'image de celui proposé pour articuler la filiation chronologique du parcellaire et les graphes issus des sources textuelles au Chapitre V.

La restitution 3D nécessite tout particulièrement une amélioration de méthode, celle actuellement implémentée étant lente et risquant de comporter d'importants biais dans les calculs de résection. Il est toutefois théoriquement possible de faire autrement : en détournant les bâtiments présents sur différents documents pour représenter un même état chronologique il serait possible d'améliorer le calcul de points coïncidents en diminuant le risque de confusion, permettant d'envisager une méthode automatique de restitution semblable à la photogrammétrie, et si cela ne marche pas, la définition manuelle de ces points devraient au moins permettre une meilleure estimation des paramètres de la caméra d'émulation en ajoutant des contraintes supplémentaires.

Il y a donc bien d'autres itérations à réaliser avant une intégration complète des différentes sources dans un même modèle de données, mais les premiers résultats obtenus sont prometteurs.

Annexes

Annexe 1 :

Sources :

Sources textuelles :

Archives Nationales :

Domaines :

Q¹ 1099⁵⁴ Terrier du roi

Biens des établissements religieux supprimés :

- S* 52^B Chapitre de Notre-Dame. Déclarations au terrier
- S* 56 Chapitre de Notre-Dame. Déclarations au terrier
- S* 83^A Chapitre de Saint-Aignan. Censiers, déclarations au terrier
- S* 83^B Chapitre de Saint-Aignan. Censiers, déclarations au terrier
- S* 505 Chapitre de Notre-Dame. Cueilleret, cens et rentes (1722)
- S* 506 Chapitre de Notre-Dame. Cueilleret, cens et rentes (1725)
- S* 507 Chapitre de Notre-Dame. Cueilleret, cens et rentes (1770)
- S* 535 Chapitre de Saint-Aignan. Ensaisinements (1786-1790)
- S* 536 Chapitre de Saint-Aignan. Ensaisinements (1774-1790)
- S* 539 Chapitre de Notre-Dame. Ensaisinements (1773-1788)
- S* 1639 Abbaye de Sainte-Geneviève. Ensaisinements (1730-1786)
- S* 1734 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier
- S* 1736 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier (1751-1770)
- S* 1737 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier (1771-1786)
- S* 1738 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier (1698-1754)
- S* 1756 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier (1668-1719)
- S* 1759 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier (1720-1750)
- S* 1764 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier (1728-1750)
- S* 1766 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier (1732-1753)
- S* 1767 Abbaye de Sainte-Geneviève. Déclarations au terrier (1734-1738)

Sources iconographiques :

Archives des hôpitaux de Paris :

Plans :

CND/329 Constructions dans le fief de Saint-Julien-le-pauvre, autour de l'église et principalement au nord, au sud et à l'ouest

Bibliothèque de l'Hôtel de Ville :

Cartes postales :

CPA-3506 Rue Galande

Photographies :

Godefroy :

2-ALB-0028 Prolongement de la rue Monge

4-EPR-01061 Quartier de la place Maubert

4-EPR-01062 Rue du Fouarre de la rue de la Bûcherie

4-EPR-01063 Rue des Trois-Portes

4-EPR-01064 Rue Galande

4-EPT-20-0055 Rue Galande

4-EPT-20-0495 Projet de monument à Étienne Dolet

4-EPT-20-0496 Projet de monument à Étienne Dolet

4-EPT-20-0496-bis Place Maubert

4-EPT-20-0497 Rue Galande

4-EPT-20-0499 Asile de nuit, place Maubert, démolitions

4-EPT-20-0500 Démolitions, rue Galande

4-EPT-20-0501 Démolitions, rue Lagrange

4-EPT-20-0502 Démolitions, rue Lagrange

4-EPT-20-0536 Rue Saint-Julien-le-Pauvre prise de la rue Galande

Plans :

EXPROPRIATION 160 Boulevard Saint-Germain, partie comprise entre la Halle-aux-Vins et la place Maubert. Plan parcellaire : 1855

EXPROPRIATION 161 Modifications du quadrilatère limité par l'Ecole Polytechnique, la rue des Carmes, le quai de la Tournelle et la rue de Poissy : principalement le boulevard Saint-Germain, les rues Monge, des Ecoles, de la Montagne-Sainte-Genève. Plan parcellaire : 1853

EXPROPRIATION 186 Rue Dante, partie comprise entre la rue Galande et la rue Domat. Plan parcellaire : 1898

EXPROPRIATION 195 Ouverture de la rue Lagrange entre la place Maubert et le quai de Montebello nivellement de la rue des Anglais. Plan parcellaire : 1888

EXPROPRIATION 199 Boulevard Saint-Germain : 1887

EXPROPRIATION 201 Boulevard Saint-Germain, section comprise entre la place Maubert et la rue Saint-Jacques. Plan parcellaire : 1855

Recueils iconographiques :

1-EST-01306 Recueil iconographique. Rue Galande (Paris)

Bibliothèque nationale de France :

Dessins :

Chauvet :

IFN-8457230 La rue St Julien le Pauvre au fond la rue Galande

IFN-8457318 Le Cabaret du Château rouge rue Galande

Photographies :

Anonyme :

IFN-6923784 5-1-13, taudis, rue Saint-Julien le Pauvre

IFN-9040364 La rue Saint-Julien le pauvre, un peintre

IFN-53251705 Oubliettes près de St Germain le Pauvre

Atget :

IFN-10516375 Rue Galande

IFN-10516405 Petit Château Rouge Rue Galande 59

IFN-10518873 Rue Galande - juillet 1899

Maillard :

IFN-10587852 Cathédrale Notre-Dame de Paris, vue prise de la rue Saint-Julien-le-Pauvre

Plans :

IFN-53082956 Plan détaillé de la place Maubert [avec un état des maisons]. Feuille I

IFN-53085150 Plan général de la ville et des faubourgs de Paris / rapporté et dessiné par MM. A. Mangot ; Th. Jacoubet ; et Bailly

NUMM-316799 Atlas du plan général de la ville de Paris, levé géométriquement par le cen Verniquet rapporté sur une échelle d'une demie ligne pour toise, divisée en 72 planches, compris les cartouches et plan des opérations trigonométriques. Dessiné et gravé par les cens Bartholomé et Mathieu...

Musée Carnavalet :

Cartes postales :

CP796 PARIS / Rue Saint-Julien-le-Pauvre

Dessins :

Boberg :

D.4516 Rue Galande, rue Saint-Jacques

D.4649 Dans la cour de Saint-Julien-le-Pauvre, 1926

Chapelle :

D ? [le Vieux Paris] Les restes de l'ancien Collège de Picardie, rue du Fouarre, 1893

D ? [le Vieux Paris] Vieux pignons, 59 rue Galande, 1895

D ? [le Vieux Paris] Un Pignon, 58 rue Galande au coin de la rue du Petit Pont, 1895

D ? [le Vieux Paris] Un Pignon, 65 rue Galande près du Château-Rouge, 1895

D ? [le Vieux Paris] Les pignons de la rue Galande, du n°27 au n°37, démolies en 1898 pour la rue Dante

D ? [le Vieux Paris] 59, rue Galande contigu à l'ancien Château-rouge (démoli), 1903

D ? [le Vieux Paris] Rue Jacinthe (place Maubert) au fond, la rue des Anglais, 1914

D ? [le Vieux Paris] Rue Jacinthe (place Maubert) au fond, la rue des Anglais, 1914

D.7589-44 [le Vieux Paris] L'ancien passage conduisant de la rue Galande n°41 à la rue Domat. Percement de la rue Dante, 1902

Chauvet :

D.12376 La rue Saint-Julien-le-Pauvre avec au fond la rue Galande

D.12473 "Au Château rouge" 57 rue Galande

Jouas :

D.1595 Rue Galande, 1906 ; vue du haut de l'église Saint-Severin

D.4188 Saint-Julien-le-Pauvre et Saint-Séverin vus de la rue Lagrange, avril 1913

Kayser :

D.5757 Vue prise de l'ancien Hôtel-Dieu, plongeant en enfilade sur la rue Saint-Julien-le-Pauvre

D.5763 Vue prise de l'ancien Hôtel-Dieu, plongeant sur la rue Saint-Julien-le-Pauvre

Lepère :

D.1783 Rue Galande

D.1803 Chevet de l'église Saint-Julien-le-Pauvre

D.1845 Rue Galande : cour du château rouge

D.7520 La rue Galande

Leymonnerye :

D.8021 (321) Hôtel Colbert, rue des rats (actuelle rue de l'hôtel Colbert)

D.8021 (389) Entrée de la rue des Lavandières sur la r. Galande

D.8021 (565) Galande (rue) : Rue Galande. de 1 à 13

D.8021 (566) Galande (rue) : Rue Galande N(os). 29 et 31. 1851

D.8021 (567) Rue Galande : Pignon du N°. 31

D.8021 (568) Rue Galande : Anciens N°. 29 et 31

D.8021 (569) Rue Galande : de 57 à 65 (bis)

D.8021 (570) Rue Galande : 57 et 59

Moreau :

D.5206 La rue Galande

Nocq :

D.2133 Place Maubert et rue Galande, 1888

Roubtsoff :

D.8947 Rue Galande, août 1934

Véder :

D.8443 Rue Galande

Wahanin :

D.2739 Petit Château Rouge, 59-61 rue Galande, 1904

Waternau :

D.2788 Cour du Château Rouge, rue Galande, en 1898

D.2789 Entrée du Château Rouge, rue Galande, en 1898

D.2800 Eglise Saint-Julien-le-Pauvre en 1890

D.2801 Entrée de Saint-Julien-le-Pauvre en 1898

D.2817 Vieil hôtel rue Saint-Julien-le-Pauvre en 1899

Estampes :

Anonyme :

? Rue Saint-Julien-le-Pauvre en 1863

? Le Château rouge / L'entrée, 57, rue Galande / (Numéro du Monde Moderne de juillet 1901.)

? Paris qui s'en va (suite), par M; Gaston Coindre. // La rue Galande et le Château-Rouge

Boschen :

G.13050 L'angle de la rue Galande et de la rue Saint-Julien le pauvre en 1934

Bouroux :

G.21169 Rue Saint Julien le pauvre

Contel :

G.11106 Rue Saint-Julien-le-Pauvre

Delauney :

G.11465 Rue Galande / 21

G.23796 Ancienne académie de médecine, rue de la Bucherie / et rue de l'Hôtel Colbert

Demazy :

G.11504 Rue Saint-Julien-le-Pauvre

G.11505 Rue Galande

Desbois :

G.11624 Tourelle de Saint-Julien-le-Pauvre

Forel :

G.12035 Eglise de Saint-Julien le Pauvre

Gautier :

G.39150 Rue Galande en 1881

G.39152 La rue Saint Julien Le Pauvre et une partie de l'église

Jouas :

G.13930 Rue Galande. / Juin 1906

Lepère :

G.5280 Les prix Monthyon n° 1 : Extérieur de Saint-Julien-le-Pauvre

G.5353 Escalier de l'ancienne maison du Château-Rouge, rue Galande

G.5362j La Bièvre et Saint-Séverin n° 10 : Silhouette des maisons de la rue Galande pendant le percement de la rue Lagrange

Niel :

G.17105 Rue Galande

Vanteyne :

G.17231 Rue Saint-Julien-le-Pauvre. / 16

*Peintures :***Apoil :**

P966-2 Ancien Hôtel-Dieu, cour de Saint-Julien-le-Pauvre

P966-3 Ancien Hôtel-Dieu, cour du bureau central

Lansyer :

P201 La Place Maubert, en 1888

P202 La Rue Galande, en 1888

P204 La Rue de l'Hôtel-Colbert, en 1888

P205 La Rue Saint-Julien-le-Pauvre, en 1886

Maillaud :

P223 La rue Saint-Julien-le-Pauvre

Moreau :

P240 Démolition des maisons de la rue Galande et percement de la rue Dante, en 1901

*Photographies :***Anonyme :**

PH13876 Rue Galande depuis la rue Du Fouarre

PH13877 Carrefour à l'angle de la rue Saint-Jacques de la rue Galande

PH13878 Rue du Petit-Pont, vue prise de la place du Petit-Pont

PH13880 Rue Galande

PH13881 Angle de la rue Saint-Jacques avec la rue Galande

PH34174 Rue Saint-Julien-le-Pauvre, juin 1935, devant l'église - deux chiens

PH34176 Rue Saint-Julien-le-Pauvre, juin 1935. Peintre des rues

Atget :

PH3866 10, rue Saint-Julien-le-Pauvre

PH3889 Boutique à l'angle de la rue Galande

PH6878 Rue Galande

PH6880 Cour d'un immeuble situé rue Galande, le château rouge démoli en 1899

PH6895 Rue Saint-Julien-le-Pauvre

PH6905 Rue Saint-Julien-le-Pauvre, vue prise de la rue Galande

PH10368 Les quartiers pauvres, un marchand, rue Galande

PH10884 Percement de la rue Dante à travers la rue Galande

PH13343 Ancien Hôtel-Dieu, rue Lagrange

PH13386 Hôtel d'Isaac de Laffemas, lieutenant civil au Châtelet, 14 rue Saint-Julien-le-Pauvre

PH13387 Cour Saint-Julien-le-Pauvre, 16 rue Saint-Julien-le-Pauvre

PH13388 Cour de l'église Saint-Julien-le-Pauvre

PH13391 Eglise Saint-Julien le Pauvre

PH14081 Carrefour à l'angle de la rue Galande et de la rue Saint-Jacques

PH30362 Rue Galande, après démolition du Château rouge

PH35578 Angle de la rue Saint-Jacques, de la rue Saint-Séverin et de la rue Galande

PH35663 Eglise Saint-Julien-le-Pauvre, rue Saint-Julien-le-Pauvre, square René-Viviani

PH35666 Un coin de la cour de Saint-Julien-le-Pauvre

PH35667 Un coin de la cour de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, square René-Viviani

PH35669 Démolition de la rue Galande en 1900

PH35670 Rue Galande

PH35671 Angle de la rue du Petit-Pont et du 60 rue Galande

PH35672 Rue Saint-Julien-le-Pauvre

PH35673 Rue Saint-Julien-le-Pauvre

PH35674 Rue Saint-Julien-le-Pauvre

PH35680 Immeuble, 12 rue Saint-Julien-le-Pauvre

PH35681 Rue Saint-Julien-le-Pauvre, donnant sur la Cathédrale Notre-Dame

PH35688 Vieux puits, cour de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, square René-Viviani

PH35691 Entrée du Château-Rouge, 57 rue Galande

PH38174 Porte sur rue, auberge du Château rouge, 57 rue Galande

Barry :

PH82927 Vue des vieilles maisons rue Galande 41

PH82937 Enseigne en pierre de Saint-Julien-le-Pauvre, 42 rue Galande

Blancard :

PH77040 Place Maubert et la rue Galande, boulevard Saint-Germain

Emons/Emonds :

PH17670 De la rue Monge, percement de la rue Lagrange en direction de l'église Saint-Séverin, à droite la rue Frédérique Sauton

PH17756 Escalier intérieur, 11 rue Galande

PH17757 Rue Galande, 17 décembre 1888

Godefroy :

PH34772 Le Château rouge, vue sur la cour, rue Galande

PH34773 Le Château rouge, vue sur la cour, rue Galande

Marville :

PH737 Rue des Lavandières, vue prise de la place Maubert

PH738 Rue des Anglais, vue prise du boulevard Saint-Germain

PH742 Rue Galande, vue prise de la rue du Petit-Pont

PH746 Rue de l'Hôtel-Colbert, vue prise de la rue Galande

PH754 Rue du Fouarre, vue prise du quai Montebello

PH755 Rue du Fouarre, vue prise de la rue Galande

PH756 Rue Jacinthe, vue prise de la rue Galande

PH762 Rue Saint-Julien-le-Pauvre, vue prise de la rue Galande

PH770 Rue du Petit-Pont, vue prise de la place du Petit-Pont

PH83571 Place Maubert, vue prise du Marché des Carmes

PH83572 Rue Galande, vue prise de la place Maubert

Union Photographique Française :

Ph38161 Immeubles, 55-57 rue Galande

PH38164 Immeubles, 45-47 rue Galande

PH38166 Immeubles, 49, 51 et 53 rue Galande

PH38175 Immeubles, 27-31 rue Galande

PH38178 Entrée sur cour, auberge du Château rouge, 57 rue Galande

PH38183 Auberge du Château rouge, 57 rue Galande

Musée départemental Albert Kahn :

Archives de la Planète – Fonds Paris :

A 7 530 L'angle des rues Saint-Jacques, Galande et Saint-Julien-le-Pauvre

A 7 532 La rue St-Julien-le-Pauvre, au niveau du numéro 12, vue de l'actuel square René Viviani

A 14 692 S La rue Galande, Epicerie-Fruiterie au 75

A 17 289 S La rue l'hôtel Colbert vue du quai de Montebello

A 24 478 S Une maison close au n°50 rue Galande

A 57 033 Démolition à l'angle des rues Galande et du Petit-Pont

Bibliographie :

Abbé (Jean-Loup), « Le paysage peut-il être lu à rebours ? Le paysage agraire médiéval et la méthode régressive », in : Benoît Cursente & Mireille Mousnier (eds.), *Les territoires du médiéviste*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2005. URL : <http://books.openedition.org/pur/8207>

Alberti (Leon Battista), *De re aedificatoria*

Aprile (Sylvie), « Karen Bowie [dir.], La modernité avant Haussmann. Formes de l'espace urbain à Paris, 1801-1853 », *Revue d'histoire du XIXe siècle*, 2001, 23, pp.258-263. DOI : <https://doi.org/10.4000/rh19.329p.258-263> ; URL : <http://journals.openedition.org/rh19/329>

Arlaud (Catherine), « Lyon, archéologie du bâti civil sur les deux rives de la Saône », *Les Nouvelles de L'Archéologie*, 1993

Aubry (Mathieu), Russell (Bryan), Sivic (Josef), *Painting-to-3D Model Alignment Via Discriminative Visual Elements*, 2013. URL : https://www.di.ens.fr/willow/research/painting_to_3d/

Avinain (Julien), Cavanna (Emilie), Frouin (Millenia), « Les Papiers Vacquer numérisés (1846-1899). Un fonds documentaire sur l'hydrographie de la Seine à réexaminer », *Archéologie francilienne. Actes des journées archéologiques*, 2017, pp.20-27. URL : <https://univ-paris-lumieres.hal.science/halshs-01693575/>

Babelon (Jean-Pierre), *Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII*, Paris : Le Temps, 1965

Bal (Christine), Solis (Wuter), « Plan parcellaire de la ville de Paris 1900-1994 », *Site des Archives de Paris*, 2000. URL : https://archives.paris.fr/depot_ad75/depot_arko/ead/NUM1500.pdf

Barles (Sabine), « La rue parisienne au XIX e siècle : standardisation et contrôle ? », *Romantisme*, 2016, 171(1), pp.15-28. DOI : 10.3917/rom.171.0015 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-romantisme-2016-1-page-15.htm>

Barles (Sabine), « Les villes transformées par la santé, XVIIIe-XXe siècles », *Les Tribunes de la santé*, 2011, 33(4), pp.31-37. DOI : 10.3917/seve.033.0031 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2011-4-page-31.htm>

Bassières (Laurence), Fiori (Ruth), Demeulenaere-Douyère (Christiane), « RENAULT Gaston Gustave », *Comité des travaux historiques et scientifiques*, 17 août 2021. URL : <http://www.cths.fr/an/savant.php?id=108562>

Bent (George R.), Pfaff (David), Brooks (Mackenzie), Radpour (Roxanne), Delaney (John), « A practical workflow for the 3D reconstruction of complex historic sites and their decorative interiors: Florence As It Was and the church of Orsanmichele », *Heritage Science*, 2022, 10(118). DOI : <https://doi.org/10.1186/s40494-022-00750-1> ; URL : <https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-022-00750-1#citeas>

Besse (Jean-Marc), Clerc (Pascal), Robic (Marie-Claire), table ronde organisée par Feuerhahn (Wolf) et Orain (Olivier), « Qu'est-ce que le « spatial turn » ? », *Revue d'histoire des sciences humaines*, 2017, 30. URL : <http://journals.openedition.org/rhsh/674> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rhsh.674>

Besse (Jean-Marc), « Vues de ville et géographie au XVI^e siècle : concepts, démarches cognitives, fonctions », in Pousin, F. (ed.), *Figures de la ville et construction des savoirs : Architecture, urbanisme, géographie*, Paris : CNRS Editions, 2005, pp.19-30. URL : <https://shs.hal.science/halshs-00113267>

Bigler (Emmanuel), Colombe (Yves), « Un objectif photographique n'est pas une lentille mince ! Première partie, introduction aux systèmes optiques centrés épais », *Galerie-photo*, 17 février 2021. URL : <https://www.galerie-photo.com/un-objectif-photo.html>

Blanchard (Raoul), *Une méthode de géographie urbaine*

Boudon (Françoise), Chastel (André), Couzy (Hélène), Hamon (Françoise), *Système de l'architecture urbaine : le quartier des Halles à Paris*, Paris : CNRS Editions, 1977

Bourillon (Florence), « À propos de la représentativité du cadastre, les contributions directes et le cadastre parisien au XIX^e siècle », in : *De l'estime au cadastre en Europe. Les systèmes cadastraux aux XIX^e et XX^e siècles*, Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique, 2008, pp.369-391. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.igpde.11068> ; URL : <http://books.openedition.org/igpde/11068>

Bourillon (Florence), « La loi du 13 avril 1850 ou lorsque la Seconde République invente le logement insalubre », *Revue d'histoire du XIX^e siècle*, 2000, 20-21, pp.117-134. DOI : <https://doi.org/10.4000/rh19.212> ; URL : <http://journals.openedition.org/rh19/212>

Bourillon (Florence), « Les expérimentations parisiennes en matière de logement populaire collectif de 1850 à 1894 », *Revue du Nord*, 2008, 374(1), pp.77-93. DOI : 10.3917/rdn.374.0077

Bourillon (Florence), « Changer la ville : la question urbaine au milieu du 19^e siècle », *Vingtième Siècle, revue d'histoire*, 1999, 64, pp.11-23. DOI : <https://doi.org/10.3406/xxs.1999.3888> ; URL : www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_64_1_3888

Bourin (Monique) et al., « Table ronde », in : *De l'estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge*, Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique, 2006, pp.553-565. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.igpde.12142> ; URL : <http://books.openedition.org/igpde/12142>

Boutier (Jean), « Le grand tour : une pratique d'éducation des noblesses européennes (XVI^e - XVIII^e siècles) », *Le voyage à l'époque moderne. Cahiers de l'Association des Historiens modernistes des Universités*, Paris : Presses de l'Université de Paris Sorbonne, 2004, 27, pp.7-21

Bouzon (Thierry), « L'historien, la ville, la photographie », *Histoire urbaine*, 2016, 2(46), pp.5-8. DOI : 10.3917/rhu.046.0005 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2016-2-page-5.htm>

Bove (Boris), « Aux origines du complexe de supériorité des Parisiens : les éloges de Paris aux XII^e-XV^e siècles », in Gauvard, C. & Robert, J. (eds.), *Paris et Île-de-France. Mémoires. Être parisien*, Paris : Editions de la Sorbonne, 2004, 55, pp.423-444. URL : <https://shs.hal.science/halshs-00640421>

Bove (Boris), « Les hôtels aristocratiques sont-ils des monuments parisiens ? », *Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France*, 2020, 147, pp.29-57

Brée (Sandra), *Paris, l'inféconde : La limitation des naissances en région parisienne au XIX^e siècle*, Paris : Ined Éditions, 2016, pp.59-93. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.ined.1496> ; URL : <https://books.openedition.org/ined/1496>

Brice (Germain), *Nouvelle description de la ville de Paris, et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable*.

Burnouf (Joelle), Gillot (Laurence), « L'archéogéographie : pourquoi ? Comment ? », *EchoGéo*, 2016, 36. DOI : <https://doi.org/10.4000/echogeo.14633> ; URL : <http://journals.openedition.org/echogeo/14633>

Busayarat (Chawee), *La maquette numérique comme support pour la recherche visuelle d'informations patrimoniales : définition d'une approche pour la sémantisation de sources iconographiques par référencement spatial*, Thèse de Doctorat en Conception, Paris : ENSAM, 2010. URL : <https://pastel.hal.science/pastel-00557514>

Caillet (Jean-Pierre), « L'Antique dans les arts du Moyen Âge occidental : survivances et réactualisations », *Perspective*, 2007, 1, mis en ligne le 31 mars 2018. URL : <http://journals.openedition.org/perspective/3748> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/perspective.3748>

Cabestan (Jean-François), *La conquête du plain-pied : l'immeuble à Paris au XVIIIe siècle*, Paris : Picard, 2004

Carbonnier (Youri), « La monarchie et l'urbanisme parisien au siècle des Lumières. Grands projets et faiblesse du pouvoir », *Histoire urbaine*, Marne la Vallée : Société française d'histoire urbaine, 2009, 24(1), pp.33-46. DOI : 10.3917/rhu.024.0033 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2009-1-page-33.htm>

Carbonnier (Youri), *Maisons parisiennes des Lumières*, Paris : PUPS, 2006

Carbonnier (Youri), Raux (Sophie), Renaud (Christophe), Rousselle (François) et al., *Watteau, Gersaint et le pont Notre-Dame à Paris au temps des Lumières*, Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2021

Carrozzino (Marcello), Evangelista (Chiara), Brondi (Raffaello), Tecchia (Franco), Bergamasco (Massimo) et al., « Virtual reconstruction of paintings as a tool for research and learning », *Journal of Cultural Heritage*, 2014, 15(3), pp.308–312. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.culher.2013.06.003>

Casselle (Pierre), « Les travaux de la Commission des embellissements de Paris en 1853 : pouvait-on transformer la capitale sans Haussmann ? », *Bibliothèque de l'école des chartes*, 1997, 155, pp.645-689. DOI : <https://doi.org/10.3406/bec.1997.450887> ; URL : www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1997_num_155_2_450887

Cavero (Julien), « Paléogéographie des étangs narbonnais d'après les sources cartographiques anciennes », *Géocarrefour. Des archives aux paysages : milieux, dynamiques, territoires*, 2010, 85(1), pp.29-40. DOI : <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.7659> ; URL : <https://journals.openedition.org/geocarrefour/7659?lang=en>

Chadych (Danielle), Leborgne (Dominique), *Atlas de Paris : Évolution d'un paysage urbain*, Paris : Parigramme, 2018

Charpy (Manuel), « L'apprentissage du vide. Commerces populaires et espace public à Paris dans la première moitié du XIXe siècle », *Espaces et sociétés*, 2011, 144-145(1-2), pp. 15-35. DOI : 10.3917/esp.144.0015 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2011-1-page-15.htm>

Choay (Françoise), *L'Allégorie du patrimoine*, Paris : Seuil, 1999

Cohen-Addad (Vincent), Kanade (Varun), Mallmann-Trenn (Frederik), Mathieu (Claire), *Hierarchical Clustering: Objective Functions and Algorithms*, 2017. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1704.02147> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1704.02147>

Cohrs (Jonathan), Boonyapanachoti (Mint), Aneja (Sukanya), Köerner (Willa), Kim (Minkyung), « Spatial Journalism. Capturing Images for Photogrammetry », *R&D*, 2021. URL : <https://rd.nytimes.com/projects/capturing-images-for-photogrammetry>

Coquery (Natacha), *La boutique à Paris au XVIIIe siècle*, Histoire. Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2006. URL : <https://shs.hal.science/tel-01981174>

Coquery (Natacha), *L'Espace du pouvoir. De la demeure privée à l'édifice public. Paris 1700-1790*, Paris : Éditions Seli Arslan, 2000

Chouquer (Gérard), « Ghislain Brunel, Olivier Guyotjeannin et Jean-Marc Moriceau eds., Terriers et plans-terriers du XIII^e au XVIII^e siècle », *Études rurales*, 2003, 167-168. DOI : <https://doi.org/10.4000/etudesrurales.2971> ; URL : <http://journals.openedition.org/etudesrurales/2971>

Chouquer (Gérard), « La contribution archéogéographique à l'analyse de morphologie urbaine », *Histoire urbaine*, 2012, 2(34), pp.133-151. DOI : 10.3917/rhu.034.0133 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2012-2-page-133.htm>

Darin (Michel), *Formation du boulevard Saint-Germain*, Nantes : Ecole d'architecture de Nantes, 1989

Del Mondo (Géraldine), *Un modèle de graphe spatio-temporel pour représenter l'évolution d'entités géographiques*, Thèse de Doctorat en Informatique, Brest : Université de Brest, 2011. URL : <https://theses.hal.science/tel-00651682>

Delevoie (Caroline), Dutailly (Bruno), Mora (Pascal), Vergniew (Robert), « Un point sur la photogrammétrie », *Archéopages*, 2012, 34, pp.86-89. URL : <http://journals.openedition.org/archeopages/410>

Dosse (François), « À l'école des Annales, une règle : l'ouverture disciplinaire », *Hermès, La Revue*, CNRS Editions, 2013, 67(3), pp. 106-112. DOI : 10.4267/2042/51895 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2013-3-page-106.htm>

Du Pinet (Antoine), *Plantz, pourtraitz et descriptions de plusieurs villes et forteresses, tant de l'Europe, Asie, Afrique que des Indes et des Terres Neuves*, Lyon, 1564

Dumenieu (Bertrand), « L'atlas de Jacobet : des architectes voyers à l'administration de la Seine », *Un système d'information géographique pour le suivi d'objets historiques urbains à travers l'espace et le temps*, Thèse de doctorat en Histoire, Paris : EHESS, 2015

Duval (Paul-Marie), *Paris antique : des origines au troisième siècle*

Duvette (Charlotte), *Les transformations de Paris étudiées à travers l'évolution de la maison urbaine de 1780 à 1810 : projets, publications et réalité bâtie*, Thèse de Doctorat en Histoire de l'art, Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2022

Faure (Alain), « Spéculation et société : les grands travaux à Paris au XIXe siècle », *Histoire, économie & société*, 2004, 23(4), pp.433-448. DOI : 10.3917/hes.043.0433 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2004-3-page-433.htm>

Faure (Alain), Lévy-Vroelant (Claire), *Une chambre en ville, Hôtels meublés et garnis parisiens 1860-1990*, Grâne : Éditions Créaphis, 2007

Fernandez (Mathieu), Gribaudo (Maurizio), « Les pièges du plan parcellaire Vasserot. Pour la reconstitution du bâti parisien de la première moitié du XIXe siècle », *Histoire urbaine*, 2021, 2(61), pp.119-153. DOI : 10.3917/rhu.061.0121 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2021-2-page-119.htm>

Fiori (Ruth), *L'invention du Vieux Paris. Naissance d'une conscience patrimoniale dans la capitale*, Wavre, 2012

Fredet (Jacques), *Types courants de l'architecture mineure parisienne, de la fin de l'époque médiévale à nos jours avec l'anatomie de leur construction*, Paris : Editions de la Villette (réédition), 2020

Gagneux (Renaud), Anckaert (Jean), Conte (Gérard), *Sur les traces de la Bièvre parisienne : Promenades au fil d'une rivière disparue*, Paris : Parigramme, 2022

Galinié (Henri), « Droit de cité pour l'archéologie urbaine », *Nouvelles de l'Archéologie*, 1979, 0-1, pp. 6-10. DOI : <https://doi.org/10.3406/nda.1979.1846> ; URL : www.persee.fr/doc/nda_0397-2062_1979_sup_0_1_1846

Gastaldi (Nadine), « La représentation de l'architecture dans les cartes, XVe-XVIIIe siècles », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, 2022, 43. DOI : <https://doi.org/10.4000/lha.4158> ; URL : <http://journals.openedition.org/lha/4158>

Gloaguen (Laurent), *Vergue*

Goldberg (Daniel W.), Wilson (John P.), Knoblock (Craig A.), « From Text to Geographic Coordinates: The Current State of Geocoding », *Urisa Journal*, 2007, 19(33). URL : <https://johnwilson.usc.edu/wp-content/uploads/2016/05/2007-Goldberg-Knoblock-Wilson-JURISA.pdf>

Graus (František), « Social Utopias in the Middle Ages », *Past & Present*, 1967, 38, pp.3-19. URL : <http://www.jstor.org/stable/649746>

Gravier (Julie), Barthelemy (Marc), « Exploitation des données Soduco : premiers éléments de l'évolution des activités parisiennes au fil du siècle », *2e Journée d'étude SoDUCo/BnF*, BnF Bibliothèque nationale de France, Paris, 2022. URL : <https://hal.science/hal-03961814>

Gribaudo (Maurizio), « Morphogenèse urbaine et pratiques sociales - Formes urbaines et modèles de démocratie sociale dans le Paris de la première moitié du XIXe siècle », in : Franceschelli, S. & Gribaudo, M. & Le Bras, H. (eds.), *Morphogenèse et dynamiques urbaines*, 2015, pp.138-152

Gribaudo (Maurizio), « Ruptures et continuités dans l'évolution de l'espace parisien. L'îlot de la Trinité entre les XVIIIe et XIXe siècles », *Histoire & mesure*, 2009, XXIV(2), pp.181-220. DOI : <https://doi.org/10.4000/histoiremesure.3959> ; URL : <http://journals.openedition.org/histoiremesure/3959>

Guidi (Gabriele), Russo (Michele), *Diachronic 3D reconstruction for lost Cultural Heritage*, 2011. DOI : <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XXXVIII-5-W16-371-2011> ; URL : <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XXXVIII-5-W16/371/2011/>

Guillerme (André), Fernandez (Mathieu), « Les caves de Paris : fondements de la première industrialisation (1740-1840) », in : Salamagne, A. & Alix, C. & Gaugain, L., *Caves et celliers : dans l'Europe médiévale et moderne*, Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2019, pp.355-372

Guldi (Jo), « The Spatial Turn in History », *What is the Spatial Turn*. URL : <https://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/the-spatial-turn-in-history/index.html>

Halbwachs (Maurice), *Les expropriations et le prix des terrains à Paris (1860-1900)*, 1909

Hamon (Étienne), *Une capitale flamboyante : La création monumentale à Paris autour de 1500*, Paris : Picard, 2011

Hamon (Étienne), « Une vitrine de l'art du Nord dans l'Université de Paris à la fin de l'époque gothique ? L'architecture et le décor des écoles de Picardie », *Rivista d'arte (V serie). Periodico Internazionale di Storia dell'Arte Medievale e Moderna*, 2017, 52(7), pp.59-76

Hata (Kenji), Savarese (Silvio), *CS231A Course Notes 1: Camera Models*. URL : https://web.stanford.edu/class/cs231a/course_notes/01-camera-models.pdf

Hayot (Denis), *Paris en 1200. Histoire et archéologie d'une capitale fortifiée par Philippe Auguste*, Paris : CNRS Editions, 2018

Hermenault (Léa), *Circulations, échanges commerciaux et matérialité de la ville : pour une articulation systémique des facteurs d'évolution du tissu urbain parisien entre le XVe et le XIXe siècle*, Thèse de Doctorat en Archéologie et Préhistoire. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2017

Herrault (Pierre Alexis), Sheeren (David), Fauvel (Mathieu), Monteil (Claude), Paegelow (Martin), « A comparative study of geometric transformation models for the historical "map of france" registration », *Geographia Technica*, 2013, 1, pp.34-46. URL : https://hal.science/hal-01416127v1/file/herrault_16318.pdf

Hillier (Bill), Hanson (Julienne), *The Social Logic of Space*, Cambridge : Cambridge University Press, 1984. DOI : 10.1017/CBO9780511597237

Hosna (Asmaul), Merry (Ethel), Gyalmo (Jigme), Alom (Zulfikar), Aung (Zeyar), Abdul Azim (Mohammad). « Transfer learning : a friendly introduction », *Journal of Big Data*, 2022, 9(102). DOI : <https://doi.org/10.1186/s40537-022-00652-w> ; URL : <https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-022-00652-w#citeas>

Hottin (Christian), « Retour sur un patrimoine parisien méconnu : les espaces de transmission du savoir à l'époque moderne (I). De la maison à l'amphithéâtre », *In Situ*, 2009, 10. DOI : <https://doi.org/10.4000/insitu.3777> ; URL : <http://journals.openedition.org/insitu/3777>

Huysmans (Joris Karl), *La Bièvre et Saint-Séverin*, Paris, 1898

Jakobowicz (Nathalie), *1830, le peuple de Paris : Révolution et représentations sociales*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.pur.100182> ; URL : <http://books.openedition.org/pur/100182>

Jamet (Elsa), *Au cœur du système haussmannien : Henri Blondel (1821-1897), architecte, entrepreneur et financier*, Thèse de Doctorat en Histoire de l'art, Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2022

Jolliffe (Ian T.), Cadima (Jorge), « Principal component analysis : a review and recent developments », *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 2016. DOI : <https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202> ; URL : <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2015.0202>

Kahn (Gustave), « Les Ponts : le Pont-Neuf. Les figurants de la rue », *L'esthétique de la rue*, 1901

Kalifa (Dominique), « Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIX e siècle », *Sociétés & Représentations*, 2004, 17(1), pp. 131-150.

Kargas (Antonios), Loumos (Georgios), Varoutas (Dimitrios), « Using Different Ways of 3D Reconstruction of Historical Cities for Gaming Purposes: The Case Study of Nafplio », *Heritage*, 2019, 2(3), pp.1799-1811. DOI : <https://doi.org/10.3390/heritage2030110> ; URL : <https://www.mdpi.com/2571-9408/2/3/110>

Kazhdan (Michael), Bolitho (Matthew), Hoppe (Hugues), « Poisson Surface Reconstruction », in : Polthier, K. & Sheffer, A. (eds.), *Eurographics Symposium on Geometry Processing*, 2006. DOI : <http://dx.doi.org/10.2312/SGP/SGP06/061-070> ; URL : <https://hhoppe.com/poissonrecon.pdf>

Kervegan (Paul), Duvette (Charlotte), Jeanson (Loïc), Prudhomme (Colin), Gain (Justine), Dasilva (Esther), Baranger (Louise), « “La marque du lieu” dans le “quartier Richelieu” », *Humanistica 2023*, Association francophone des humanités numériques, Genève, 2023. URL : <https://hal.science/hal-04108218/>

Landes (Tania), Grussenmeyer (Pierre), Boulaassal (Hakim), « Les principes fondamentaux de la lasergrammétrie terrestre : acquisition, traitement des données et applications », *Revue XYZ*, 2011, 129, pp.25-37. URL : https://www.researchgate.net/publication/285288252_Les_principes_fondamentaux_de_la_lasergrammetrie_terrestre_sytemes_et_caracteristiques

Lambilliotte (Sophie), « LéA, un lieu, des lieux ? Qu'est-ce qu'un “lieu” ? », *Blog collaboratif des Lieux d'éducation Associés à l'Institut Français de l'Education - ENS de Lyon*, 13 juin 2018. URL : <https://reseaulea.hypotheses.org/593>

Laugier (Marc-Antoine), *Essai sur l'architecture*, 1753

Le Mée (René), « Le choléra et la question des logements insalubres à Paris (1832-1849) », *Population*, 1998, 53(1-2), pp.379-397. DOI : 10.2307/1534250 ; URL : www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1998_num_53_1_6861

Le Moël (Michel), *L'Architecture privée à Paris au Grand siècle*, Paris : Commission des Travaux historiques de la Ville de Paris, 1990

LeCun (Yann), Bengio (Yoshua), Hinton (Geoffrey), « Deep learning » *Nature*, 2015, 521, pp.436–444. DOI : <https://doi.org/10.1038/nature14539> ; URL : <https://www.nature.com/articles/nature14539>

Lemagnen (Olga), *Les photographes du vieux Paris. Eugène Atget et les autres (1898-1916)*, Thèse de Doctorat en Histoire de l'art, Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2023

Les Annales, « Après le tournant documentaire. Ce qui montre, ce qu'on montre », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 2020, 75(3-4), pp. 425-446. URL : <https://www.cairn.info/revue-annaes-2020-3-page-425.htm>

Lilley (Keith D.), « Mapping Cosmopolis: Moral Topographies of the Medieval City », *Environment and Planning D : Society and Space*, 2004, 22(5), pp.681–698. DOI : <https://doi.org/10.1068/d276t>

Lombard-Jourdan (Anne), *Les Halles de Paris et leur quartier (1137-1969)*, Paris : Publications de l'École nationale des chartes, 2009. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.enc.209>

Lorgues-Lapouge (Christiane), « L'ancien hôtel de la monnaie de Paris et ses problèmes », *Revue numismatique*, 1968, 6(10), pp.138-174. DOI : <https://doi.org/10.3406/numi.1968.963>

Loyer (François), *Paris XIXe siècle : l'immeuble et la rue*, Paris : Hazan, 1987

Malzer (Claudia), Baum (Marcus), *A Hybrid Approach To Hierarchical Density-based Cluster Selection*, 2019. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1911.02282> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1911.02282>

Manuel (Adeline), *Annotation sémantique 2D/3D d'images spatialisées pour la documentation et l'analyse d'objets patrimoniaux*, Thèse de Doctorat en Conception, Paris : ENSAM, 2016. URL : <https://pastel.hal.science/tel-01304776/document>

McInnes (Leland), Healy (John), Melville (James), *UMAP : Uniform Manifold Approximation and Projection*, 2018. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.03426> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1802.03426>

Mendibil (Didier), « Dispositif, format, posture : une méthode d'analyse de l'iconographie géographique », *Cybergeo : European Journal of Geography*, Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, document 415, 2008. DOI : <https://doi.org/10.4000/cybergeo.16823> ; URL : <http://journals.openedition.org/cybergeo/16823>

Mercier (Louis-Sébastien), *Tableau de Paris*, 1781-1788

Mora (Pascal), « Retour d'expérience sur des cas d'acquisition 3D et leurs usages en archéologie », *Les nouvelles de l'archéologie*, 2016, 146. DOI : <https://doi.org/10.4000/nda.3821> ; URL : <http://journals.openedition.org/nda/3821>

Morlighem (Camille), Labetski (Anna), Ledoux (Hugo), « Reconstructing historical 3D city models », *Urban Inform*, 2022, 1(1). DOI : 10.1007/s44212-022-00011-3 ; URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9587120/>

Noizet (Hélène), Cléménçon (Anne-Sophie). « Chapitre 3. L'extension, la grille et le lotissement », in : Noizet, H. & Cléménçon, A.S. (eds.), *Faire ville. Entre planifié et impensé, la fabrique ordinaire des formes urbaines*, Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, 2021, pp. 71-146. URL : <https://www.cairn.info/faire-ville--9782379241345-page-71.htm>

Noizet (Hélène), « De l'usage de l'archéogéographie », *Médiévales*, 2014, 66, pp.179-197. DOI : <https://doi.org/10.4000/medievales.7285> ; URL : <http://journals.openedition.org/medievales/7285>

Noizet (Hélène), *La fabrique de la ville : espaces et sociétés à Tours, IXe-XIIIe siècle*, Paris : Publications de la Sorbonne, 2007

Noizet (Hélène), Mirlou (Laurent), Robert (Sandrine). « La résilience des formes. La ceinture urbaine de Paris sur la rive droite », *Études rurales*, 2013, 191(1), pp.191-219. DOI : 10.4000/etudesrurales.9851 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2013-1-page-191.htm>

Noizet (Hélène), « Germain, Victor, Martin et les autres. Morphologie urbaine et pratiques socio-ecclésiastiques à Paris aux IX-XIIe siècles et au XIXe siècle », *L'Espace géographique*, 2012, 41(4), pp.324-339. URL : <https://shs.hal.science/halshs-01096087>

Paillusson (Vincent), « Introduction à Heurist », *Programming Historian*, 1^{er} avril 2022. DOI : <https://doi.org/10.46430/phfr0021> ; URL : <https://programminghistorian.org/fr/lecons/introduction-a-heurist>

Panerai (Philippe), Castex (Jean), Depaule (Jean-Charles), *Formes urbaines, de l'îlot à la barre*, Paris : Editions Parenthèses, 1997

Patte (Pierre), *Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV*

Perraut (Aurélien), *L'architecture des collèges parisiens au Moyen Âge*, Cultures et civilisations médiévales, Paris : Presses de l'université Paris-Sorbonne, 2009

Perrot (Jean-Claude), « Genèse d'une ville moderne : Caen au XVIIIe siècle », in : *Annales historiques de la Révolution française*, 1974, 215, pp.89-110. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahrf.1974.4309> ; URL : www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1976_num_23_3_2433_t1_0464_0000_1

Peyre (Henri), « Prises de vue à la chambre », *Galerie-photo*, 2001. URL : https://www.galerie-photo.com/prise_de_vue_a_la_chambre.html

Pinol (Jean-Luc), « Les atouts des systèmes d'information géographique – (SIG) pour “faire de l'histoire” (urbaine) », *Histoire urbaine*, 2009, 3(26), p. 139-158. DOI : 10.3917/rhu.026.0139 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2009-3-page-139.htm>

Pinon (Pierre), *Paris détruit*, Paris, 2011

Plagnieux (Philippe), « La chapelle Saint-Blaise et les débuts de l'architecture flamboyante à Paris », *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 2003, 2009. pp. 253-267. DOI : <https://doi.org/10.3406/bsnaf.2009.10701> ; URL : www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_2009_num_2003_1_10701

Poëte (Marcel), *Comment s'est formé Paris*

Pronteau (Jeanne), *Edme Verniquet (1727-1804) : architecte et auteur du grand plan de Paris (1785-1791)*, Thèse de doctorat, Paris : École des Chartes, 1986

Ratti (Carlo), « Space Syntax: Some Inconsistencies », *Environment and Planning B: Planning and Design*, 2004, 31(4), pp.487–499. DOI : <https://doi.org/10.1068/b3019>

Restif de La Bretonne (Nicolas Edme), *Les nuits de Paris*, Édition de Jean Varlot et Michel Delon, Gallimard Folio, 1986

Reveyron (Nicolas), « La distorsion. Un mode de représentation médiévale de l'architecture et ses épigones modernes », *Livraisons de l'histoire de l'architecture*, 2016, 32, pp.9-20. DOI : <https://doi.org/10.4000/lha.630> ; URL : <http://journals.openedition.org/lha/630>

Rexer (Raisa), « Charles Marville and the politics of the urban sublime », *Nineteenth-Century Contexts*, 2023, 45(3), pp.233-252. DOI: 10.1080/08905495.2023.2217816 ; URL : <https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/08905495.2023.2217816?scroll=top&role=tab>

Rivals (Cécile), « Une utilisation des sources fiscales médiévales et modernes pour étudier le tissu urbain sur le temps long », in: *Archéologie du Midi médiéval*, 2018, 36(Numéro spécial), pp. 69-79. DOI : <https://doi.org/10.3406/amime.2018.2176> ; URL : www.persee.fr/doc/amime_0758-7708_2018_num_36_1_2176

Robert (Sandrine), *L'analyse morphologique des paysages entre archéologie, urbanisme et aménagement du territoire : exemples d'études de formes urbaines et rurales dans le Val-d'Oise*, Thèse de Doctorat en Archéologie, Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2003

Robert (Sandrine), « L'utilisation des SIG en archéogéographie planimétrique », *Cahier des thèmes transversaux ArScAn*, 2008, VIII, pp.224-226. URL : <https://hal.science/hal-02236295>

Robert (Sandrine), « La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen Âge : entre "impensé" et stratégies des élites », *Archéologie médiévale*, 2011, 41, pp.123-167. DOI : <https://doi.org/10.4000/archeomed.11381> ; URL : <http://journals.openedition.org/archeomed/11381>

Robert (Sandrine), Grosso (Eric), Chareille (Pascal), Noizet (Hélène), « MorphAL (*Morphological Analysis*) : un outil d'analyse de morphologie urbaine », in : Lorans, E., & Rodier, X. (eds.), *Archéologie de l'espace urbain*. Presses universitaires François-Rabelais, 2013, pp.451-463. DOI : 10.4000/books.pufr.7717 ; URL : <https://books.openedition.org/pufr/7717>

Roncayolo (Marcel), Chesneau (Isabelle), *L'abécédaire de Marcel Roncayolo : Entretiens*, Paris : Infolio, 2011

Salomé (Karine), « Les représentations iconographiques de l'attentat politique au XIX^e siècle », *La Révolution française*, 2012(1). DOI : <https://doi.org/10.4000/lrf.402> ; URL : <http://journals.openedition.org/lrf/402>

Sanghvi (Kavish), « Image Classification Techniques », *Medium*, 8 mai 2020. URL : <https://medium.com/analytics-vidhya/image-classification-techniques-83fd87011cac>

Sauval (Henri), *Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris*

Schindler (Konrad), « Mathematical Foundations of Photogrammetry », *Handbook of geomathematics*, 2015. URL : <https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/igp/photogrammetry-remote-sensing-dam/documents/pdf/math-of-photogrammetry.pdf>

Shen (Wei), Wang (Yan), Bai (Xiang), Wang (Hongyuan), Latecki (Longin Jan), « Shape clustering: Common structure discovery », *Pattern Recognition*, 2013, 46(2), pp.539-550. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2012.07.023> ; <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031320312003408>

Simonyan (Karen), Zisserman (Andrew), *Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition*, 2015. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1409.1556> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1409.1556>

Soboul (Albert), « De la pratique des terriers au brûlement des titres féodaux (1789-1793) », *Annales historiques de la Révolution française*, 1964, 176(1), pp.149–158. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahrf.1964.3668> ; URL : www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1964_num_176_1_3668

Steger (Carsten), « A Comprehensive and Versatile Camera Model for Cameras with Tilt Lenses », *International Journal of Computer Vision*, 2017, 123, pp.121-159. DOI : <https://doi.org/10.1007/s11263-016-0964-8> ; URL : <https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-016-0964-8#citeas>

Stouff (Louis), « Les livres terriers d'Arles du XV e siècle », in : *Arles au Moyen Âge finissant, Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence*, 2014, pp.267-276. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.pup.18147> ; URL : <http://books.openedition.org/pup/18147>

Souchon (Cécile), « Philibert Vasserot (1773-1840), auteur des atlas des quartiers de Paris », in : *De l'estime au cadastre en Europe. Les systèmes cadastraux aux XIXe et XXe siècles*. Institut de la gestion publique et du développement économique, 2008. URL : <http://books.openedition.org/igpde/11013>

Trotta-Brambilla (Gabiella), Novarina (Gilles), « La typo-morphologie en France et en Italie. Élaboration, appropriation et diffusion d'un modèle urbanistique », *Revue Internationale d'Urbanisme*, 2019, p.6. URL : <http://riurba.net/Revue/la-typo-morphologie-en-italie-et-en-france-elaboration-appropriation-et-diffusion-dun-modele-urbanistique>

Van Nes (Akkelies), « Indicating street vitality in excavated towns. Spatial configurative analyses applied to Pompeii », in : Paliou, E. & Lieberwirth, U. & Polla, S. (eds.), *Spatial analysis and social spaces : Interdisciplinary approaches to the interpretation of prehistoric and historic built environments*, Berlin, Boston: De Gruyter, 2014, pp. 277-296. DOI : <https://doi.org/10.1515/9783110266436.277>

Van 't Veer (Rein), Bloem (Peter), Folmer (Erwin J. A.), *Deep Learning for Classification Tasks on Geospatial Vector Polygons*, 2018. DOI : <https://doi.org/10.48550/arXiv.1806.03857> ; URL : <https://arxiv.org/abs/1806.03857>

Varet-Vitu (Anne), Marraud (Mathieu), Mermet (Éric), « Spatialités sociales à Paris à la veille de la Révolution. Les apports d'un système d'information géographique », *Histoire urbaine*, 2020, 58(2), pp.157-186. DOI : 10.3917/rhu.058.0159 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2020-2-page-157.htm>

Voltaire, « Des embellissements de Paris », *Œuvres complètes de Voltaire*, Garnier, tome 23

Whitehand (Jeremy W.R.), « British urban morphology: the Conzenian tradition », *Urban Morphology*, 2001, 5(2), pp.103-109

Wolff (Albert), *L'Écume de Paris : mémoires d'un Parisien*, Paris, 1885

Yakar (Irem), Selbesoglu (Mahmut Oguz), Bilgi (Serdar), « Usability of 3D Models Generated Using Optic Historical Images in Cultural Heritage Documentation Studies », in : Mazzali, C. & Poon, T.-C. &

Averitt, R. & Kaindl, R. (eds.), *Frontiers in Optics + Laser Science 2021*, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2021). DOI : <https://doi.org/10.1364/FIO.2021.JTu1A.138> ; URL : <https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=FiO-2021-JTu1A.138>

Li (Yiyan), Lu (Xiaomin), Yan (Haowen), Wang (Wenning), Li (Pengbo), « A Skeleton-Line-Based Graph Convolutional Neural Network for Areal Settlements' Shape Classification », *Applied Sciences*, 2022, 12(19). DOI : <https://doi.org/10.3390/app121910001> ; URL : <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/19/10001>

Zunz (Olivier), « Étude du processus d'urbanisation d'un secteur de Paris : le quartier du Gros-Caillou et son environnement », in : *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, 1970, 25(4), pp.1024-1065. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahess.1970.422340> ; URL : www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1970_num_25_4_422340

Table des figures :

Figure 1 : Réglementation des gabarits à Paris.....	39
Figure 2 : Ilots du quartier étudié, sur fond du plan de Paris levé par Verniquet	47
Figure 3 : Situation de la place Maubert sur le plan dit « de Turgot ». On remarque bien la rue Saint-Victor et la rue de la montagne Sainte-Geneviève qui s’y dirigent	48
Figure 4 : Les îlots du quartier avant (gris clair) et après (gris foncé) les percements réalisés durant la seconde moitié du XIXème siècle	52
Figure 5 : A gauche, première page d’une déclaration au terrier, à droite, extrait d’un calepin du cadastre	58
Figure 6 : A gauche, approche chorographique (plan de Truschet et Hoyau), à droite, approche géographique (plan de Gomboust)	63
Figure 7 : Principaux plans utilisés : i. plan terrier de Sainte-Geneviève ; ii. plan d’aménagement de l’Hôtel-Dieu ; iii. plan attribué à Delagrive ; iv. atlas de Verniquet ; v. atlas de Vasserot ; vi. atlas de Jacoubet ; vii. plan d’expropriation de 1855	65
Figure 8 : Elements de légende du plan de la collection Destailleurs attribué à Delagrive. En i., présence d’un nom de propriétaire, en ii., présence d’une ligne rouge à la signification inconnue, en iii., présence d’un tracé effacé.....	67
Figure 9 : Bornes chronologiques des feuilles de l’atlas Jacoubet, dressées par Bertrand Dumenieu .	69
Figure 10 : Incohérence dans l’assemblage des feuilles de l’atlas Jacoubet.....	70
Figure 11 : Dates de levé des plans d’îlot Vasserot, dressée par Mathieu Fernandez	71
Figure 12 : Ecart entre un plan d’îlot Vasserot et le linéaire de façade basé sur le Verniquet	72
Figure 13 : A gauche, dessin d’un pignon de la rue Galande par Léon Leymonnerye,1850, à droite, daguerréotype représentant le boulevard du Temple en 1838	76
Figure 14 : Première photo dont l’on dispose de la place Maubert, vers 1850, c’est aussi la seule qui représente des maisons de l’îlot sud, à gauche dans l’image	78
Figure 15 : Répartition chronologique des sources iconographiques	80
Figure 16 : 1 à 13 rue Galande, aquarelle réalisée par Jules Gaildrau en 1888 peu de temps avant la démolition de ces bâtiments	81
Figure 17 : Ecart entre le plan de Verniquet géoréférencé par la méthode TPS, qui s’aligne bien avec le parcellaire de l’IGN, et celui géoréférencé par la méthode Helmert, qui est décalé	84
Figure 18 : Exemple de géoréférencement régressif, avec des points de contrôle (i.) placés non pas sur le parcellaire de l’IGN mais sur un autre plan géoréférencé, visible en transparence. On note aussi un cas d’écart entre le projet et le bâti réalisé	85
Figure 19 : Données du géoréférencement des sources cartographiques.....	87
Figure 20 : Table attributaire de la couche de parcellaire, où « modif » est le nom du champ qualifiant l’incertitude	87
Figure 21 : Exemple d’une couche de bâti vectorisé	88
Figure 22 : Qualification des interprétations faites du parcellaire, les lignes rouges désignant les éléments modélisés posant problème	90
Figure 23 : Exemple de spatialisation pour deux propriétés initialement distinctes réunies plus tard sous un unique propriétaire	93
Figure 24 : Visualisation du modèle de données Heurist	95
Figure 25 : Les différentes possibilités de formatage en photographie, extrait de Daniel Faucher, La France. Géographie. Tourisme.....	96

Figure 26 : Trois méthodes de spatialisation de l'iconographie, de gauche à droite : annotation, entité ponctuelle, cône de vision.....	98
Figure 27 : Corpus iconographique de la rue Galande spatialisé sur le plan attribué à Delagrive.....	99
Figure 28 : Table attributaire des sources iconographiques spatialisées	100
Figure 29 : Exemple de document difficile à orienter car constitué d'un assemblage de photos....	101
Figure 30 : Tableau comparatif des deux méthodes d'acquisition, Roland Billen, université de Liège	104
Figure 31 : Visualisation du nuage de points issu de l'acquisition réalisée rue Galande avec le scanner Leica BLK360.....	105
Figure 32 : Mesh texturé issu du nuage de points obtenu par la photogrammétrie de la maquette de Gaston Renault, réalisée à travers le verre.....	106
Figure 33 : Equation liant une observation à un point réel dans le modèle de la caméra perspective, donc sans lentille. L'ajout d'une lentille complexifie la matrice intrinsèque.....	111
Figure 34 : Représentation de la relation décrite ci-dessus, issue de la documentation d'OpenCV ...	112
Figure 35 : i. Les marqueurs sont placés sur l'image ; ii. Leurs points objets correspondants sont placés sur le modèle ; iii. On détermine la caméra la plus adaptée pour émuler la source	115
Figure 36 : En restreignant les mouvements d'un objet à une caméra, on peut ajuster la profondeur si on dispose d'une seconde caméra, ce qui permet de déterminer les positions.....	116
Figure 37 : La maison restituée	116
Figure 38 : Imbrication des éléments du modèle de données, en lien avec le trio espace-temps-société	118
Figure 39 : Catégories parcellaires dressées par l'étude sur les Halles : i. Parcelle quadrangulaire ; ii. Parcelle en hache ; iii. Parcelle en drapeau ; iv. Parcelle en gril, v. Parcelle en escalier	122
Figure 40 : Superposition d'une parcelle et de son squelette. On note d'ores et déjà que ce dernier n'est pas parfaitement calculé, ce qui va poser problème	124
Figure 41 : Cluster de parcelles presque quadrangulaires intégrant quelques éléments qui font tâche	129
Figure 42 : Cluster de parcelles obtenu par comparaison des squelettes/axes médians, avec moins de cohérence que l'emploi de la méthode par forme.....	130
Figure 43 : Répartition spatiale des parcelles classées par surface.....	131
Figure 44 : i. répartition des surfaces de parcelles ; ii. profondeur des parcelles en fonction de leur surface	131
Figure 45 : i. répartition de la profondeur des parcelles ; ii. densité des parcelles en fonction de leur surface ; iii. régularité des parcelles en fonction de leur profondeur ; iv. élongation des parcelles en fonction de leur profondeur.....	132
Figure 46 : i. répartition des surfaces d'îlot ; ii. nombre de parcelles dans l'îlot en fonction de sa surface, on observe bien deux tendances linéaires différentes	133
Figure 47 : i. répartition spatiale des surfaces d'îlot ; ii. répartition spatiale des densités parcellaires, montrant les îlots au parcellaire plus tendu.....	133
Figure 48 : i. surface moyenne des parcelles en fonction de la surface de l'îlot ; ii. écart-type des surfaces en fonction de la surface de l'îlot.....	134
Figure 49 : i. répartition spatiale de la surface moyenne par îlot ; ii. répartition spatiale de la régularité moyenne des parcelles par îlot	135
Figure 50 : Densité moyenne des parcelles par îlot	136
Figure 51 : Nombre de parcelles par rue.....	137
Figure 52 : Proportion de parcelles orthogonales par rue	137
Figure 53 : Classement des axes par proportion de parcelles orthogonales.....	138
Figure 54 : Classement des axes par linéaire de façade moyen	139
Figure 55 : Visualisation des longueurs de façade par axe (classification de Jenks)	139

Figure 56 : Résultat d'une union entre deux couches très différentes entre elles.....	143
Figure 57 : Exemple de graphe de filiation, avec l'identifiant des parcelles qualifiant les nœuds. On note remarque en particulier les phases de perte ou d'extension à la rue sur la période de remaniement.....	145
Figure 58 : Transformations regroupées par tranches chronologiques.....	147
Figure 59 : Nombre de parcelles issu de chaque type de transformations dans une tranche chronologique	148